

IV Международная научно-практическая конференция

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

26 декабря 2017 г. Том II

Россия, Кузбасс, г. Кемерово, ЗапСибНЦ. 2017г.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

Том II

*Сборник материалов
IV Международной научно-практической конференции*

26 декабря 2017 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

ISBN 978-5-9500265-6-0

DOI 10.5281/zenodo.1149567

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

2. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

7. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

8. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

9. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

10. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

11. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

12. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемТИПП.

13. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Интеграция современных научных исследований в развитие общества: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (26 декабря 2017 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – 221с.

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные интеграции современных научных исследований в развитие общества.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области информационных технологий, экономики и управления, машиностроения и материаловедения, горного дела, строительства, архитектуры и геодезии, пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства, философии, психологии, педагогики, филологии, истории и юриспруденции, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение орг. комитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

1. ОТКАЗ МОЛОДЕЖИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ПРАКТИКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ	10
Басина П.А., Маляр А.А.	
2. РОССИЯ В ФОКУСЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	16
Крюкова К. Ю.	
3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.....	18
Афанасенко К.А., Власова К.В., Скробачева М.С.	
4. ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ.....	20
Афанасенко К.А., Власова К.В., Скробачева М.С.	
5. ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЛИТИКЕ	21
Афанасенко К.А., Власова К.В., Скробачева М.С., Готин М.Б.	
6. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА	23
Афанасенко К.А., Власова К.В., Готин М.Б., Скробачева М.С.	
7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПОЛИТИКА И СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА	25
Афанасенко К.А., Скробачева М.С., Власова К.В.	
8. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА В.В. НАБОКОВА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ»	26
Обухова Е.В., Россиева Д.В.	
9. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИОЛОГИИ МОРАЛИ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ	34
Федотова А.А.	

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕСТ - СИСТЕМ К УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ МАЛЫЙ КИЗИЛ.....	38
Галиакберов В.В., Дементьев Д.Г., Белозерова Е.А.	
11. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЧИСТКИ РЕЦИКЛОВОГО 1,2-ДИХЛОРЕТАНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛХЛОРИДА	42
Залимова М.М., Дрыгина А.В.	
12. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	44
Клачкова Г.В., Максимова О.Ю., Перхун И.О., Черкашин Р.В.	
13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВОПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ Г. АСТРАХАНИ	47
Клачкова Г.В., Николаев В.М., Николаева Е.В., Черemiцынова А.Э.	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

14. **ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ** 50
Алексеев Д.М., Толоманенко Е.А., Калинина В.В.
15. **АНАЛИЗ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМЕННЫХ АНТЕНН**..... 53
Жакипбаев А.М., Толегенова А.С., Жантлесова А.Б., Изтелеуов Н.Н.
16. **ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКАМИ ДЛЯ ТСР В AD-НОС СЕТЯХ** 56
Качалкова С.В., Рыбушкин Н.А.
17. **НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**..... 61
Качалкова С.В., Рыбушкин Н.А.
18. **ОПТИМИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И СЖАТИЯ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА КОМПЕНСАЦИИ ДВИЖЕНИЯ**..... 64
Пахомова О.А., Кравец О.Я.
19. **РОЛЬ КИБЕРОРУЖИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ DDOS АТАК** 69
Садулаев М.А.
20. **ПРИМЕНЕНИЕ ABC – МЕТОДА ПРИ АНАЛИЗЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ** 71
Чернявский А.В., Татаринцева Ю.В., Чинчевой М.В., Харитонов К.А.
21. **РАЗРАБОТКА СЛУХОВОГО АППАРАТА** 74
Толегенова А.С., Жантлесова А.Б.
22. **РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ** 77
Хаева Д.Т., Гергиев И.Э.
23. **АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЛАСТЕЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА КОМПАНИИ БФТ** 80
Чернявский А.В., Татаринцева Ю.В., Чинчевой М.В., Нюхлов А.С.
24. **КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ БФТ** 82
Чернявский А.В., Татаринцева Ю.В., Чинчевой М.В., Харитонов К.А.
25. **ОБСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАНИИ БФТ**..... 84
Чернявский А.В., Татаринцева Ю.В., Чинчевой М.В., Надеева К.К.
26. **ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ БФТ**..... 87
Чернявский А.В., Татаринцева Ю.В., Чинчевой М.В., Шемякина Е.С.
27. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ БФТ** 89
Чернявский А.В., Татаринцева Ю.В., Чинчевой М.В., Нюхлов А.С.
28. **ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА LINUX, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ**..... 92
Чупахина И.С., Коняева Е.А.
29. **РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ** .. 94
Шлянин С.А., Раецкий А.Д., Ермакова Л.А.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

30. **ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ**..... 98
Габдушева Э.Н., Гайфетдинов Р.Р.
31. **ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА** 101
Есина К.А., Малютина О.П.
32. **ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В КОНТЕКСТЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ** 104
Сидорчук К.В., Шутенко Е.Н.
33. **ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ С ГЕНДЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ** 107
Татаринцева Ю.В., Чернявский А.В., Чинчевой М.В., Харитонов К.А.
34. **ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЧЕРТ ТЕМПЕРАМЕНТА И УРОВНЯ МОТИВАЦИИ**..... 109
Татаринцева Ю.В., Чернявский А.В., Чинчевой М.В., Надеева К.К.
35. **ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ТИПАМИ ЛИЧНОСТИ И УРОВНЕМ МОТИВАЦИИ** 112
Татаринцева Ю.В., Чернявский А.В., Чинчевой М.В., Шемякина Е.С.
36. **ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И МОТИВАЦИИ** 115
Татаринцева Ю.В., Чернявский А.В., Чинчевой М.В., Нюхлов А.С.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

37. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У КОШЕК** 118
Нагорняк Е.А., Сутуло А.В., Вышвыркин С.В.
38. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И ОЖИРЕНИИ У СОБАК** 120
Тимошенко В.А., Сутуло А.В., Вышвыркин С.В.
39. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ У СОБАК**..... 123
Сутуло А.В., Тимошенко В.А., Вышвыркин С.В.
40. **ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ**..... 126
Нагорняк Е.А., Тимошенко В.А., Вышвыркин С.В.
41. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ НАРУШЕНИИ ЖКТ У КОШЕК** 129
Тимошенко В.А., Нагорняк Е.А., Вышвыркин С.В.
42. **ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «КОБАКТАН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ СЕРОЗНЫХ МАСТИТОВ У КОРОВ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККАМИ**..... 132
Тимошенко В.А., Нагорняк Е.А., Гречко В.В.
43. **ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПОФОЛА В ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ** 134
Нагорняк Е.А., Сутуло А.В., Гречко В.В.
44. **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КОРОВ БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ** 136
Сутуло А.В., Нагорняк Е.А., Гречко В.В.

45. **КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОВЫ С ПРИЗНАКАМИ ПЕРИКАРДИТА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ СПК «ПУШКИНСКИЙ» г. ОМСКА..... 138**
 Сутуло А.В., Тимошенко В.А., Гречко В.В.
46. **ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛОКА ОТ КОРОВ БОЛЬНЫХ МАСТИТАМИ. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МАСТИТОВ 140**
 Сутуло А.В., Тимошенко В.А., Гречко В.В.
47. **МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ЭЛИТНОГО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ АЭРОПОННЫХ СИСТЕМ..... 143**
 Киргизова И.В., Артюхова С.И., Моргунев А.П.
48. **ПЛОДОВИТОСТЬ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ В УСЛОВИЯХ «АГРОФИРМА «DINARA-RANCH»..... 147**
 Нургазы К. Ш., Байгаринова Р.М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

49. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 150**
 Абишов К.А.
50. **ТИПЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 152**
 Абишов К.А.
51. **НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (НОТ) ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ 154**
 Абишов К.А.
52. **ПЕРЕВОЗКА, ХРАНЕНИЕ И РАЗДАЧА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 155**
 Абишов К.А.
53. **КРЕПЕЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ..... 157**
 Абишов К.А.
54. **АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ 159**
 Марченко Э.В., Выхрыстюк В.Н.
55. **НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ..... 161**
 Марченко Э.В., Выхрыстюк В.Н.
56. **ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ 164**
 Гайфетдинов Р.Р.
57. **СВАРКА ДНИЩА ТОПЛИВНОГО БАКА РАКЕТЫ..... 166**
 Двинянин Р.Ю., Рагозина М.А.
58. **ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 169**
 Жалгасбекова З.К.
59. **КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ВЕЛОДОРОЖКИ В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА УЛИЦЕ 20-Я ЛИНИЯ... 172**
 Марченко Э.В., Выхрыстюк В.Н., Малахов А.С.
60. **ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОСТРОЕНИЯ КАНАЛА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА НА СТАРТОВЫХ РЕЖИМАХ..... 175**
 Мингазов И.Ф., Солдаткин В.В.

61. **ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЬНОГО УКЛОНА ТРАССЫ..... 177**
 Фурман А.С., Тюнина Н.Я., Фурман Н.В.
62. **ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ МАГНИТОМЯГКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ..... 180**
 Сат А.М., Зятьков Д.О., Балашов В.Б., Юрченко В.И., Юрченко А.В.

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС

63. **ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ..... 184**
 Габанова З.С., Гергиев И.Э.
64. **УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ..... 187**
 Гарифуллина Д.В., Орлова Е.В.
65. **ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В ВЫДАЧЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ..... 189**
 Козлова А.Е., Салагор И.Р.
66. **СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЙНОСТИ С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА 192**
 Мухортова И.В., Калинин В.Ю., Рубцова С.Н.
67. **АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СВЁКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ..... 195**
 Мухортова И.В., Мельникова Ю.В.
68. **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 198**
 Новикова А.А., Александрова Н.А.
69. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ..... 200**
 Нюхлов А.С., Харитонов К.А., Шемякина Е.С., Надеева К.К.
70. **ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «КРАСКОМ» 203**
 Нюхлов А.С., Харитонов К.А., Шемякина Е.С., Надеева К.К.
71. **ОБСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ООО «ПЕРЦЫ ВЗЛЕТКА» .. 206**
 Нюхлов А.С., Харитонов К.А., Шемякина Е.С., Надеева К.К.
72. **РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ..... 208**
 Нюхлов А.С., Харитонов К.А., Шемякина Е.С., Надеева К.К.
73. **ПРИМЕНЕНИЕ АВС-МЕТОДА ПРИ АНАЛИЗЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА» 209**
 Нюхлов А.С., Харитонов К.А., Шемякина Е.С., Надеева К.К.
74. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ООО «ПЕРЦЫ ВЗЛЕТКА» 212**
 Нюхлов А.С., Харитонов К.А., Шемякина Е.С., Надеева К.К.
75. **СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ..... 215**
 Обухова Е.В., Россиева Д.В.

76. БУДУЩЕЕ ЗА УМНЫМИ ГОРОДАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДА-	
НИЯ УМНОГО ГОРОДА	217
Федотова А.А.	

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ОТКАЗ МОЛОДЕЖИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ПРАКТИКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Басина П.А. – студент-бакалавр
Научный руководитель – Маляр А.А., ст. препод.
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета,
Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

В современном мире социальные сети являются одной из популярных сфер социальной коммуникации, однако их использование имеет различные последствия, одно из которых заключается в возможном формировании интернет-зависимости, что, в свою очередь, отражается на социальной жизни человека. В связи с чем, интерес представляет изучение практик использования социальных сетей, в частности — молодежью, по причине того, что большая часть её не может представить свою повседневность без сетей и является наиболее активными их пользователями. Целью данной работы является изучить, какие краткосрочные социальные последствия влечет отказ от использования социальных сетей.

Ключевые слова

Социальные сети, интернет-зависимость, отказ от социальных сетей, краткосрочные последствия

На сегодняшний день социальные сети являются одной из наиболее популярных сфер Интернета: согласно данным «MIGnews.com» за 2017 год, по всему миру в социальных сетях уже зарегистрировано более 5,7 млрд. профилей пользователей [1]. В России по данным статистики «Про СММ» на 2016 год самыми популярными социальными сетями среди пользователей в возрасте 16-24 лет являются сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»: 39 %, 32 %, 24 % опрошенных Интернет-пользователей соответственно имеют аккаунты в этих сетях и пользуются ими [2].

Вместе с развитием информационных технологий, с 1991 года началось распространение явления, позже названного «интернет-зависимость»: огромное количество людей по всему миру выпадают из социальной реальности по причине избыточного времяпровождения в сети [3]. Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 2013 году, 22 % россиян считают, что проводят достаточно много времени в Интернете. Большое количество интернет-зависимых находится среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет: 53% россиян рассказали о том, что подолгу проводят время в Интернете, а 44% из них «поглотили социальные сети» [4].

Социальные сети являются одной из популярных сфер социальной коммуникации, однако их использование имеет различные последствия, одно из которых заключается в возможном формировании интернет-зависимости, что, в свою очередь, отражается на социальной жизни человека. В связи с чем, интерес представляет изучение практик использования социальных сетей, в частности — молодежью, по причине того, что большая часть её не может представить свою повседневность без сетей и является наиболее активными их пользователями. Целью данной работы является изучить, какие краткосрочные социальные последствия влечет отказ от использования социальных сетей.

Данное исследование опирается на работы в области изучения социальных Интернет-сетей Д. Бойд, С. Линкольн, П. Ходкинсона, Т. С. Садыговой. Д. Бойд считает,

что с появлением социальных Интернет-сетей методы, которые использует молодежь в повседневности, существенно изменились. Сфера общения молодежи перемещается в социальные сети, где начинает формироваться новая этика коммуникации. По этой причине взаимоотношения между молодежью становятся невыносимыми без использования Интернет-сетей. Еще одно преимущество социальных сетей для молодежи, по мнению исследовательницы, заключается в том, что в них можно обходить родительский контроль. Д. Бойд отмечает, что посредством сетей процессы социализации становятся более свободными и саморегулируемыми. Итоговый продукт влияния Интернет-сетей — процессы социально-групповой идентификации [5].

Американскими учеными П. Ходкинсоном и С. Линкольн были проведены исследования, использующие метафору спальни для социальных сетей, где под спальней понимается личная комната подростка. П посредством регистрации в Интернет-сети осуществляется перемещение в стены дома ночной культуры города, где происходит обсуждение запрещенных тем, избегание контроля родителей и поиск чего-то нового. Социальные сети заменяют практики прогулок, посещения общественных мест и становятся новыми пространствами социализации молодого поколения [6]. Т. С. Садыговой были выделены функции социальных Интернет-сетей: коммуникационная, информационная, социализирующая, самоактуализирующая, идентификационная, формирования идентичности и развлекательная [7].

Изучением феномена интернет-зависимости занимались К. Янг, С. Варламова, Е. Гончарова, И. Соколова. К. Янг выделила факторы, которые способствуют возникновению Интернет-зависимости, а также стадии и типы зависимости [8]. В работе С. Варламовой, Е. Гончаровой и И. Соколовой выделены социальные последствия Интернет-зависимости, типы зависимости, факторы, способствующие её развитию, а также представлены результаты эмпирического исследования [3].

Цель работы, представленной в настоящей статье, состояла в том, чтобы экспериментальным методом изучить, какие краткосрочные последствия влечёт отказ молодых людей от использования социальных сетей. Эксперимент заключался в том, что испытуемые отказывались от пользования социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» на две недели. Эти социальные сети были выбраны по причине того, что по данным статистики за 2016 год они являются самыми популярными социальными сетями в России среди пользователей в возрасте 16-24 лет [2]. Перед началом эксперимента испытуемые прошли тестирование с целью выявления наличия или отсутствия аддикции от Интернет-сетей. С каждым из участников было проведено интервью после первой недели эксперимента и по окончании его. В экспериментальную группу вошла молодежь города Новокузнецка в возрасте от 19 до 25 лет. Выборка была доступной: испытуемыми выступили 15 человек, среди них 7 юношей и 8 девушек.

В рамках исследования были выполнены следующие задачи: выделены эмпирические признаки аддикции от социальных сетей, определены краткосрочные последствия отказа от социальных сетей, классифицированы пользователи социальных сетей и типы их поведения после отказа от них. В данной работе приведены результаты разведывательного исследования и эксперимента, а также представлены итоги исследования в виде созданной типологии.

Разведывательное исследование, анализировавшее практики отказа от использования социальных сетей, позволило определить эмпирические индикаторы зависимости от социальных сетей и концептуализировать причины и последствия отказа от них. Эмпирической базой разведывательного исследования выступили 8 рассказов пользователей, опубликованные ими в сети Интернет (2 женщины и 8 мужчин [9, 10, 11, 12]), методом — анализ содержания. На основе материала определены следующие «симптомы» зависимости от веб-ресурсов такого рода.

1) Пользователь использует социальную сеть для отдыха и борьбы со скукой, получая там информацию преимущественно развлекательного характера.

2) Пользователь боится пропустить что-то «важное»: в течение дня часто посещает в социальную сеть, листая ленту новостей друзей и сообществ, «лайкая» записи и фотографии и т.п. ;

3) Пользователь уделяет меньше времени реальному общению, чем общению онлайн; свое свободное время проводит, в основном, в социальной сети;

4) При встречах с друзьями и близкими пользователь погружен в виртуальный мир в социальной сети: читает новостную ленту, записи сообществах и пабликах, переписывается, рассматривает страницы других пользователей и т.п.;

5) Формат использования социальных сетей сами пользователи обозначают как «зомби». Он заключается в том, что пользователи начинают свой день с социальных сетей, в течение дня часто туда «заходят», независимо от того, где и в каких ситуациях он находится (во время учебы, в общественных местах и т.п.) Они настолько «погружены», что мало на что обращают внимание и не занимаются другими важными и полезными для них делами;

6) Пользователи пытаются отразить свою «отличную жизнь» в социальных сетях, причем её репрезентация не всегда соответствует действительности: некоторые из них специально посещают определенные места, а иногда даже отказывают себе в чем-то, чтобы потом потратить сэкономленные средства для того, чтобы посетить какое-то место, с целью сфотографироваться и выложить фото в сеть;

7) Пользователям необходимо добавлять каждого нового знакомого к себе в «друзья» в социальной сети;

8) Пользователи испытывают эмоциональный дискомфорт и потерю связи со своим социальным окружением, когда не могут выйти в сеть. Они могут комфортно обходиться без выхода в социальную сеть относительно небольшой промежуток времени.

Зависимость от социальных сетей — это постоянное потребление «лишней» информации по причине боязни пропустить что-то важное, предпочитая онлайн общение реальному, а также, имея цель презентовать себя, идя при этом на ограничения в реальной жизни. Зависимые люди при встречах со своим окружением продолжают находиться в виртуальном мире посредством использования смартфона, который имеет доступ в Интернет. По этой причине с такими пользователями тяжело общаться в реальной жизни, происходит деформация общения, разрыв социальных связей, который приводит к десоциализации пользователя [3]. Акцентируя внимание только на происходящем в виртуальной реальности, человек теряет связь со своим социальным «я» и прерывает общение с друзьями, знакомыми в своей реальной жизни, что приводит к изоляции человека, а впоследствии — к глобальной трансформации структуры общества.

На основе этих данных был создан социологический тест, определяющий наличие аддикции от социальных сетей у испытуемых, приглашенных к эксперименту. Необходимость создания теста была обусловлена тем, что нас интересуют социальные последствия Интернет-зависимости от социальных сетей как *социального* явления, а на сегодняшний день наиболее распространенными являются психологические тесты для определения аддикции.

Респонденты, прошедшие тестирование, далее приняли участие в эксперименте. По результатам теста было выявлено, что из 15 респондентов у 13 человек есть признаки зависимости от социальной сети «ВКонтакте», а у двоих отсутствует аддикция, но они являются пользователями этого же сайта. Таким образом, испытуемые были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия аддикции. В первую группу, где присутствует аддикция, вошли восемь девушек и пятеро молодых людей в возрасте

от 19 до 21 года. Вторая группа, где отсутствует аддикция, состояла из двух молодых людей в возрасте 21 года и 25 лет.

Подведем итоги исследования. Следует отметить, что исследовательские интерпретации опирались на с одной стороны, на исследовательскую теорию, с другой — использовали при необходимости слова и выражения самих информантов («ломка», «заходить» (посещать веб-страницы социальной сети)). Сначала рассмотрим первую группу испытуемых с наличием аддикции. При отказе от социальных сетей некоторые молодые люди испытали трудности эмоционального характера, но в разной степени; некоторые в первые дни без социальных сетей испытывали состояние так называемой «ломки». Также участники испытали трудности связи с социальным окружением, для разрешения которых они начинали активнее пользоваться мессенджерами.

Каждый из участников из группы с наличием аддикции нашел себе альтернативу социальной сети. Альтернативными вариантами социальных сетей выступили мессенджеры, приложения различного рода и сайты с необходимым участнику уклоном, а также возможности сотовой сети: «Telegram», «WhatsApp», «YouTube», «Viber», «Instagram», «Pikabu», сайт спортивных новостей, смс-сообщения, телефонные звонки, онлайн-игры и игровые приложения, сайт знакомств, приложение для прослушивания музыки, интернет-магазин.

Некоторые испытуемые отметили, что социальные сети отвлекали их от учебной деятельности и отнимали много времени. Без Интернет-сетей несколько участников начали по-другому воспринимать свое свободное время, которое стали проводить продуктивнее: они занимались чтением, хобби, спортом, учебой, просмотром фильмов и сериалов, саморазвитием, общением «вживую», играми. Другие испытуемые продолжили проводить время в Интернете.

Несколько респондентов считали, что после участия в эксперименте стратегия их использования социальной сети изменилась: они стали реже туда «заходить». Остальные участники продолжили пользоваться социальными сетями так же, как и раньше. Интерес участников к социальной сети либо снизился, либо остался неизменным по окончании эксперимента, хотя после его семи дней, интерес одной участницы возрастал. Режим дня испытуемых незначительно изменился после участия в эксперименте. Некоторые из пользователей перестали начинать свой день с использования социальной сети, хотя ранее данная практика являлась ежедневным ритуалом для многих.

Условия эксперимента нарушили 5 испытуемых. Две девушки использовали социальные сети для учебных целей, другие две — из «любопытства» и для личных целей. Один молодой человек во время эксперимента проводил время в социальной сети: 9 дней «заходил» в сеть на час (в день) для рабочих целей¹. Трое испытуемых рассказали о том, что хоть они и не посещали социальные сети за эти дни, у них произошли некоторые казусы².

Рассмотрим группу из двух молодых людей, у которых, согласно результатам теста, отсутствовала аддикция от социальных сетей. Испытуемые не отметили никаких изменений относительно их интереса и свободного времени при отказе от социальной сети. Они не испытали проблем относительно связи со своим окружением. Испытуемый, которые ранее практиковал отказ от сетей, отметил, что вместо посещения социальной

¹ Участник, который посещал социальную сеть по рабочим делам, также упомянул о том, что хотел скачать специальное приложение «невидимку», чтобы его посещения сайта не было видно другим пользователям, но у него это не удалось.

² Одна девушка утверждает, что забыла выйти из социальной сети из приложения и по этой причине иногда была в онлайн. Молодой человек заходил в социальную сеть на второй день эксперимента, чтобы выйти из социальной сети, никакую информацию в этот момент в социальной сети он не смотрел. Третья испытуемая «заходила» в социальную сеть на рабочую страницу один раз на две минуты, а также она случайно перешла по ссылке и ей открылась ее страница в сети, но он сразу же закрыла вкладку.

сети стал смотреть на одну серию сериала больше, чем обычно. Этот молодой человек сообщил, что у него нет зависимости от подобных веб-ресурсов и объяснил, что он понимал под зависимостью: «потому что мне не надо туда каждый час заходить»³. Испытуемый в социальную сеть не «заходил» и планировал продолжить пользоваться социальной сетью, как и раньше. Распорядок его дня не изменился. По мнению самого молодого человека, в далеком будущем он, возможно, смог бы отказаться от социальной сети, но на момент опроса у него все равно присутствовал определённый интерес к ней.

Второй участник отметил, что в дни отказа от социальной сети он посещал другие сайты⁴. Также респондент нарушал условия эксперимента и пытался скрыть количество раз его активности⁵⁶. Активность в социальной сети этого участника была определена объективным способом: наблюдение за информацией о посещениях социальной сети пользователем.

Пользователей всех групп привлекали развлекательная, информационная и коммуникационная функции социальных сетей. Они имели схожие мнения относительно дальнейшего использования социальных сетей, в плане сохранения прежней стратегии. Среди участников эксперимента из обеих групп были испытуемые, которые имели раннее практики отказа от социальных сетей и нарушили условия эксперимента. Однако участники группы с отсутствием зависимости не испытали трудностей относительно связи со своим окружением и эмоционального дискомфорта, не ждали окончания эксперимента, их свободное время, досуг и интерес к сетям не изменились. Таким образом, независимая группа испытуемых спокойно перенесла отсутствие выхода в социальную сеть при том, что имела схожие мотивы ее использования. Хотя, и в группе независимых пользователей имело место нарушение условий эксперимента.

В итоге нами были классифицированы пользователи социальных сетей и типы поведения после отказа от них. Пользователей социальных сетей разделены на типы:

- активные пользователи: часто используют социальную сеть в течение дня, в некоторых случаях — начинают свой день с активности в ней;

- неактивные пользователи, для которых социальная сеть является вторичным ресурсом. Они используют ее редко в течение дня, преимущественно по вечерам, в частных случаях — в перерывах между другими занятиями. Их активность в сети занимает небольшой промежуток времени.

Пользователи, которые активно пользуются социальными сетями, при отказе от них отмечают изменения, произошедшие с ними, с разной степенью важности для них:

- изменение отношения к социальной сети;
- изменения в проведении досуга;
- изменения, связанные с личными характеристиками пользователя.

Неактивные пользователи социальных сетей не отмечали изменений после участия в эксперименте. В соответствии со степенью принятия произошедших изменений и их важности для самого пользователя, складываются стратегии дальнейшего поведения при отказе от социальных сетей:

- 1) пользователи, у которых меняется отношение к использованию социальных сетей в пользу ограничения или полного отказа;

³ Данное высказывание записано со слов респондента.

⁴ С этим молодым человеком было проведено только первое интервью, второе провести не удалось, так как участник не выходил на связь.

⁵ Интересно отметить, что испытуемый до эксперимента «заходил» в социальную сеть по вечерам и примерно на такой же промежуток времени, как он делал это во время эксперимента. Также, если бы его активность в социальной сети была не замечена, участник бы не сознался экспериментатору в нарушении условий.

⁶ Здесь и далее под активностью понимается использование социальной сети – обмен сообщениями, просмотр «новостной» ленты и т.д.

2) пользователи, которые, несмотря на произошедшие изменения, будут продолжать прежний режим использования;

3) пользователи, которые в процессе отказа осознали роль социальных сетей для себя и не могут представить далее свою повседневную жизнь без социальных сетей.

4) пользователи, которые не отмечают какие-либо изменений и продолжают прежний способ использования.

Молодые люди, несмотря на то, что могут обходиться и без данных сайтов, при возможности возвращаются к прежнему стандарту использования сетей или близкому к нему.

На сегодняшний день популярность такой сферы Интернета, как социальные сети обусловлена тем, что, они объединяют в себе необходимый пользователю функционал, начиная от развлекательных, информационных и коммуникационных функций и заканчивая официально-деловыми. Они становятся компонентом жизни современного человека, независимо от того, зависим ли он от сетей или нет. В группе испытуемых нашего исследования такой социальной сетью выступил сайт «ВКонтакте».

Многие представители молодежи начинают свой день с их использования и пользуются ими в течение всего дня. Там происходит взаимодействие с социальным окружением, часть учебной деятельности, находятся сферы развлечений и получения информации. Пользователи используют социальные сети для восприятия окружающего мира через новостную ленту, записи в различных сообществах и пабликах, а также новости «друзей». Несколько участников по окончании эксперимента признали у себя наличие зависимости, но при этом считали источником зависимости не саму социальную сеть, а некоторые ее функции.

Обобщая, можно сделать вывод о том, что отказ от сетей ведет к следующим краткосрочным последствиям: пользователи по окончании эксперимента реже «заходят» в социальную сеть, сделали для себя выводы относительно значения социальных сетей в своей жизни, стали по-другому проводить свое свободное время, нашли альтернативы для сети, стали чаще общаться с другими в реальной жизни.

Одним из факторов, провоцирующих определенного рода дискомфорт при ограничении пользования, является предшествующая частота использования и ежедневное время активности. Наибольшее влияние имеет ограничение информационной, развлекательной и сетеобразующей функций социальных сетей.

Значимость данной работы состоит в комплексном подходе изучения последствий использования социальных сетей в совокупности с проявлением социальных признаков аддикции от них. Результаты исследования могут быть использованы в рамках изучения социальных Интернет-ресурсов и явления интернет-зависимости, а также — регулирования интернет-поведения.

Список литературы

1. Названы самые популярные социальные сети в мире. [Электронный ресурс] // URL: http://mignews.com/news/lifestyle/110114_203624_38294.html (дата обращения 4.03.2017).

2. Фролова, Е. Самые популярные социальные сети в России 2016. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2016/> (дата обращения: 25.01.2017).

3. Варламова, С. Н. Интернет-зависимость молодежи мегаполисов: критерии и типология [Текст] / С. Н. Варламова, Е. Р. Гончарова, И. В. Соколова — Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2015. — № 2 (125). — С. 165 - 182.

4. Коцар, Ю., Бевза, Д. Откуда берется интернет-зависимость [Электронный ресурс] // URL: https://www.gazeta.ru/tech/2014/12/23_a_6356077.shtml (дата обращения: 8.05.2017).
5. Boyd, D. Taken out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics [Текст] / D. Boyd — Berkeley, 2008. — 525 p.
6. Ефимов, Е. Г. Социология социальных Интернет-сетей (историко-теоретические аспекты) [Текст] / Е. Г. Ефимов — Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики — 2013. — № 9 (35): в 2-х ч. Ч. I. — С. 47-50.
7. Садыгова, Т. С. Социально-психологические функции социальных сетей [Текст] / Т. С. Садыгова // Вектор науки ТГУ. — 2012. — №3 (10). — С. 192 – 194.
8. Янг, К. Диагноз – интернет-зависимость [Электронный ресурс] // URL: <http://www.narcom.ru/ideas/common/15.html> (дата обращения 20.04.17)
9. Баранский, С. Как 30 дней без социальных сетей изменили мою жизнь [Электронный ресурс] // URL: <https://lifehacker.ru/2012/06/20/kak-30-dnejj-bez-socialnykh-setejj-izmenili-moyu-zhizn/> (дата обращения 4.03.2017).
10. Онлайн-аскеза: как живут люди, у которых нет аккаунтов в социальных сетях [Электронный ресурс] // URL: <https://daily.afisha.ru/relationship/3121-onlayn-askeza-kak-zhivut-lyudi-u-kotoryh-net-akkauntov-v-socialnyh-setyah/> (дата обращения 4.03.17).
11. Панфилов, К. Помогает ли отказ от социальных сетей повысить эффективность работы [Электронный ресурс] // URL: <https://vc.ru/p/stop-social-media> (дата обращения 4.03.17).
12. Мельник, А. 30 дней без соцсетей и что из этого (не) вышло. [Электронный ресурс] // URL: <https://lifehacker.ru/2013/05/27/30-dnej-bez-socsetej-i-cto-iz-etogo-ne-vyshlo/> (дата обращения 6.03.17).

РОССИЯ В ФОКУСЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Крюкова К.Ю. – студент
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
“Кемеровский государственный университет”, Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

В связи с территориальной дифференциацией феномен информационной войны в отдельных её регионах проявляется в разной степени. В данной статье поднимается вопрос о необходимости изучения феномена информационной войны в региональном аспекте.

Ключевые слова

Информационная война, информационная глобализация, информационная война в региональном аспекте, территориальная дифференциация страны, степень проявления информационной войны

На сегодняшний день, в связи с включенностью России в такие мировые процессы как глобализация и информатизация, происходит автоматическое проникновение российского общества в мировое информационное пространство. Данное пространство

представляет собой совокупность объектов, которые вступают друг с другом в информационное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечивающие это взаимодействие. В свою очередь, процесс глобализации тесно связан со сферой информационной безопасности и информационных войн.

В настоящее время информационная война является довольно актуальной темой исследования. Анализ научной литературы показал, что данное явление исследуется преимущественно политологами, например, Панариным И. Н. [1], Манойло А. В. [2] и др. Вместе с тем, социологический подход позволяет расширить представление об информационной войне, рассматривая данное явление в более широком социальном контексте с позиции социокультурных особенностей, интересов, оценок, моделей поведения, включенных в информационные войны социальных субъектов. Важное методологическое значение для изучения информационной войны в условиях глобализации в социологическом аспекте имеет работа Г. Г. Почепцова «Информационные войны» [3], в которой рассматриваются модель и инструментарий данного явления, а также информационные и психологические операции в условиях информационного пространства. В широком смысле слова такое явление как информационная война нами будет пониматься как интенсивное противоборство в информационном пространстве с целью достижения информационного, идеологического и психологического превосходства, нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, критически важным структурам и средствам коммуникаций, подрыва политической и социальной систем, а также массивной психологической обработки личного состава войск и населения [4; С. 79].

Существующие классификации информационной войны рассматривают данное социальное явление в двух ракурсах: психологическая (ментальная) война и кибервойна. Кибервойной мы будем считать действие одного национального государства с проникновением в компьютеры или сети другого национального государства для достижения целей нанесения ущерба или разрушения. Другая разновидность информационной войны – психологическая или информационно-психологическая – непосредственно является предметом нашего изучения. В отличие от кибервойны, целью которой является осуществление деструктивного воздействия информационных потоков в виде программных кодов на материальные объекты и их системы, информационно-психологическая война направлена на изменение массового, группового и индивидуального сознания или психики [5; С. 41].

При изучении психологической войны на межстрановом уровне выделяют следующие механизмы ее воздействия: «психологическое давление», незаметное проникновение в сознание или «социологическая пропаганда» и скрытое нарушение и искажение законов логики. Психологическое воздействие такого вида ставит своей основной целью формирование определенных идеологических (социальных) идей, представлений, взглядов, убеждений.

Сегодня Россия находится в центре мировой информационной войны. Целью антироссийской информационной войны является ослабление России и порча её репутации за рубежом; запад навязчиво пытается выставить Россию «отсталой», «тиранической» и «агрессивной»: при этом агитация направлена как на население России, так и на жителей других стран.

Главной целью информационной войны является получение политического, экономического, военного и социального выигрыша за счет принуждения противной стороны принять решение, соответствующее намерениям другой стороны, а также формирование у населения противной стороны протестных установок против собственной стороны. В российском обществе инструментами, через которые может быть достигнута данная цель, являются такие каналы передачи информации как Интернет, оппозицион-

ные телевизионные каналы и печатные издания. В наибольшей степени именно на просторах сети Интернет осуществляется распространение пропагандирующей информации со стороны других стран в связи с абсолютной прозрачностью границ данного канала [6].

Россия представляет собой территориально-дифференцированную страну, вследствие чего возникает важный вопрос о степени эффективности механизмов информационной борьбы в отдельных её регионах, которые существенно отличаются друг от друга не только сырьевым, промышленным и аграрным потенциалом, но и трудовыми, профессиональными, физиологическими, нравственными, психологическими и иными характеристиками людей, в них проживающих. В этом плане специфика и результаты информационной войны могут иметь существенные различия в региональном аспекте.

Таким образом, включенность России в мировое информационное пространство свидетельствует о распространении зарубежной информации в обществе; появляется феномен информационной войны. Данный феномен имеет всеобъемлющий характер, но степень его влияния на территориально-дифференцированные субъекты не является одинаковой. В ходе данных рассуждений возникает вопрос об изучении такого социального явления как информационная война, ее эффективности и уровне влияния на население различных субъектов РФ. Поэтому изучение особенностей проявления информационно-психологической войны в отдельных регионах РФ является обоснованным и актуальным, что и определило предмет нашего дальнейшего эмпирического исследования «Региональный уровень информационных войн: особенности и механизмы влияния».

Список литературы:

1. Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. — М.: Горячая линия - Телеком, 2006. — 264 с.
2. Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны. — 3-е изд. — М.: Горячая линия - Телеком, 2012. — 542 с.
3. Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. — М.: Алгоритм, 2015. — 256 с.
4. Рогозин Д.О. Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь. — М.: Вече, 2011. — 640 с.
5. Овчинский В., Ларина Е. Холодная война 2.0. Стратегия русской победы. — М.: Изборский клуб, Книжный мир, 2015 — 384 с.
6. Третьяков В. Информационная война — это тоже война на поражение // СвободнаяПресса. — 2016 — [Электронный ресурс]. URL: <http://svpressa.ru/politic/article/162306/> (дата обращения: 25.12.2017).

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Афанасенко Ксения Александровна, направление политология
Власова Кристина Владимировна, направление политология
Скробачева Мария Сергеевна, направление политология
Кемеровский Государственный Университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

В данной статье рассматриваются исторические аспекты развития политической культуры.

Ключевые слова

Политический институт, государственный институт, городское население.

В XI—XII вв. (с так именуемой папской революции), когда римские папы начинают претендовать на начальство всем христианским миром, римско-католическая церковь преобразуется в своего рода надтерриториальную и общеевропейскую теократическую монархию. Она сделала к данному времени собственные политические, экономические и судебные органы, собственную дипломатическую службу. Самого большого могущества в роли самостоятельного политического института в западноевропейском обществе церковная церковь достигает в XIII в. при отце Иннокентии III (1198—1216 гг.), установившем порядок, при котором коронация европейских монархов обязалась осуществляться актом римского папы. В то же время развернулась острая политическая борьба римского престола за отмену так именуемой духовной инвеституры, т.е. права светской власти признать выборы высочайших церковных лиц (епископов, аббатов) и вручать им знаки духовной власти (кольцо и посох). В борьбе с европейскими монархами за политическое воздействие римские папы прибегали и к этим сильнодействующим средствам, как наложение интердикта, т.е. запрета осуществлять богослужение и религиозные ритуалы около указанного страны, причем даже к прямому отлучению от церкви "провинившегося" монарха. Так, при Иннокентии III были отлучены от церкви германский правитель, британский и французский короли.

Учитывая все вырастающий финансовый и политический потенциал населенных пунктов, царская власть, особо в XI—XIII вв., нашла у них политическую поддержку и экономическую помощь.

Ситуация городов — это борьба городского населения как за собственную свободу и привилегии, так и за политическое самоуправление, ну а в ряде всевозможных случаев и за полную независимость.

Данная борьба особо отличительна для XI—XIII вв., т.е. того периода, когда еще не получил силу процесс политической централизации и повсеместного усиления царской власти. Политическая независимость населенных пунктов в феодальном мире достигалась различными средствами: от вооруженной борьбы до покупки права самоуправления. Политико-правовой статус населенных пунктов в различных государствах в зависимости от точных исторических критерий, от силы царской власти выделялся разнообразием форм и видов. Самую большую степень политической автономии в рыцарском государстве имели городские общины, приобретающие статус коммун, т.е. полного самоуправления. Отдельным населенным пунктам, особо при беспомощности центральной государственной власти, к примеру в Италии, получилось приобрести статус самостоятельного государства-города. В таковых городах-государствах устанавливалась обыкновенно форма городской республики (Венеция, Флоренция, Генуя и т.д.). Данные страны, не взирая на собственные маленькие объемы и относительно легкую систему управления, суда и т.д., занимали весомое место в интернациональной торговле и этим покупали все больший политический вес на европейской арене.

Не взирая на отличительную, особенно для периодов западноевропейского средневековья, рассредоточенность политической власти, основным институтом в политической системе все в большей степени становилось страна. Её политическое значение и вес определялись тем, что царская власть, в том числе и во времена основательной феодальной раздробленности, являлась единственным общепринятым адептом страны и народа в целом.

Список литературы:

1. Политология: учебник для вузов по спец. «Юриспруденция»/ Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В.Д. Перевалов. – М.: Парма, 2005. – 374 с.

2. Политология: учебник/ А.Ю. Мельвиль. – М.: Московский гос. ин-т международных отношений, изд-во Проспект, 2008. – 618 с.

ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Афанасенко Ксения Александровна, направление политология
Власова Кристина Владимировна, направление политология
Скробачева Мария Сергеевна, направление политология
Кемеровский Государственный Университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

Политическая культура континентальных европейских государств помимо прочего секулярна, но в это же время, она фрагментирована. Целью данной статьи является рассмотрение ряда стран и анализ политических культур.

Ключевые слова

Политическая культура, субкультуры, политическая жизнь.

Сообщество разделено, либо фрагментировано, на большое количество субкультур со собственными ценностями, поведенческими нормами и стандартами, нередко не совместимыми друг с другом. В качестве более отличительного примера Алмонд приводит Францию во время Третьей и 4 республик и Италию, политическая культура которых была фрагментирована на противоборствующие субкультуры, укорененные в различных институтах. Массовые преданности усиливали друг друга. К примеру, католики голосовали за партии церковной ориентации, входили в католические профсоюзы, читали католические печатные издания причем даже избирали близких друзей из числа католиков. Сходственным же образом организовывали и ограничивали собственные взаимосвязи коммунисты. Способность заинтересованных групп, партий и средств глобальной информации переводить необходимости и требования в применимые политические кандидатуры была в значительной степени ограничена. В это же время обоюдное усиление социальных религиозных и политических лояльностей подстегивает противоречия между всевозможными субкультурами. В итоге для государств с данным типом политической культуры отличительна политическая нестабильность.

От всех названных типов, по Алмонду, радикально отличается тоталитарная политическая культура. Снаружи она по собственной гомогенности подсказывает 1-ый вид. Но тут данная гомогенность искусственного происхождения, искусственная. Потому отсутствуют добровольные организации и ассоциации, система политической коммуникации контролируется центром, нельзя сколько-нибудь предположительно квалифицировать степень приверженности населения господствующей системе.

Развивая типологию Алмонда, У.Розенбаум выделяет фрагментированные и встроенные типы политической культуры, меж которыми пребывают разные модели и промежуточные типы.

Встроенный тип отличается сравнимо высочайшей степенью консенсуса по основополагающим вопросам политического прибора, господством гражданских процедур в улаживании споров и столкновений, невысоким уровнем политического насилия, высочайшей степенью всевозможных форм плюрализма (который необходимо различать от фрагментированности). Сообразно типологии, предложенной Д.Элейзаром, существуют 3 ключевых вида политической культуры: моралистическая, индивидуалистическая и классическая. Другой южноамериканский политолог У.Блум доказывал потребность

выделения лишь либеральной и коллективистской политических культур. Неоспоримо, что рассмотренные типологии владеют рядом плюсов, так как в них предприняты пробы выделить модели политической культуры как следует из прецедента существования у всевозможных народов и государств специфических государственных социокультурных, профессиональных, традиционно-исторических и других особенностей.

Но некие суждения заявляют о надобности исправления данных типологизаций. К примеру, только с очень солидными ремарками вполне возможно принять схему Г. Алмонда и его сослуживцев, что хотели квалифицировать отличия между гомогенной и фрагментированной политическими культурами по их возможности обеспечить устойчивость политической системы. Захотим объяснить этот тезис на точных случаях. В качестве стереотипного образца фрагментированной политической культуры как правило, приводилась итальянская. И вправду, итоги почти всех исследований демонстрируют присутствие в данной стране высочайшего уровня общественного отчуждения и недоверия.

О фрагментированности политической культуры говорит, в частности, отличительная для политической жизни Италии нередкая смена правительств.

Рассмотрим иную характеристику — верность харизматическому фавориту — показатель, который Алмонд считает имуществом доиндустриальной либо смешанной политической культуры.

Харизматичность во всевозможных ее формах и модификациях приобретает специальную актуальность в более развитых государствах прогрессивного мира.

Более того, харизматические фавориты и харизма как причины, определяющие симпатии и антипатии избирателей и в соответствии с этим их выбор, стали главнейшими составляющими политической культуры всех типов во время информационной революции и электронных средств глобальной информации.

Список литературы:

1. Культурная политика в Европе: факты и тенденции. Совет Европы. – Бонн: 2000.
2. Кузьмин Е.И. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. – М.: 2001.

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЛИТИКЕ

Афанасенко Ксения Александровна, КемГУ, направление политология
Власова Кристина Владимировна, КемГУ, направление политология
Скробачева Мария Сергеевна, КемГУ, направление политология
Готин Максим Борисович, КемГУ, направление политология
Кемеровский Государственный Университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности организации ШОС с исторического контекста. Выявляются особенности и основные задачи данной организации.

Ключевые слова

Сотрудничество, ШОС, интеграция, сотрудничество.

Среди организаций регионального сотрудничества на особом месте можно отметить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая на первых порах функционирования приоритет отдавала борьбе с терроризмом, наркобизнесом и т.д., а уже на сегодняшний день существенно усилилась экономическая составляющая сотрудничества. В сентябре 2003 г. была подписана Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества на 20 лет. На протяжении всего времени существования Организации отмечается рост торговых связей внутри ШОС. Стоит отметить, что даже в кризисный период взаимный товарооборот между всеми странами-членами ШОС характеризуется высокой динамикой роста. При этом положительный внешнеторговый баланс имеют Китай, Россия, Казахстан и Узбекистан, а в Таджикистане и Киргизии сохранилось отрицательное внешнеторговое сальдо⁷.

В условиях развития ШОС как региональной организации экономического сотрудничества есть много специфических особенностей, например, значительная протяженность региона, что имеет геополитическое и геоэкономическое значение. Еще одной характерной чертой экономического пространства ШОС является то, что страны-участницы значительно различаются по уровню социально-экономического развития. К примеру, только на Китай и Российскую Федерацию приходится 98% населения и 97% суммарного ВВП Организации⁸. В целом, можно выделить следующие направления многостороннего экономического сотрудничества государств-членов ШОС: торговля; энергетическая кооперация; развитие транспортных коммуникаций; научно-техническое сотрудничество; внедрение современных информационных технологий; взаимодействие в области трудовой миграции; взаимодействие в сфере освоения и использования водных ресурсов.

В 2011 г. КНР предложила начать обсуждение вопроса о возможности создания зоны свободной торговли между государствами-членами ШОС на новом уровне. А на сегодняшний день в рамках Шанхайской организации сотрудничества уже создана специальная рабочая группа по упрощению условий торговли⁹. Энергетические возможности стран-членов ШОС являются действенным инструментом повышения геоэкономического потенциала организации. Энергетическая отрасль становится наиболее приоритетным направлением развития экономического сотрудничества в рамках ШОС в силу того, что в ней принимают участие крупнейшие производители энергоресурсов в мире. В данной сфере наиболее масштабным проектом является создание Энергетического клуба ШОС, который начал свою деятельность в 2013 г. по инициативе России и Китая.

Таким образом, в современных условиях интеграционное объединение ШОС развивается в тренде общих интеграционных процессов в рамках мирового хозяйства. Вместе с чисто торговыми отношениями в структуре сотрудничества ШОС наблюдается значительная энергетическая составляющая, которая является альтернативой для традиционных форм кооперации и в состоянии стать фактором дальнейшей интеграции стран-участниц.

Список литературы:

1. Гараева О. Р. Экономические аспекты деятельности членов ШОС // Проблемы Науки . 2015. №7. С.205-206.
2. Ковтунова С. Ю., Ишмеева А. С. Россия и экономическое сотрудничество в рамках ШОС // Символ науки . 2015. №5. С.115-117.

⁷ Гараева О. Р. Экономические аспекты деятельности членов ШОС // Проблемы Науки . 2015. №7. С.205.

⁸ Филатова Ю. М. Роль Шанхайской Организации Сотрудничества в современных международных экономических отношениях // Проблемы Науки . 2015. №2 (32). С.4.

⁹ Ковтунова С. Ю., Ишмеева А. С. Россия и экономическое сотрудничество в рамках ШОС // Символ науки . 2015. №5. С.115.

3. Филатова Ю. М. Роль ШОС в современных международных экономических отношениях // Проблемы Науки . 2015. №2 (32). С.41-43.

УДК 324

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА

Афанасенко Ксения Александровна
Власова Кристина Владимировна
Готин Максим Борисович
Скробачева Мария Сергеевна

Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

В данной статье рассматривается имидж политика, его структура. Выявляются основные тенденции по формированию имиджа в России.

Ключевые слова

Имидж, кандидаты, политические технологии

В современной России формирование имиджа политического деятеля претерпело ряд значительных изменений. Еще каких-то 20 лет назад политический имидж не создавался имиджмейкерами, специалистами PR- технологий и пр. Одной из первых попыток целенаправленного конструирования имиджа приходится на выборы президента в 1996 г. Именно на этих выборах были применены основные политические технологии, привлечены имиджмейкеры, политтехнологи, специалисты политического консалтинга. Кажется бы, проигрышное дело, но правильно подобранный имидж, применение новых PR-технологий позволили Б.Н Ельцину выиграть выборы и переизбраться на второй срок.[1,с.53]

С приходом к власти В.В. Путина произошло множество изменений в технологиях создания политического имиджа. Политические деятели признали, что неотъемлемой частью предвыборной гонки является формирование политического имиджа. Появилось несколько новых особенностей. Двухмерность политического имиджа: имидж связан не только с завоеванием голосов избирателей и созданием электората, но и с влиянием на властные структуры. Повышение уровня политической культуры граждан: голосующие стали предъявлять конкретные требования кандидату, более внимательно изучать политическую программу и пр. Перед имиджмейкерами встала задача создать имидж, опирающийся на личностные качества кандидата с учетом требований и ожиданий голосующих.[2,с.188] Об этих особенностях свидетельствуют появление на политическом рынке множества специалистов политического консалтинга, PR-технологов, профессиональных имиджмейкеров.[3,с.15-16]

Основные труды по исследованию формирования политического имиджа приходятся на период с 1996 по 2008 год. Это обусловлено рядом факторов: формирование новой политической элиты, создание конкурентно способной модели имиджа, завоевание электората в условиях политической модернизации. После 2008 года можно наблюдать отсутствие потребности кандидатов в услугах политтехнологов в создании политического имиджа. Это в связано с тем, что большинство политических лидеров сформировали свой имидж в 90-е гг и придерживаются этого имиджа долгие годы (В.В. Жириновский, Г. А. Зюганов), появление многочисленных сторонников В.В. Путина, которые

переняли стиль и методы правления своего лидера, вступлении в силу закона о назначении губернаторов, теперь губернаторам не нужно разворачивать политические кампании, завоевывать электорат, вследствие чего отпадает потребность в услугах политтехнологов.[4,с. 51]

Еще одна главная особенность, связанная с политической конкуренцией, - монополизация СМИ властвующей элитой. Использование значительного административного ресурса позволяет «верхушке власти» контролировать СМИ на разных уровнях, начиная с федеральных каналов и заканчивая мелкими радиостанциями.[3,с. 19] Основным объектом СМИ в условиях предвыборной гонки становится В.В. Путин и его сторонники, остальные кандидаты довольствуются краткими статьями малотиражных газет и ограниченным эфирным временем. Исключением из правил является лидер партии ЛДПР В.В.Жириновский. Его политический имидж весьма эксцентричен, он не пытается перенять электорат В.В.Путина, поэтому Жириновского можно часто увидеть в качестве гостя различных телепередач и пр.[4,с. 52] Можно сказать, что на создание политического имиджа влияет конкретная политическая ситуация и «нездоровая конкуренция».

На момент прекращения исполнения полномочий президента РФ в связи с истечением срока в 2008 году рейтинг В.В. Путина составлял 86%. Поэтому неудивительно, что на президентских выборах 2008 году победил приемник Владимира Владимировича Д.А. Медведев. Уже в октябре, за полгода до выборов, исходя из разных социологических опросов, Медведев заручился 38% голосов. Кандидаты в президенты 2008 г, которые должны были составить конкуренцию Медведеву, не разворачивали больших политических кампаний и не вкладывали значительных средств для ее реализации. Так же было предreshено, что президентские выборы в 2012 году выиграет В.В. Путин. Исходя из этого, можно выделить тенденцию, как среди политиков, так и среди граждан политической индифферентности.

Основная особенность при формировании политического имиджа в России остается неизменной еще с президентских выборов в 1996г: «уничтожение» оппонента компрометирующей информацией, создание искусственной информационной борьбы между кандидатами. В применении технологий «черного пиара» можно уличить множество политических деятелей.[5, с.105] Одним из ярких примеров применения технологий «черного пиара» является создание газеты за рубежом «Не дай Бог», с целью скомпрометировать конкурента Б.Н.Ельцина Г.А.Зюганова.

Сказать точно, что ожидает Россию на президентских выборах 2018 году, нельзя. Но можно отметить тот факт, что голосующие стали более активно интересоваться политикой, кандидатами, следить за политическими событиями в стране, ходить на митинги и предъявлять к кандидату конкретные требования. Граждане Российской Федерации стали более образованными в сфере политики и стараются активно принимать участие в ней.

Список литературы:

1. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. Киев: Рефл-бук, 2000. 573 с.
2. Боброва Г.Е., Комарова И.Н. Трансформация имиджа В.В. Путина в еженедельнике « Spiegel» (На примере трех президентских избирательных кампаний). —2014. — №3(27) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.
3. Политические технологии: ПР и реклама: учебное пособие / Т. Э. Гринберг. М.: Аспект Пресс, 2012. 280 с.
4. Руженцева Н.Б. Имиджевое интервью-перформанс В.В, Жириновского: смена масок, эпатаж, технологии примитива // Политическая лингвистика —2015. — №3. — С. 50-55.

5. Ильясов Ф. Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах. М.: ИМА-Пресс, 2000. 200 с.

УДК 3.32.321.1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПОЛИТИКА И СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА

Афанасенко Ксения Александровна, направление политология
Скробачева Мария Сергеевна, направление политология
Власова Кристина Владимировна, направление политология
Кемеровский Государственный Университет, Россия, г. Кемерово.

Аннотация

Любая сфера деятельности в той или иной степени требует принятия решений. С точки зрения процесса управления управленческое решение представляет собой совокупность определенных действий, направленных на решение конкретных проблем [3]. В этой связи важность принятия эффективного управленческого решения не подлежит сомнению. Особенно это касается такой области деятельности как политика, поскольку политические решения могут оказывать влияние на общество в целом.

Ключевые слова

Управленческие решения, стиль лидерства, авторитарный стиль, демократический стиль.

На принятие управленческого решения существенное значение оказывают индивидуальные качества политика и стиль лидерства. Как правило, осознанно или неосознанно люди выбирают такой способ, который основан на более сильных сторонах их личности, и компенсируют за счет этого влияние слабых индивидуальных качеств на результат принятия решения. Следовательно, изучение взаимосвязи данных аспектов с позиции эффективности принимаемых решений весьма актуально и интересно как с теоретической, так и практической точек зрения.

Под стилем лидерства принято понимать совокупность приемов и стереотипов поведения руководителя в процессе выработки и принятия управленческих решений, которые определяют особенности данной функции управления. В научной литературе принято выделять три основных стиля лидерства: авторитарный (автократический), демократический (коллегиальный) и либеральный (попустительский) [1, 113]. Стоит отметить, что каждый стиль лидерства имеет свои особенности, преимущества и недостатки и применим в разных обстоятельствах. Рассмотрим специфику каждого стиля более подробным образом.

Авторитарный (автократический) стиль лидерства можно охарактеризовать как единоличный выбор варианта действий (способа), ориентированный на достижение цели управления. Как правило, в этом случае до исполнителей решения доводятся в формате приказов, команды или инструкций. Авторитарный стиль управления экономит время и ресурсы и позволяет быстро принимать и реализовывать решения.

Обычно авторитарного стиля управления придерживаются жесткие самоуверенные в себе люди. Возможно, такие руководители не привыкли делегировать полномочия другим лицам, являются перфекционистами и привыкли все решения принимать сами, не советуясь с другими. Нельзя утверждать, что все руководители, придерживающиеся авторитарного стиля, жестокие, грубые и импульсивные. Однако большинство таких лидеров роднит властный и холодный характер.

Для иллюстрации можно привести В.В. Жириновского, который практически не слушает чужих мнений, на все имеет собственную точку зрения и всячески отвергает любую критику в свой адрес. И.В. Сталин являлся авторитарным правителем, не принимая никаких возражений и иных мнений.

Демократический стиль является абсолютной противоположностью авторитарному стилю и отличается коллегиальным (совместным) способом принятия действий. Обычно такие руководители спокойные по характеру, достаточно уверены в себе, чтобы прислушиваться и учитывать мнение своих сотрудников, умеют делегировать полномочия. Таких руководителей интересуют другие люди, ведь сотрудники для него не просто винтики, а члены коллектива. В целом, по нашему мнению, делегирование полномочий – важное качество эффективного руководителя. В большей степени демократического стиля управления придерживается В.В. Путин. Достаточно посмотреть, как он проводит совещания, отвечает на вопросы представителей бизнеса и средств массовой информации.

Либеральный (попустительский) стиль лидерства характеризуется таким поведением руководителя, при котором последний предоставляет подчиненным полную свободу действий и не берет на себя ответственности за принимаемые решения. Как правило, такой руководитель является необязательным человеком, не любит брать на себя ответственность, а, возможно, и боится ответственности, недостаточно уверен в себе, своих знаниях и квалификации [2, 56]. На наш взгляд, либеральный стиль лидерства допустим лишь в высококомпетентных структурах с творческой атмосферой.

Резюмируя, можно сделать вывод, что индивидуальные качества и стиль лидерства в процессе принятия управленческих решений в политической сфере имеют колоссальное значение. Чаще всего речь идет о сравнении авторитарного и демократического стиля лидерства как наиболее распространенных и значимых, ведь фактически руководитель-либерал руководящие функции и не выполняет. Конечно, в зависимости от темперамента будет преобладать тот или иной стиль управления, но идеальной ситуацией, по нашему мнению, служит сочетание обоих стилей, может быть в разной пропорции.

Список литературы:

1. Лидерство. – М.: Альпина бизнес Букс, 2016.
2. Лисицына А. Лидерство. – М.: Альпина бизнес букс, 2006.
3. http://svague.ucoz.ru/publ/poleznoe/lider/stili_liderstva/32-1-0-84 (Дата обращения: 23.03.2016)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА В.В. НАБОКОВА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ»

Обухова Е.В. – магистр УКМ-171

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Россиева Д.В. – аспирант гр. ПЭа-151

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (Университет)

Россия, г. Кемерово

Аннотация

Владимир Набоков не вмещается в традиционные рамки о великом русском литераторе, который открыл миру новые черты русской духовности, отразил драматизм российской истории, величие и трагедию современной России. Одновременно с этим разно-

сторонний и эрудированный писатель Владимир Владимирович Набоков – это виднейший литератор русского зарубежья. Нравственные и эстетические позиции, выраженные в его творчестве, ещё очень долго будут предметом споров и обсуждений среди читателей и критиков литературы.

Ключевые слова

В.В. Набоков, метароман Набокова, художественный прием, языковые особенности, «Приглашение на казнь».

Критическая литература о творчестве Владимира Набокова удивляет категоричной полярностью – от восхищённой апологии до полного его неприятия. Интересно рассмотреть и те, и другие мнения о писателе. Исследователи, холодно воспринимающие русскоязычные произведения Набокова, да и все его творчество в целом, считают, что, читая Набокова, нельзя не прийти к мысли, что основная часть героев его произведений живет как бы вне времени. В равной степени эти герои могли бы существовать до Первой мировой войны, в период между войн или после Второй мировой войны. Противники творчества Владимира Набокова подчеркивают и ту мысль, что писатель – современник двух мировых войн, проживающий в Германии тридцатых годов XX века, любящий муж еврейки (это подчёркивают его биографы) и очевидец первых этапов грядущего Холокоста. И несмотря на все это, он практически никак не отражает дух эпохи. В своём творчестве Набоков по существу проигнорировал важнейшие моменты этого времени, вяло и запоздало откликнувшись на Холокост небольшим рассказом «Образчик разговора, 1945» и парой эпизодов в романе «Пнин» [1].

Эгоцентрическую отрешённость и эмоциональную холодность Набокова отмечали И.А. Бунин, З.А. Шаховская, И.Н. Толстой, Э.В. Лимонов.

В противовес тем, кто обвиняет набоковские произведения в том, что они не отображают проблем современного ему общества, содержат лексические ошибки и оговорки, свидетельствующие о том, что русская речь не была для их автора действительно родным языком, а его самого – в ложном патриотизме и в меркантильном характере его антибольшевизма, есть и те, кто считает Набокова «великим писателем, вундеркиндом, инфантом, ученым, открывшим свою империю взамен утраченной...» [2; с. 7].

Андрей Битов в своей статье «Ясность бессмертия» пишет: «Вот вам и великий мастер детали! Мы узнаем у Набокова то, что забыли сами, мы узнаем свои воспоминания (без него бы и не вспомнили) о собственной не столько прожитой, сколько пропущенной жизни, будто это мы сами у себя эмигранты. Набоков запомнил ВСЕ и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество *подробности* жизни, что она и впрямь *ожила* под его пером, пропущенная было все более невнимательной и сытой мировой литературой (вдруг вспомнил те часики с потерянным стеклышком, которые еще идут, в одном из его рассказов). Как всякий император, он что-то присвоил себе: бабочку, нимфетку, невестру, случай, совпадение, опоздание, ошибку... Поэт не встречи, он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчетливей, а не туманней <...>Ткань набоковской прозы – из одних декольте и вырезов, музыка ее – пауза, живопись ее – просвет, дух ее – послесмертие» [2; с. 8].

По словам Андрея Битова, Набоков – самый бессмертный писатель, бессмертный именно в категориях жизни, так как бессмертие – это и есть его ведущая тема.

Расслоение русской культуры XX века на советскую и эмигрантскую именно ему было суждено преодолеть, претворить в «мировой феномен непрерывности» [2; с. 10].

Отстаивание суверенитета частного человека, право быть самим собой в эпоху тоталитарных режимов в России и Германии – сквозные темы набоковской прозы. Писатель «исследует» формы противостояния личности общественному диктату: в шахмат-

ной игре, творческом самоутверждении и пр. Он признает эстетические законы абсолютными ценностями человеческого бытия, отказывается от морализаторства, проповедничества, идейности литературы и в связи с этим не приемлет творчество Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Шолохова, Пастернака. Герои Набокова не принимают этого пошлого мира – мира общих идей, стереотипных банальностей, унифицирующих человеческую индивидуальность, а сам автор – это всегда создатель подлинной эстетической реальности, противостоящей псевдореальности, стереотипам и пошлости жизни [3].

На русском языке было написано восемь романов, которые критики воспринимают, как единый текст – «русский метароман» Набокова.

«Приглашение на казнь» – одна из вершин «сирийского» периода творчества писателя, это седьмой русский роман Владимира Набокова, не один раз привлекавший к себе внимание исследователей совершенно особым – в сравнении с другими текстами – характером мира, возникающего перед читателем.

О художественных приемах Владимира Набокова писали Д. Б. Джонсон, Дж. Коннолли, Дж. Б. Фостер, П. Тамми, Л. Токер, П. Бицилли, Ив. Толстой, И. Папперно и др. Основные выводы исследователей в большинстве случаев совпадают. Так, М. Липовецкий и А. Долинин выделяют ведущим в творчестве Набокова принцип игры. И.Н. Толстой и П. Бицилли отмечают постоянное использование каламбуров. У них же, а также у И. Папперно, можно найти по-разному сформулированные описания одного и того же приема, который заключается в смещении категорий цвета и звука в художественных определениях. Почти все исследователи уделяют внимание приемам, основанным на изменении разного рода клише. Наконец, практически во всех работах, и особенно у М. Липовецкого, выделяются некие особые отношения между реальностью и художественным текстом. Бытийная реальность отражается в сравнении с художественными реальностями, фрагментами текстов, с элементами сферы искусства.

Главную особенность художественного мира Набокова, его текста и приема очень интересно выразил Ходасевич. Он говорил, что произведения Набокова «населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов» [4; с. 239]. Одной из ведущих задач Набокова он считал «показать, как живут и работают приемы» [4; с. 239], какую роль они играют в тексте.

По мнению В. Полищук, набоковский прием «чаще всего зависит от содержания, он подчинен главным темам и мотивам текста, он реализует их особенно явно, если они запрятаны в текст. Парадокс, однако, в том, что все или почти все произведения Набокова объединены общими темами <...> фабула и темы каждого произведения – варианты некоего общего инварианта» [5; с. 810].

Остановимся подробнее на примерах художественных приемов, встречающихся в романе «Приглашение на казнь».

Довольно часто можно встретить фонетическую игру со словом. Анафора или единоначатие – стилистическая фигура, основанная на повторении начальных частей речевого потока (звуков, слов, фраз, стихов, строф, ритмических и синтаксических построений, интонации). В основе анафоры, как и любого повтора, лежит взволнованность, эмоциональность.

Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамариных Садов. Как он знал эти сады! Там, когда Марфинька была невестой и боялась лягушек, майских жуков... Там, где бывало, когда все становилось невтерпез и можно было одному, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами... Зеленое, муравчатое. Там, тамошние холмы, томление прудов, там-татам далекого оркестра... [6; с. 53]. Повтор указательного местоимения там, использование его словоформы тамошние и звукоподражания музыки

оркестра *там-татам*, которое в данном контексте и образовано от повтора указательного местоимения, позволяет читателю более полно ощутить волнение, охватывающее Цинциннату при воспоминаниях садов, с которыми у героя связаны самые интимные чувства.

Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку: «Смертьте до смерти, - потом будет поздно».

- Меня во всяком случае *смерили*, - сказал Цинциннат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам [6; с. 57]. Использование омофонов (слова, имеющие одинаковое звучание) придает образность, делает речь выразительнее.

Цинциннат проснулся от *рокового рокота* голосов, нараставшего в коридоре. [6; с.62]. Используется аллитерация, которая придает особую звуковую выразительность художественной речи и позволяет услышать окружающие героя звуки.

Многие исследователи отмечают, что «в «Приглашении» фонетическая игра совмещается, например, с приемом «одушевления вещи».

Неловко переступив, Цинциннат задел поднос, стоявший у стены на полу: «Цинциннат!» – сказал поднос укоризненно... [6; с. 123]. Имя главного героя оказывается звукоподражанием, так как звон подноса выступает как звук человеческого голоса.

«Одушевление вещи» – один из наиболее часто встречающихся приемов в «Приглашении на казнь», который несет особую смысловую нагрузку.

Он повернул по Матюхинской мимо развалин древней фабрики, гордости города, мимо шепчущих лип... [6; с. 53].

Цинциннат выбежал на круглую площадку, где луна сторожила знакомую статую поэта... [6; с. 53].

Справа, на стенах одинаковых домов, неодинаково играл лунный рисунок веток, так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, Цинциннат и узнал свой дом. В верхнем этаже около Марфиньки было темно, но открыто. Дети, должно быть, спали на горбоносом балконе: там белелось что-то [6; с. 53].

И вот начались те упоительные блуждания в очень, очень просторных <...> Тамариных Садах, где в три ручья плачут без причины ивы... [6; с. 58].

В том страшном мире, где живет главный герой романа Цинциннат, все перевернуто с ног на голову. В этом мире вещи одушевлены в отличие от примитивных, убогих людей, похожих на куклы.

Обратный прием – «овеществление человека» тоже довольно-таки широко представлен в произведении. Так в романе создается оппозиция «человек – вещь».

Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки, появилось, как медальон, лицо Марфиньки: кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими глазами. [6; с. 53].

В описании директора тюрьмы тоже встречаем овеществление человеческой внешности:

Его без любви выбранное лицо, с несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. [6; с. 49].

Этот человек изображен как небрежно сделанная кукла, которой выбирали лицо, используя устаревшие средства. Предполагается, что глаз могло быть больше, как и пуговиц на одежде. Он создан абсолютно так же, как и изображающие русских писателей куклы, сделанные Цинциннатом.

Идея театральности, кукольности, неестественности изображенного мира буквально пронизывает роман. Но овеществление человека способствует раскрытию и другой темы. Сам Цинциннат в какой-то мере живет по законам этого мира, однако он всегда стремится к свободе. В финале второй главы он *«встал, снял халат, ермолку, туфли.*

Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу... снял и бросил руки, как рукавицы, в угол...» [6; с. 61].

В. Полищук считает, что здесь прием уподобления человека вещи использован как бы со знаком «минус»: сам Цинциннат Ц. не вещь, но так как, в отличие от остальных героев, он наделен душой, собственное тело для него – нечто вроде временной одежды, он освобождается от нее, как бабочка вылупляется из куколки. Само сравнение частей тела с элементами одежды – двойное. Во-первых, части тела перечисляются в том же ряду, что и предметы одежды. Это подчеркнуто лексическим повтором глагола «снять». Во-вторых, они последовательно сравниваются с конкретными вещами – кольчугой, ремнями, рукавицами, париком. Все эти предметы, в свою очередь, создают образ театрального костюма, от которого освобождается актер (соответствие теме театральности). Слово «рукавицы» в этом ряду неслучайно – его производность от того же корня, что и слово «руки», подчеркивает образ театрального рыцаря, введенный словом «кольчуга» [5; с. 817].

В «Приглашении на казнь» главный герой ждет смерть, но и в то же время пытается преодолеть ее, уйти от нее. Жизнь становится невыносима для него из-за оказываемого давления со стороны окружающих, травли и приговора. Жизнь для Цинцинната подобна смерти, а иногда – страшному сну. Дж. Коннолли подбирает доказательства того, что весь роман и есть сон главного героя, а сама ситуация казни подобна пробуждению [7; с. 350]

Цинциннат предпринимает попытку, как и многие другие герои Владимира Набокова, преодолеть страх смерти или саму смерть с помощью творчества. В контексте данного романа – это синонимы. Для Цинцинната является живым то, что составляет творчество, – слова и буквы. Находясь в безвыходной ситуации, не в состоянии выразить все то, что происходит в его душе, он пишет: «...лишь останутся черные трупы удушенных слов, как висельники, вечерние очерки глаголей, воронье», слова у него «топчутся на месте», «лучшая часть слов в бегах, остальные - калеки» [6; с. 75].

М. Липовецкий относит к такой образности (одушевление того, что составляет сферу творчества) также псевдоцитаты, скрытые цитаты, аллюзии. Роль этих приемов такая же, как и у одушевления предметов и явлений, которые связаны с творчеством: сопоставить действительность, реальность с художественным текстом. При таком сопоставлении мир творчества обычно более яркий и живой, чем реальность [7; с. 645].

Метафоры в романе часто «буквализуются» самим контекстом. Клише в «Приглашении на казнь» зачастую возвращается к своему первоначальному значению. Мсье Пьер произносит перед Цинциннатом речь о радостях жизни:

...вот – мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут... [6; с. 140].

...в три ручья плачут без причины ивы, и три каскадами, с небольшой радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро... [6; с. 58]. Из соединения метафорического эпитета «плачущие» (*ивы*) и фразеологизма «плакать в три ручья» – явлений языка – возникают «ручьи», которые начинают реально существовать в мире романа.

Прием реализации устойчивой метафоры (устоявшейся в языке) изобретен не Набоковым, но встречается в его произведениях исключительно часто. Он воскрешает первоначальный смысл выражения, стирая с него все наслоившиеся смыслы, как пыль, так же, как и с клише. Поэтому большая часть метафор у Набокова – «буквализованные». Особенно насыщен этим приемом роман «Приглашение на казнь», где «реальность» происходящего, «реальность» всей человеческой жизни подвергается сомнению, она условна [9; с. 830].

Зачастую метафора в набоковском тексте становится источником для появления целой цепочки эпизодов:

...метались, как райские птицы, слуги, роня перья на черно-белые плиты... [6; с. 159].

Далее в тексте:

Слуги <...> резво разносили кушанья (иногда даже перепархивая с блюдом через стол) [6; с. 160]. Если пропустить момент первого появления образа, который затем реализуется в тексте, то может возникнуть ощущение смешения элементов фантастики и реальности.

Тема кукольного, лживого, искусственного мира реализуется, наряду с другими приемами, и в «буквализованных» метафорах.

Простое, достаточно часто употребляемое сочетание «*кукольный румянец*» Марфиньки получает новое звучание в контексте романа, его смысл буквализуется, оно возвращается к исходному значению.

М-сье Пьер несколько раз уподоблен кукле посредством прилагательных «*фарфоровый*», «*сахарный*», «*глазированный*».

«На стуле... неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок» [6; с. 78].

Через довольно большой отрезок текста описывается, как м-сье Пьер «*светлыми, глазированными глазами глядел на Цинциннату*» [6, с. 93].

В финале романа, когда палач приходит за Цинциннатом в камеру, его помощники начинают разбирать ее, как декорацию с игрушечным пауком и паутиной: «*...м-сье Пьер искоса кинул фарфоровый взгляд на игрушку*» [6; с. 178].

Характерно и перенесение эпитета с персонажа на принадлежащую ему вещь: в камере м-сье Пьера «*...над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким пейзажем глядели в разные стороны пять-шесть бархатистых анютиных глазок*» [6; с. 146].

Кроме этого многие исследователи высказывают мысль о том, что обыгрывание клише, каламбуры – это не собственно набоковские приемы, так же, как и развернутое сравнение. Известно, что этот прием, особенно ярко выражен у Гомера и Гоголя. У Набокова представляется возможным найти два типа таких сравнений. Первый – это сравнение с использованием развернутого образа. Такое сравнение у Набокова наиболее точно, чем традиционное. Так же исследователь отмечает сравнение продленное, оно построено в виде цепочки: один образ ведет за собой другой, родственный ему, но они не соединяются, не образуют заверченный образ-картину, как в первом случае [5; с. 814].

Мотив непрерывного движения, бегства, находим в последовательной цепочке образов, которые связаны с морем, кораблем, плаванием. В первой главе «продленное сравнение» вводится в текст с помощью эпитета. Цинциннат ощущает на себе взгляд тюремщика:

Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок [6; с. 48].

Далее, через несколько строк, эпитет вызывает к жизни образ моря: *Родион смотрел в голубой глазок на поднимающийся и опускающийся горизонт* [6; с. 48].

Это же сравнение в пятой главе получает неожиданное продолжение. Родион приносит в комнату лохань с водой, и «морские» образы возникают вновь:

Над качающейся у пристани лоханью поднимался... заманчивый пар, Цинциннат «*тихо плыл*», а затем «*доплыв, Цинциннат встал и вышел на сушу*» [6; с. 82].

Первоначальное уподобление лохани кораблю, связано, видимо, с детской игрой, с миром детей, с Цинциннатом как ребенком, но последующие образы продлевают это сравнение.

В произведении обнаруживаем мотив некоего особого мира детей, их особенного восприятия окружающей действительности, который в свою очередь связан с мотивом Цинцинната как ребенка:

Родион, обняв его как младенца, бережно снял, – после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю, болтая той ногой, что была повыше, а другой упираясь в пол, -- приняв фальшиво-развязную позу оперных гуляк в сцене погребка, а Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать [6; с. 59].

Как это все обаятельно, – обратился Цинциннат к садам, к холмам (и было почему-то особенно приятно повторять это «обаятельно» на ветру, вроде того, как дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира) [6; с. 68].

Цинциннат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре. Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению, – все равно, – с сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, – тише, это ничего (как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия), – прикрыв сердце и слегка при-встав, Цинциннат слушал [6; с. 62].

Беденький мой Цинциннат. Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, он разглядывал все свои жилки и невольно думал о том, что скоро его раскупорят и все это выльется. Кости у него были легкие, тонкие: выжидательно, с младенческим вниманием, снизу вверх взирали на него кроткие ногти на ногах (вы-то милые, вы-то невинные), – и, когда он так сидел на койке, – голый, всю тощую спину от куприка до шейных позвонков показывая наблюдателям за дверью (там слышался шепот, обсуждалось что-то, шуришали, – но ничего, пусть), Цинциннат мог сойти за болезненного отрока, – даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых волос, был мальчишеский -- и на редкость сподручный [6; с. 83].

Так или иначе, герой постоянно находится в движении – душевном и физическом. Но нужно учитывать и то, что физические движения или передвижения Цинцинната представляются автором как реальные, но зачастую оказываются недействительными:

... так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. Поэтому Цинциннат не сгрел пестрых газет в ком, не швырнул, – как сделал его призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас – и тебя, и меня, и вот его, – делающий то, чего в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя...). Цинциннат спокойненько отложил газеты и допил шоколад [6; с. 56].

- Ну что ж, – сказал Цинциннат, – пожалуйста, пожалуйста... Я все равно бес-силен. (Другой Цинциннат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком.) Завтра так завтра. Но я прошу вас позвать... [6; с. 84].

Примеры «недействительных» физических движений – это и несколько побегов, либо померещившихся Цинциннату, либо приведших его обратно в крепость.

Заслуживают внимание примеры, характеризующиеся легкостью перехода абстрактного в конкретное. В таких примерах материальное воплощение получают те возможности, которые присутствуют в тексте не прямо, а косвенно, и связаны скорее с теми ассоциациями, которые могут возникнуть в сознании читателя:

«Вдруг разлился золотой, крепко настоящий электрический свет» [6; с. 49].

Здесь глагол «разлиться» имеет переносное значение распространиться (во все стороны, по всему пространству чего-нибудь). Но также этот глагол вызывает у нас ассоциацию с выражением «разливать чай». Этот «чайный» оттенок значения и реализуется – возникает сочетание «крепко настоящий».

«На дворе разыгралась – просто, но со вкусом поставленная – летняя гроза...» [6, с. 124].

В этом предложении глагол «разыгаться» имеет переносное значение «проявиться бурно, с силой». Но глагол «разыгаться» изначально образован от глагола «играть», одно из значений которого – «исполнять». Словами «просто, но со вкусом поставленная» здесь и реализуется то значение, которое имеет корень глагола «разыгаться».

В «Приглашении...» присутствует некая ироничность, на первый взгляд не совместимая с метафизической важностью того вопроса, который пытается решить главный герой.

Важнейшие для героя мысли овеществляются самым издевательским образом. Так, в финале романа реализуется метафора, развивавшаяся на протяжении всего действия казнь «явно преиспугалась им как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом» [6; с. 87]. Особая ирония по отношению к внутреннему миру Цинцинната состоит в превращении м-сье Пьера в доктора в момент совершения казни. Это проявляется через стиль, который легко узнается: «Вот глупыш, – сказал сверху м-сье Пьер, – как же я так могу... Я еще ничего не делаю» [6; с. 186] – это напоминает нам разговор врача с ребенком.

Из приведенных выше примеров хорошо видно, что приемы не только подчиняются фабуле произведения, но и во многом определяются тем, что характерно для всех (или по крайней мере для большинства) набоковских текстов.

Таким образом, книги Набокова приемами не просто «населены» – перенаселены. В этой сверхнасыщенности текста сверхнасыщенными приемами и кроется причина особой плотности набоковской прозы, ее уникальности и узнаваемости.

Список литературы:

1. Фисанович, Т. О произведениях В.Набокова, написанных по-русски [Электронный ресурс]: Тарас Фисанович // Режим доступа: <http://www.neizvestniy-geni.ru/cat/literature/stati/778116.html> (Дата обращения 25.12.2017)

2. Битов, А. Ясность бессмертия / А. Битов // В. В. Набоков: Pro et Contra: антология: В 2 т. Т 1. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гумани-тарного института, 1997. – С. 7 – 10.

3. Белоусова, Е. Г. Магистр игры В. Набоков [Электронный ресурс]: Газета: Университетская набережная / Е. Г. Белоусова // Режим доступа: http://un.csu.ru/gazeta/201/3190_1.html (Дата обращения 15.02.2015).

4. Ходасевич, Вл. О Сирине / Вл. Сирине // В. В. Набоков: Pro et Contra: антология: В 2 т. Т 1. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. – С. 238 – 244.

5. Полищук, В. Жизнь приема у Набокова / В. Полищук // В. В. Набоков: Pro et Contra: антология: В 2 т. Т 1. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. – С. 809 – 822.

6. Набоков, В. В. Русский период. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. Приглашение на казнь. Дар. Рассказы. Рассказы из сборника «Весна в Фиальте». Эссе. Рецензии / В. В. Набоков. – СПб.: «Симпозиум», 2002. – 784 с.

7. Конноли, Дж. «Terra incognita» и «Приглашение на казнь» Набокова: борьба за свободу воображения / Дж. Конноли // В. В. Набоков: Pro et Contra: антология: В 2 т. Т 1. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. – С. 348 – 358.

8. Липовецкий, М. Эпилог русского модернизма / М. Липовецкий // В. В. Набоков: Pro et Contra: антология: В 2 т. Т 1. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. – С. 638 – 661.

9. Смирнова, Т. Роман В. Набокова «Приглашение на казнь» / Т. Смирнова // В. В. Набоков: Pro et Contra: антология: В 2 т. Т 1. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. – С. 823 – 837.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИОЛОГИИ МОРАЛИ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Федотова А.А. – студентка

Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы формирования, развития и современное состояние социологии морали. А также проведен социологическое исследование на тему «взаимоотношения между молодым и старшим поколением».

Ключевые слова

Мораль, взаимоотношения, социология морали, поколения, молодежь.

В современном обществе существуют социальные нормы и правила, которыми люди руководствуются, взаимодействуя друг с другом.

Многие из этих правил носят обязательный характер и регулируются законом. Но, к сожалению, правовые законы и нормы не могут охватить все сферы человеческого общества и урегулировать, возникающие в обществе взаимоотношения его субъектов. Правовые нормы, как правило, призваны урегулировать уже возникшие и сложившиеся в обществе отношения. Родоначальником любых отношений в обществе являются, устанавливаемые в нем общие правила и обычаи, которые поддерживаются общественным мнением и называются моралью.

Социология морали – одна из отраслей социологической науки, включающая в себя широкое поле для исследований социально – нравственных явлений. Поэтому определение данной отрасли знания представляет определенную сложность.

Остановимся на трактовке социологии морали отечественным исследователем В.М. Соколовым. Он рассматривал данную науку, как специальную социологическую дисциплину, изучающую взаимосвязь морали с системой общественных отношений в целом и отдельными компонентами [3]

Предметом науки являются отдельные области, структуры общественной жизни, которые выступают как ведущие и относительно самостоятельные части, компоненты, а также конкретные общественные отношения, отражаемые в соответствующих формах сознания.

На сегодняшний день до сих пор нет традиций в социологических и этических работах использовать этот термин. Обсуждаемы ее предмет, методы и междисциплинарные отношения с этикой, историей нравов и так далее. Это связано с тем, что мораль пронизывает все сферы социальной действительности. Моральные и нравственные отношения обнаруживаются практически во всех видах человеческой действительности как их важная составная часть [1].

Мораль играет большую роль в формировании, как человека, так и общества в целом. Только мораль соединяет разные уровни общественности и предполагает размерность отдельных поступков всей человеческой жизни. В некотором роде мораль задает идею целостности человеческой жизни.

В любой науке, эмпирические исследования занимают немаловажное место как в социологии в целом, так и в социологии морали. Проведение социологических исследований в сфере морали определяется по запросам общества, теоретико – методологическим уровнем разработки социально – нравственных проблем, а также разработанностью программ и конкретных методик прикладных исследований. Для социологического исследования была выбрана проблема взаимоотношений между молодежью и старшим поколением. Для этого в ходе социологического исследования было опрошено 30 респондентов, из которых 15 юношей и 15 девушек, в возрасте от 18 до 21 года.

Проблема взаимоотношения между подрастающим и пожилым поколениями существовала во все времена, так как культура и ценности, на которых воспитано одно поколение является противоположной и отчасти непостижимо другому поколению. Конфликт проявляется как на уровне общества, так и на уровне семьи. Молодежь воспитывается на знаниях, полученных от предшествующих поколений. К сожалению, не все принимают эти знания и развивают свое существование на их основе. Существуют те, кто не желает постигать навыки старшего поколения, так как считают, что они уже устарели и потеряли всякий смысл. Именно поэтому следует говорить не только о межпоколенном конфликте, но и об их преемственности.

Респондентам было: «Считаете ли вы, что в современном обществе существуют конфликты между поколениями?» и «Считаете ли вы, что главной причиной конфликта между поколениями является различие ценностей?».

Рис.1 Распределение ответов на вопросы: «Существуют ли конфликты между поколениями?» и «Главной причиной конфликтов является различие ценностей?»

Таким образом, практически все опрошенные считают, что в настоящее время существуют конфликты между поколениями. Треть считает, что причиной недопонимания не является противоположность интересов и ценностей. Однако, 70% респондентов считают иначе.

Следующим был задан вопрос: «Как Вы считаете, что может побудить современную молодежь к уважительному отношению старшего поколения?». Были получены следующие результаты:

Рис.2 Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, что может побудить современную молодежь к уважительному отношению старшего поколения?»

Наглядно можно видеть, что абсолютно все из опрошенных девушек считают проблему взаимоотношений молодежи и старшего поколения, решаемой в институте семьи. Однако юноши отмечают также институт образования. Среди респондентов нашлось два человека, которые посчитали правильным учитывать все три варианта ответа. Таким образом, мы убедились, что институт семьи действительно является главным источником формирования уважительного отношения у молодежи.

Для подтверждения главной гипотезы исследования, был задан вопрос «Идете ли Вы на уступки при возникновении конфликта с пожилым человеком?». Результаты оказались следующими:

Рис.3 Распределение ответов на вопрос: «Идете ли Вы на уступки при возникновении конфликта с пожилым человеком?»

Итак, можно заметить, что большинство респондентов немедленно прекращают конфликт, тем самым сглаживают его. Данный показатель выше у девушек, так как они по своей природе более сдержаны, нежели юноши. Можно сделать вывод о том, что большинство представителей молодого поколения способны предотвращать или сглаживать конфликты со старшим поколением.

Таким образом, в ходе проведения социологического исследования, была подтверждена основная гипотеза, согласно которой, конфликта между поколениями нельзя избежать, его можно только сгладить. Основной причиной конфликта является противоположность интересов и ценностей. В качестве одно из выводов из данного конфликта может быть предложено создание общества с либеральными ценностями. В них человек – это хозяин своей свободы. В таком обществе обстоятельства старшего поколения и молодого сводится к тому, чтобы соблюдать взаимную свободу, в основе которой лежит не объединение поколений, а наоборот разрыв. Главное в таком обществе, это урегулирование границ ее использования разными людьми законодательной нормой, четко определив права и обязанности сторон.

Список литературы:

1. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Социология морали: нормативно – ценностные системы [Текст]/ В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Социол. Исслед.. - 2003. - №5. С.19-22.
2. Кирилина Т.Ю. Сущность и структура морали [Текст]/ Т.Ю. Кирилина// Социол. Исслед. – 2009. - №2. – С.44-48.
3. Соколов В.М. Социология морали – реальная или гипотетическая? [Текст]/ В.М. Соколов//Социол. Исслед. -2004. - №8. – С.133-135.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕСТ - СИСТЕМ К УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ МАЛЫЙ КИЗИЛ

Галиакберов В.В. - магистрант, напр.: «Техносферная безопасность»

Дементьев Д.Г. – магистрант, напр.: «Техносферная безопасность»

Белозерова Е.А. – ассистент кафедры «Безопасности производства и пром. экологии» ФГБОУ ВО «Уфимский гос. авиационный технический университет», Россия, г. Уфа

Аннотация

В данной работе методом биотестирования оценивается чувствительность растительных тест-систем к уровню загрязненности поверхностных вод реки Малый Кизил. Сравнительный анализ показал, что оба тест - организма являются чувствительными к загрязнению, однако у каждого рассматриваемого тест - объекта имеется свой чувствительный тест - отклик. Данное исследование выявило, что чувствительным тест - откликом у кресс-салата является – всхожесть, а у редиса - корень.

Ключевые слова

Биотестирование, р. Малый Кизил, тест - отклик, фитотоксичность.

В настоящее время эколого-гигиеническая оценка качества компонентов водных экосистем в России основана на сравнении с предельно допустимыми или фоновыми концентрациями загрязняющих веществ. Однако эта система не является единственной и не лишена определенных недостатков. Существует и другой подход, основанный на использовании чувствительности живых систем к действию поллютантов. Данный метод был разработан и использован такими учеными, как А.М. Гроздинский, О.Ф. Филенко, Л.А. Лесников, Д.В. Зейферт и др. В настоящее время в качестве тест - объектов используется ряд живых организмов, главным образом зоопланктон. В то же время использование растительных тест-систем является менее трудоемким и более доступным для этих целей. Поэтому одной из задач в этой области является подбор оптимального растительного тест - объекта, обладающего достаточной степенью чувствительности к уровню как природного, так и техногенного загрязнения.

Цель работы - оценить чувствительность растительных тест-систем к уровню загрязненности воды р. Малый Кизил.

Для достижения поставленной цели решались следующие **задачи**:

1. Провести эколого - геохимическое зонирование р. Малый Кизил по уровню загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами (ТМ) (Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Cd).
2. Оценить токсичность воды р. Малый Кизил с использованием *Lepidium sativum* и *Raphanus sativus*.
3. Выявить наиболее чувствительные тест - отклики изученных растительных тест-систем.

Материалом для исследований послужили пробы воды реки Малый Кизил, отобранные в пяти створах: 1- исток; 2 - Абзаково (Белорецкий район РБ); 3, 4 - Муракаево, Туишево (Абзелиловский район РБ); 5 - Смеловский (Челябинская область).

Содержание ТМ в пробах воды определяли атомно - абсорбционным методом. Для оценки качества воды использовали кратность превышения ПДК металлов для во-

доемов рыбохозяйственного значения с учетом класса токсичности [1], а для оценки токсичности проводили измерение всхожести, энергии прорастания, длины подземной и наземной части и сухого веса проростков *Lepidium sativum* и *Raphanus sativus* [2].

Результаты экоаналитического анализа показали, что изученные металлы образуют следующий убывающий ряд элементов по их среднему содержанию в воде - Fe > Zn > Mn > Cu > Ni > Cd. Металлами-индикаторами напряженности экологической ситуации в районе исследования являются - Cu, Zn, Fe, Mn. Зафиксировано среднее превышение ПДК: по Cu - в 14 раз, Zn - в 3 раза, Fe - в 5 раз, Mn - 4 раза [3, с. 132], [4, с. 123].

По результатам биотестирования воды наиболее чувствительными тест - откликами оказались всхожесть семян и длина корней проростков изученных тест-систем, а наиболее загрязненными и фитотоксичными - участки реки ниже д. Абзаково и у пос. Смеловский. Остальные тест- отклики оказались менее чувствительными к действию поллютанов, их интегральные показатели были равны показаниям в контрольном образце.

Всхожесть семян кресс - салата изменялось в пределах от 90 до 100 %, а в контроле - 95% (рис. 1 А). Видно, что почти все образцы воды имели показатели равные показаниям в контрольном образце. Значение всхожести семян редиса изменялось в пределах от 88 до 100 %, а в контроле составило 98 % (рис. 1 Б). С разбавлением проб наблюдались различные тенденции изменчивости средней всхожести семян редиса по сравнению с контролем. Так, пробы воды створов 1 - 3 (исток реки и Абзаково, Туишево) обладали стимулирующим эффектом по показателю всхожести семян при разбавлении в 2 - 8 раз. Аналогичная ситуация наблюдалась в исходных образцах воды, отобранных у д. Муракаево. В то же время остальные образцы воды обладали ингибирующим действием по отношению к всхожести семян редиса [5,с. 886].

(А)

(Б)

Рис. 1 Изменение всхожести семян *Lepidium sativum*(А) и *Raphanus sativus* (Б) в пробах воды р. Малый Кизил в диапазоне концентрации 1 – 16

Из рисунка 2 (А) следует, что длина корня кресс-салата изменялась в широком диапазоне от 31 до 131 мм и большая часть показателей находилась в пределах контроля (98 мм). В то же время исходные (без разбавления) образцы воды, отобранные у д. Абзаково (створ 2) оказали ингибирующее действие на данный тест-отклик, которое с разбавлением уменьшалось. Длина корня редиса изменялась в узком диапазон от 66 до 91 мм и находилась в пределах значений контроля (78 мм) (рис. 2 Б). Полученные показатели оказались равны показаниям контроля в 64% случаев. Можно предположить, что по данному тест - отклику воды р. Малый Кизил не являлись фитотоксичными, следовательно, не угнетали развитие длину корня проростков данной растительной системы.

(А)

(Б)

Рис. 2 Изменение средней длины корней *Lepidium sativum* (А) и *Raphanus sativus* (Б) в пробах воды р. Малый Кизил в диапазоне концентрации 1 – 16

Сравнительный анализ двух растительных тест - систем показывает, что оба организма пригодны для исследований при оценке уровней загрязненности водоемов, однако у каждого рассматриваемого тест объекта имеется свой чувствительный тест-отклик. Данное исследование выявило, что чувствительным тест-откликом у кресс-салата является - всхожесть, а у редиса - корень.

Список литературы:

1. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Приказ Госкомрыболовство России от 28.04.1999. Г. № 96. - М.: Изд-во ВНИРО, 1999. - 304 с.
2. Методика определения токсичности питьевых, поверхностных и сточных вод по измерению показателей всхожести семян, средней длины и среднего сухого веса проростков семян кресс - салата. - Стерлитамак, 2012. - 20 с.
3. Галиакберов В.В., Кужина Г.Ш. Исследование содержания тяжелых металлов в поверхностных водах реки Малый Кизил // Материалы Всероссийской научной конференции «Биоразнообразие и механизмы адаптации организмов в условиях техногенного загрязнения». - Сибай: СГТ - ф-л ГУП РБ ИД РБ, 2015. Изд. №119. - С. 130 - 133.
4. Урманова А.Р., Галиакберов В.В., Гусева А.П. Содержание тяжелых металлов в поверхностных водах и донных отложениях реки Малый Кизил // Современные тенденции развития науки и производства: сб. ст. по матер. VII межд. науч. - практ. конф., Том II - Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017. - 529 с.
5. Галиакберов В.В., Кужина Г.Ш. Использование метода биотестирования для оценки фитотоксичности поверхностных вод реки Малый Кизил // Научная интеграция: сборник научных трудов. - М.: Изд-во «Перо», 2016. - С. 883-888.

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЧИСТКИ РЕЦИКЛОВОГО 1,2-ДИХЛОРЕТАНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛХЛОРИДА

Залимова Марзия Минизакировна - кандидат химических наук, доцент,
Дрыгина Анастасия Владимировна – магистрант,
кафедра химии и химической технологии естественнонаучного факультета
Стерлитамакский филиал «Башкирского Государственного Университета»,
Россия г. Стерлитамак

Аннотация

При пиролизе 1,2-дихлорэтана получают винилхлорид и тяжелые остатки, содержащие 1,2-дихлорэтан и другие хлорированные углеводороды, не находящих целевого применения и являющихся отходом производства. Разработан способ выделения 1,2-дихлорэтана, алкилированием бензола с хлоропреном, отгонка которых представляет собой наибольшую сложность, и понижение коксообразования за счет введения добавки, являющейся ингибитором нежелательной полимеризации. Кубовые остатки производства обрабатывают безводным хлористым алюминием в среде дихлорэтана до полного растворения хлористого алюминия в кубовых остатках при перемешивании реакционной массы.

Ключевые слова

Винилхлорид, рецикловый 1,2-дихлорэтан, алкилирование бензола.

Винилхлорид относится к наиболее распространенным продуктам органического синтеза. Практически весь производимый винилхлорид используется для получения поливинилхлорида, который по объему производства занимает второе место после полиэтилена, что доказывает его важнейшую роль в инфраструктуре мирового промышленного производства [1, с.47].

В производстве винилхлорида — наиболее крупнотоннажного хлорорганического мономера — значительные количества целевых продуктов и полупродуктов теряются в составе токсичных отходов.

Количество этих отходов составляет тысячи тонн в год, причем содержания целевых продуктов в них достигает до 90 % от общей массы. Значительная часть этих продуктов утилизируется как отходы без выделения целевых продуктов, либо с использованием сложного технологического оборудования для получения вторичных продуктов. В основном эти производства направлены на получение хлористого водорода и хлорорганических растворителей.

Известно несколько промышленных методов получения винилхлорида:

- щелочное омыление дихлорэтана;
- гидрохлорирование ацетилена;
- прямое хлорирование этилена до 1,2-дихлорэтана, с последующим пиролизом последнего до ВХ;
- комбинированный метод на основе этилена и ацетилена, состоящий из стадий прямого хлорирования этилена до 1,2-ДХЭ, пиролиза последнего до ВХ и хлористого водорода, используемого для гидрохлорирования ацетилена до ВХ;
- сбалансированный метод на основе этилена, включающий стадии прямого и окислительного хлорирования до 1,2-дихлорэтана, пиролиз последнего до ВХ и хлористого водорода, который направляется на окислительное хлорирование этилена [2, с.269].

В настоящее время в цехе №29 АО «Башкирская Содовая Компания» из этилена в качестве промежуточного продукта получают 1,2-дихлорэтан, который далее подвергают термическому пиролизу (дегидрохлорированию). Продукты пиролиза разделяют ректификацией с получением винилхлорида и тяжелых кубовых остатков, представляющих собой смесь хлорированных углеводородов (преимущественно хлоропрен, бензол и дихлорэтан), не находящихся целевого применения и являющихся отходом производства. Основным компонентом этого отхода является непрореагировавший при термическом пиролизе 1,2-ДХЭ, который после очистки ректификацией от побочных примесей вновь направляется на пиролиз. Трудности выделения 1,2-ДХЭ связаны с тем, что 1,2-ДХЭ и бензол образуют азеотропную (нераздельно кипящую) смесь. В результате при ректификации рециклового дихлорэтана образуется 0,2-0,4 м³/ч отхода - легкокипящей фракции, являющейся флегмой ректификационной колонны К-401.

Легкокипящая фракция (ЛКФ) – бесцветная, прозрачная, легкоподвижная жидкость с содержанием 1,2-дихлорэтана 85÷90% масс. Плотность ~ 1250 кг/м³, имеющая характерный запах хлоропрена. При стоянии на свету в присутствии кислорода воздуха, за счет полимеризации хлоропрена, постепенно темнеет, переходя в непрозрачную темно-коричневую жидкость. Усредненный состав легкокипящей фракции представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав легкокипящей фракции

Наименование	ЛКФ, % масс	
	min	max
1,2-Дихлорэтан	82,41	94,45
Винилхлорид	0,07	0,11
Дихлорэтилены	0,33	0,58
Хлороформ	0,63	1,28
β -Хлоропрен	1,02	3,16
Бензол	2,14	6,59

Ранее предложенный нами способ выделения 1,2 ДХЭ из ЛКФ путем хлорирования легкой фракции с последующей дистилляцией продуктов хлорирования наряду с рекуперацией 1,2 – ДХЭ приводил к образованию трудно утилизируемых высокотоксичных хлорорганических отходов, подлежащих сжиганию либо захоронению [3].

Предлагается провести алкилирование ЛКФ, в частности бензола хлоролефинами при температуре 30-60⁰С в течение 1-3 часов в присутствии жидкого каталитического комплекса, содержащего 0,5-1,0% мас. AlCl₃ от количества хлорорганических соединений, промотированного третичным бутилхлоридом в 1,2-дихлорэтано (10 % - ный раствор), роль которого состоит в генерации HCl. Хлорид алюминия в твердом виде практически не растворим в углеводородах и слабо катализирует реакцию алкилирования.

Дистилляция 1,2 – ДХЭ из продуктов алкилирования ЛКФ с возвратом его на пиролиз позволяет получить дополнительное количество винилхлорида – мономера для поливинилхлорида.

С целью ингибирования реакции полимеризации β - хлоропрена алкилирование ЛКФ проводили в присутствии ингибиторов полимеризации: 1% раствора стерически затрудненных алкил фенолов (Агидол - 2 и др.) в 1,2-дихлорэтано в количестве 2-5% от массы кубовых остатков.

Анализ продуктов алкилирования легкой фракции показал, что бета-хлоропрен и другие хлорорганические продукты практически отсутствуют, содержание бензола составляет менее 0,5%, но присутствуют более высококипящие продукты алкилирования

бензола – моно - и диалкилбензолы, которые могут использоваться для производства целевых продуктов.

Таким образом, предложенное решение позволяет практически полностью рекуперировать дихлорэтан из отходов производства винилхлорида, приводит к снижению выходов кокса и смол за счет подавления полимеризации бета - хлоропрена. Значительное сокращение трудно утилизируемых хлорорганических отходов придает данному решению экологическую направленность, улучшает технологические, экономические и экологические параметры процесса получения винилхлорида за счет сокращения расходов на сжигание кубовых остатков, высвобождения дополнительных количеств 1,2-дихлорэтана, повышения селективности процесса пиролиза и улучшения экологической обстановки.

Список литературы:

1. Научные труды НИИ "Синтез". – М.: Московская типография, 1996. - №11. – 534 с.
2. Флид, М. Р., Трегер Ю. А. «Винилхлорид: химия и технология. В 2-х кн. Кн.1. – М.: Калвис, – 2008. – 584 с.
3. Салеева А.А., Черезова Е.Н., Залимова М.М. Изучение хлорирования бензола, содержащегося в легкокипящей фракции, образующейся при пиролизе дихлорэтана в производстве винилхлорида // Вестник Казанского технологического университета. - 2016. – Т. 19, № 10. – С. 80-83.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Клачкова Г.В. - магистр,
Максимова О.Ю.- бакалавр,
Перхун И.О. - бакалавр,
Черкашин Р.В. - бакалавр

Астраханский государственный университет, Россия, г. Астрахань

Аннотация

В статье дается оценка антропогенной трансформации земель Астраханской области, которая происходит под воздействием источников антропогенного происхождения.

Ключевые слова

Астраханская область, антропогенное изменение, загрязнение, нагрузка, трансформация, земли.

Ежегодно земли Астраханской области подвергаются значительной антропогенной нагрузке, которая выражена развивающимися топливно-энергетическим, промышленно-производственным, транспортным, сельскохозяйственным и другими комплексами области.

Развитие экстенсивного землепользования и отсутствие должного контроля данного направления, значительно увеличили уровень антропогенной нагрузки на ландшафты области, в том числе и почвенный покров, и тем самым способствуя развитию деградиционных процессов.

Развитие транспортной сети по средствам расширения дорожных сетей области (и их восстановление) и увеличение количества проводимых инженерно-строительных

работ на территории области, также оказывают значительное влияние на состояние земель региона, что как правило проявляется в процессе трансформации ландшафта и почвенного покрова.

На территории Астраханской области, выделяется несколько зон с различной степенью изменения ландшафтов. Зоны с измененными ландшафтами можно классифицировать по уровню антропогенной трансформации земель: 1. Зона незначительного антропогенного изменения земель. Она представлена в основном ландшафтами авандельты и нижнего края дельты Волги, на территории которых распространены земли особо охраняемых природных территорий. 2. Зоны с умеренным антропогенным изменением земель. Данная зона представлена ландшафтами полупустынной и пустынной части области [1]. 3. Зона высокого уровня антропогенной трансформации земель. К данной зоне относятся территории земель, где ведутся агро-хозяйственная и промышленно-производственная деятельность. 4. Зона очень высокого уровня антропогенного изменения земель. Изменения подобного типа является характерными для ильмено-бугровых ландшафтов восточной части придельтовой равнины, а также территории земель населенных пунктов. Особенно проявляется очень высокий уровень антропогенной трансформации земель на территории города Астрахани, где ежедневно протекает процесс изменения почвенного покрова в ходе инженерно-строительных работ и другой деятельности функционирования городской инфраструктуры.

Проведя исследование по выявлению зон с антропогено-нарушенными землями, были определены основные источники антропогенной нагрузки, участвующие в процессе трансформации земель области. Наиболее сильно трансформированы земли крупных населённых пунктов и прилегающих к ним территорий, в частности около городов (г. Астрахань, г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Харабали, г. Камызяк, г. Нариманов), а также поселений городского и сельского типа (пгт. Лиман, пгт. Верхний Баскунчак, с. Икряное и др.). Сильная антропогенная трансформация этих земель напрямую связана с активно проводимой деятельностью по расширению и благоустройству территории, а также с ведением агро-хозяйственной и промышленно-производственной деятельностью на прилегающих землях. Наибольшему изменению при антропогенной трансформации ландшафтов подвергается почвенный покров, а именно происходит изменение его физико-механических свойств и био-химического состава, что часто приводит к развитию процесса деградации почвы. Также значительному антропогенному изменению подвергаются и почвообразующие породы, что особенно проявляется при ведении строительной деятельности. Уровень антропогенной нагрузки на земли, которая ведет к трансформации ландшафтов естественного происхождения снижается по мере отдаления от крупных поселений, промузлов и основных транспортных (автомобильные дороги и железнодорожные соединения) путей области.

Для снижения антропогенной нагрузки на почвенный покров и предотвращения развития процессов деградации земель Астраханской области, требуется применение комплекса мероприятий: 1) снижение или оптимальное использование ресурсов природы, а также их фиксация на уровне, позволяющем исключить ухудшение их состояния; 2) совершенствование эко-технических аспектов или улучшение экологического сознания и культуры поведения населения области для снижения экологических рисков; 3) возмещение окружающей природной среде ущербов, возникших при антропогенной нагрузке.

Список литературы:

1. Колесникова, С.А. Влияние современного техногенеза на ландшафты Богдинско-Баскунчакского района Астраханской области [Текст] / С.А. Колесникова, А.Н. Бармин // Географический вестник. – 2011. – Вып.1. – С. 65-67.

2. Синцов, А.В. Антропогенное воздействие процесса урбанизации на почвенный покров [Текст] / А.В. Синцов, А.Н. Бармин, И.П. Быков, Р.В. Черкашин, А.Е. Марлатов, Г.Т. Джумалиева, К.М. Григорьев / Экология России: на пути к инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань: Издательство Нижневолжского экоцентра, 2015. – Вып. 12. – С. 108-113.

3. Синцов, А.В. Современное состояние земель целевого назначения на территории Астраханской области [Текст] / Синцов А.В., Клачкова Г.В., Быков И.П., Черкашин Р.В., Марлатов А.Е., Перхун И.О., Максимова О.Ю. // Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (27 – 28 октября 2016 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016. Кемерово, издательский центр УИП КузГТУ. – С.67-70.

4. Синцов, А.В. Современная трансформация почвенного покрова урбанизированных территорий на примере г. Астрахани [Текст] / А.В. Синцов, А.Н. Бармин / Геопоиск-2016: Материалы I Всероссийского конгресса молодых ученых-географов, Тверь, 3-9 октября 2016 г. / Тверской государственный университет. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2016. – 1017 с. – С. 312-315.

5. Синцов, А.В. Антропогенная трансформация современного почвенного покрова г. Астрахани [Текст] / А.В. Синцов, А.Н. Бармин, И.П. Быков, Р.В. Черкашин, А.Е. Марлатов / Антропогенная трансформация геопространства: история и современность [Текст]: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 17-20 мая 2016 г. / редкол.: С.Н. Канищев (отв.ред.) [и др.]; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования «Волгогр. гос. ун-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2016. – С. 301-307.

6. Синцов, А.В. Анализ современного развития процессов деградации почвенного покрова на территории г. Астрахани [Текст] / Синцов А.В., Бармин А.Н. // Почвоведение - продовольственной и экологической безопасности страны: тезисы докладов VII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и Всероссийской с международным участием научной конференции (Белгород, 15-22 августа 2016 г.). Часть I / Отв. ред.: С.А. Шоба, И.Ю. Савин. – Москва-Белгород: Издательский дом «Белгород», 2016. – С. 201-202.

7. Сорокин, В.М. Особенности формирования почв на территории Астраханской области [Текст] / В.М. Сорокин, А.Э. Медведева, А.В. Синцов // Современные проблемы географии: межвузовский сборник научных статей / сост.: В. В. Занозин, М. М. Иолин, А. Н. Бармин, А.З. Карабаева. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2016. – Вып. 1. – С. 136-140.

8. Тихонов, А.С. Анализ современного состояния земельных ресурсов Астраханской области [Текст] / А.С. Тихонов, А.В. Синцов, А.Н. Бармин // Геопоиск-2016: Материалы I Всероссийского конгресса молодых ученых-географов, Тверь, 3-9 октября 2016 г. / Тверской государственный университет. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2016. – С. 316-322.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВОПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ Г. АСТРАХАНИ

Клачкова Г.В. - магистрант,
Николаев В.М. - магистрант,
Николаева Е.В. - магистрант,
Черемицынова А.Э. - магистрант

Астраханский государственный университет, Россия, г. Астрахань

Аннотация

В статье приводится описание проведенных исследований современного распространения почвоподобных образований на территории г. Астрахани.

Ключевые слова

Почвоподобные образования, урбоземы, грунт, почва, конструктороземы

Почвоподобные образования, представляют собой искусственно созданный покров обладающий или частично обладающий свойствами естественной почвы на основе привозного азонального грунта.

Для городских почвоподобных образований характерно наличие ряда особенностей, которые несвойственны зональным почвам естественного происхождения. К основному отличию можно отнести большой разброс показателей по химическому составу (наличие веществ несвойственных для зональных почв естественного происхождения, высокие значения рН) и морфо-физическому состоянию (отсутствие структурированного профиля, наличие физико-механических свойств несвойственных для зональных почв естественного происхождения).

При формировании антропогенного ландшафта урбанизированной среды происходит перемещение и размещение привозного грунта несвойственного для обустраиваемой территории.

Привозной грунт в зависимости от назначения может обладать или не обладать основными экологическими функциями свойственные для естественной почвы.

Основными назначениями грунта используемого в ходе благоустройства урбанизированной территории являются: рекреационное, агрохозяйственное, техническое.

При рекреационном и агрохозяйственном назначении используется плодородный грунт, как естественного происхождения (привозной), так и искусственного на основе органико-минерального материала.

Основными компонентами при производстве плодородных грунтов рекреационного и агрохозяйственного назначения могут быть использованы: гумусовые горизонты почв естественного происхождения; торф; биокомпосты; горные породы рыхлой структуры.

Почвоподобные образования в условиях урбанизированной среды подразделяются на две подгруппы: конструктороземы и техноземы.

Конструктороземы, представляют собой искусственно созданный покров территории, профиль которого схож с профилем естественного почвенного покрова на основе азонального грунта. Конструктороземы обладают оптимизированными функциональными свойствами, которые требуются для выполнения поставленных задач. Для оптимального функционирования, почвенные процессы в конструктороземах поддерживаются и контролируются человеческой деятельностью.

Технозем (техногенное почвоподобное образование), представляет собой антропогенно-созданный в ходе технической деятельности покров земной поверхности у которого отсутствует естественный профиль и могут значительно отличаться химико-физические показатели от показателей почв естественного происхождения.

Техноземы могут состоять из материалов природного и антропогенно-техногенного происхождения (отходы промышленно-производственных предприятий, шлакохранилищ, токсичные отходы города и т.д.).

Современная территория г. Астрахани представляет собой высокоурбанизированную геотехническую систему. В процессе развития инфраструктуры города Астрахани происходит увеличение антропогенно-измененных территорий. Антропогенная трансформация урбоземов (городских почв) в основном происходит в результате: 1) инженерно-строительных работ; 2) процесса аккумуляции отходов в толще и на поверхности почвенного покрова.

В настоящее время на территории г. Астрахани определены несколько групп урбоземов: 1) почвы естественного происхождения; 2) почвы антропогенного происхождения; 3) почвоподобные образования.

Проведенный анализ функциональных зон города определил процентное соотношение урбоземов по всей административной территории г. Астрахани и для каждого административного района в отдельности.

Таблица 1. Процентное соотношение урбоземов г. Астрахани

№ п/п	Урбозёмы	Площадь, %
1	Естественные	25
2	Почвы антропогенного происхождения	45
3	Почвоподобные образования	30

Наибольшую площадь административного района почвоподобные образования занимают в Кировском районе г. Астрахани, что связано с наибольшей концентрацией городских строений по отношению к территориям не занятые объектами городской инфраструктуры. Наименьшая площадь почвоподобных образований отмечается в Ленинском (17%) и Трусовском (18%) районах города.

Таблица 2. Процентное соотношение почвоподобных образований административных районов г. Астрахани

п/п	Административные районы г. Астрахань	Площадь от размера административного района, %
1	Кировский	57
2	Советский	38
3	Ленинский	17
4	Трусовский	18

На территории г. Астрахани конструктороземы представлены несколькими подгруппами: 1) рекреационными (почвогрунты садово-парковых зон, зоны культурно-эстетического значения); 2) плоскостных технических сооружений (промышленно-производственные зоны, объекты транспортной сети); 3) тепличными (распространены в агропромышленной зоне, частный сектор); 4) огородными (распространены в агропромышленной зоне, частный сектор).

Техноземы г. Астрахани распространены на окраинах города, на территории промышленно-складских зон и вдоль авто и ж/д дорог.

Современное развитие инфраструктуры г. Астрахани, которое подразумевает под собой строительные работы по возведению новых жилых массивов и других инженерно-строительных объектов разного функционального назначения, развитие дорожно-транспортной и коммуникационной сети города ведёт к увеличению площадей почвоподобных образований.

Список литературы:

1. Синцов, А.В. Почвенный покров урбанизированных территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Г.У. Адымова / Астрахань: Изд-во «АЦТ», 2010. – 164 с.
2. Синцов, А.В. Современная динамика почвенного покрова урбанизированных территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий: Материалы III Международной научно-практической конференции – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – [3] – С. 208-211.
3. Синцов, А.В. Современная классификация почвенного покрова городских территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Геология, география и глобальная энергия. 2011. -№3. – С. 149 – 155.
4. Синцов, А.В. Антропогенное воздействие процесса урбанизации на почвенный покров [Текст] / А.В. Синцов, А.Н. Бармин, И.П. Быков, Р.В. Черкашин, А.Е. Марлатов, Г.Т. Джумалиева, К.М. Григорьев / Экология России: на пути к инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань: Издательство Нижневолжского экоцентра, 2015. – Вып. 12. – С. 108-113.
5. Синцов, А.В. Современное распространение антропогенных глубоко-преобразованных почв на территории г. Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин// Геология, география и глобальная энергия. Издательский дом «Астраханский университет», 2015. – №3 (58). – С. 42 - 50.
6. Синцов, А.В. Современное распространение урбаноземов на территории г. Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин// Естественные и технические науки. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2015. №3 (52). – С. 34-37.
7. Синцов, А.В. Антропогенное и техногенное изменение почвенного покрова г.Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: ELPIT 2009 – Тольятти: ТГУ, 2009. – Т.2. – С. 58-63.
8. Синцов, А.В. Изменение почвенного покрова города Астрахани под воздействием антропогенных источников [Текст] / А.В. Синцов, И.С. Шарова, И.Г. Яковлев // Вопросы степеведения. Оренбург: ИС УрО РАН, 2011. – С. 147-149.
9. Синцов, А.В. Современное развитие урбаноземов на территории г. Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Степи Северной Евразии: материалы VII международного симпозиума. - Оренбург: ИС УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2015. – С. 775-777.
10. Быков И. П. Почвоподобные образования г. Астрахани [Текст] / И.П. Быков, А.В. Синцов, Р.В. Черкашин, Г.В. Клачкова, О.Ю. Максимова, А.Е. Марлатов// Современные проблемы географии: межвузовский сборник научных статей / сост.: В.В. Занозин, М. М. Иолин, А.Н. Бармин, А. З. Карабаева. - Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом "Астраханский университет", 2017.-Вып.1. - 166 с. - С. 152-156.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Алексеев Д.М. – аспирант 1-го года обучения,
Толоманенко Е.А. – аспирант 1-го года обучения
Южный федеральный университет, Россия, г. Таганрог
Калинина В.В. – студентка 1-го курса
Таганрогский институт имени А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ), Россия, г. Таганрог

Аннотация

В рамках данной статьи представлены проблемы, возникающие на пути становления информационной безопасности. В ходе исследований выделены этапы развития информационной безопасности и описаны способы и методы решений представленных проблем.

Ключевые слова

Информационная безопасность, проблемы информационной безопасности, пути решения проблем информационной безопасности, методы защиты информации.

Возникновение понятия «безопасность информации» тесно связано с появлением возможностей информационного взаимодействия между людьми, а также с появлением у последних интересов, связанных с попыткой нанесения ущерба другим людям путем воздействий на средства информационного взаимодействия.

В связи с этим, принято выделять семь следующих исторических этапов развития проблемы обеспечения безопасности информации [2].

К первому этапу относят временной период до 1816 года и характеризуют его применением естественных средств информационного взаимодействия. Основной целью, стоящей перед информационной безопасностью в этот период, являлось обеспечение защиты важных сведений о человеке в целом, его имуществе, местонахождении и других связанных с ним данных, а также защита сведений об исторических событиях и фактах.

В связи с имеющимися в это время угрозами безопасности информации, на данном этапе развития разработаны такие способы обеспечения информационной безопасности как: шифрование данных (как вручную, так и механически), стеганография (сокрытие самого факта передачи сообщения), личные подписи, печати.

Среди средств защиты, разработанных на данном этапе, стоит выделить (актуальный в некоторой степени и до сих пор) метод шифрования информации «письмо в письме».

Ко второму этапу относят промежуток времени, начиная с 1816 года, и характеризуют его началом применения искусственно созданных средств информационного взаимодействия таких, как: технические средства электросвязи и технические средства радиосвязи.

Обеспечение безопасности информации, передаваемой по каналам радиосвязи, а также обеспечение помехозащищенности радиосвязи требовали разработки новых механизмов защиты. Таким способом стало использование помехоустойчивого кодирования сигнала с последующим декодированием принятого сигнала.

Второй этап развития информационной безопасности тесным образом связан с возникновением и широким распространением телеграфов и аналогичных им устройств.

Список типичных проблем обеспечения защиты информации был пополнен. Злоумышленник имел возможность подключиться к линии передачи сообщений, и получать информацию, проходящую через нее. Более того, единый для всех язык информации, используемый при передаче сообщений через телеграф (азбука Морзе), позволял беспрепятственно получать доступ ко всей информации.

К уязвимостям, возникшим на данном этапе развития информационной безопасности, стоит отнести возможность легкой подделки писем, переданных с использованием телеграфа. Это связано с тем, что в письмах, написанных с помощью телеграфа, не использовался почерк и печать.

К третьему этапу относят промежуток времени, начиная с 1935 года, и характеризуют его применением радиолокационных и гидроакустических средств взаимодействия. На данном этапе одним из способов защиты информации являлось комбинирование организационных и технических мер защиты. Целью данных мер является повышение уровня защищенности радиолокационных средств от воздействия на их приемные устройства активными маскирующими и пассивными имитирующими радиоэлектронными помехами [1]. На третьем этапе развития информационной безопасности появляется такая технология для передачи информации как радио. Длинные и короткие волны не имеют зависимости от проводов, а также покрывают большие расстояния, однако любой настроенный приемник в зоне вещания может получить и воспроизвести передаваемую информацию. Обеспечение безопасности передаваемой информации достигалось за счет технологий, аналогичных технологиям защиты, применяемым во времена телеграфов. Однако данные технологии были сравнительно более сложными в технологическом плане.

К четвертому этапу относят временной период, начиная с 1946 года, и характеризуют его возникновением и широким распространением в практической сфере деятельности ЭВМ (электронно-вычислительных машин).

Задачи, стоящие перед информационной безопасностью в этот период, решались способами и методами ограничения физического доступа к оборудованию средств добытия, передачи и переработки информации. Стоит отметить, что данному этапу развития информационной безопасности характерен конец в использовании шифров, принцип действия которых основан на подмене символов. Электронно-вычислительные машины, способные выполнять несколько тысяч математических операций в секунду, ставили под угрозу использование таких шифров.

Несколько сложнее электронно-вычислительным машинам было совладать с радиодиаграммами. Это связано с тем, что вся информация для ЭВМ представляется комбинацией из нулей и единиц, перевести в которые звук не так просто. Размеры компьютеров не позволяли использовать их для генерации шифров. Методы шифрования и защиты информации, а, следовательно, и уязвимые места систем защиты информации по сравнению с предыдущим этапом не изменились.

К пятому этапу относят временной период, начиная с 1965 года, и характеризуют его возникновением и широким распространением локальных информационно-коммуникационных сетей.

Важно отметить, что задачи, стоящие перед информационной безопасностью в этот период, решались способами и методами физической защиты средств добытия, передачи и переработки информации, объединенных в локальную сеть путем администрирования и управления доступом к сетевым ресурсам.

Данному этапу развития информационной безопасности характерен стремительный прорыв в области коммуникаций, связанный с тем, что компьютеры объединяются в локальные сети. Ученые прогнозируют разработку и распространение сетей по всему миру, которыми будут связаны пользователи разных стран.

Принцип работы локальной компьютерной сети предполагает доступ к общей информации из любой точки, что привело, в свою очередь, к началу разработку систем противодействия потенциальным злоумышленникам.

Стоит отметить, что на данном этапе развития информационной безопасности впервые используется технология защиты информации с помощью паролей применительно к компьютерам. Именно на пятом этапе развития информационной безопасности начинают формироваться базовые основы информационной безопасности в современном понимании. К уязвимостям, возникшим на данном этапе развития информационной безопасности, стоит отнести человеческий фактор: невнимательный пользователь может совершить ошибку, которая даст потенциальному злоумышленнику доступ к информации.

К шестому этапу относят временной период, начиная с 1973 года, и характеризуют его возникновением и широким распространением мобильных коммуникационных устройств с широким набором задач.

В этот период времени информация становится важнейшим ресурсом государства, а обеспечение ее защищенности – приоритетной составляющей в обеспечении национальной безопасности. Как следствие, формируется новая отрасль международной правовой системы, называемая информационным правом.

На данном этапе развития информационной безопасности появляются базовые рекомендации по обеспечению безопасности информации и безопасной работе на персональных компьютерах. В связи с этим, пользователи, которым предоставлялся доступ к работе с персональными компьютерами, обязательно должны были быть аттестованы. Каждый из них должен был показать навыки безопасной работы с персональным компьютером.

В этот период появляются специальные модули для аппаратной защиты информации. Такие модули представляют собой отдельные платы, при использовании которых физически на жестком диске информация хранится в зашифрованном виде. Если злоумышленник не имеет доступа к ключу шифрования, информация не может быть им считана. Многие пользователи предпочитают не использовать пароли вовсе или формируют их как слишком простые. В связи с появлением программной защиты информации возникают уязвимости, связанные с ошибками в программном обеспечении, при которых некорректная работа программы может привести к потенциальной потере данных [1].

К седьмому этапу относят временной период, начиная с 1985 года, и характеризуют его возникновением и широким распространением глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием космических средств обеспечения. На данном этапе развития информационной безопасности формируется киберсеть в привычном для нас смысле. Вопросы безопасности при использовании сети Интернет уходят на второй план.

В этот период времени продолжается рост ценности информации — огромное количество личной, конфиденциальной переписки каждый день пересылается через незащищенные сети, использование слабых паролей дает злоумышленникам возможность получать доступ к огромному количеству информации, а методики обучения людей работе на ПК даже не подразумевают минимального обучения защите в информационной среде [1].

Список литературы:

1. Информационная безопасность – история проблемы и ее решение [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://psyvert.ru/wp-content/uploads/infosec.pdf>

2. Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: Человек, общество, государство Серия: Безопасность человека и общества. М.: 2000. — 428 с — ISBN 5- 93598-030-4.

АНАЛИЗ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМЕННЫХ АНТЕНН

Жакипбаев А.М. - магистрант Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Казахстан, г. Астана
Толегенова А.С. – ст. преподаватель, Казахстан, г. Астана
Жантлесова А.Б. - ст. преподаватель Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Казахстан, г. Астана
Научный руководитель - Изтелеуов Н.Н. ст. преподаватель, кандидат физико-математических наук, Казахстан, г. Астана

Аннотация

В статье проведен анализ влияния паров ртути на удельную проводимость холодной плазмы газового разряда плазменной антенны. Рассматриваются характеристики отражения плазменных антенн в радиолокационном диапазоне длин волн. Проведена оценка эффективности использования плазменной антенны.

Ключевые слова

Плазменные антенны, эпр, холодная плазма, удельная проводимость, диэлектрическая проницаемость, газовый разряд, ртуть.

Введение. В настоящее время применение плазмы как четвертого состояния вещества во многих областях науки и техники привлекает к себе внимание многих исследователей и разработчиков. Интерес к ПА можно объяснить такими важными свойствами ПА по сравнению с металлическими и диэлектрическими антеннами как способность исчезать из поля зрения радиолокационных и других средств, способность изменять свои внутренние параметры (подобно «хамелеону»), широкополосность, уменьшенная масса и др. Также на основе ПА можно создавать сложные и многофункциональные реконфигурируемые антенны.

На сегодняшний день не полностью изучены радиотехнические характеристики ПА особенно с учетом внесения в состав плазмы дополнительных примесей, например, добавок ртути, что практикуется многими исследователями и разработчиками ПА.

В данной работе исследовано влияние удельной проводимости и относительной диэлектрической проницаемости (ДП) на РТ характеристики ПА, в том числе, с примесями ртути д. Приведены результаты учета влияния паров ртути на удельную проводимость.

Основные параметры плазмы газового разряда, применяемой при создании плазменных антенн. Упрощенная конструкция ПА представляет собой герметичный трубчатый диэлектрический сосуд низкого давления, наполненный нейтральным газом типа аргона, неона, ксенона и т.п. с примесями, доведенный до состояния ионизации внутреннего содержимого сосуда. Конфигурация и размеры сосуда выполняются в виде аналогов обычных металлических или диэлектрических стержневых или петлевых антенн. Для получения газового разряда в ПА к запаянным металлическими контактами торцам трубки подводится разность потенциалов от источника электропитания как в обычной газоразрядной лампе. Плазма, заполняющая ПА представляет собой ионизованный газ, состоящий из большого числа положительно и отрицательно заряженных частиц, а в

ряде случаев также из нейтральных атомов и молекул.

Рассмотрим основные параметры плазмы, влияющие на РТ характеристики ПА, такие как плотность заряженных частиц, температуру плазмы, электронную плазменную частоту, электронный дебаевский радиус, а также удельную проводимость и относительную диэлектрическую проницаемость плазмы исходя из простых молекулярно-кинетических представлений. При исследовании ПА, прежде всего, необходимо знать концентрацию (плотность) в единице объема частиц разного сорта N_α , где индекс α означает сорт частиц. Это электроны, ионы, атомы, молекулы и др. Все величины, относящиеся к электронам плазмы, будем обозначать индексом e , а к ионам (дыркам) — индексом i , к нейтральным частицам — индексом n . Частицы, образующие плазму, находятся в состоянии хаотического теплового движения. Для характеристики этого движения вводят понятие температуры T_α плазмы в целом или T для отдельных ее частиц. Температуру плазмы вводят в предположении, что плазма в целом находится в состоянии термодинамического равновесия, а функции распределения частиц всех сортов по импульсам (скоростям) являются максвелловскими с одной и той же температурой T , в этом случае плазму называют изотермической. Плазму газового разряда в противоположность термоядерной часто называют низкотемпературной. Ее «электронная температура» T_e определяется из условия, что произведение $1,5 (\chi T_e)$ равно средней энергии хаотического движения электронов.

Как правило обнаружение источника излучения (вibratorных антенн) в УКВ и метровом диапазоне осуществляется средствами радиотехнической разведки. Однако в некоторых случаях разведка местоположения антенных систем указанного диапазона может осуществляться и радиолокационными методами. В этом случае вероятность правильного обнаружения и дальность обнаружения антенного устройства определяются эффективной площадью рассеяния (ЭПР) антенны в диапазоне волн радиолокатора. Снижение вероятности и дальности обнаружения антенного устройства может быть достигнуто за счет снижения ЭПР антенн. Особое значение при обретает снижение ЭПР антенн в системах вооружения и военной техники, изготавливаемых по программе "Stealth".

Снижение ЭПР антенн является весьма трудной задачей, так как необходимо обеспечить работоспособность приемопередатчиков в условиях маскировки. Традиционные средства маскировки — это как правило радиопоглощающие маты или маскировочные сети, которые необходимо убирать во время работы радиотехнических устройств. В отличие от металлических антенн, которые могут только механически маскироваться разного рода экранами, плазменные антенны, в которых токоноситель создается разрядом в диэлектрической трубке, имеют возможность включаться и выключаться за время порядка микросекунд, при том, что его диэлектрическая трубка без плазмы разряда имеет ЭПР на порядки меньшую ЭПР металлической антенны. Возможно создание плазменного канала с помощью излучения самого ВЧ передатчика при использовании плазмы с редкими столкновениями электронов ($\nu \ll \omega$ в разрядах низкого давления $P \sim 10^{-2}$ Тор). Эксперименты подтвердили возможность возбуждения плазмы ВЧ разряда на частоте 460 МГц в радиопрозрачных трубках диаметром 12–19 мм, заполненных различными газами, при этом на возбуждение плазменного канала тратится не более 5% мощности передатчика.

Преимущества плазменных антенн. Плазменные антенны обладают существенными преимуществами над обычными антеннами, например:

- 1) как только плазменный генератор выключается, плазма моментально возвращается в состояние обычного непроводящего радиоволны газа, становясь незаметной для радара;
- 2) в плазменных антеннах можно динамически изменять частоту, направление,

пропускную способность, усиление и ширину луча, что позволяет заменять несколько антенн;

3) плазменные антенны устойчивы к радиоэлектронной борьбе;

4) на спутниковых частотах плазменные антенны вносят меньше теплового шума и способны передавать данные на большей скорости.

Радиотехнические параметры плазменных антенн газового разряда с парами и без паров ртути. Полученные данные были использованы для при исследовании РТ параметров ПА в программной среде ФЕКО при $\alpha = 90^\circ$. Были получены частотные зависимости КСВН и КПД исследуемых антенн. Исследовано 2 варианта одной и той же конфигурации антенны, установленной на металлическом диске диаметром $\Phi = 0,5$ м с различными параметрами трубки антенны

1 вариант: антенна из холодной плазмы с удельной проводимостью σ_G и G_ϵ относительной диэлектрической проницаемостью (без паров ртути)

2 вариант: антенна из плазмы с парами ртути с суммарной проводимостью плазмы и паров ртути (σ_{PA}), рассчитанном с парами ртути — 70 мг и 30 мг и

При этом РТ характеристики ПА с учетом наличия паров ртути определяются путем задания в программу ФЕКО частотной зависимости УП и ДП. Частотные зависимости КПД свидетельствуют о том, что наличие паров ртути в ПА приводит к снижению КПД по сравнению с ПА без паров ртути в среднем на 25–30%.

Заключение. Проведен анализ радиотехнических характеристик плазменных антенн и влияние на них паров ртути и был сделан вывод, что пары ртути снижают КПД антенны на 20-30%. Использование плазменных антенн в УВК диапазоне позволяют в 50 раз снизить эпр этих антенн. Учитывая характеристики плазменной антенны, она может пригодиться военным: при необходимости ее можно мгновенно выключить и сделать невидимой для детекторов. В скором будущем плазменные антенны станут прекрасным заменителем wi-fi.

Список литературы:

1. <http://naukarus.com/elektrodinamicheskie-harakteristiki-lentochnoy-antenny-v-magnitoaktivnoy-plazme>.

2. Овсяников В.В. Параметры излучателей из холодной плазмы / В.В. Овсяников, С.Н. Мороз // Вісник НТУ України «КПІ» Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування.- 2011 - №46 - С. 133 - 139.

3. <http://cyberleninka.ru/article/n/radiotekhnicheskie-harakteristiki-plazmennyyh-i-metallicheskih-antenn-ustanovlennyh-na-letatelnyh-i-kosmicheskikh-apparatah#ixzz4TfqI19Lk>

4. Истомин Е.Н., Карфидов Д.М., Минаев И.М. Рухадзе АА, Тараканов В.П., Сергейчев К.Ф., Трефилов А.Ю. Плазменная дипольная Bea!Л-антенна//ПРЕПРИНТ №40 ИОФАН. — М., 2005.

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКАМИ ДЛЯ TCP В AD-HOC СЕТЯХ

Качалкова С.В.⁽¹⁾, Рыбушкин Н.А.⁽²⁾

⁽¹⁾ студент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Россия, г. Казань

⁽²⁾ студент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ», Россия, г. Казань

Аннотация

В данной статье предлагается метод управления динамической перегрузкой с выбором безопасного пути в Ad hoc сетях. Оценивая среднюю длину очереди в узлах, обнаруживается уровень перегрузки в настоящее время. Результаты моделирования, сделанные в работе, показывают, что новый алгоритм превосходит алгоритм TCP Reno с точки зрения безопасности, скорости потери пакетов, пропускной способности и сквозной задержки.

Ключевые слова

Контроль перегрузки, средняя длина очереди, безопасность, ключи сеанса, Adhoc сети

В современном мире развитие и реализация новейших технологий в сфере беспроводных сетей с каждым годом набирает обороты. Одной из таких нововведений является режим работы беспроводных сетей Ad-hoc, который также называют Independent-BasicServiceSet (IBSS) или режимом PeertoPeer (точка-точка). Adhoc обладает особенностями распределения, гибкой инфраструктурой и равными узлами. А.А. Gutub[1] предлагает новую тенденцию визуализации данных, пытаюсь связать нелогичные данные, которые являются источником суждений, интерактивными способами. Услуги Hajj улучшены, чтобы получить преимущество от разработки технологии визуализации геологоразведочных данных [2]. Однако, он уязвим для всех видов атак из-за плохого управления безопасностью. Предлагается и внедряется система высокой безопасности, подходящая для скрытия конфиденциальных текстовых данных на персональном компьютере [3]. Методы сокрытия системы включают в себя AES криптографию, а также стеганографию на основе изображений в качестве двух слоев для обеспечения высокой безопасности. Основная цель контроля перегрузки - улучшить производительность сети за счет уменьшения задержки и буферизации переполнения, вызванного перегрузкой сети. Однако традиционный контроль перегрузки не может использоваться непосредственно в сети Adhoc. Это связано с тем, что потеря задержек и пакетов не обязательно вызвана перегрузкой сети, но может быть ошибочной как потеря перегрузки. Здесь мы сосредоточимся на контроле перегрузки, который может адаптироваться к безопасности сетей Adhoc и предложить новый алгоритм. Оценивая среднюю длину очереди в узлах, управление перегрузкой динамически регулируется. Когда прогнозируется возникновение возможной перегруженности, сеть будет выбирать новый путь, где все узлы сертифицированы как доверенные узлы, генерируя ключи трехэтапного квитирования TCP для предотвращения атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Таким образом, он имеет важное теоретическое значение и ценность практического применения в области информационной безопасности и безопасности беспроводной сети.

Выбор безопасного пути

В последние десятилетия система watchdog [4], использующая технологию promiscuous-hearing, была реализована для увеличения счетчика сбоев отправляющего узла при потере пакетов. В адаптивной системе подтверждения, если исходный узел принимает пакет подтверждения от целевого узла, следует, что передача прошла успешно. В противном случае исходный узел переключается на двойной режим АСК для обнаружения вредоносных узлов. В предлагаемой расширенной системе адаптивного подтверждения с обнаружением вторжений безопасный АСК (SACK) является улучшенной версией двойной системы АСК. Если в режиме SACK обнаружено вредоносное поведение, исходный узел переключится на аутентификацию отчета о неправильном поведении (MRA), чтобы найти альтернативный путь для достижения целевого узла, влияющий на отчет о вредоносном поведении.

При решении проблемы атаки на черную дыру все юридические узлы отправят запрос на соединение с доверительным значением 1 на начальном этапе сети. Если запрашивающий узел не получает подтверждение от узла делегата, он прекратит отправку запроса присоединения. Каждый узел сначала проверяет адрес узла перед обработкой любого запроса, а затем обрабатывает запрос, если узел находится в списке доверия. Когда узел делегата получает запрос присоединения, он будет проверять значение доверия запрашивающего узла. Если значение доверия подобрано, запрашивающий узел добавляется в список доверенных и получает возможность транслироваться в сети. Порог для запроса соединения устанавливается на отметку 20 запросов в секунду.

Понятие билинейного отображения вводится для выделения ключа узлов, а также обработки атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS) [5] и обеспечения безопасности трехэтапное квитирование TCP. После выделения ресурса для исходного узла (S) S начинает отправлять пакеты с тегами аутентификации. Всякий раз, когда промежуточный узел обнаруживает перегрузку, он отправляет сообщение-уведомление о перегрузке (ECN) в подтверждение (ACK) [6].

Конструкция управления перегрузками

Исходный узел S отправляет пакеты в целевой узел D, основной путь - от S в узел 1, в узел 3, а затем в D. Когда промежуточный узел 1 прогнозирует возникновение перегруженности, он прекратит отправку пакетов и инициализирует механизм безопасного поиска маршрута. Из списка доверия узла 1, узел 2 выбирается в качестве следующего перехода. После приема пакетов от узла 1 узел 2 отправит пакеты в целевой узел D.

Средняя длина очереди может обеспечить прямое измерение состояния перегруженности. Максимальное значение порогового значения (max) и минимальное значение порога (min) устанавливаются соответственно на длину очереди, а порог очереди представляет текущее состояние очереди. Здесь w_q означает вес очереди, а утилиты связи будут очень низкой, если значения трех порогов установлены слишком малыми. С другой стороны, перегрузка может произойти до того, как узел будет уведомлен, если пороговые значения слишком велики. Уравнения (1), (2) и (3) используются для установки значений пороговых значений.

$$\text{Min}=35\% \times \text{Que_length} \quad (1)$$

$$\text{Max}=2 \times \text{Min} \quad (2)$$

$$w_{qpr}=w_{qpre} \times H \times S \quad (3)$$

Средняя длина очереди используется для указания всех колебаний трафика, которые отражают постоянную перегрузку в сети с помощью долговременного изменения мгновенной очереди. Средняя длина очереди вычисляется по формуле (4).

$$\text{Aver_queue}=(1-wq) \times \text{Aver_queue}+\text{Ins_queue} \times wq \quad (4)$$

Уравнение (3) используется для динамического набора w_q . H представляет количество переходов, а S количество отправленных пакетов в секунду. Если средняя длина

очереди меньше, чем значение Min, а мгновенная очередь меньше половины длины очереди, узлы находятся в нормальном состоянии.

Перегрузка может возникать, когда средняя длина очереди находится между значениями Min и Max, а также иницируется механизм обнаружения безопасного пути. Когда мгновенная очередь больше Max, значение Max должно быть сброшено из-за неправильного выбранного пути. Если средняя длина очереди больше Max, узлы находятся в состоянии перегрузки и выполняется управление перегрузкой.

Результаты и анализ моделирования

NS-2 [7] в данной работе используется для сравнения производительности нового алгоритма и алгоритма TCP Reno безопасным контролем перегрузки при вредоносных атаках. Количество вредоносных узлов установлено равным 10, а максимальная скорость работы узлов - 20 м / с. Модель беспроводного распространения - двухлучевая.

Рисунок 1 и 2 показывают разницу между двумя алгоритмами с точки зрения скорости потери пакетов и пропускной способности.

Как показано на рис. 1, во время защиты от атак, новый алгоритм уменьшает возможность отключения связи, вызванного восстановлением маршрутизации. Для сравнения, в алгоритме TCP Reno часто возникают перебои в ссылках. В результате скорость потерь пакетов становится более серьезной с увеличением времени моделирования.

Рис.1 Сравнение скорости потери пакетов с разным временем

На рис. 2, с увеличением времени моделирования, количество пакетов, полученных приемником в секунду, снижается для алгоритма TCP Reno, в результате резкое снижение пропускной способности. Для сравнения, новый алгоритм имеет очень низкую скорость потерь пакетов, а также создает условия для успешного прохождения большинства пакетов, обеспечивая практически постоянную пропускную способность.

Затем было зафиксировано время моделирования на 300 с и получена разницу между скоростью потерь пакетов и задержкой от конца до конца при разных значениях переходов.

Рис.2 Алгоритм выбора безопасного пути

На рис. 3, при количестве подсчетов переходов меньше, т. к. узлы находятся в нормальном состоянии, сквозная задержка относительно низкая для обоих алгоритмов. Перегрузка может возникать при увеличении числа переходов. Новый алгоритм выбирает новый путь для предотвращения атаки вредоносных узлов, в то время как алгоритм TCP Reno продолжает отправлять пакеты по исходному пути, что может только отбрасывать пакеты при перегрузке. В результате, сквозная задержка больше для алгоритма TCP Reno.

Рис.3 Сравнение сквозной задержки

На рис. 4, с увеличением количества переходов, вероятность потери пакетов в сети будет возрастать для обоих алгоритмов. Алгоритм TCP Reno вызывает серьезные потери пакетов из-за его неспособности предсказать скопление. Для сравнения, новый алгоритм делает прогноз на основе средней длины очереди и заранее изменяет путь, уменьшая количество потерь пакетов.

Рис.4 Сравнение скорости потери пакетов с разным количеством шагов

Результаты моделирования выше показывают, что новый алгоритм в большинстве случаев превосходит алгоритм TCP Reno с точки зрения безопасности, пропускной способности сети, сквозной задержки и скорости потери пакетов.

Вывод

В данной статье предлагается улучшенный механизм управления безопасными перегрузками, используя среднюю длину очереди для прогнозирования степени перегрузки в сети. Сравнивая производительность нового алгоритма и алгоритм TCP Reno от вредоносных атак, результаты моделирования показывают, что новый алгоритм имеет лучшую производительность в области безопасности, пропускной способности сети, сквозной задержки и скорости потери пакетов. Таким образом, производительность может быть эффективно улучшена в специальных сетях.

Список литературы:

1. Gutub, A.A. (2015) Exploratory Data Visualization for Smart Systems. Smart Cities 2015 - 3rd Annual Digital Grids and Smart Cities Workshop, BurjRafal Hotel Kempinski, Riyadh, Saudi Arabia, May 2015, 1528-1537.
2. Alharthi, N. and Gutub, A. (2017) Data Visualization to Explore Improving Decision-Making within Hajj Services. ScientificModellingandResearch, 2, 9-18. <https://doi.org/10.20448/808.2.1.9.18>
3. Al-Otaibi, N.A. and Gutub, A.A. (2014) 2-Layer Security System for Hiding Sensitive Text Data on Personal Computers. LectureNotesonInformationTheory, 2, 151-157. <https://doi.org/10.12720/lnit.2.2.151-157>
4. Aljuaid, N. and Gutub, A. (2014) Flexible Stego-System for Hiding Text in Images of Personal Computers Based on User Security Priority. Proceedings of 2014 International Conference on Advanced Engineering Technologies (AET-2014), Dubai UAE, 25-26 December 2014, 250-256.
5. Ghosh, U. and Data, R. (2012) A Novel Signature Scheme to Secure Distributed Dynamic Address Configuration Protocol in Mobile Ad Hoc Networks. In IEEE WCNC, 2700-5, Apr. 2012.
6. Ramakrishnan, K.K., Floyd, S., Black, D. and Ramakrishnan, G.K. (2001) The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to ip. RFC Editor, USA, 3186. 2001.
7. DARPA (2014) The Network Simulator-NS2. <http://www.isi.edu/nsnam/ns/index.html>

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Качалкова С.В.⁽¹⁾, Рыбушкин Н.А.⁽²⁾

⁽¹⁾ студент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Россия, г. Казань

⁽²⁾ студент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ», Россия, г. Казань

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос использования нейронных сетей для оптимизации технологических процессов на производстве. Приводятся необходимые правила и модели, способствующие решению данной задачи, а также анализ полученных результатов.

Ключевые слова

Нейронные сети, технологический процесс, оперативное управление, производственные модели.

В настоящее время в мире наблюдается рост чрезвычайных ситуаций (ЧС) на производстве (химическая промышленность, энергетика). Как правило, чаще всего причинами ЧС является человеческий фактор, поэтому важным становится вопрос оптимизации технологического процесса. Для решения данной задачи выбрана к рассмотрению нейронная сеть как оптимальный инструмент для управления технологическими процессами.

Предложена классификация задач управления безопасностью производств и разработаны модели и методы для решения следующих задач:

- оперативного управления безопасностью в условиях неопределенности;
- оперативного управления безопасностью непрерывных процессов и систем в целях предотвращения возникновения отказов и аварийных ситуаций с помощью нейросетевых и производственных моделей;
- многокритериального принятия решений по оперативному и долгосрочному управлению безопасностью на стадиях функционирования, реконструкции и модернизации с помощью системы поддержки принятия решений (СППР);
- принятия оперативных и долгосрочных решений, направленных на повышение безопасности технологического оборудования на основе теории нечетких множеств [1].

Задача оперативного управления безопасностью должна решаться в случае отклонения хотя бы одного значения технологических параметров процессов из области допустимых значений.

В процессе второй задачи управления безопасностью с помощью нейросетевой модели рассчитывают значения контролируемых и регулируемых технологических параметров процессов на входе и на выходе из системы как результат управляющих воздействий, принятых в предшествующий момент времени $t-1$, направленных на предотвращение возникновения технологических нарушений и отклонений неопределенных технологических параметров, приводящих к отказам.

Для данной задачи управления безопасностью предлагается использовать два типа рекуррентных нейронных сетей:

1. сеть Элмана — для прогнозирования состояния технологических процессов по результатам управляющих воздействий в предшествующий момент времени;

2. сеть Джордана — для расчета управляющих воздействий, направленных на предотвращение отказов и аварийных ситуаций, по текущим значениям входных переменных [2].

Предложенные нейросетевые модели на основе рекуррентных нейронных сетей решают задачи предотвращения возникновения отказов и аварийных ситуаций на первом и втором уровнях управления безопасностью, что является более эффективным и продуктивным методом, нежели предыдущий.

При решении задач оперативного управления безопасностью необходимо использовать и обрабатывать большие массивы информации. Поэтому при создании СППР ИАСУ безопасностью требуется единство форм представления и обработки информации для широких классов задач, а не отдельно взятых технологических процессов.

В этом смысле обучение и настройка одной или двух нейронных сетей на множестве технологических параметров процессов для оперативного управления безопасностью представляются более целесообразными.

Данный подход к управлению безопасностью с помощью СППР заключается в том, что для каждого типового оборудования, в котором могут возникнуть и развиваться аварийные ситуации, строятся логико-графические модели управления безопасностью, в соответствии с которыми разрабатываются производственные правила и модели представления знаний и логического вывода для экспертных систем СППР интегрированных автоматизированных систем управления безопасностью технологического процесса.

Первая группа производственных правил и моделей представления знаний соответствует формализованному описанию управляющих воздействий, направленных на предотвращение отказов или аварийных ситуаций на l -й установке в результате отклонения технологических параметров процессов от нормы.

Правило 1. Если значение s -го технологического параметра на l -й установке x^l_c — «норма», то значения управляющих воздействий u^l_{oo} или u^l_{oj} — «поддерживать на установленных технологическим регламентом значениях «норма» или «не изменять».

Правило 2. Если значение s -го технологического параметра процесса на l -й установке x^l_c — «отклонение от нормы», то значения управляющих воздействий u^l_{oo} или u^l_{oj} — «изменить».

Производственные модели для правил 1 и 2 запишем в виде:

$$\forall c : M_c \equiv [(x^l_c = N) \rightarrow (u^l_{oo} = N) \wedge (u^l_{oj} = N)],$$

Правило 3. Если значения всех контролируемых и регулируемых технологических параметров процессов на l -й установке для k -го состояния ХТП ($x^l_c, \forall c \in T, C$) — «норма», то состояние $z_k = [x^l_c]$ — «норма».

Правило 4. Если состояние z_k — «норма», то значения управляющих воздействий u^l_{oo} или u^l_{oj} — «поддерживать на установленных технологическим регламентом значениях «норма» или «не изменять».

Правило 5. Если значения одного или нескольких s -х контролируемых или регулируемых технологических параметров процессов — «отклонение от нормы», то состояние z_k — «отклонение от нормы».

Правило 6. Если z_k — «отклонение от нормы», то значения управляющих воздействий u^l_{oo} или u^l_{oj} , направленные на регулирование неопределенных технологических параметров процессов ($x^l_{c'} = \neg N \leftrightarrow x^l_{c'} = \theta^l_{c'}, \theta^l_{c'} \notin x^l, c' \in C$) — «изменить» [3].

Запишем эти правила в виде производственной модели логического вывода.

Для правил 3 и 4 (G-е состояние — «норма»):

$$\forall k : M_k \equiv [(x^l_c = N) \rightarrow (z_k = N)],$$

$$\forall k : M_k \equiv [(z_k = N) \rightarrow (u^l_{oo} = N) \wedge (u^l_{oj} = N)].$$

Для правила 5 (G-е состояние ХТП — «отклонение от нормы» для одного технологического параметра процесса):

$$\forall k : M_k \equiv [(x^1_1 \vee x^1_2 \vee \dots \vee x^1_c) = \neg N], c = I, C; c \subset k.$$

Для правила 6 — поиска управляющих воздействий, направленных на предотвращение возникновения отказов — запишем:

$$\forall k : M_k \equiv [(z_k = \neg N) \rightarrow ((u^1_1 \vee u^1_2 \vee \dots \vee u^1_o = CH) \wedge (u^1_{o..} \wedge \dots \wedge u^1_{o\dots}) = N)].$$

Правило 7. Если температуры x^1_1 и x^1_2 в прямоточной зоне реактора — «выше нормы» и температура сырьевого потока x^1_3 — «норма», то состояние ХТП — «отклонение от нормы».

Правило 8. Если состояние ТП — «отклонение от нормы», характеризуемое значениями контролируемых и регулируемых технологических параметров (см. правило 7), то «поддерживать перепад давления в заданном регламентом диапазоне» u^1_1 и «увеличить расход водяного пара» u^1_2 .

Соответствующая производственная модель имеет вид:

$$M_{14} \equiv [((x^1_1 \wedge x^1_2) = \neg N) \wedge (x^1_3 = N) \rightarrow z_k = \neg N], z_k = [x^1_1 = \neg N, x^1_2 = \neg N, x^1_3 = \neg N],$$

$$M_{15} \equiv [((x^1_1 \wedge x^1_2) = \neg N) \rightarrow (x^1_1 \wedge x^1_2) = (V \vee L)],$$

$$M_{16} \equiv [((x^1_1 \wedge x^1_2) = V) \rightarrow (x^1_1 \wedge x^1_2) = (VD \vee VA)],$$

$$M_{17} \equiv [((x^1_1 \wedge x^1_2) = \neg N) \rightarrow (u^1_2 = CH)], M_{18} \equiv [(x^1_3 = N) \rightarrow (u^1_1 = N)],$$

$$M_{19} \equiv [(z_k = \neg N) \rightarrow (u^1_2 = CH) \wedge (u^1_1 = N)],$$

$$M_{20} \equiv [(u^1_2 = CH) \rightarrow (u^1_2 = PU \vee PD)],$$

$$M_{21} \equiv [(u^1_2 = PU) \rightarrow (u^1_2 = LPU)].$$

Таким образом, получена модель, отвечающая требованиям оперативного управления технологическими процессами на производстве. Следует отметить, что в отличие от традиционных подходов к управлению безопасностью технологическими процессами производственные модели применимы для решения широкого класса задач, а не отдельно взятых технологических процессов.

Список литературы:

1. Савицкая Т. В., Егоров А. Ф. Управление безопасностью химических производств с использованием методов искусственного интеллекта // Методы кибернетики химико-технологических процессов: Сборник докладов VI Междунар. науч. конф. — М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2004. — С. 66—76;

2. Дворецкий С.И., Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования: Учеб. Пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-та, 2003.- 224 с.;

3. Малыгин Е.Н., Попов Н.С., Немтинов В.А., Егоров С.Я., Однолько В.Г. Информационный анализ и автоматизированное проектирование станций биохимической очистки: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. техн. ун-та, 2004.- 120 с.

©С.В. Качалкова, Н.А. Рыбушкин 2017

ОПТИМИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И СЖАТИЯ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА КОМПЕНСАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Пахомова О.А. – аспирант

Научный руководитель – Кравец О.Я., д.т.н.

Воронежский государственный технический университет, Россия, г. Воронеж

Аннотация

Рассмотрено понятие компенсации движения. Обозначена идея алгоритма поиска векторов движения. Даны основные метрики, используемые для межблочного сравнения и поиска максимально схожих частей на изображениях. Предложен алгоритм сжатия видеопоследовательности на основе компенсации движения и представлена его подробная блок-схема. Сделаны выводы о возможности дальнейшей его оптимизации.

Ключевые слова

Компенсация движения, межблочное сравнение, I-кадр, P-кадр.

Введение

Компенсация движения (Motion Compensation) является широко используемым алгоритмом, применяемым для обработки и сжатия видеоинформации. Алгоритм основан на поиске векторов движения отдельных частей изображения и кодирования только их, а не всей видеопоследовательности. Благодаря такому подходу существует возможность многократной степени сжатия за счет удаления совпадающих частей кадров [1].

1. Идея алгоритма поиска векторов движения

Алгоритм поиска движения на кадре основывается на разбиении каждого изображения на квадратные блоки (обычно 8x8 или 16x16). Предполагается сохранение первого кадра в качестве опорного или базового. Затем осуществляется поиск на каждом последующем изображении схожих частей (блоков) с базовым изображением (рис 1). Поиск интересующего блока проводится в некоторой небольшой окрестности (кодек CLM4500 использует область поиска ± 48 пикселей по горизонтали и ± 24 по вертикали).

Рис.1 Поиск схожих частей (блоков) изображения

Базовый кадр является изолированным и не имеет ссылок на другие кадры. Его называют I- кадр. В кодированной видеопоследовательности может быть несколько опорных кадров, поскольку с течением времени могут появляться новые сцены и объекты на изображениях. Кадр, содержащий ссылки на предыдущие, называют P- кадр. В современных программах/алгоритмах кодирования и декодирования, таких как H.264, используют еще и так называемые B-кадры. Они содержат не только ссылки на предыдущие, но и на последующие кадры.

2. Меры сходства отдельных частей изображения

Рассмотрим основные метрики нахождения межкадровой разницы (меры сходства/близости частей изображений), представленные на формулах 1-3 [2].

$$SAD(\text{Sum of absolut difference s}) = \sum_x \sum_y |L_1(x, y) - L_2(x, y)| \rightarrow \min \quad (1)$$

$$SSD(\text{Sum of squared difference s}) = \sum_x \sum_y (L_1(x, y) - L_2(x, y))^2 \rightarrow \min \quad (2)$$

$$CC(\text{Cross - correlation}) = \sum_x \sum_y L_1(x, y) * L_2(x, y) \rightarrow \max \quad (3)$$

В формулах 1-3 x, y являются координатами пикселей. L_1 - блок предыдущего кадра, L_2 - блок текущего кадра.

Метрика *SAD* предполагает вычисление суммы попиксельной абсолютной (по модулю) разности в рамках сравниваемых блоков изображений. Поиск на ее основе выполняется за приемлемое время и дает неплохой результат поблочного сравнения, если использовать SIMD расширения (векторизацию, позволяющую выполнять несколько команд на процессоре одновременно). *SAD* наиболее часто используют для вычислений.

Метрика *SSD* является суммой квадратных отклонений попиксельной разности в рамках сравниваемых блоков. Дает хороший результат сравнения, однако предполагает большие вычислительные затраты.

Иногда для вычисления взаимно-корреляционного показателя двух сравниваемых блоков используют метрику *CC* [2].

3. Блок-схема алгоритма сжатия видеопоследовательности на основе компенсации движения

Рассмотрим процесс сжатия серии кадров на основе алгоритма поиска векторов движения. На блок-схеме рисунка 2 представлен алгоритм преобразования видеопоследовательности в упрощенном виде как серия I и P-кадров, без учета B-кадров. Предполагается, что на вход системе подается массив изображения A . Первый кадр помечается как базовый/эталонный. Информация о нем будет храниться в полном виде без ссылок на другие кадры. Остальные изображения предполагается хранить в неполном виде, лишь только их межкадровую разницу.

На блок-схеме рисунков 3-4 изображен алгоритм поиска векторов движения. На вход метода подаются два изображения A_{i-1} и A_i размерностями $N \times M$ (предыдущий и обрабатываемый кадр). Стоит отметить, что в рамках данного алгоритма для упрощения предполагается использование в качестве предыдущего эталонный I-кадр.

На следующем шаге происходит подсчет количества разбиений на блоки (n по горизонтали и m по вертикали). Алгоритм обрабатывает количество пикселей кратное 16 по ширине и высоте.

Далее предполагается обход по всем блокам и создание потоков для обработки каждого. Такой подход позволяет проводить параллельную обработку всех блоков, и тем самым увеличивать в разы скорость вычисления за счет многопроцессорной архитектуры компьютера. На вход потоки принимают копии массивов яркостей Q_{i-1} , Q_i , их размерность N и M , а также индексы i и j блока.

Рис.2 Блок-схема процесса сжатия серии кадров

Каждый из созданных потоков параллельно выполняет один и тот же участок программного кода, отвечающий за поиск схожих по некоторой метрике двух блоков. Вначале происходит сравнение рассматриваемого блока из массива Q_i и соответствующего по тем же координатам блока из массива Q_{i-1} . В качестве меры близости используется SAD. Если блоки различны с учетом порога T , то предполагается поиск в некоторой окрестности (в алгоритме используется ± 32 пикселя). После подсчета и нахождения минимально различающегося блока происходит добавление найденного значения координат совпадающего блока в список ссылок. Затем переход в состояние ожидания завершения вычислений всеми потоками (блок синхронизации потоков)

На формуле 4 представлен метод вычисления межблочной разницы. В качестве смещений по x и y на кадре Q_{i-1} используются параметры c и d соответственно.

$$SAD(i, j, c, d) = \sum_{a=0}^{15} \sum_{b=0}^{15} |Q_i(i+a, j+b) - Q_{i-1}(i+a+c, j+b+d)| \quad (4)$$

Рис. 3 Блок-схема метода поиска векторов движения

Рис. 4 Продолжение блок-схемы метода поиска векторов движения

Вывод

Представлен алгоритм, позволяющий организовать сжатие серии последовательных снимков с помощью компенсации движения отдельных частей изображений. Таким образом, вместе с каждым блоком сохраняются координаты смещения максимально схожего по некоторой метрике блока в предыдущем I – кадре. Для дальнейшей оптимизации алгоритма возможно использование SIMD расширений и векторизации. Это позволило бы процессору за одну команду выполнять в среднем около 4х операций (в зависимости от архитектуры ЦП и количества ядер).

Данный подход позволяет хранить сжатую видеоинформацию, экономя память компьютера, а также передавать ее по сети с меньшей пропускной способностью.

Список литературы:

1. Кузьмин, С.А. Сравнительное исследование способов оценки фона в видеопоследовательностях. – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения // Журнал радиоэлектроники №3, 2012
2. Сюй Лэй, Исследование методов и алгоритмов обнаружения движущихся объектов в видеопотоке – Москва: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Баумана» // Молодежный научно-технический вестник, 2013

РОЛЬ КИБЕРОРУЖИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ DDOS АТАК

Садулаев М.А. – студент
Северо-Кавказский Федеральный Университет
Институт Сервиса Туризма и Дизайна, Россия, г. Пятигорск

Аннотация

В современном мире большая часть информации хранится в электронном виде. Поэтому важным является вопрос обеспечения информационной безопасности.

Ключевые слова

Кибероружие, кибервойна, DDoS атаки, антивирусное программное обеспечение

Целью данной работы является определение роли кибероружия в современном мире, а также изучения технологии проведения DDoS атак. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть роль кибероружия в современном мире;
- определить различие между терминами кибервойна и кибероружие;
- рассмотреть виды атак в глобальной сети Интернет;
- изучить технологии проведения DDoS атак.

Кибероружие – это один из методов ведения современных войн. Информация сейчас имеет огромную ценность как для отдельного человека, так и в целом для всего государства.

С появлением и развитием компьютерных технологий развивались и угрозы утечки информации. Со временем появилось такое понятие как кибервойна. Первое применение данного термина неизвестно и, предположительно, относится к концу XIX века.

В ходе кибервойны человек или группа людей целенаправленно воздействуют информационными потоками в виде программных кодов на материальные объекты или системы для их разрушения, нарушения функционирования или перехвата управления ими.

Что же означают кибероружие и кибервойна?

Кибервойна – это противостояние, где полем боя является сеть Интернет, а цель этого противостояния состоит в том, чтобы вывести из строя работу компьютерных систем, серверов, например, государственных органов страны-противника, отраслей инфраструктуры, получение финансовой выгоды и т.д. [4]

Кибероружие - это орудие проведения кибервойн. Кибероружием выступают различные атаки, вирусы, трояны, сбор информации и другие виды нанесения ущерба человеку, группе людей или государству.

Межгосударственные отношения и политическое противостояние часто находят продолжение в интернете, потому что это анонимная война, которая трудно распознается и выявляется не сразу. Выход в интернет может быть в одно время, а проведение атак - в другое. Отличительная черта войны в киберпространстве — это нечеткое начало действий, и военные действия вводятся в скрытой форме.

Выделяют множество видов атак в глобальной сети интернет: вандализм, пропаганда, сбор информации, отказ сервиса, вмешательство в работу оборудования, атаки на узлы инфраструктуры и другие.

Вандализм – использование интернета для порчи web-страниц или замены контента оскорбительными картинками.

Пропаганда – рассылка сообщений пропагандистского характера.

Сбор информации – взлом частных страниц или серверов для сбора секретной информации или ее замены на фальшивую, полезную другому государству.

Отказ сервиса – атаки на компьютерные системы, направленные на дестабилизацию работы атакованного сайта или компьютера.

Вмешательство в работу оборудования – атаки на компьютеры, контролирующие работу гражданского или военного оборудования, что приводит к его отключению или поломке.

Атаки на узлы инфраструктуры – атаки на компьютеры, обеспечивающие жизнедеятельность городов, их инфраструктуры, таких как телефонные системы, системы водоснабжения, электроэнергетика, пожарная охрана или транспорт [6].

Основным орудием кибервойны являются DDoS атаки (с англ. Distributed Denial of Service — «отказ от обслуживания») [1]. Эти атаки направлена на выведение из строя серверов путем отправки ложных запросов и загрузки сервера. Например, злоумышленник (хакер) распространяет свой вирус через глобальную сеть Интернет, и каждый пользователь, который каким-либо образом коснется данного вируса, скачает файл, перейдет по ссылке и т.п., имеет риск заражения компьютера, и возможно он и не будет знать об этом.

Если у пользователя будет стоять на компьютере антивирусное программное обеспечение (ПО), тогда, возможно, вредоносное ПО будет обнаружено. Ключевым словом является «возможно», но не всегда, ведь каждый день выходят все новые и новые вирусы, но и антивирусники не отстают, а обновляют свое ПО с появлением новых вирусов [3]. Так вот, этот вирус может быть активным и сразу начать что-то выполнять, считывать, отправлять запросы, или быть пассивным, ждать команды от хозяина, в данном случае от хакера. И таким вирусом могут быть заражены миллионы компьютеров, владельцы которых даже не предполагают об этом.

Когда хакер определяет свою цель (естественно, ему нужна выгода), он активирует свой вирус, и с миллиона зараженных устройств высылаются спам на определенный сервер, и тем самым сервер нагружается и выходит из строя. Атаки могут длиться достаточно долго. Если устойчивость или защита данного сервера достаточно слабая, то система может выйти из строя очень быстро [2].

В настоящее время в интернете можно заказывать DDoS атаки на врагов, конкурентов или просто для забавы, а также защиту от этих атак. Заказ атак является нелегальной услугой и ведет за собой ответственность (уголовный кодекс РФ, глава 28, статья 272,273), но заказ защиты от атак является легальным [5].

Во избежание заражения компьютера не устанавливайте нелицензионное программное обеспечение, не посещайте непроверенные сайты, старайтесь посещать только официальные сайты, а также используйте антивирусное программное обеспечение - это снизит риск заражения вашего компьютера.

Подводя итоги, надо отметить, что кибервойна - это современная война между людьми, где каждый день, каждый час и даже в данный момент времени проводятся кибервоенные действия. Такие военные действия трудно обнаружить и невозможно наблюдать за ними. Кибервойна несет за собой различные ущербы, например, политические, экономические, финансовые и т.д. [4]. Во избежание таких ущербов власти государств заинтересованы в кибероружии.

Список литературы:

1. История возникновения DDoS-атак, как происходит DDoS-атака? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.aif.ru/dontknows/eternal/1149114> (Дата обращения: 25.11.17г.)

2. Как защититься от DDoS? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://habrahabr.ru/post/129181> (Дата обращения: 26.11.17г.)

3. Кибербезопасность и антивирусная защита дома и бизнеса [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.kaspersky.ru> (Дата обращения: 25.11.17г.)

4. Ущерб от DDoS-атак [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.securitylab.ru/news/461836.php> (Дата обращения: 26.11.17г.)

5. Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.ugolkod.ru/glava-28> (Дата обращения: 26.11.17г.)

6. Интернет библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://lib.knigi-x.ru> (Дата обращения: 25.11.17г.)

ПРИМЕНЕНИЕ ABC – МЕТОДА ПРИ АНАЛИЗЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

Чернявский А.В. – магистрант

Татаринцева Ю.В. – студент

Чинчевой М.В. – студент

Харитонов К.А. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье показано наглядное применение ABC – метода при анализе бизнес-процессов.

Ключевые слова

ABC-анализ, сравнение, распределение.

Цель ABC - анализа – определять стоимость и производительность функций (процессов), оценить эффективность использования ресурсов с высокой степенью достоверности.

Для начала распределим затраты на ресурсы (Таблица 1).

Таблица 1 – Распределение затрат на ресурсы

Затраты	Стоимость (тыс. руб.)
Ресурс «Руководитель департамента эксплуатации»	73,15
Зарботная плата	50
Эксплуатация офисной оргтехники	2,41
Телефонная связь	8
Амортизация офисной техники и мебели	4
Арендная плата за офис	8,74
...	
Ресурс «Специалист по сопровождению ПО» (5 чел).	240,75
Зарботная плата	125
Эксплуатация офисной оргтехники	12,05
Телефонная связь	40
Амортизация офисной техники и мебели	20
Арендная плата за офис	42
...	
Офис - менеджер	48,15

Заработная плата	25
Эксплуатация офисной оргтехники	2,41
Телефонная связь	8
Амортизация офисной техники и мебели	4
Арендная плата за офис	8,74
...	
ИТ - специалист	43,15
Заработная плата	20
Эксплуатация офисной оргтехники	2,41
Амортизация офисной техники и мебели	4
Арендная плата за офис	8,74

На следующем шаге рассчитаем стоимость ресурсов за месяц.

Таблица 2 – Стоимость ресурсов за месяц

Код статьи	Статья	Сумма, тыс. руб.
01	Заработная плата и социальный выплаты	220
03	Расходы на эксплуатацию офисной техники	19,28
04	Телефонная связь	56
04001	- Руководитель	8
04002	- Специалисты по сопровождению ПО	40
04003	- Офис-менеджер	8
05	Автоматизация и ремонт основных средств	32
0501	Офисная техника и мебель сотрудников	32
0501001	- Руководитель	4
0501002	- Специалисты по сопровождению ПО	20
0501003	- Офис-менеджер	4
0501004	- ИТ - специалист	4
06	Арендная плата	68,22
Итого		395,5

Перенесем стоимость ресурсов на функции (Таблица 3).

Таблица 3 – Структура процессов (функций) компании

Код процесса (функции)	Название процесса (функции)	Затраты, тыс. руб	Классы процессов		
			Основные	Вспомогательные	Управле-
Процесс 1	Управление организацией	105,83			
Ф11	Общее управление	63,39			+

Ф12	Управление персоналом	42,44		+	
Процесс 2	Функционирование организации	134,3			
Ф21	Снабжение офисными принадлежностями	44,4	+		
Ф22	Работа с документами	58,2	+		
Ф23	Контроль состояния офисного оборудования	31,7	+		
Процесс 3	Решение клиентской ошибки	165,07			
Ф31	Распределение ошибок по специалистам	31,64		+	
Ф32	Формирование рекомендаций по решению ошибки	71,31	+		
Ф33	Передача рекомендаций клиенту	62,12	+		
Итого		405,2			

Сравнения затрат на процессы представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнение затрат на процессы, тыс. руб.

Самый дорогостоящий процесс «Решение клиентской ошибки», затраты на который составляют 165,07 тыс. руб., но в тоже время он является самым трудоемким.

Меньше всего Красноярский департамент эксплуатации компании БФТ затрачивает на процесс «Управление организацией» - 105,83 тыс. руб.

Выполним распределение стоимости основных операций на один объект затрат процесса (функции).

Таблица 4 – Пример распределения стоимости функций на объекты затрат компании

Объект затрат	Единица драйвера	Стоимость, тыс. руб.
...		
О11. Решение ошибки и передача клиенту		41,05
«Клиент»	Количество ошибок	
Министерство финансов Красноярского края	11	8,23
Муниципальные образования Красноярского края	30	21,88
Республика Ингушетия	15	10,94
О21. Решение ошибок, возвращенных на доработку и передача клиенту		5,1
«Клиент»	Количество ошибок	
Министерство финансов Красноярского края	1	0,73
Муниципальные образования Красноярского края	4	2,91

Республика Ингушетия	2	1,46
О31. Телефонная консультация для клиентов		2,19
«Услуга»	Количество звонков	
Консультация по телефону	3	2,19

Можно сделать вывод, что применение ABC – анализа на объекте способствует получению точного описания затрат связанных со всеми используемыми ресурсами компании, т.к. акцент в данном методе делается именно на затраты.

Такой подход способствует выработке более обоснованных и точных управленческих решений.

Список литературы:

1. Официальный сайт компании «БФТ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.bftcom.com/>

РАЗРАБОТКА СЛУХОВОГО АППАРАТА

Толегенова А.С. – к.т.н., ст. преподаватель,
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
Жантлесова А.Б. – и.о. доцента, Евразийский национальный
университет имени Л. Н. Гумилёва, Республика Казахстан, г. Астана

Аннотация

В наше время на рынке Казахстана существуют много компании реализующие слуховые аппараты, но потребители часто встречаются с китайскими репликами, при этом стоимость такая же, как и у оригинала. Данная статья поможет пользователю разобраться в составе и возможность сделать своими руками качественный слуховой аппарат.

Ключевые слова

Микроконтроллер, слуховой аппарат, ухо, шум, электроника.

Данный слуховой аппарат будет разрабатываться в схемном редакторе DipTrace. В нашей схеме, в предварительном каскаде, применяется автоматическая регулировка усиления. Данная система, должна быть в любом высококачественном слуховом аппарате.

Рис 1. Схема слухового аппарата с автоматическим регулятором громкости

На входе устанавливаем электретный микрофон *mic*. Q1 и Q2 - каскад предварительного усиления на двух транзисторах. Q3 – полевой транзистор и Q4 – биполярный транзистор - цепь автоматической регулировки усиления. Данная цепь работает по принципу звукового компрессора, когда слабые звуки усиливаются больше, а громкие звуки усиливаются меньше и он необходим для того что бы поддержать постоянный уровень громкости в наушниках. Каскад Q3, Q4 предназначен для того что бы человеку, который пользуется данным аппаратом не приходилось постоянно регулировать громкость. Оконечный каскад, в нем используется специальная микросхема MC43119. Данная микросхема дешевая и недефицитная. Например, на сайте aliexpress.com за 10\$ можно купить 100 шт. таких микросхем. Кроме того, в схеме окончного усилителя реализована частотная коррекция на фильтре C12, C11, C10, R10, R11, R12 – конденсаторы и резисторы в цепи обратной связи микросхемы, данная цепь формирует частотную характеристику, которая необходима для слухового аппарата и усиливает именно тот диапазон частот, к которым слух человека наиболее чувствителен.

Микросхема MC43119 – звуковой усилитель, который предназначен для работы с наушниками при пониженном напряжении питания, отдавая при низком напряжении питания сравнительно большую мощность [1]. Этот результат достигается тем, что в микросхему встроены два усилителя, которые включены по мостовой схеме, а как известно, мостовая схема позволяет увеличить мощность на выходе в 4 раза при том же самом напряжении питания.

Применение данного устройства не ограничивается только слуховым аппаратом, данный усилитель так же можно приспособить, например, для прослушивания очень слабых звуков или с направленным органом микрофоном, а также, предварительный усилитель, который показан в данной схеме можно использовать как предварительный микрофонный усилитель для звукозаписи и использованием его с обычным китайским, электретным капсюлем.

После того как процесс рисования схемы устройства в редакторе схем закончится нажимаем сочетание клавиш *ctrl+b* и программа преобразует схему в печатную плату, открывает редактор печатных плат. На данном этапе, нашей задачей является расставление компонентов надлежащим образом, чем удобнее будут расставлены компоненты, тем проще и качественнее будет разводка.

Рис. 2. Редактирование печатной платы в программе Diptrace.

Ручная разводка печатной платы, односторонней, занимает большое количество времени. Можно воспользоваться авто разводчиком, после чего откорректировать разводку. Опираясь на опыт, можно сделать вывод, что авто разводчики плохо работают на односторонних платах [2-4]. Один из встроенных авто разводчиков в Diptrace умеет разводить одностороннюю плату с перемычками, с другой стороны. Нашу плату мы разводим с перемычками с верхней стороны платы, но вручную.

Рис. 3. Готовая схема печатной платы.

Рис. 4. 3D модель печатной платы.

Заключение

Недостатки устройства в том, что конечное устройство имеет большие габариты. Преимущества заключаются в том, что пользователь может сам расположить на плате так

как ему будет удобно элементы на схеме, данный слуховой аппарат будет по себестоимости дешевле.

Список литературы:

1. Тычков А. Ю., Чураков П. П. Разработка виртуальных измерительных генераторов для функциональной диагностики //Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2015. №. 2 (12).
2. Пилипенко А. В. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии //Владивосток: Мор. гос. ун-т. 2008.
3. Лебединский В. В. и др. Нарушения психического развития у детей. М, 1985. Т. 6.
4. Щербакова Е. В., Пудов В. И. Значение результатов предоперационного электрофизиологического тестирования для прогнозирования эффективности кохлеарной имплантации //Рос. оторинолар. – 2009. – №. 2. – С. 18-22.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Хаева Д.Т., студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В статье рассмотрено понятие инновационного предпринимательства и его потенциал в современном обществе. Определена необходимость инновационного подъема, который должен быть связан с развитием социально-экономических систем. Вузы в современных реалиях должны научиться выпускать людей с предпринимательским мышлением. Это важная часть социальной миссии университетов по отношению к своим регионам. Разнообразные креативные инициативы и проекты, а также создание в российских регионах опорных вузов - меняют ландшафт своего края, расширяют горизонты его возможностей. Данные меры на долгосрочном этапе обеспечат ускорение темпов развития, повышение конкурентоспособности российской экономики, в том числе ее высокотехнологического сектора.

Ключевые слова

Инновация, инновационное предпринимательство, высшие учебные заведения, информационные технологии, опорные университеты.

THE ROLE OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Khayeva D.T., student of the Faculty of Finance and Economics
Gergiev I.E., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

The article considers the concept of innovative entrepreneurship and its potential in modern society. The need for innovative recovery, which should be associated with the development of socio-economic systems, is determined. Universities in modern realities should learn to produce people with entrepreneurial thinking. This is an important part of the social mission of universities in relation to their regions. A variety of creative initiatives and projects, as well as the creation of supporting universities in the Russian regions - change the landscape of their land, expand the horizons of its capabilities. These measures at the long-term stage will ensure the acceleration of the pace of development, increasing the competitiveness of the Russian economy, including its high-tech sector.

Keywords

Innovation, innovative entrepreneurship, higher education institutions, information technologies, support universities.

Вузам необходимо научиться готовить предпринимателей, которые хотят и способны эффективно внедрять инновации в рыночно-трансформационную экономику России. В настоящее время у руля большинства крупных российских компаний стоят менеджеры с иностранным гражданством. Априори принято считать, что они лучше разбираются в бизнесе. Учитывая курс страны на импортозамещение, пора признать, что топ-менеджеров нам необходимо воспитывать самим. И важная роль в этом должна принадлежать отечественным вузам.

Вузы должны научиться выпускать людей с предпринимательским мышлением. Это важная часть социальной миссии университетов по отношению к своим регионам [2].

Современные университеты, на наш взгляд, должны быть ориентированы не столько на воспроизводство специалистов, востребованных экономикой, сколько на формирование новой технологической повестки и появление жизнеспособных проектов непосредственно в стенах вуза.

Иными словами, «центр тяжести» российской трансформационной экономики постепенно смещается в сторону университета, который должен научить (и научиться) создавать рынки, технологии, сервисы и таланты. Для достижения этой цели недостаточно построить инновационную экосистему. Необходимы серьезные структурные изменения в вузах, где наряду с образовательными и научными составляющими должен развиваться полноценный предпринимательский трек [3].

Предпосылками для появления третьей ипостаси классических вузов стало сокращение жизни технологий. Современные студенты приходят на первый курс в ситуации одной технологической парадигмы, а на выходе сталкиваются с новой реальностью.

Переход к новой концепции образования, как нам видится, повысит роль инновационного предпринимательства в развитии социально-экономических систем в условиях рыночно-трансформационной экономики, так как внедрение предпринимательского трека в университеты способно обеспечить российскую экономику таким недоиспользованным ресурсом, как частное инновационное предпринимательство.

Создание устойчивой бизнес-конструкцию в современной социально-экономической системе, на наш взгляд, возможно лишь при наличии как минимум следующих четырех составляющих [1]:

- генератор востребованной на рынке идеи;
- инженер-новатор, способный воплотить продукт в жизнь;
- инвестор и специалист по сбыту;
- способный обеспечить спрос продукту.

В нашем обществе принято считать, что обучить предпринимательству невозможно: говорят, ими рождаются. Безусловно, всегда будут более и менее успешные предприниматели, но университетское образование должно обеспечить каждого человека необходимым инструментарием.

Современный выпускник вуза обязан знать, как открыть свой бизнес; представлять и позиционировать свой инновационный продукт; уметь составить бизнес-план и понимать, какие инструменты поддержат развитие этого плана в ближней и дальней перспективе; научиться ставить цели хотя бы потому, что эта важная бизнес-составляющая поможет ему правильно распорядиться своей жизнью с учетом стратегического видения и тактических шагов, направленных на достижение цели и т.д.

Многочисленные опросы, которые сегодня проводятся среди молодых людей, показывают, что российские студенты не ориентированы на предпринимательство, предпочитая устойчивых работодателей - госкомпании. Вопрос повышения статуса предпринимателя в глазах общества является государственной задачей, и университеты могли бы стать, эффективным проводником этой миссии, помогая талантливым креативным молодым людям обнаружить в себе предпринимательскую жилку.

Существуют технологии, позволяющие отработать необходимые навыки: эффективно коммуницировать, научиться говорить о себе и своих проектах; считывать контексты, чтобы использовать возможности, которые в любой момент могут открыться.

Для развития предпринимательского трека вузы должны учить студентов зарабатывать деньги через умение оппонировать и убеждать, публично выступать, быстро адаптироваться к условиям. Для студентов важно отрабатывать сейлз-навыки, модели поведения, тренироваться на холодных и горячих звонках, учиться писать скрипты и проводить маркетинговые исследования [2].

Такие предпринимательские курсы должны вести реальные предприниматели, которые могут познакомить с практической стороной дела. Если студенты будут работать как сейлз-агенты компаний в реальных условиях и получать денежное вознаграждение в случае успеха, работодатели получат надежных агентов (за которыми стоит вуз) и людей, способных генерировать нетривиальные способы продвижения продуктов.

Таким образом, для повышения роли инновационного предпринимательства в социально-экономических системах, необходимо активизация предпринимательского трека - необходимое условие, способное приумножить ресурсы инновационной экосистемы и запустить все эффективные бизнес-процессы в российской трансформационной экономике. Успешные кейсы должны появляться постоянно, но в среде, где усилия сверху замкнутся на мотивации снизу.

Создание таких крупных интеллектуальных центров, как опорные университеты, оказывает влияние не только на уровень подготовки кадров, но и в целом на социальный климат и культурную среду регионов.

Список литературы:

1. Константин Беляков. «Ботаник» станет бизнесменом. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.rg.ru/2017/12/14/vuzam-neobhodimo-nauchitsia-gotovit-predprinimatelej.html> (дата обращения: 19.11.17 г.).

2. Наталья Лихачева. Университеты получили новый статус. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.rg.ru/2017/12/18/bole-50-rossijskih-universitetov-poluchili-novyj-status.html> (дата обращения: 19.11.17 г.).

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЛАСТЕЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА КОМПАНИИ БФТ

Чернявский А.В. – магистрант

Татаринцева Ю.В. – студент

Чинчевой М.В. – студент

Нюхлов А.С. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проводится анализ проблемных областей бизнес-процесса «решение клиентских ошибок».

Ключевые слова

Бизнес-процесс, модель, ошибка.

Рассмотрим процесс «Решение нетривиальной ошибки».

Основные проблемы данного процесса заключаются в том, что специалисту первой линии приходится акцептовать нетривиальную ошибку на специалиста второй линии, при этом ему необходимо уведомить клиента о том, что решение ошибки перешло на вторую линию и постоянно отчитываться перед ним обо всех этапах решения, вплоть до полного решения ошибки. Это увеличивает дополнительную нагрузку на специалиста первой линии, т.к. ему приходится быть посредником между клиентами и специалистом второй категории. Вместо затраченного на это времени, он бы мог безотрывно зани-

маться решением задач остальных клиентов. Но это невозможно, поскольку аккаунт клиента в системе «АЦК-Контроль» не имеет доступа для связи со специалистом второй линии. Что приводит к увеличению трудоемкости выполнения операции, как специалиста первой линии, так и специалиста второй линии.

Далее требуется выполнить визуальный анализ графических схем процесса.

Анализ отсутствия необходимых функций проводится на основе знаний эксперта о том, как должен быть организован процесс для обеспечения его эффективного функционирования. Пример показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Отсутствие необходимой функции в модели процесса

На рисунке 2 представлен пример процесса, в который дополнительно внесена функция уведомления клиента о передаче его ошибки на вторую линию поддержки и завершении своей работы над ней.

Это будет способствовать снижению нагрузки на специалиста первой линии и приведет к снижению трудоемкости выполнения операции, как специалиста первой линии, так и специалистов второй и третьей линий.

Список литературы:

1. Официальный сайт компании «БФТ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.bftcom.com>

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ БФТ

Чернявский А.В. – магистрант

Татаринцева Ю.В. – студент

Чинчевой М.В. – студент

Харитонов К.А. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проводится качественный анализ бизнес-процессов для оптимизации работ специалистов департамента.

Ключевые слова

Оптимизация, SWOT-анализ, угрозы.

Для того чтобы оптимизировать работу специалистов департамента эксплуатации компании БФТ было решено проанализировать процесс «Решение клиентских ошибок».

Оптимизация данного процесса позволит сократить время выполнения операций по решению клиентских ошибок, тем самым специалисты департамента эксплуатации смогу выполнить больший объем работ.

Выполним SWOT-анализ процессов исследуемого объекта (Таблица 1).

Таблица 1 - SWOT – анализ процесса «Решение клиентской ошибки»
департамента эксплуатации компании БФТ

Сильные стороны	Слабые стороны
Высокий уровень выполненных работ по сопровождению ПО	Высокая трудоемкость выполнения операции, при передачи заявки на 2 и 3 линии поддержки
Гибкий подход к каждому клиенту	Низкий уровень квалификации клиентов
Вебинары по повышению уровня использования и администрирования программного продукта компании	Низкий уровень квалификации системных администраторов работающих у заказчиков
Возможности	Угрозы
Рост производительности труда	Существуют конкуренты в России и СНГ
Повышение важности взаимодействия с институтами по подготовке кадров	Нестабильность курса валют

С точки зрения самой компании, наилучшей возможностью компании является повышение важности взаимодействия с институтами по подготовке кадров. Это будет способствовать повышению уровня квалификации, как самих клиентов, так и системных администраторов, работающих у них.

Реальной угрозой для предприятия можно рассматривать нестабильность курса валют, в связи с экономической и политической ситуацией, но в данном случае мы можем лишь подстроиться под рынок, так как рычагов влияния у нас нет.

Составим матрицу угроз (Таблица 2).

Таблица 2 – Матрица угроз

Вероятности реализации угроз	Последствия угроз		
	разрушительные	тяжелые	легкие
Высокая	-	Нестабильность курса валют	-
Средняя	-	Существуют конкуренты в России и СНГ	-
Низкая	-	-	-

Анализ матрицы угроз, представленной в таблице 2, позволяет сделать вывод о необходимости обязательных корректирующих действий для снятия угроз, попавших на поля 12 и отчасти 22.

Построим матрицу возможностей (Таблица 3).

Таблица 3 – Матрица возможностей

Вероятность использования возможностей	Влияние на процесс		
	сильное	умеренное	слабое
Высокая	Повышение важности взаимодействия с институтами по подготовке кадров.	Рост производительности труда	-
Средняя	-	-	-
Низкая	-	-	-

Возможности, представленные в таблице 3, попадающие на поля 11 и 12 необходимо обязательно использовать.

Для сопоставления возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон построим сводную матрицу SWOT-анализа (Таблица 4).

На пересечении разделов образуются четыре поля:

- «СВ» (сила и возможности);
- «СУ» (сила и угрозы);
- «СлВ» (слабость и возможность);
- «СлУ» (слабость и угрозы).

Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Матрица Swot – анализа

	Возможности 1 Рост производительности труда 2 Повышение важности взаимодействия с институтами по подготовке кадров	Угрозы 1 Существуют конкуренты в России и СНГ 2 Нестабильность курса валют
Сильные стороны 1 Высокий уровень выполненных работ по сопровождению ПО 2 Гибкий подход к каждому клиенту 3 Вебинары по повышению уровня использования и администрирования программного продукта компании	1 Нарращение объемов производства	1 Репутация компании как гарантия качества позволит минимизировать последствия усиления конкуренции на рынке и выхода на рынок новых конкурентов
	2 Привлечение новых клиентов	2 Расширение каналов продвижения продукции
	3 Укрепление позиций на рынке	3 Увеличение количества бесплатных обучающих вебинаров
Слабые стороны 1 Высокая трудоемкость выполнения операции, при передачи заявки на 2 и 3 линии поддержки 2 Низкий уровень квалификации клиентов 3 Низкий уровень квалификации системных администраторов работающих у заказчиков	1 Помощь в проведении обучающих семинаров совместно с Министерством Финансов	1 Пересмотр ценовой политики
	1 Разработка вариантов по передаче клиентской ошибки на специалистов 2 и 3 линий	1 Обязательная ежегодная аттестация системных администраторов работающих у заказчиков

Список литературы:

1. Официальный сайт компании «БФТ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.bftcom.com/>

ОБСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАНИИ БФТ

Чернявский А.В. – магистрант

Татаринцева Ю.В. – студент

Чинчевой М.В. – студент

Надеева К.К. - магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проводятся вопросы для интервьюирования бизнес-процесса и получения объективной оценки о его функционировании.

Ключевые слова

Бизнес-процесс, атрибуты, интервьюирование.

В качестве исследуемого бизнес-процесса был выбран процесс решения клиентской ошибки. Целью данного процесса является помощь пользователям в решении возникших проблем, связанных с продуктом компании и его использованием.

Оценим возможности исследуемого бизнес-процесса в соответствии со схемой оценки и атрибутами каждого уровня. Процесс «Решение клиентской ошибки» является осуществленным, так как достигает своего назначения и на выходе процесса получают рекомендации по решению клиентской ошибки. Также данный процесс является управляемым, так как планируется и регулируется и проводится его мониторинг, а его рабочие продукты соответствующим образом установлены, контролируются и поддерживаются.

Атрибуты управления осуществлением и управления рабочим продуктом достигнуты в полной мере.

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс является управляемым и находится на втором уровне возможностей.

Приступим к Интервьюированию для изучения исследуемого бизнес-процесса.

В качестве исследуемого бизнес-процесса выбран процесс «Решение клиентской ошибки».

Цель интервьюирования – изучение процесса «Решение клиентской ошибки» и получение объективной оценки о выполнении данного процесса от клиентов Красноярского департамента эксплуатации компании БФТ и Министерства финансов Красноярского края.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- получить всю необходимую информацию от сотрудников, которые непосредственно участвуют в выполнении процесса;

- проанализировать результаты интервьюирования и сделать вывод об эффективности данного процесса на основе полученных данных.

Интервью предназначено для клиентов Красноярского департамента эксплуатации компании БФТ и сотрудников Министерства финансов Красноярского края.

Вопросы для проведения интервью:

1) Удовлетворены ли вы работой специалистов по сопровождению ПО в нашей компании?

2) Как часто вы лично обращаетесь за помощью к специалистам по сопровождению?

3) Читаете ли вы документы (БАРМы) по решению тривиальных задач, прежде чем обратитесь за помощью к специалисту по сопровождению?

4) Каким способом связи является для вас наиболее удобным: система «АЦК-Контроль», электронная почта, телефонная связь?

5) Сколько времени обычно требуется для решения вашей проблемы?

6) Требуются ли от вас какие либо дополнительные действия для решения проблемы?

7) Часто ли случаются повторные обращения по одной и той же проблеме?

8) Ваша проблема когда-нибудь переводилась на специалистов второго и третьего уровня сопровождения?

9) Если да, то, насколько сильно увеличивалось время решения проблемы?

10) Хотели бы вы иметь доступ связи со специалистами второго и третьего уровня в системе «АЦК-Контроль»?

По информации, полученной при ответах респондентов, можно сделать вывод об эффективности протекания данного процесса в организации.

Полный комплект всех форм документов, используемых в изучаемом процессе, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Каталог документов

Номер формы документа	Название документа
Ф1	БАРМ.00002-31 32 01-1 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание».
Ф2	БАРМ.00002-31 32 01-2 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Описание структуры базы данных».
Ф3	БАРМ.00002-31 32 01-3 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы».
Ф4	БАРМ.00002-31 32 01-4 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Обеспечение информационной безопасности».
Ф5	БАРМ.00002-31 32 01-5 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка параметров, полей и подписей отчетных форм».
Ф6	БАРМ.00002-31 32 01-6 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка бухгалтерских счетов и проводок».
Ф7	БАРМ.00002-31 32 01-7 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Процедура удаленного автоматизированного обновления».
Ф8	БАРМ.00002-31 32 01-8 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема интеграции с системой «АЦКПланирования»».
Ф9	БАРМ.00002-31 32 01-9 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема взаимодействия с оператором счета бюджета».
Ф10	БАРМ.00002-31 32 01-10 «Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Установка и первоначальная настройка Транспортного сервера, настройка и генерация дистрибутивов ПБС».

Представленные документы используются в процессе решения клиентских ошибок, и все они представлены в электронном виде на официальном сайте компании БФТ.

Список литературы:

1. Официальный сайт компании «БФТ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.bftcom.com>

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ БФТ

Чернявский А.В. – магистрант
Татаринцева Ю.В. – студент
Чинчевой М.В. – студент
Шемякина Е.С. – магистрант
Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье представлен перечень работ при планировании оптимизации бизнес-процессов компании.

Ключевые слова

Карта процессов, оптимизация, система.

Разработаем карту процессов организации верхнего уровня.

Рисунок 1 – Карта процессов объекта верхнего уровня

На рисунке 1 видно, что основными бизнес-процессам являются «Сопровождение ПО» и «Сопровождение вебинаров».

Осуществим выбор бизнес-процесса для оптимизации с использованием инструмента «ранжирование процессов на основе субъективной оценки».

Перечень процессов:

Процесс 1 – Решение клиентской ошибки.

Процесс 2 – Модерация вебинаров.

Процесс 3 – Контроль объема выполненных работ.

Таблица 1 – Ранжирование процессов департамента эксплуатации компании БФТ

Важность процесса / Состояние процесса	Высокая эффективность	Средняя эффективность	Низкая эффективность
Очень важный процесс	-	Процесс 1	
Важный процесс	Процесс 2	-	-
Второстепенный процесс	Процесс 3	-	-

Анализ таблицы 1 показывает, что процесс 1 очень важен для деятельности организации, но наименее эффективен, это значит, что в первую очередь необходимо направить усилия на его анализ и реорганизацию.

Выполним анализ бизнес-процесса с помощью укрупненной схемы процесса.

Рисунок 2 – Укрупненная схема процесса

Основные проблемы данного процесса заключаются в том, что специалисту первой линии приходится акцептовать нетривиальную ошибку на специалиста второй линии, при этом ему необходимо уведомить клиента о том, что решение ошибки перешло на вторую линию и постоянно отчитываться перед ним обо всех этапах решения, вплоть до полного решения ошибки. Это увеличивает дополнительную нагрузку на специалиста первой линии, т.к. ему приходится быть посредником между клиентами и специалистом второй категории. Вместо затраченного на это времени, он бы мог безотрывно заниматься решением задач остальных клиентов. Но это невозможно, поскольку аккаунт клиента в системе «АЦК-Контроль» не имеет доступа для связи со специалистом второй линии. Что приводит к увеличению трудоемкости выполнения операции, как специалиста первой линии, так и специалиста второй линии.

Для оптимизации данного бизнес-процесса необходимо усовершенствовать систему «АЦК-Контроль», в результате чего специалист первой линии мог бы передать клиентскую ошибку и полное ее сопровождение на специалиста второй линии. Данное решение позволит сократить время выполнения операций по решению клиентских ошибок, тем самым специалисты департамента эксплуатации смогут выполнить больший объем работ.

Определим целевые показатели (количественные, качественные), которые должны быть достигнуты объектом (Таблица 2).

Таблица 2 – Количественные и качественные показатели, которые должны быть достигнуты

Количественные показатели	
Название показателя	Целевое значение
Время решения клиентской заявки	25-30 мин.
Время решения заявки от Министерства финансов	15-20 мин.
Качественные показатели	
Название показателя	Целевое значение
Частота обращений с нетривиальными ошибками	Не более 3 раз в неделю
Соответствие решенной задачи заявке клиента	100 % соответствия
Возвраты решенных ошибок	Не более 1 для одного клиента

Список литературы:

1. Официальный сайт компании «БФТ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.bftcom.com>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ БФТ

Чернявский А.В. – магистрант

Татаринцева Ю.В. – студент

Чинчевой М.В. – студент

Нюхлов А.С. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье представлены основные показатели, используемые для измерения процесса, а также производится оценка уровней показателей организации и ее процессов с использованием основных информационных потоков.

Ключевые слова

Показатели, диаграмма, матрица.

Чтобы охарактеризовать показатели, которые используются для измерения процесса, произведем оценку уровней показателей организации, и ее процессов с использованием четырех основных информационных потоков.

1 Показатели процесса:

Показатели затрат ресурсов:

Затраты времени на помощь клиентам (трудоемкость выполнения операции).

Затраты на качество:

Затраты на обучение персонала (тренинги, вебинары и т.д.).

Эффективность использования ресурсов на единицу времени:

Коэффициент использования времени (на проведение единицы работ).

Данные показатели процесса компании БФТ способны адекватно и в полном объеме охарактеризовать положение дел в компании.

2 Показатели продукта:

Функциональные показатели:

Количество и полнота функций системы.

Надежностные характеристики:

- Гарантии по внедрению с учетом контроля исполнения.

- Количество ошибок и багов.

Наличие дополнительных услуг помощи потребителю:

Техническая поддержка (специалисты по сопровождению ПО).

Все показатели данного типа способны в полной мере охарактеризовать продукт компании – АЦК «Финансы».

3 Показатели удовлетворенности потребителя:

Анализ взаимоотношений:

- Длительность деловых связей.

- Количество (процент) постоянных клиентов.

- Количество претензий, рекламаций, жалоб, замечаний.

- Количество (процент) клиентов, потерянных за период времени.

Анкетирование клиентов:

- Интернет анкетирование.

- Проведение интервью с представителями руководства и клиента.

Данные удовлетворенности клиента продукцией организации можно получить с помощью представленных выше показателей

4 Результаты аудитов процессов:

Отчет, включающий данные, характеризующие текущее состояние бизнес-процессов, и предложения по их улучшению.

Произведем анализ предприятия с помощью диаграмма «паутина».

Диаграмма «паутина» представляет собой инструмент для сравнения уровня показателей собственной организации с уровнями показателей других организаций, например, конкурентов, что безусловно подходит нам больше.

Перечень бизнес-процессов Красноярского департамента эксплуатации компании БФТ:

Решение клиентской ошибки (специалистами по сопровождению ПО).

Модерация вебинаров (по обучению клиентов).

Контроль объема выполненных работ (списать трудозатраты).

Сравним уровни показателей системы исполнения бюджета собственной организации с уровнями показателей своих конкурентов (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Диаграмма «Паутина»

По данным диаграммы «паутина» видно, что большую часть рынка занимает доля собственной компании, стоимость ее продукта находится на среднем уровне, при этом время полного внедрения и частота обновления значительно превосходит показатели своих конкурентов.

Осуществим из приведенного выше перечня выбор процессов для оптимизации с использованием инструментов «ранжирование процессов на основе субъективной оценки».

Перечень процессов:

Процесс 1 – Решение клиентской ошибки

Процесс 2 – Модерация вебинаров

Процесс 3 – Контроль объема выполненных работ

Таблица 1 – Ранжирование процессов департамента эксплуатации компании БФТ

Важность процесса / Состояние процесса	Высокая эффективность	Средняя эффективность	Низкая эффективность
Очень важный процесс	-	Процесс 1	
Важный процесс	Процесс 2	-	-
Второстепенный процесс	Процесс 3	-	-

Анализ таблицы 1 показывает, что процесс 1 очень важен для деятельности организации, но наименее эффективен, это значит, что в первую очередь необходимо направить усилия на его анализ и реорганизацию.

Для установления приоритетов построим матрицу показателей, которая учитывает следующие показатели:

1 Решение клиентской ошибки

2 Модерация вебинаров

3 Контроль объема выполненных работ

Рисунок 2 – Матрица показателей

Матрица, построенная на рисунке 2, показывает, что компании необходимо сконцентрировать свои ресурсы на оптимизации показателя «Решение клиентских ошибок». Таким образом, мы сможем достигнуть уменьшения трудоемкости выполнения операций и увеличения объема выполненных работ по решению клиентских ошибок.

Список литературы:

1. Официальный сайт компании «БФТ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.bftcom.com>

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА LINUX, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Чупахина И.С., магистрант 2 курса
Научный руководитель – Коняева Е.А., к.п.н.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», Россия, г. Челябинск

Аннотация

В связи с активным внедрением информационных технологий в учебные заведения разного уровня остро встает вопрос о том, как защитить информацию и какие средства защиты наиболее эффективны. В данной статье рассматривается операционная система Linux, как одно из средств повышения безопасности.

Ключевые слова

Linux, информационная безопасность, аутентификация, защита информации, операционная система, средства защиты.

Не существует уже, кажется, общеобразовательных учреждений, где не было бы хотя бы одного компьютера. Компьютерные классы, электронные картотеки библиотек, локальные сети, проекторы, интерактивные доски – с каждым годом в образовательный процесс вовлекается все больше и больше современных средств для хранения обработки и передачи информации.

В связи с этим все актуальнее становится вопрос: Каким образом защитить информацию, которая циркулирует в информационно-образовательном пространстве учебного заведения?

Взаимодействие человека и машины всегда происходит через операционную систему. Операционная система – программный комплекс, предоставляющий пользователю среду для выполнения прикладных программ и управления ими, а прикладным программам средства доступа и управления аппаратными ресурсами [4].

Таким образом в операционной системе должны быть заложены механизмы защиты информации как локального характера (хранящейся непосредственно на ПК), так и информации передаваемой или получаемой посредством ПК.

В каждой операционной системе существует набор средств для защиты информации. Рассмотрим механизмы повышения информационной безопасности в операционной среде Linux.

Данная операционная система является многопользовательской системой с распределенной архитектурой. Так как уровень знаний у учащихся разный просто необходимо иметь защиту от несанкционированных действий пользователя. Первым рубежом такой защиты служит аутентификация.

Аутентификацией субъекта называется процедура проверки принадлежности идентификатора субъекту [3].

Для аутентификации в Linux используется пароль. Каждый пользователь системы имеет свой пароль. Зная только имя пользователя, без пароля войти в систему невозможно.

Пароль никогда не хранится в системе в открытом виде. Он шифруется по специальному алгоритму. Таким алгоритмом является алгоритм одностороннего шифрования

носящий название DataEncryptionStandard. Применение данного алгоритма исключает возможность расшифровки. Помимо этого существует модуль для Linux, благодаря которому можно выстроить механизм аутентификации в любом виде и с любыми требованиями

Следующим не менее важным механизмом для обеспечения безопасности является разграничение прав пользователей. Политика безопасности данной операционной системы в отношении файловой системы строится на том, что каждый файл имеет три категории доступности. Самыми расширенными правами обладает владелец файла. Пользователь с такими правами имеет право вносить изменения в файл, удалять его, а так же изменять права других пользователей на данный файл. Вторая категория доступности – группа пользователей, для которых назначены права. Третья категория это все остальные пользователи не входящие в группы. Для последних двух категорий права жестко фиксированы и изменить их может только владелец файла.

Такой механизм позволяет защитить информацию того или иного пользователя от случайного или преднамеренного проникновения.

Следующим механизмом защиты является сетевая защита [2]. Как правило, в образовательных учреждениях довольно активно используются локальные и глобальные сети. Поэтому защита сети очень важный аспект для операционной системы, использующейся в учебных заведениях. Одним из методов защиты является ограничение доступа к каким-либо сетевым ресурсам. Например, можно ограничить доступ в социальные сети с компьютеров учебного заведения.

Еще одним средством защиты является брандмауэр или сетевой экран. Эта система регулирует правила доступа между двумя сетями. По сути это два механизма: один направлен на прием входящей информации, другой на ее передачу. Брандмауэры так же предназначены для защиты от неавторизованного доступа из внешнего мира. При этом внутренним пользователям разрешено свободно взаимодействовать с внешним миром. Именно такая система помогает повысить надежности защиты информации.

Данная операционная система имеет гибкую структуру и обширный функционал, для настройки защиты информации как на ПК подключенном к сети, так и на ПК доступа не имеющем. Таким образом защиту информации можно обеспечить на нескольких уровнях – на уровне внутреннего пользователя (учащегося образовательного учреждения), на уровне защиты от внешнего несанкционированного проникновения. С помощью операционной системы Linux можно значительно повысить информационную безопасность в информационно-образовательном пространстве учебного заведения.

Список литературы:

1. Коняева Е.А., Коняев А.С. Некоторые средства электронного обучения [Текст] / Е.А.Коняева, А.С.Коняев // Проблемы педагогической теории и практики. Сборник научных статей. – СПб.: Изд-во БПА, 2014. – С.81-84.
2. Коняева, Е.А., Коняев А.С. Дистанционные образовательные технологии в условиях сетевого взаимодействия [Текст] / Е.А.Коняева, А.С.Коняев // Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития: сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции 30 ноября 2015г., г. Нижний Новгород. – Н.Новгород: Изд-во НГПУ им.К.Минина, 2015. – С. 53-57.
3. Семенов, Г. Не только шифрование, или Обзор криптотехнологий [Текст] / Г.Семенов // JetInfosystems, № 3 (94), 2001.
4. Сеницын, С.В., Батаев, А.В., Налютин, Н.Ю. Операционные системы: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования [Текст] / С.В.Сеницын, А.В.Батаев, Н.Ю.Налютин. – 3-е изд. Стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с.

УДК 378:004

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ

Шлянин С.А., Раецкий А.Д., Ермакова Л.А.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»,
Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

Работа посвящена автоматизации процесса сбора сведений к составлению расписания. Рассмотрены особенности процесса сбора сведений, изучены этапы передачи данных между отделами университета. Выявлены проблемы, связанные с управлением и отслеживанием изменений в бумажных версиях документов. Сформулированы требования к информационной системе, позволяющей решить эти проблемы и упростить процесс сбора сведений к составлению расписания. Выделены роли пользователей системы, описаны процессы обработки сведений в системе.

Ключевые слова

Информационная система, автоматизация, расписание.

Формирование расписания занятий является неотъемлемой частью организации учебного процесса. Генерация расписания является актуальной темой, разрабатываются алгоритмы автоматического генерирования расписания, создаются специализированные комплексы программных продуктов. При этом часто упускается из виду этап, предшествующий составлению расписания – сбор сведений к составлению расписания. Этот этап заключается в анализе учебных планов, составлении перечня читаемых дисциплин, формировании потоков обучающихся, распределении нагрузки между преподавателями и их закреплении за дисциплинами.

На данный момент в Сибирском государственном индустриальном университете этот процесс не автоматизирован. Ученые секретари кафедр просматривают вручную все учебные планы и составляют списки дисциплин, закрепленных за кафедрой. После этого они закрепляют за дисциплинами преподавателей и подают сведения в учебный отдел в бумажном виде. В случае изменения распределения нагрузки эти сведения меняются и в учебный отдел поступают изменения сведений к составлению расписания, создавая проблему управления документами и поиска их изменений. Помимо формирования расписания эти сведения используются для создания электронных курсов в системе управления обучением Moodle, являющейся основой электронной информационно-образовательной среды СибГИУ [1-3]. Это делает проблему отслеживания изменений ещё более острой, поскольку этими задачами занимаются разные отделы университета.

Поэтому вопрос разработки информационной системы для сбора сведений к составлению расписания является актуальным. К системе предъявляются следующие требования:

1. автоматически извлекать из учебных планов, размещенных в информационной системе «Портал УМО ООП» список дисциплин, закрепленных за конкретной кафедрой;

2. извлекать из информационной системы Деканат данные об академических группах;

3. предоставлять рекомендации по объединению академических групп в потоки для чтения лекций и их разделению на практические занятия;

4. фиксировать изменение сведений к составлению расписания, осуществлять рассылку изменений на электронную почту определенной категории пользователей системы.

Формирование сведений к составлению расписания состоит из следующих этапов:

1. получение контингента обучающихся с указанием академических групп и направлений подготовки;

2. получение учебных планов для каждой из групп;

3. извлечение списков преподаваемых дисциплин в текущем семестре для каждой кафедры;

4. формирование потоков групп;

5. закрепление преподавателей за преподаваемыми дисциплинами;

6. формирование требований к месту и времени проведения занятий;

7. итоговая проверка и утверждение сведений.

Для выполнения этого процесса в системе были предусмотрены следующие роли:

1. администратор;

2. ответственный за формирование потоков;

3. ученый секретарь;

4. сотрудники учебного отдела и отдела информационных технологий и электронного обучения.

Администратор системы регистрирует новых пользователей и формирует данные о кафедрах, преподавательском составе.

Лицо, ответственное за формирование потоков выбирает нужный учебный год и семестр и получает список дисциплин, изучаемых всеми студентами в текущем семестре, далее объединяет группы в потоки согласно рекомендациям системы, открывает ученым секретарям доступ к назначению преподавателей и формированию требований к месту и времени проведения занятий.

Ученый секретарь закрепляет за каждым видом занятий по дисциплине преподавателя, указывает требования к месту и времени проведения занятий, при необходимости вносит изменения в сведения.

Сотрудники учебного отдела и отдела информационных технологий и электронного обучения получают доступ к отчетам о размещаемых сведениях.

Из описания ролей следует, что формирование сведений к составлению расписания проходит через 4 этапа, как показано на рисунке 1.

Рис. 1 Этапы формирования сведений к составлению расписания

Формирование сведений к составлению расписания осуществляется в виде таблицы. После создания на основе контингента студентов и учебных планов таблица сведений оказывается в состоянии «Формирование». На этом этапе доступ к сведениям имеет только сотрудник учебного отдела. Он формирует потоки академических групп или делит их на лабораторные занятия. После того, как все потоки сформированы, сотрудник учебного отдела переводит сведения в статус «Ожидают заполнения». С этого момента ученый секретарь может приступить к работе над сведениями. Когда ученый секретарь начинает назначать преподавателей на дисциплины, сведения переходят в статус «Заполняются». По завершению работы секретарь уведомляет сотрудников учебного отдела, присваивая сведениями статус «Заполнены». При этом сохраняется возможность внести изменения в конкретную дисциплину, в таком случае в отчете дисциплина выделяется цветом, а сотрудники учебного отдела и отдела информационных технологий и электронного обучения оповещаются по электронной почте. Процесс заполнения сведений ученым секретарем максимально упрощен и представлен на рисунке 2.

#	Дисциплина	Группы	Преподаватель	Комментарий
1	Организация кассовой работы	АБВ-171 АБВ-172	Иванов И.И. Иванов И.И. Петров А.М.	
2	Аудит	АБВ-171 АБВ-172	Иванов И.И.	Не ставить по четвергам!
3	Финансы, денежное обращение и кредит	ЭУП-17	Иванов И.И.	

Рис. 2 Этапы формирования сведений к составлению расписания

Деление на потоки происходит в полуавтоматическом режиме. Система предоставляет подсказки по делению групп, но решение принимается сотрудником учебного отдела. Подсказки формируются по следующим правилам:

1. на практических занятиях группы не делятся;
2. на лабораторных занятиях группы делятся на подгруппы не более 20 человек;
3. на лекционных занятиях группы формируются в потоки не более 150 человек.

Также существуют индивидуальные подсказки по определенным дисциплинам, таким как иностранный язык.

При внесении изменений в сведения после присвоения статуса «Заполнены» новые данные не заменяют старые, вместо этого сохраняется вся хронология изменений. Помимо выделения цветом для поиска измененных дисциплин существует специальный отчет, в котором отображаются все версии информации о преподавателях и требованиях ко времени проведения дисциплины и аудитории. Данный функционал позволяет экономить большое количество времени как сотрудникам учебного отдела, так и администраторам системы управления обучением Moodle, предоставляя информацию для своевременного создания электронных курсов и подписки преподавателей. Пример такого отчета представлен на рисунке 3.

Изменения сведений

#	Кафедра	Дисциплина	Группы	Изменения	Дата изменений
1	Кафедра экономики, учета и финансовых рынков. АБ "Кузнецкбизнесбанк"	Организация кассовой работы	АБВ-171 АБВ-172	Преподаватель: Петров А.М. -> Иванов И.И.	2017.05.25 15:46
2	Кафедра экономики, учета и финансовых рынков. АБ "Кузнецкбизнесбанк"	Аудит	АБВ-171 АБВ-172	Преподаватель: Иванов И.И. -> Петров А.М.	2017.05.27 12:03

Рис. 3 Отчет об изменениях в сведениях

Таким образом, информационная система позволяет упростить работу сотрудников учебного отдела, администраторов системы Moodle и ученых секретарей, сократив бумажный документооборот и организовав уведомления пользователей о любых произошедших правках по электронной почте.

Список литературы:

1. Ермакова Л.А. Построение единой информационно-образовательной среды университета // Информационные технологии. Проблемы и решения: материалы международной научно-практической конференции. – Уфа, 2015. – Т. 1. – С. 151–155.

2. Ермакова Л. А. Создание электронной информационной образовательной среды в СибГИУ / Л. А. Ермакова, А. Е. Шендриков // Моделирование и наукоемкие информационные технологии в технических и социально-экономических системах : труды IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 12-15 апреля 2016 г. – Новокузнецк, 2016. – Ч. 2. – С. 59-64.

3. Гусев М. М. Автоматизация процесса регистрации пользователей в LMS MOODLE // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. – Новокузнецк 2016 г. – Т. 4 – С. 195-197

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Габдушева Э.Н. – кандидат педагогических наук, заместитель
директора по воспитательной работе

Гайфетдинов Р.Р. – магистрант

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Казанский национальный исследовательский технологический университет",
Россия, г. Нижнекамск

Аннотация

Мы подходим к военно-патриотическому воспитанию с позиций системного подхода. Нами разработана обобщенная модель содержания военно-патриотической работы во внеучебное время. Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения задач военно-патриотического воспитания является применение комплексных комбинированных интегрированных форм. В целом, действенность военно-патриотической работы в значительной мере определяется широтой и полнотой её охвата в учебном заведении.

Ключевые слова

Военно-патриотическое воспитание, межведомственное взаимодействие, подготовка к армии, внеучебная работа

Одной из важных проблем образования является разработка теоретических и методических основ патриотического воспитания и выработка практических рекомендаций по приобщению молодежи к патриотическим ценностям, службе в армии. Современный воин должен обладать комплексом качеств, включающих психологические, военно-технические, физические параметры, способность их мобилизовать в случае опасности. Среди основных ценностей мы выделяем патриотизм и готовность к достойному служению Отечеству.

Направления работы по организации военно-патриотического воспитания студентов института во внеучебное время обширны. Военно-патриотическое воспитание молодых граждан находится в центре внимания участников реализации молодежной политики Нижнекамского химико-технологического института. Формирование патриота Отечества активно проходит через участие студентов в работе военно-патриотического центра. Данным общественным студенческим объединением проводятся такие мероприятия, как «День Победы», «Курс молодого бойца», «День призывника», «Неделя помощи», «День защитника Отечества», создание семейных летописей, студентами организуются заседания дискуссионного клуба по патриотической тематике, проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной и афганской войн, собрания.

Центром военно-патриотической работы НХТИ проводились следующие виды работы: строевая подготовка – «коробка» студентов НХТИ в количестве 52 человек была удостоена чести пройти строем в форме времен Великой Отечественной войны, месячник оборонно-массовой работы, «День защитника Отечества».

Для студентов НХТИ ежегодно организуются трехдневные выездные «Курсы молодого бойца». Это мероприятие вот уже шестой год подряд приближает студентов к жизни в армии, за это время вырос интерес к данному направлению, этим обусловлено

значительное увеличение количества участников – с 30 человек в 2011 году до 130 человек в 2017 году. В программе курса предусмотрены изучение основ рукопашного боя; инженерно-саперной, радиодисциплин; прохождение строевой подготовки; встреча с работниками служб по борьбе с экстремизмом и антитеррористической деятельности, для предотвращения межнациональных и межконфессиональных конфликтов; по профилактике антинаркотической направленности; по профилактике правонарушений.

На базе парашютной вышки военно-патриотическим клубом НХТИ ежегодно проводится военно-техническая, спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. Эстафета состоит из таких этапов, как прыжки с парашютом, фигурное вождение автомобиля, сборка-разборка автомата, стрельба по мишеням, перенос раненого на носилках.

Для студентов организуются выездные практики в действующие воинские части.

Студенты НХТИ на базе военно-патриотического лагеря «Десантник» обучались навыкам ведения тактического боя, стрельбы из пневматического оружия, сборки и разборки автомата Калашникова, строевой подготовки, противорадиационной защиты, прыгали с парашютом.

Неоднократно в НХТИ проводился городской День призывника. В фойе студенты НХТИ организовали "Курс молодого бойца", где все желающие могли попробовать свои силы в сборке-разборке автомата и ознакомились с костюмами хим.защиты. День призывника завершается торжественным концертом.

В НХТИ реализуется проект «Студент в армии». Данный проект вносит большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, способствует формированию положительного образа Вооруженных Сил России, воинского долга в общественном сознании. Военно-патриотический проект «Студент в армии» стал победителем в конкурсе «Студент года-2015» Республики Татарстан.

В молодежной среде во многом смещены ценностные ориентиры. Если у молодых людей нет установок к духовным и общечеловеческим ценностям, нет идеалов, нет жизненных примеров, то в такой среде достаточно быстро формируется безразличие к окружающим людям, к своему Отечеству в целом. В связи с этим в НХТИ проводятся мероприятия, направленные на формирование культуры отношений, любви к родному краю: круглые столы «Народные традиции и обычаи», «Любовь к родному краю», День матери, День семьи; поэтические программы «Любовь к Родине».

Особое воспитательное воздействие на чувство патриотизма студенческой молодежи оказывает театральное искусство. Театрализованные постановки воздействуют своей эмоциональной средой, способствуют формированию человека таким, каким хочет видеть его общество. Спектакль на патриотическую тему или историческую (военную) тему через специфику выразительных средств делают молодого зрителя соучастником происходящих на сцене событий. Подготовка и проведение литературно-музыкальных композиций традиционно является одной из форм воспитательной работы в НХТИ.

Работа по патриотическому воспитанию студентов НХТИ подкрепляется разносторонним информационным сопровождением. В НХТИ проводится большая работа по созданию собственных информационных средств (печатных; аудиовизуальных; методических, в том числе с использованием различных носителей информации; web-технологий); издание и распространение военно-патриотической литературы и видеофильмов.

С 2001 года издается студенческая газета «Мир НХТИ», где публикуются статьи патриотической направленности, способствующие пропаганде героического прошлого и славных традиций Вооруженных Сил. В каждом номере студенческой газеты обязательно публикуется материал патриотической направленности. На страницах газеты публикуются письма солдат, проходящих срочную службу в рядах ВС РФ. Также данная работа освещается на официальном сайте и в социальной сети «ВКонтакте». В НХТИ

работает служба студенческих видео-новостей «Все и сразу», освещающих работу военно-патриотического центра, а в фойе института на экране транслируется вся информация о проводимых мероприятиях.

В НХТИ издан сборник поэтических произведений преподавателей и студентов «И целого мира мало...». Подготовлены тематические стенды «Служу Отечеству», «Мы помним...», «Герои Великой Отечественной войны», «Великие полководцы», «День защитника Отечества», «Победа русских войск на Курской дуге», «Великая Отечественная война», «Листая страницы памяти...», «Слава Вам, победители». Также деятельность студентов НХТИ в данном направлении освещается регулярно на городских телеканалах и радиоканалах.

Главное условие для успешного проведения военно-патриотической работы – это состояние здоровья молодежи. Важным направлением подготовки юношей к службе в армии является оздоровительно-профилактическая деятельность. Её основная направленность – пропаганда здорового образа жизни и формирование негативного отношения к потреблению наркотических веществ, алкоголю, табакокурению, организация системного мониторинга наркоситуации, анализ эффективности профилактических мероприятий; обеспечение активной антинаркотической работы в основных сферах жизнедеятельности молодежи (семья, вуз, спорт, досуг, временная трудовая занятость), развитие факторов их здорового и социально-эффективного поведения. Реализуется данный вид деятельности на основе разработанных программ и проектов.

Реализация программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи осуществляется в тесном взаимодействии с различными городскими службами, ведомствами, предприятиями и организациями: городским Советом ветеранов, управлением образования, военными комиссариатами, администрацией города, военно-патриотическими учреждениями и клубами, что позволяет создать эффективную систему патриотического воспитания, обеспечивающую оптимальные условия развития у молодежи любви к Отечеству, утверждения патриотических ценностей.

В НХТИ активно проводятся научно-практические конференции, семинары, круглые столы, отражающие современный взгляд и факторы Победы, героизм и вклад народов Татарстана в укрепление обороноспособности страны, тенденции развития науки, техники и экономики в военные годы, а также основы гражданско-патриотического воспитания молодежи. В НХТИ была организована Всероссийская научно-исследовательская конференция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ, опубликованы 2 тома материалов конференции.

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания в НХТИ, поскольку в ней формируются не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского демократического общества.

Список литературы:

1. Бондарь Н. Г. Психологическая готовность юношей к службе в вооруженных силах Российской Федерации / Психологический журнал, 2010. – №4.
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

Есина К.А. – студентка 1 курса (маг.) факультета философии и психологии
Научный руководитель – Малютина О.П., к. ф.-м. н., доц.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Россия, г. Воронеж

Аннотация

В настоящее время количество детей с синдромом Дауна увеличивается с каждым годом. Болезнь Дауна является самым распространенным нарушением детского развития. У детей – даунов страдает коммуникативная сфера. В связи с этим мы решили исследовать коммуникативные способности детей с синдромом Дауна, описать особенности детей-даунов в развитии коммуникативной сферы.

Ключевые слова

Дети с болезнью Дауна, коммуникативная сфера личности, коммуникативные способности, синдром Дауна.

Синдром Дауна – заболевание, впервые описанное английским врачом Л. Дауном в 1866 году. По статистике Всемирной организации здравоохранения частота встречаемости болезни Дауна 1:700. Это позволяет считать ее самой распространенной аномалией развития. При этом она одинакова в разных климатических зонах, социальных слоях и различных странах. В России же ежегодно рождается около 2500 детей с синдромом Дауна. При этом, по данным благотворительного фонда «Даунсайд Ап», 85% семей отказываются от ребенка в родильном доме. Это, к сожалению, очень большие цифры [3].

Дети с синдромом Дауна имеют свои специфические особенности во внешнем облике. К ним относятся: маленькая округлая голова, плоское лицо с раскосыми глазами, скошенный узкий лоб, гладкая влажная отечная кожа, сухие истонченные волосы, маленькие округлые уши, маленький нос, толстые губы, поперечные бороздки на языке, который не помещается в полости рта. Часто у детей с синдромом Дауна имеются сопутствующие тяжелые физиологические заболевания.

Дети с болезнью Дауна достаточно общительны, с удовольствием идут на контакт, вступают в совместную деятельность и игру. Они ярко выражают свои эмоции и сильно привязываются к близким им людям. Им интересен окружающий их мир, часто им присуще любопытство и стремление познать его. Болезнь Дауна позволяет довольно успешно адаптировать таких детей. За счет хорошо развитой механической памяти и стремления к подражанию, дети могут успешно овладевать многими видами деятельности, в том числе и творческой, например, танцами, актерским мастерством. Хотя для них характерна лабильность эмоций и частые смены настроения, дети с синдромом Дауна чаще характеризуются как добрые, отзывчивые и ласковые. Их называют «солнечные дети». Для них не свойственны вспышки агрессии или чрезмерная гневливость. Они довольно чувствительны к эмоциям окружающих людей, воспитательным и обучающим воздействиям.

Коммуникативная сфера так же отличается рядом характеристик. Прежде всего, стоит отметить, что дети с синдромом Дауна способны устанавливать контакт с матерью сразу после рождения. Однако специфика состоит в том, что у таких детей наблюдается задержка в появлении комплекса оживления, сокращении в длительности контакта глаз с матерью, нарушении очередности вокализаций, менее яркой реакцией ребенка на появление близкого взрослого. Наблюдается задержка и в появлении у ребенка улыбки. Все это не позволяет матери настроиться на взаимодействие с младенцем, осложняет процесс

коммуникации между ними. Поэтому дети с синдромом Дауна в течение первого полугодия жизни чаще плачут и демонстрируют стресс в условиях обычного взаимодействия с матерью. Все эти особенности позволяют Р. Ж. Мухамедрахимову отнести таких младенцев к группе риска [2]. Однако после некоторого времени отношения в диаде «мать – дитя» нормализуются, и ребенок с синдромом Дауна способен сформировать такую же привязанность к взрослому, как и его здоровые сверстники. Этому способствует и развитая способность к подражанию, которую имеют дети, страдающие болезнью Дауна.

В период совместной игровой деятельности дети с синдромом Дауна вступают позже, чем дети без аномалий развития. Дети-дауны способны играть сначала с взрослым, а потом уже и в группе сверстников. Однако ограниченный объем внимания и памяти, трудная их переключаемость не позволяют малышу осваивать сложные игры с правилами и полноценно осуществлять контакт с другим человеком, если задача игры лежит вне зоны ближайшего развития ребенка с синдромом Дауна. Только если игра проста, знакома и используется как мотив и цель коммуникативной деятельности, ребенок будет в ней чувствовать себя комфортно и стремиться к полному контакту с партнером по игре. В иных условиях малыш либо откажется от игрового взаимодействия, либо будет проявлять бурные негативные эмоции такие, как слезы или гнев. Поэтому знакомство ребенка с болезнью Дауна с новой деятельностью, в том числе и игровой, должно проходить в два этапа: собственно презентации, т.е. выполнении этой деятельности взрослым, и самостоятельных проб ребенка.

Следует отметить, что дети с синдромом Дауна могут идти на контакт с незнакомым взрослым. Но на протяжении всей жизни у них наблюдается сильная привязанность к близким людям. Часто дети с болезнью Дауна могут не отпускать далеко и надолго от себя матерей, пугаются, если она пропадает из поля зрения и досягаемости. Они трудно привыкают к новым людям, хотя последние вызывают у них интерес. Такие дети являются достаточно любопытными, поэтому способны задавать много вопросов об окружающем мире.

Часто у детей-даунов наблюдается отставание в речевом развитии. Оно выражается в более позднем появлении речи и использование ее как средства общения, недостаточным пониманием смысла слов, бедном словарном запасе, дефектах звукопроизношения, нарушением грамматического строя. Но это компенсируется развитой системой невербальной коммуникации (жестов и мимики). Для детей с болезнью Дауна характерно лучшее понимание речи, чем ее активное использование. Так же сниженный объем слуховой памяти требует многократного повторения слов [1].

Таким образом, все эти особенности осложняют процесс коммуникации для детей с синдромом Дауна, однако не делают его невозможным. Можно сказать, что дети, страдающие болезнью Дауна, способны при активной коррекции достигнуть больших успехов в процессе коммуникации. Они проходят в онтогенезе коммуникативной сферы те же стадии, что и здоровые дети, только с незначительной задержкой в их наступлении. Дети с синдромом Дауна охотно идут на контакт, способны к совместной игре, интересуются окружающим миром и незнакомыми людьми.

В связи с этим, нами предлагаются следующие рекомендации матерям и педагогам по развитию коммуникативной сферы детей с болезнью Дауна:

1) матерям нужно больше общаться с ребенком, стараться проговаривать те чувства и эмоций, которые он испытывает в данный момент. Это поможет развить эмоциональную сферу ребенка с синдромом Дауна и научит его дифференцировать эмоции;

2) матерям следует проговаривать с ребенком названия предметов несколько раз, демонстрируя этот предмет. Это улучшит понимание ребенком окружающего мира, расширит его словарный запас, поможет ему лучше запоминать;

3) матерям, имеющих детей с болезнью Дауна, нужно чаще общаться со своим ребенком, читать ему книги, прослушивать аудиозаписи, что будет способствовать расширению кругозора ребенка, правильному грамматическому выражению им своих мыслей;

4) в бытовом общении с ребенком-дауном стараться научить его называть предметы речью, что повысит уровень его коммуникативных способностей;

5) посещать групповые занятия, направленные на коррекцию коммуникативных способностей, в реабилитационных центрах;

6) матерям следует найти общие интересы со своим ребенком, участвовать в его играх, что поможет ему научиться взаимодействовать с другими людьми;

7) часто посещать со своим ребенком общественные места, что поможет ему чувствовать себя увереннее и не испытывать страха в ситуациях с большим количеством людей;

8) матерям следует поощрять желание ребенка познакомиться с новым человеком на улице или в каком-либо другом месте;

9) для детей-даунов следует поэтапно вводить новую игру как с предметами, так и со сверстниками: сначала наглядно ее продемонстрировать, потом поиграть вместе с ним, а затем предоставить ему возможность самостоятельно ей обучаться, что сделает игру для ребенка знакомой и не будет вызывать у него чувство собственной некомпетентности в ней;

10) стараться чаще приглашать домой людей, у которых есть дети, знакомые ребенку с болезнью Дауна. Это позволит ему общаться со сверстниками, что будет способствовать развитию его коммуникативных способностей;

11) педагогам следует проводить групповые занятия с детьми с синдромом Дауна, что позволит детям вступать в межличностные контакты друг с другом;

12) на занятиях следует проводить работу детей в парах, что поможет им научиться взаимодействовать со сверстниками;

13) на занятиях с детьми с синдромом Дауна педагогу следует обращать больше внимания на эмоциональное состояние детей, стараться проговаривать их эмоции, сочувствовать и сопереживать им.

Список литературы:

1. Кумин Л. Дети с синдромом Дауна : их особенности, влияющие на развитие речи (ч. 1) / Л. Кумин / пер. с англ. Н. Баженова, О. Лисенкова. – Woodbine House, 2003. – 45 с.

2. Лебединский В. В. Нарушение психического развития у детей : учеб. пособие / В. В. Лебединский. – Москва : Изд-во Моск. унта, 1985. – 358 с.

3. Формирование навыков общения и речи у детей с синдромом Дауна : пособие для родителей / П. Л. Жиянова. – Москва : Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2010. – 140 с.

ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В КОНТЕКСТЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Сидорчук К.В.

Научный руководитель – Шутенко Е.Н., доцент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), Россия, г. Белгород

Аннотация

В статье анализируются подходы к синдрому эмоционального выгорания, различные концепции саморегуляции. Представляется обзор исследований, посвященных проблеме эмоционального выгорания в контексте саморегуляции поведения студентов. Обсуждаются перспективы разработки коррекционно-развивающей программы, направленной на повышение уровня саморегуляции поведения студентов.

Ключевые слова

Синдром эмоционального выгорания, саморегуляция поведения, студенты, пути коррекции эмоционального выгорания.

В современной действительности эмоциональное выгорание перестает быть связано только лишь с профессиональной деятельностью людей. Данный синдром начинает проявляться и в студенческой среде. Причем эмоциональное выгорание развивается как у студентов, характеризующихся активной вовлеченностью в учебу и другие виды студенческой активности, так и у студентов, имеющих сниженный интерес к форме и содержанию учебной деятельности. Данный факт оказывает сильное негативное влияние на возможность самореализации студенческой молодежи, поскольку развитие вышеупомянутого синдрома препятствует личностной включенности в процесс обучения, что подчеркивает в своих работах Е.Н. Шутенко [10, 11].

Одним из наиболее эффективных путей коррекции эмоционального выгорания является восстановление и активизация процессов саморегуляции. Вопросы, касающиеся саморегуляции поведения студентов, обладают теоретической и практической значимостью и входят в спектр актуальных проблем возрастной, педагогической психологии, психологии личности и других отраслей научного знания. Таким образом, тема данной работы имеет непосредственную связь с решением задачи формирования личности, характеризующейся высоким уровнем социальной активности и продуктивной деятельностью.

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования является теоретический анализ научных исследований по проблеме эмоционального выгорания в контексте саморегуляции поведения студентов.

В отечественной и зарубежной психологии существует два взгляда на суть синдрома эмоционального выгорания. В факторных моделях эмоциональное выгорание представлено конструкцией, включающей несколько компонентов. Процессуальные модели акцентируют свое внимание на динамичности и этапности процесса выгорания. Однако в большинстве моделей есть общая черта – выделение схожих когнитивных, эмоциональных и поведенческих проявлений [6].

В рамках трехфакторной модели (К. Маслач, С. Джексон) синдром эмоционального выгорания является трехмерным конструктом, в состав которого входят эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция личных достижений. Первый компонент представляет собой главную составляющую данного синдрома и находит свое проявление в снижении эмоционального фона, равнодушии либо перенасыщении эмоциями.

Второй компонент – деперсонализация – обнаруживается в деформации отношений с другими людьми (циничность, усиление негативизма либо увеличение зависимости от окружающих). Третий компонент – редукция личностных достижений – проявляется в низкой оценке своей личности, своих карьерных успехов, достижений в профессиональной области, в ограничении своих возможностей и обязанностей [3].

В рамках процессуальной концепции В.В. Бойко, эмоциональное выгорание представляет собой «выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [2, с. 77]. Причем протекание данного процесса связано с механизмами и тремя фазами развития стресса по Г. Селье. Первая фаза – это нервное напряжение, которое возникает под воздействием психотравмирующей, дестабилизирующей атмосферы, повышенной ответственности, сложности контингента. Вторую фазу составляет резистентность, или сопротивление, при котором у человека возникает стремление к ограждению от отрицательных эмоций. Третьей фазой является истощение, которому сопутствует эмоциональная апатия, изолированность, деперсонализация.

Научные труды, посвященные изучению закономерностей, функций и структуры саморегуляции можно распределить на несколько групп. В первую группу стоит отнести исследования, в которых уделяется внимание особенностям произвольной регуляции деятельности (работы О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, А.К. Осницкого и др.). Вторую группу составляют научные работы, основной проблемой в которых выступают особенности саморегуляции психических состояний (исследования Л.Г. Дикой, А.О. Прохорова и др.). К третьей группе можно отнести труды, акцент в которых сделан на особенностях саморегуляции личности (Ю.А. Миславский и др.). Подобная классификация достаточно условна, поскольку вне деятельности личность не существует, а активность индивида представляет собой функциональное проявление личности в деятельности, организуемой, упорядочиваемой и структурируемой самим субъектом. В вышеупомянутых исследованиях имеются некоторые общие представления о системе саморегуляции как структуре, включающей инвариантный состав функциональных звеньев. Сходство разработанных моделей опирается на универсальную теоретическую схему регуляции, которая содержится в трудах П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна [5].

По мнению В.И. Моросановой, саморегуляция – это «целостная система выдвижения и управления достижением целей поведения и деятельности» [7, с. 125]. В качестве критерия эффективности саморегуляции автор предлагает развитость звеньев структуры осознанной саморегуляции. В.И. Моросанова определяет два уровня данных звеньев: индивидуальные особенности регуляторных процессов (планирование, моделирование, программирование и оценка результатов) и стилевые особенности (самостоятельность, надежность, гибкость, инициативность).

В качестве одного из наиболее эффективных путей коррекции эмоционального выгорания С.В. Филина видит восстановление и активизацию процессов саморегуляции. Процессы саморегуляции, задействованные в нужные моменты, являются неким психогигиеническим средством, которое способно предупредить накопление остатков перенапряжения, благоприятно сказывается на восстановлении сил, способствует нормализации эмоционально-энергетического фона деятельности, а также мобилизует ресурсы организма [9].

Одним из компонентов формирующего эксперимента А.И. Иванова и З.Р. Рабаданова, направленного на повышение устойчивости к эмоциональному выгоранию, было развитие навыков саморегуляции у студентов педагогических специальностей. Результаты исследования показали, что данная программа оказывает положительное влияние на усвоение различных приемов и средств профилактики эмоционального выгорания [4].

Н.Н. Биктина также в своей работе приходит к выводу, что уровень развития эмоционального выгорания зависит от показателей саморегуляции, причем, чем ниже данные показатели, тем сильнее выражен синдром эмоционального выгорания [1].

По мнению А.А. Самойловой, владение различными способами саморегуляции дает возможность управления собственными познавательными процессами, а также эмоционально-волевой сферой личности, позволяет корректировать свое психофизическое состояние посредством подбора оптимальных методов, способствующих мобилизации собственных возможностей и релаксации [8].

Таким образом, на сегодняшний день одним из наиболее эффективных путей профилактики и коррекции эмоционального выгорания у студентов является восстановление и активизация процессов саморегуляции. В связи с этим можно отметить перспективу дальнейшего изучения проблемы, заявленной в теме нашего исследования, а также подчеркнуть необходимость создания различных коррекционно-развивающих программ, направленных на повышение уровня саморегуляции студентов.

Список литературы:

1. Биктина, Н.Н. Изучение особенностей саморегуляции и синдрома эмоционального выгорания педагогов / Н.Н. Биктина // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5. – С. 236.
2. Бойко, В.В. Психоэнергетика. Краткий справочник / В.В. Бойко. – СПб.: Питер, 2008. – 416 с.
3. Глазачев, О.С. Психосоматическое здоровье студентов-медиков: возможности коррекции на основе оптимизации образовательных технологий / О.С. Глазачев // Социально-экологические технологии. – 2011. – №1. – С. 63-78.
4. Иванов, А.И. Формирование устойчивости у студентов педагогического вуза к эмоциональному выгоранию / А.И. Иванов, З.Р. Рабаданов // Вестник РМАТ. – 2016. – №1. – С.57-62.
5. Кацero, А.А. Подходы к трактовке саморегуляции в психологии / А.А. Кацero, А.В. Кобзарь // Психологические науки: теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, март 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 10-12.
6. Князев, В.Н. Современное состояние проблемы эмоционального выгорания в психологической науке / В.Н. Князев, К.А. Ремизова // Вестник ГУУ. – 2017. – С. 181-189.
7. Моросанова, В.И. Стилевые особенности саморегуляции личности / В.И. Моросанова // Вопросы психологии. – 2004. – № 1. – С.121-127.
8. Самойлова, А.А. Важность саморегуляции для профилактики эмоционального выгорания / А.А. Самойлова // Молодой ученый. — 2017. — №4. — С. 350-351.
9. Филина, С.В. Как «не сгореть» на работе / С.В. Филина // Вестник практической психологии образования. — 2005. — № 2 (3). — С. 58–62.
10. Шутенко, Е.Н. Психологические особенности студенческой молодежи с различным уровнем самореализации в обучении / В.А. Ситаров, А.И. Шутенко, Е.Н. Шутенко // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2008. – № 7. – С. 49-55.
11. Шутенко, Е.Н. Самореализация студенческой молодежи в контексте социокультурной трансформации высшей школы / Е.Н. Шутенко // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2014. – № 2. –С. 201-205.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ С ГЕНДЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ

Татаринцева Ю.В. – студент
Чернявский А.В. – магистрант
Чинчевой М.В. – студент
Харитонов К.А. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проводится анализ взаимосвязи мотивации студентов с их гендерными особенностями.

Ключевые слова

Мотивация, гендер, особенности.

Проблема мотивации – одна из основных в психологии. Понятие «мотивация» в наиболее общем смысле обозначает побуждение активности в конкретном направлении. Изучение мотивации помогает управлять личностью, воздействовать на ее желания и потребности. Исходя из этого, в наше время проблема изучения мотивации личности становится актуальной.

Мотивация – это циклический процесс непрерывного взаимного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация взаимно влияют друг на друга. Результатом этого является реально наблюдаемое поведение.

Понятие гендер как социальная категория включает в себя гендерные стереотипы как упрощенные, устойчивые, эмоционально окрашенные образы поведения и черт характера мужчин и женщин. Данные стереотипы проявляются во всех сферах жизни человека: самосознании, в межличностном общении, межгрупповом взаимодействии.

Исследование проводилось на базе Сибирского Федерального Университета среди студентов института педагогики, психологии и социологии направления прикладная информатика. В исследовании приняло участие 35 студентов: 15 студентов 1 курса, 10 студентов 2 курса, 10 студентов 3 курса. Были использованы методики: «Опросник С.Бэм», направленный на выявление степени выраженности маскулинных и фемининных характеристик, и методика Тест-опросник «Потребность в достижении цели» Ю.М. Орлова. Целью работы являлось изучение влияния гендерных особенностей на мотивацию студенческой молодежи.

Количественное соотношение гендерных особенностей представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гендерные особенности

Из таблицы видно, что у студентов преобладает андрогинный тип личности – 77 %. Это свидетельствует о том, что у этих студентов смешанный тип личности, им присущи как женские особенности, так и мужские. 11,5 % обладают фемининным типом личности.

Количественное соотношение уровней мотивации среди участников исследования представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровни мотивации

Таким образом, среди студентов было выявлено следующее количественное соотношение потребности в достижении цели (уровня мотивации): 46% имеют низкий уровень мотивации, 54% имеют средний уровень мотивации и высоким уровнем мотивации не обладает не один из опрошенных студентов.

Соответствие уровней мотивации и гендерных особенностей студентов представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Соответствие уровней мотивации и гендерных особенностей

Из полученных результатов видно, что у студентов с фемининным типом личности преобладает средний уровень мотивации, что составило 8,5% от общей выборки. У студентов с андрогинным типом так же преобладает средний уровень мотивации, что составило 40% от общей выборки. У людей с маскулинным типом уровень мотивации разделился поровну.

Для проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь гендерных особенностей личности и уровня мотивации был использован критерий Хи-квадрат.

Итог. таблица: Ожидаемые частоты (данные в Результаты исследования)
Частоты выделенных ячеек > 5
хи-квадрат Пирсона: ,785666, cc=2, p=,675141

Потребность в достижении цели (уровень мотивации)	Гендорные особенности андрогинность	Гендорные особенности фемининность	Гендорные особенности маскулинность	Всего по стр.
низкий	12,34286	1,828571	1,828571	16,00000
средний	14,65714	2,171429	2,171429	19,00000
Всего	27,00000	4,000000	4,000000	35,00000

Рисунок 4–Значение критерия Хи-квадрат

Так как уровень значимости (p) больше 0,05 делаем вывод что гендерные особенности не влияют на уровень мотивации личности.

В результате нашего исследования мы выяснили, что взаимосвязи между гендерными особенностями и уровнем мотивации в программе статистика не выявлено. Можно выделить что, у большинства студентов, а именно 54% преобладает средний уровень мотивации независимо от гендерных особенностей.

Список литературы:

1. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. Тексты. — М.: Наука, 2012. — 236 с.
2. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения / Т.О. Гордеева. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2006. – 336с.
3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.А. Иванников. – 3-е изд. – Электрон. текстовые дан. – Спб.: Питер, 2006. – 208с.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЧЕРТ ТЕМПЕРАМЕНТА И УРОВНЯ МОТИВАЦИИ

Татаринцева Ю.В. – студент
Чернявский А.В. – магистрант
Чинчевой М.В. – студент
Надеева К.К. - магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проводится изучение взаимосвязи черт темперамента и уровнем мотивации студенческой молодежи.

Ключевые слова

Темперамент, психика, мотивация.

В психологических различиях между людьми существенно место занимают так называемые динамические особенности психики. Как известно, люди заметно отличаются друг от друга по силе отклика на окружающие воздействия, по проявляемой ими энергии, по темпу, быстроте психических процессов. Такого рода особенности существенным образом характеризуют психическую активность индивида, его моторику, эмоциональные проявления. Так, для одного человека более характерна пассивность, для

другого — неустанная инициативность, одному присуща легкость пробуждения чувств, а другому - хладнокровие, одного отличают резкие жесты, выразительная мимика, другого - сдержанность движений, очень малая подвижность лица. Эти особенности и называют чертами темперамента личности.

Мотивация как психологическое явление трактуется по-разному. В одном случае – как совокупность факторов, определяющих поведение. В другом – как совокупность мотивов. В третьем – как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. Для однозначности восприятия понятия «мотивация» в данном тексте будем рассматривать мотивацию как динамический процесс формирования мотива (как основания поступка).

Исследование проводилось на базе Сибирского Федерального Университета среди студентов института педагогики, психологии и социологии направления прикладная информатика. В исследовании приняло участие 35 студентов.

Количественное соотношение черт темперамента (независимость, конформность) представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты исследования по методике «Тест Кеттелла 105с».

Таким образом, среди студентов было выявлено следующее количественное соотношение черт темперамента (независимость, конформность): 57,1% обладают независимостью. Независимый тип личности характеризуется: агрессивная, независимая, резкая личность. Старается выбрать такие ситуации, где подобное поведение, по крайней мере, терпят. Проявляет инициативу. 42,9% обладают конформностью. Эта личность зависит от группы, пассивное поведение, нуждается в поддержке других лиц и ориентируется на поведение других людей.

Количественное соотношение уровня мотивации среди участников исследования представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Результаты исследования по методике «Потребность в достижении цели» Орлова Ю.М

Таким образом, среди студентов исследования было выявлено следующее количественное отношение уровня мотивации: 46% имеют низкий уровень мотивации, 54% имеют средний уровень мотивации и высоким уровнем мотивации не обладает не один из опрошенных студентов.

Соответствие уровней мотивации и личностных особенностей студентов представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - соответствие личностных особенностей и уровня мотивации

Из полученных результатов видно, что у студентов с низким и средним уровнем мотивации преобладает независимость.

Итог. таблица: Ожидаемые частоты (данные в Результаты исследования)
Частоты выделенных ячеек > 5
хи-квадрат Пирсона: ,009594, cc=1, p=,921972

Потребность в достижении цели (уровень мотивации)	F4 независимость	F4 Конформность	Всего по стр.
низкий	9,14286	6,85714	16,00000
средний	10,85714	8,14286	19,00000
Всего	20,00000	15,00000	35,00000

Рисунок 4–Значение критерия Хи-квадрат

Так как уровень значимости (p) больше 0,05 делаем вывод, что личностные особенности (независимость, конформность) не влияют на уровень мотивации личности.

В результате было выявлено, что взаимосвязи между уровнем мотивации и чертами темперамента личности нет.

Список литературы:

1. Леонтьев, Д. А. Очерк психологии личности. – М.: Смысл. 2013. – 167 с.
2. Бодалев, А. А. Психология о личности. – М.: 2015. – 345 с.
3. Батаршев, А.В. Диагностика темперамента и характера. – М.: 2006. – 300 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ТИПАМИ ЛИЧНОСТИ И УРОВНЕМ МОТИВАЦИИ

Татаринцева Ю.В. – студент
Чернявский А.В. – магистрант
Чинчевой М.В. – студент
Шемякина Е.С. - магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проводится исследование взаимосвязи между типами личности и уровнем мотивации студентов.

Ключевые слова

Мотивация, личность, цели, тип личности.

Личность является конечным и, следовательно, наиболее сложным объектом психологии. В известном смысле она объединяет в одно целое всю психологию, и нет в этой науке такого исследования, которое не вносило бы вклад в познание личности. Каждый, кто изучает личность, не может игнорировать другие области психологии. Подходов к изучению личности огромное множество. Можно рассматривать личность через структуру, можно с точки зрения физиологических реакций, можно через связь физических и психических аспектов личности.

Что же касается мотивации достижения цели, она играет важную роль в становлении внутреннего единства, целостности всех сторон личности студента: определяет целенаправленный характер деятельности студента, дает импульсы дальнейшему лич-

ностному и профессиональному росту; способствует интерактивным процессам формирования личности, являясь тем организующим личность фактором, который приводит студента к естественному состоянию самоорганизации, а затем и самоактуализации

Количественное соотношение типов личности представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты исследования по методике «Тест Кеттелла 105с».

Из полученных результатов, среди студентов было выявлено следующее количественное соотношение типов личности: 74,3% из них амбиверты, 5,7% экстраверты, 20% интроверты.

Количественное соотношение уровня мотивации среди участников исследования представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Результаты исследования по методике ««Потребность в достижении цели» Орлова Ю.М

Таким образом, среди студентов исследования было выявлено следующее количественное отношение уровня мотивации: 46% имеют низкий уровень мотивации, 54% имеют средний уровень мотивации и высоким уровнем мотивации не обладает не один из опрошенных студентов.

Соответствие уровней мотивации и личностных особенностей студентов представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - соответствие личностных особенностей и уровня мотивации

Из полученных результатов видно, что у студентов с низким и средним уровнем мотивации преобладает тип личности амбиверт.

Итог. таблица: Ожидаемые частоты (данные в Результаты исследования)
 Частоты выделенных ячеек > 5
 хи-квадрат Пирсона: ,504808, cc=2, p=,776931

Потребность в достижении цели (уровень мотивации)	F2	F2	F2	Всего по стр.
	интроверсия	амбиверт	экстраверсия	
низкий	3,200000	11,88571	0,914286	16,00000
средний	3,800000	14,11429	1,085714	19,00000
Всего	7,000000	26,00000	2,000000	35,00000

Рисунок 4–Значение критерия Хи-квадрат

Так как уровень значимости (p) больше 0,05 делаем вывод, что личностные особенности (интроверсия

Список литературы:

1. Психология. Учебник для экономических вузов. Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб., 2013
2. Мельник А.С. Карьера руководителя в современных российских условиях: гендерный аспект / А.С. Мельник. - Екатеринбург: Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького, 2010. - 22 с.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И МОТИВАЦИИ

Татаринцева Ю.В. – студент
Чернявский А.В. – магистрант
Чинчевой М.В. – студент
Нюхлов А.С. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проводится изучение взаимосвязи между уровнем тревожности студентов и мотивацией.

Ключевые слова

Уровень тревожности, личность, мотивация.

Проблема личности является одной из центральных в современной психологии. В своей совокупности она выступает как исследование характеристики психических свойств и отношений личности, а также индивидуальных особенностей и различий между людьми. Индивидуально-психологические особенности и различные личностные факторы и состояния личности, недостаточно изучены, поэтому их исследование и изучение является актуальным.

Определение личности как совокупности социальных и личностных ролей принадлежит Дж. Мид. По А. Адлеру, личность начинается с социального чувства. Быть в обществе — всегда непросто, но тот, кто эту проблему решает удачно, тот личность. У Джеймса это «социальное я», Я для других. Социальное я - это субъект взаимодействия и общения с другими людьми. Субъект взаимодействия и общения с другими людьми в типовых ситуациях, на уровне социальных привычек. Социальный субъект — «Я» у Фрейда, «Взрослый» по Берну.

Мотивация как психологическое явление трактуется по-разному. В одном случае – как совокупность факторов, определяющих поведение. В другом – как совокупность мотивов. В третьем – как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. Для однозначности восприятия понятия «мотивация» в данном тексте будем рассматривать мотивацию как динамический процесс формирования мотива (как основания поступка). Довольно часто психологи в своих теоретических работах пытаются рассмотреть отдельно мотивацию внешнюю – экстринсивную и внутреннюю – интринсивную. Но на практике человек не может не зависеть в своих решениях и поступках от влияния окружения. То есть на внутреннюю мотивацию оказывают влияние внешние факторы. Говоря о внешней мотивации необходимо принять во внимание, что обстоятельства, условия, ситуации приобретают значение для мотивации только тогда, когда становятся значимыми для человека, для удовлетворения потребности, желания.

Исследование проводилось на базе Сибирского Федерального Университета среди студентов института педагогики, психологии и социологии направления прикладная информатика. В исследовании приняло участие 35 студентов. Были использованы методика «Тест Кеттелла 105с» Опросник направлен для измерения факторов личности – личностных черт, свойств, отражающих относительно устойчивые способы взаимодействия человека с окружающим миром и самим собой, и методика тест-опросник «Потребность в достижении цели» Орлова Ю.М.

Целью настоящей работы являлось изучение влияния личностных особенностей на мотивацию студенческой молодежи.

Первым этапом нашего исследования явилось выявление личностных особенностей студенческой молодежи по методике «Тест Кеттелла 105с». Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты исследования по методике «Тест Кеттелла 105с».

Таким образом, среди студентов было выявлено следующее количественное соотношение уровней тревожности: 82,8% обладают средним уровнем тревожности. Средний уровень тревожности говорит о том что, студент удовлетворен тем, что есть, и может добиться того, что ему кажется важным. 5,8% обладают низким уровнем тревожности, это может означать недостаток мотивации в трудных ситуациях, 11,4% обладают высоким уровнем тревожности. Высокая тревога обычно нарушает продуктивность и приводит к соматическим расстройствам.

Количественное соотношение уровня мотивации среди участников исследования представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Результаты исследования по методике «Потребность в достижении цели» Орлова Ю.М

Соответствие уровней мотивации и личностных особенностей студентов представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - соответствие уровня тревожности и уровня мотивации

Из полученных результатов видно, что у студентов с низким уровнем мотивации преобладает средняя тревожность, что составило 37% от общей выборки. У студентов со среднем уровнем мотивации так же преобладает средняя тревожность, что составило 46% от общей выборки.

В результате было выявлено, что зависимости между уровнем мотивации и личностных особенностей личности нет.

Список литературы:

1. Обуховский, К. Психологическая теория строения и развития личности / Психология формирования и развития личности. М.: 2011.– 350 с.
2. Абульханова-Славская, К.А., Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна. М.: 2009 – 210с
3. Иванов, Е.А. Логика: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство БЕК, 2011 – 260с.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У КОШЕК

Нагорняк Е.А., Сутуло А.В. – студенты

Научный руководитель – Вышвыркин С.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Одной из наиболее распространенных проблем у кошек являются заболевания ротовой полости. Ветеринарная диетология стремительно развивается в данном направлении, создавая новые сбалансированные корма, так как больше половины хозяев и заводчиков сталкиваются с данной проблемой.

Ключевые слова

Кошки, зубы, зубной камень, ротовая полость, диета.

Проблемы заболеваний полости рта у кошек, несомненно, являются одними из наиболее распространенных патологий. 70% кошек старше 2 лет имеют проблемы с зубами или деснами, которые могут причинять боль. В последние годы в России спектр оказываемых услуг в ветеринарной стоматологии значительно расширился, однако, их качество, в связи с недостатком знаний о характере патофизиологических процессов и отсутствием диагностической и лечебной базы, остается на низком уровне. Тем не менее, интерес ветеринарных врачей к стоматологии в нашей стране растет, что позволяет данной науке стремительно развиваться[1,2].

Один из первых признаков болезни полости рта у кошек – отказ от еды. Это обусловлено болезненными ощущениями при жевании и заглатывании пищи. Внимательный хозяин может заметить, что кошка хочет есть, может даже подходить к миске и брать пищу, но тут же бросать ее. Осмотреть полость рта тоже становится проблематичным, кошка всячески старается увернуться, и даже спокойная и покладистая питомица начинает царапаться. Неприятный запах изо рта, тоже должен насторожить владельца. Это указывает либо на проблемы с зубами, либо наличием инфекции. Зубной камень, который появляется при плохом уходе за питомицей, необходимо снимать[3].

Нами была проведена сравнительная характеристика сухих и влажных кормов премиум класса от трех фирм производителей: Hills, Royal Canin и Purina. Данные по питательным веществам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Питательные вещества

	Hills	Royal Canin	Purina
Влага (%)	8	8	7,5
Белки(%)	16,6	29	35
Жиры(%)	15,2	15	13
Углеводы(%)	32	29,2	32
Клетчатка (%)	7,4	6	10

Диета, представленная фирмой Hills, содержит специальный источник клетчатки со строго упорядоченными волокнами, что способствует мягкому прохождению зуба через всю плотность гранулы и его очищение перед тем, как гранула будет раскусана, такая

технология обеспечивает снижение образования налета и зубного камня. Royal Canin содержит белки, обладающие очень высокой усвояемостью, снижают кишечное брожение и риск метеоризма.

Так же нами был проведен сравнительный анализ составов сухого, данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Состав сухого корма

Hills	Royal Canin	Purina
Мука из мяса домашней птицы, молотая кукуруза, молотый рис, мука из маисового глютена, целлюлоза, животный жир, растительное масло, гидролизат белка, калия хлорид, кальция сульфат, соль, DL-метионин, ди-кальция фосфат, таурин. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.	Дегидратированный белок птицы, пшеничная клейковина, рис, кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, фрукто-олигосахариды, соевое масло, оболочки и семена подорожника, гидролизат экстракта дрожжей экстракт бархатцев прямостоячих.	Кукуруза, кукурузная глютенная мука, сухой белок птицы, гидролизат, животный жир, сухой белок лосося, минералы, глицерин, дрожжи, сахароза.

Проанализировав данные таблицы по сухим кормам, мы находим сходства и отличия в составе кормов. Во всех кормах содержатся животные жиры, кукурузная мука, белки животного происхождения. Корм Royal Canin содержит пребиотики и свекольный жом, стимулирующие рост полезной флоры кишечника.

Преимущества Hills: клинически доказано снижает образование налета и зубного камня, помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов, поддерживает здоровье нижних мочевыводящих путей

Преимущества Royal: снижает риск образования зубного камня на 47%. Специальные вещества в составе корма очищают от зубного налета и снижают риск его возникновения на 30%, предупреждает образование зубного налета и зубного камня благодаря воздействию полифосфата натрия, который связывает свободный кальций в слюне, индекс S/O гарантирует, что продукт помогает сделать среду мочи неблагоприятной для образования кристаллов струвита и оксалата кальция.

Преимущества Purina: уменьшение образования зубного налета и зубного камня клинически доказанное значительное уменьшение скопления налета и профилактики образования зубного камня, снижение степени воспаления десен клинически доказанное значительное снижение степени гингивита, особые гранулы для более тщательного пережевывания и лучшей очистки зубов.

Мы считаем, что все проанализированные нами диеты являются эффективными при лечении и профилактики заболеваний ротовой полости. В каждой из них содержатся необходимые компоненты в большей или меньшей концентрации, что существенно не влияет на показания и к их применению.

Список литературы

1. Коробов, А.В. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Коробов, Г.Г. Щербаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 736 с.
2. Лапаева, П.С. Методы лечения и профилактика зубного камня у домашних животных [Электронный ресурс] / П.С. Лапаева // Молодежь и наука. — Электрон. дан. — 2015. — № 2. — С. 1-4.
3. Булкина, Н.В. Коморбидность заболеваний пародонта и соматической патологии [Электронный ресурс] / Н.В. Булкина, А.П. Ведяева, Е.А. Савина. // Медицинский вестник Северного Кавказа. — Электрон. дан. — 2012. — № 3(27) Том 7. — С. 110-115.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И ОЖИРЕНИИ У СОБАК

Тимошенко В.А., Сутуло А.В. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Вышвыркин С.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Сахарный диабет и ожирение собак являются достаточно распространенными заболеваниями. Около 0,5% собак в среднем и пожилом возрасте от 4 до 14 лет страдают сахарным диабетом. У большинства распространенных пород собак встречаются данные патологии.

Ключевые слова

Собаки, сахарный диабет, ожирение, диета, диетотерапия.

Сахарный диабет – группа заболеваний эндокринной системы, развивающихся из-за недостатка или отсутствия в организме гормона инсулина, в результате чего значительно увеличивается уровень глюкозы в крови. Сахарный диабет является в основном хроническим заболеванием. Он характеризуется нарушением обмена веществ – жировой, углеводный, белковый, водно-солевой и минеральный. При сахарном диабете нарушаются функции поджелудочной железы, которая собственно и вырабатывает инсулин. Для собак чаще характерен сахарный диабет I типа. Ожирение - отложение жира, увеличение массы тела за счёт жировой ткани. Жировая ткань может откладываться как в местах физиологических отложений, так и в области молочных желёз, бёдер, живота[1].

Инсулин – белковый гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, основной функцией которого является участие в процессах обмена веществ — переработке и преобразования сахара в глюкозу, а дальнейшей транспортировке глюкозы в клетки. Кроме того, инсулин регулирует уровень сахара в крови. При сахарном диабете клетки недополучают необходимого питания. Организму сложно удерживать воду в клетках, и она выводится через почки. Происходят нарушения в защитных функциях тканей, поражаются кожа, зубы, почки, нервная система, снижается уровень зрения, развивается атеросклероз, гипертоническая болезнь[2].

Сахарный диабет является довольно распространенной болезнью домашних животных, ей подвержено более 0,5 % собак. При этом учитываются только диагностические подтвержденные случаи, то есть заболевания бездомных животных и случаи заболевания животных, хозяева которых не обращались к ветеринарным специалистам, в данной статистике не учитываются. Встречается преимущественно у собак среднего и пожилого возраста от 4 до 14 лет, однако животные могут болеть в любом возрасте.

Наиболее часто подвержены развитию диабета суки или кастрированные животные. Среди собак диабет чаще встречается у австралийских терьеров, карликовых пинчеров, пули, кеесхондов, бишон фризов, золотистых ретриверов и лабрадоров; реже среди пуделей, такс и биглей. На фоне сахарного диабета может развиваться ожирение. [3].

Нами была проведена сравнительная характеристика сухих и влажных кормов премиум класса от трех фирм производителей: Hills Prescription diet™ canine w/d™, Royal Canin Satiety Weight Management SAT30 и Purina OM. Данные по питательным веществам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Питательные вещества

	Hills	Royal Canin	Purina
Влага (%)	8	9,5	7,5
Белки(%)	16,6	37	29
Жиры(%)	8,2	12	6
Углеводы(%)	48	19,1	41
Клетчатка (%)	15,1	6,4	10

При сахарном диабете и ожирении в корме животного нужно снизить жиры и углеводы, и в то же время повысить содержание белка. Влагу и клетчатку можно принимать в умеренных количествах. Из данных таблицы мы видим, что по содержанию белка лучше всего подходит корм Royal Canin Satiety Weight Management SAT30, но содержание углеводов в нем достаточно низкое. Жиры и клетчатка во всех трех исследуемых образцах находятся в пределах нормы.

Так же нами был проведен сравнительный анализ составов сухого и влажного кормов, данные представлены в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2. Состав сухого корма

Hills	Royal Canin	Purina
Молотая кукуруза, целлюлоза, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, мука из гороховых отрубей, гидролизат белка, сухая свекольная пульпа, животный жир, семя льна, растительное масло, калия цитрат, соль, L-лизина гидрохлорид, добавка L-карнитина, молотый рис, калия хлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержат одобренный ЕС антиоксидант.	Дегидратированные белки животного происхождения (птица), ячмень, пшеничная клейковина, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, животные жиры, тапиока, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, минеральные вещества, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).	Кукурузная мука, кукурузная глютенная мука, соевая мука, гороховая клетчатка, ячмень, пшеничная глютенная мука, обезвоженный белок птицы, гидролизат, минералы, животный жир.

Проанализировав данные таблицы по сухим кормам, мы находим сходства и отличия в составе кормов. Во всех кормах содержатся животные жиры, кукурузная мука,

белки животного происхождения. Корм Hills Prescription diet™ canine w/d™ в своем составе имеет добавки L-лизин гидрохлорид, L-карнитин и L-триптофан также в нем содержатся антиоксиданты.

Таблица 3. Состав влажного корма

Hills	Royal Canin	Purina
Молотая кукуруза, курица, перловая крупа, свиная печень, целлюлоза, сухое цельное яйцо, гидролизат белка, растительное масло, кальция сульфат, калия хлорид, кальция карбонат, йодированная соль, таурин, L-триптофан, добавка L-карнитина, витамины и микроэлементы.	Свинина и мясо птицы, свиная печень и печень птицы, растительная клетчатка, кукуруза, минеральные вещества, корица, растительное масло, каррагенан, таурин, рыбий жир, микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.	Свиное сердце и печень, птичье сердце и печень, целлюлоза, рис, карбонат кальция, минералы, хлорид натрия, хлорид калия, DL-метионин.

Составы влажных кормов также имеет сходства и различия. В каждом мы находим растительное масло, карбонат кальция, витамины и мясо. Hills Prescription diet™ canine w/d™ и Royal Canin Satiety Weight Management SAT30 содержат в себе мясо птицы и свиную печень. Purina OM же содержит свиное сердце и печень и птичье сердце и печень и DL-метионин.

Преимущества Hills Prescription diet™ canine w/d™: предотвращает набор веса. Помогает снизить уровень липидов, помогает снизить колебания уровня глюкозы в крови, что позволяет снизить дозу инсулина, усиливает преобразование жиров в энергию.

Преимущества Royal Canin Satiety Weight Management SAT30: Низкое содержание углеводов в корме препятствует резкому повышению уровня глюкозы в крови после кормления, смесь зерновых с низким гликемическим показателем (кукуруза) позволяет контролировать гипергликемию после приема корма, клетчатка замедляет переваривание пищи в тонкой кишке и позволяет контролировать концентрацию глюкозы в крови у собак, больных диабетом.

Преимущества Purina OM: Высокое содержание белка способствует потере жира и поддержанию безжировой массы тела в период снижения веса, низкая калорийность, помогает уменьшить количество потребляемых калорий, контроль глюкозы.

Все представленные корма обладают хорошо выраженным лечебным эффектом. Но по данным исследования мы выяснили, что при лечении сахарного диабета важно высокое содержание белка, низкая калорийность контроль глюкозы в крови чем обладает из выше представленных кормов Purina. Для лечения ожирения по нашему мнению лучше подходит корм фирмы Royal Canin.

Список литературы

1. Коробов, А.В. Практикум по внутренним болезням животных [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Коробов, Г.Г. Щербаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2004. — 544 с.
2. Гацко, Г.Г. Инсулин и радиация [Электронный ресурс] : монография / Г.Г. Гацко, Т.И. Милевич. — Электрон. дан. — Минск : , 2014. — 124 с.

3. Торгунаков, А.П. Возможности хирургической коррекции сахарного диабета 2 типа. [Электронный ресурс] / А.П. Торгунаков, С.А. Торгунаков. — Электрон. дан. // Медицина в Кузбассе. — 2015. — № 2. — С. 56-60.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ У СОБАК

Сутуло А.В., Тимошенко В.А. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Вышвыркин С.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Под заболеванием печени мы понимаем большое количество повреждений печени животного. Собаки не исключения они подвержены заболеваниям гепатобилиарной системы и паренхимы печени. При лечении данных заболеваний необходимо включать диету в рацион животного, сбалансированный корма способствующий быстрому выздоровлению.

Ключевые слова

Собаки, печень, гепатопатии, диета, диетотерапия

Заболевания печени (гепатопатии) – это общий термин, объединяющий достаточно обширный список повреждений паренхимы печени или желчевыводящей системы. Заболевания печени у собак в целом можно разделить на заболевания гепатобилиарной системы и заболевания паренхимы печени, острые и хронические, воспалительные и невоспалительные, неоплазии, сосудистые аномалии. Гепатопатии могут быть первичными (например, при инфекционном гепатите, воздействии гепатотоксических веществ) и вторичными (например, при гастроэнтероколите, панкреатите, сепсисе) [1].

Признаки, которые могут возникать при заболеваниях печени у собак, обусловлены разнообразием ее функций. Чаще всего наблюдают потерю аппетита (анорексию), вялость, рвоту, иногда – диарею, потерю веса. Может отмечаться полидипсия или полиурия, желтуха, нарушение свертываемости крови, асциты, отеки, неврологические симптомы (судороги, слепота, изменения поведения, нарушения координации) вследствие гепатоэнцефалопатии или гипогликемии, признаки боли в брюшной полости (вынужденные позы, боль при пальпации), анемия [2,3].

Нами была проведена сравнительная характеристика диет трех фирм производителей: Hills Prescription Diet™ Canine I/d™, Royal Canin Veterinary Diet Hepatic HF16 и Purina HP Hepatic. Данные по питательным веществам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Питательные вещества

	Hills	Royal Canin	Purina
Влага (%)	7,5	8	7,5
Белки(%)	16,5	16	19
Жиры(%)	22,3	16	18
Углеводы(%)	44,5	48,1	46
Клетчатка (%)	4,3	2	3,5

Витамин Е (мг/кг)	600	600	445
Витамин С (мг/кг)	70	200	70
Медь (мг/кг)	2,4	5	0,49
Цинк (мг/кг)	282	241	260

Hills Prescription Diet™ Canine I/d™ в своем составе имеет высокоперевариваемые белки, жиры и углеводы. Royal Canin Veterinary Diet Hepatic HF16 поставка в организм энергии за счет жиров позволяет избежать избыточного катаболизма белка, снижая, таким образом, риск и скорость развития печеночной энцефалопатии. Purina HP Hepatic низкое содержание меди для предотвращения ее накопления в организме, высокое содержание энергии для поддержания положительного энергетического баланса.

Так же нами был проведен сравнительный анализ составов сухого и влажного кормов, данные представлены в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2. Состав сухого корма

Hills	Royal Canin	Purina
Молотая кукуруза, животный жир, соевая мука, сухое цельное яйцо, целлюлоза, семя льна, гидролизат белка, мука из маисового глютена, дикальция фосфат, растительное масло, сухая свекольная пульпа, калия хлорид, кальция карбонат, добавка L-карнитина, соль, L-аргинин, DL-метионин, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.	Рис, кукуруза, животные жиры, изолят белка сои*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).	Кукуруза, сухой яичный белок, соевая мука, сухой свекловичный жом, животный жир, гидролизат, минералы, кокосовое масло, сухой корень цикория, рыбий жир.

Проанализировав данные таблицы по сухим кормам, мы находим сходства и отличия в составе кормов. Во всех кормах содержатся животные жиры, кукурузная мука, белки животного происхождения. Корм Hills Prescription Diet™ Canine I/d™ в своем составе имеет добавки L-лизин гидрохлорид, L-карнитин и L-триптофан также в нем содержатся антиоксиданты.

Таблица 3. Состав влажного корма

Hills	Royal Canin	Purina
Молотый рис, животный жир, соевая мука, растительное масло, сухое цельное яйцо, кукурузный крахмал, мука из маисового глютена, гидролизат белка,	Рис, кукуруза, кукурузная мука, мясо птицы, печень птицы, подсолнечное масло, дегидратированный яичный белок, растительная клетчатка, свекольный	

целлюлоза, рыбий жир, дикальция фосфат, калия хлорид, сухая свекольная пульпа, кальция карбонат, L-лизина гидрохлорид, L-аргинин, йодированная соль, таурин, добавка L-карнитина, L-триптофан, витамины и микроэлементы.	жом, минеральные вещества, каррагенан, таурин, L-карнитин, фруктоолигосахариды (ФОС), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.	
--	---	--

Составы влажных кормов также имеет сходства и различия. В Hills Prescription Diet™ Canine l/d™ и Royal Canin Veterinary Diet Hepatic HF16 содержится растительное масло, витамины, микроэлементы, рис, кукурузная мука и рыбий жир. Purina OM не выпускает влажные корма для диетотерапии при заболеваниях печени.

Преимущества Hills Prescription Diet™ Canine l/d™: высоко перевариваемые протеины, жиры и углеводы, помогает ограничить токсические продукты обмена нутриентов, помогает снизить нагрузку на печень.

Преимущества Royal Canin Veterinary Diet Hepatic HF16 : высокоусвояемые растительные белки (изолят соевого белка) отлично переносятся собаками с печеночной недостаточностью, низкое содержание меди и повышенное содержание цинка, замедляющего усвоение меди, лимитируют кумулятивный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза, комплекс антиоксидантов синергичного действия замедляет процесс дегградации гепатоцитов (клеток печени).

Преимущества Purina HP Hepatic: ограниченные источники белка для уменьшения накопления токсинов и поддержания функции печени, помогает увеличить выработку противовоспалительных медиаторов, снижает токсическое воздействие продуктов распада белка на организм, т.к. содержит умеренное содержание белков из определенных источников (62% - растительные жиры, 33% - яйца), помогает защитить ткани печени и замедлить развитие заболеваний вследствие повышенного содержания антиоксидантов (Витамины E и C), помогает поддерживать стабильные концентрации глюкозы в крови благодаря инулину из цикория и умеренному содержанию углеводов, легкоусвояемые жиры, для усвоения/всасывания которых не требуется желчь.

Все представленные корма обладают хорошо выраженным лечебным эффектом. Но на наш взгляд более подходящая диетотерапия при патологиях печени у собак это компания Purina, т.к. снижает количество токсичных продуктов распада протеинов и задействует легкоусвояемые источники энергии — среднецепочечные жирные кислоты. Также рацион содержит антиоксиданты (витамины E и C), оказывающие гепатопротекторное действие, и длинноцепочечные Омега-3 жирные кислоты, помогающие увеличить выработку противовоспалительных медиаторов. А низкое содержание меди и цинк предотвращают аккумуляцию меди с последующим разрушительным эффектом на клетки печени.

Список литературы

1. Коробов, А.В. Практикум по внутренним болезням животных [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Коробов, Г.Г. Щербаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2004. — 544 с.
2. Кононов, Г.А. Справочник ветеринарного фельдшера [Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 896 с.

3. Мирошник, Г.П. Особенности функционального вирусных гепатитов и при первичном их выявлении. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Научный результат. Серия: Физиология. — 2015. — № 1. — С. 56-62.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Нагорняк Е.А., Тимошенко В.А. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Вышвыркин С.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Источники ионизирующего излучения (радионуклиды) могут находиться вне организма и (или) внутри его. Если животные подвергаются воздействию излучения извне, то говорят о внешнем облучении, а воздействие ионизирующих излучений на органы и ткани от инкорпорированных радионуклидов называют внутренним облучением. В реальных условиях чаще всего возможны различные варианты и внешнего, и внутреннего облучения. Такие варианты воздействия называются сочетанными радиационными поражениями.

Ключевые слова

Свиньи, коровы, куры, радиация, излучение, источники.

Доза внешнего облучения формируется главным образом за счет воздействия γ -излучения; α - и β -излучения не вносят существенного вклада в общее внешнее облучение животных, так как они в основном поглощаются воздухом или эпидермисом кожи. Радиационное поражение кожных покровов β -частицами возможно в основном при содержании скота на открытой местности в момент выпадения радиоактивных продуктов ядерного взрыва или других радиоактивных осадков.

Характер внешнего облучения животных во времени может быть различным. Возможны разные варианты однократного облучения, когда животные подвергаются радиационному воздействию в течение короткого промежутка времени. В радиобиологии принято считать однократным облучением воздействие радиации на протяжении не более 4 суток. Во всех случаях, когда животные подвергаются внешнему облучению с перерывами (они могут быть различными по продолжительности), имеет место фракционированное (прерывистое) облучение. При непрерывном длительном воздействии ионизирующего излучения на организм животных говорят о пролонгированном облучении[1].

Дозы облучения, вызывающие острую лучевую болезнь легкой или средней степени тяжести, обычно не отражаются заметным образом на продуктивности сельскохозяйственных животных. Например, после внешнего γ -облучения в дозе 240 Р в течение последующих 40 нед бычки имели прирост массы тела 131 кг (в контрольной группе 118 кг). Свиньи, подвергавшиеся хроническому облучению в дозах 360—610 Р (мощность дозы 1,4 Р/ч), в течение всего времени облучения и последующие 90 дней опыта имели достаточно высокий среднесуточный прирост (500—540 г) и по этому показателю не отличались от контрольных групп (примерно 470 г). Аналогичная картина наблюдалась и при фракционированном облучении свиней в дозе 50 Р/сут. Не было обнаружено снижения яйцекладки у кур после облучения их в дозе 400 Р, а при дозе 600 Р яйцекладка снижалась примерно на 20 % только в первой декаде после воздействия.

Молочная продуктивность коров впервые 10—12 дней после радиационного воздействия изменяется незначительно, а затем резко падает, и уже за 2 дня до гибели животных лактация полностью прекращается. Мясная продуктивность животных, которая обычно характеризуется динамикой живой массы, также изменяется незначительно: снижение массы тела у смертельно пораженных животных (если оно имеет место), как правило, не превышает 5—10%. Яйцекладка у кур-несушек, подвергшихся воздействию летальных доз радиации, прекращается в течение ближайших 5—7 дней. О шерстной продуктивности летально пораженных овец говорить не приходится, так как у них через 7—10 дней после радиационного воздействия наблюдается интенсивная эпиляция.

У животных, выживших после облучения в летальных или сублетальных дозах (вторая категория), продуктивность снижается ненадолго. Например, при облучении коров за 60 дней до отела в дозе 400 Р их молочная продуктивность на протяжении первых 10—12 нед была ниже контроля на 5—10%. После повторного облучения в дозе 350 Р через 18 нед после начала лактации удой в течение первой недели после облучения снизился на 16%, к 5-й неделе — на 8%, а на 6-й неделе молочная продуктивность облученных коров вернулась к норме. Ориентировочно можно считать, что облучение коров в дозах, которые могут вызвать частичную гибель дойного стада, приводит к снижению удоя в целом за лактацию в среднем на 5—8%. У выживших животных, подвергшихся воздействию радиации в полублетальных дозах (или близких к ним), отмечены также другие неблагоприятные последствия. Так, после двукратного облучения свиней (480 рад + 460 рад через 4 мес) отмечено снижение прироста массы: спустя 2 года после радиационного воздействия облученные животные имели массу тела на 45 кг ниже, чем контрольные свиньи. Продолжительность жизни свиней сокращается в среднем на 3% на каждые 100 рад внешнего облучения животных (рис.). При облучении кур породы белый леггорн в дозе 800 Р (смертность кур составляла в среднем 20%) наблюдается заметное снижение яйцекладки [1].

Половые железы животных отличаются высокой чувствительностью к действию ионизирующих излучений. При облучении самцов сублетальными дозами происходит лучевое поражение семяродного эпителия в семенных канальцах, а также сперматогониев и сперматоцитов; созревшие и сформированные сперматозоиды считаются радиорезистентными. Высокие дозы радиации вызывают почти полное уничтожение семяродного эпителия и последующее затухание спермопродукции, тогда как облучение самцов средними и низкими дозами вначале приводит к снижению сперматогенеза, а затем отмечается постепенное его восстановление (рис.). Весьма характерны уменьшение объема эякулята, снижение концентрации и подвижности спермиев в эякуляте, появление в большом количестве уродливых сперматозоидов, падение биологической полноценности спермы и ее оплодотворяющей способности. Кроме того, уменьшается масса семенников: при γ -облучении хряков в дозе 400 Р масса тестикулов снизилась на 30%, а при облучении петушков в дозе 500 Р она уменьшилась в 3 раза по сравнению с массой семенников у контрольных петушков.

Если дозы облучения не слишком велики, то с течением времени наблюдается частичное или полное восстановление воспроизводительной функции у самцов. В опытах на баранах, например, было установлено, что при облучении в дозе 100 Р качество спермы восстанавливается уже через 4 мес, в дозе 430 Р — лишь через 12 мес. Заметим, что аналогичное восстановление качества спермы у облученных хряков и быков наблюдалось уже через 5—6 мес, т. е. примерно вдвое быстрее, чем у баранов.

Ионизирующая радиация влияет и на репродуктивную функцию самок. У облученных животных повреждаются и частично гибнут все виды клеток функционирующего яичника (в особенности первичные и вторичные фолликулы, зрелые яйцеклетки),

нарушаются астральные циклы. Следует, однако, иметь в виду, что вскоре после облучения (даже среднелетальными дозами) воспроизводительная функция у самок восстанавливается и они могут приносить жизнеспособное потомство. Например, не было отмечено снижения плодовитости у взрослых коров, подвергшихся двукратному (с перерывом в 2 года) радиационному воздействию в дозах 400 Р.

Наиболее тяжелые последствия наблюдаются при воздействии ионизирующей радиации на животных в период их внутриутробного развития. Большая часть зародышей погибает в предимплантационный период, т. е. в период, когда еще не произошло внедрения развивающегося оплодотворенного яйца в толщу слизистой оболочки матки (у овец и свиней — в первые 13, у коров — в первые 15 дней после оплодотворения), или подвергается резорбции (рассасыванию) сразу же после имплантации. При облучении беременных животных в период основного органогенеза (у овец — на 17—19-й, у свиней — на 15—18-й, у коров — на 22—27-й день) даже при сравнительно невысоких дозах радиационного воздействия (200—300 Р) во многих случаях возможна резорбция эмбриона, а у выживших эмбрионов наблюдаются отставание в росте, появление пороков развития, увеличение смертности новорожденных, сокращение продолжительности жизни. Например, при облучении сукрольных самок на 12—14-й день беременности в дозе 400 Р наблюдали случаи сросшихся пальцев передних и задних конечностей у потомства. При облучении животных на более поздних стадиях беременности радиочувствительность плодов несколько снижается [1].

При исследовании последствий действия ионизирующих излучений на организм в период внутриутробного развития была обнаружена исключительно высокая чувствительность воспроизводительной системы плода к действию радиации. При хроническом облучении свиноматок в течение 108 дней беременности (дозы γ -облучения от 1 до 20 рад/сут, длительность ежедневного облучения 22 ч) беременность у животных протекала нормально, общее состояние свиноматок, число живых поросят в помете и их послеродовая жизнеспособность не отличались от тех же показателей в контрольных группах животных. Вместе с тем даже при облучении супоросных свиноматок в дозе 1 рад/сут у новорожденных поросят обнаруживается существенное снижение общего числа зародышевых клеток (у животных обоих полов). Так, у боровков количество гоноцитов (первичных предшественников половых клеток) составляло всего 3 % контроля, а у самок число выживших ооцитов было равным 7 % ооцитов контрольных свинок. Облучение в утробный период развития было причиной снижения спермопродукции (на 83 %), увеличения числа дефектных сперматозоидов с 2,8 % (контроль) до 11,4 %, что повлекло за собой бесплодие у 4 из 10 хряков. Несмотря на существенное снижение количества первичных и растущих фолликулов у облученных свинок, их воспроизводительные способности в первом помете были такими же, как у контрольных животных, но при повторном спаривании у 4 из 23 свиноматок было установлено бесплодие. Облучение супоросных свиноматок в дозе 0,25 рад/сут практически не влияет на воспроизводительную функцию у потомства.

Таким образом, при облучении сельскохозяйственных животных в сублетальном диапазоне доз существенных изменений в их продуктивных качествах не отмечается (если, конечно, животным созданы нормальные условия содержания, и они обеспечены соответствующими рационами). При облучении животных абсолютно летальными дозами продуктивность снижается, но качество животноводческой продукции остается достаточно высоким. При длительном скармливании животным продукции, полученной от смертельно пораженных радиацией овец и коров, не наблюдается каких-либо патологических изменений как у потребляющих эту продукцию, так и у их потомства. Однако при

использовании для питания продукции от радиационного пораженных животных рекомендуется проводить особо тщательно бактериологические исследования, тщательный осмотр туш на наличие опухолей и соответствующую кулинарную обработку[2].

Список литературы:

1. Анненков Б.Н., Юдинева Е.В. Основы сельскохозяйственной радиологии.— М.: Агропромиздат, 1991. — 287 с: ил.
2. Старков В.Д., Мигунов В.И. Радиационная экология. Тюмень: ФГУ ИПП «Тюмень», 2003, 304 с.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПРИ НАРУШЕНИИ ЖКТ У КОШЕК

Тимошенко В.А., Нагорняк Е.А. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Вышвыркин С.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

При проникновении в желудок и кишечник воспалительных клеток возникают заболевания желудочно-кишечного тракта. Причинами может послужить неправильное кормление, переедание, инфекции и т.д. Кошки часто подвержены заболеванием желудочно-кишечного тракта и имеют высокую летальность.

Ключевые слова

Кошки, болезни желудочно-кишечного тракта, диета.

Заболевание желудочно-кишечного тракта - это болезнь, при которой в желудок и кишечник хронически проникают так называемые воспалительные клетки. Точные причины возникновения заболеваний ЖКТ у кошек неизвестны. Свою роль могут сыграть: некачественное кормление, переедание, инфекции, перебои в работе иммунной системы и генетическая предрасположенность[1].

Объективные данные свидетельствуют о высокой заболеваемости и большой смертности кошек от желудочно-кишечных расстройств. В раннем возрасте они часто возникают на почве гипотрофии, связанной с отсутствием необходимых условий внутриутробного развития. Полноценность кормления, моцион, правильное содержание матерей в период беременности и хороший уход за ними оказывают большое влияние на ход процессов роста и развития плода. Следовательно, предупреждение желудочно-кишечных болезней молодняка должно начинаться с создания условий нормального внутриутробного развития и роста плода[2,3].

Нами была проведена сравнительная характеристика диет трех фирм производителей: Hill`s Prescription Diet Feline I/D, Royal Canin Gastro Intestinal и Purina vet en Gastrointestinal. Данные по питательным веществам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Питательные вещества

	Hills	Royal Canin	Purina
Влага (%)	4,5	7	6,5
Белки(%)	38,6	38	40
Жиры(%)	19,2	28	20
Углеводы(%)	29,2	23,2	23
Клетчатка(%)	3	4	2

Hill`s Prescription Diet Feline I/D нейтрализует действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов. Royal Canin Gastro Intestinal уменьшает кожные реакции и обеспечивает целостность слизистой оболочки кишечника за счет длинноцепочечных жирных кислот Омега 3 . Purina vet en Gastrointestinal добавлен пребиотик для улучшения баланса микрофлоры и стимуляции роста полезных бактерий.

Так же нами был проведен сравнительный анализ составов сухого и влажного кормов, данные представлены в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2. Состав сухого корма

Hills	Royal Canin	Purina
Мука из мяса домашней птицы, молотая кукуруза, молотый рис, животный жир, мука из маисового глютена, сухая свекольная пульпа, целлюлоза, калия хлорид, гидролизат белка, семя льна, кальция сульфат, соль, L-лизина гидрохлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.	Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, пшеничная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, яичный порошок, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанных олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).	Изолят белка сои, сухой белок птицы, соевая мука, кукурузный крахмал, животный жир, вкусоароматическая кормовая добавка, инулин мин 0,2%, рыбий жир, дрожжи, витамины, сульфат кальция, бентонит Легко усвояемые ингредиенты

Проанализировав данные таблицы по сухим кормам, мы находим сходства и отличия в составе кормов. Во всех кормах содержатся животные жиры, кукурузная мука, белки животного происхождения. Корм Hill`s Prescription Diet Feline I/D в своем составе имеет добавки L-лизин гидрохлорид, L-карнитин и L-триптофан также в нем содержатся антиоксиданты.

Таблица 3. Состав влажного корма

Hills	Royal Canin	Purina
-------	-------------	--------

Куриный фарш (минимум 4% курицы): Свиная печень, свинина, курица, пшеничная мука, животный жир, кукурузный крахмал, рис, сухая свекольная пульпа, гидролизат белка, дикальция фосфат, целлюлоза, кальция карбонат, калия хлорид, таурин, йодированная соль, DL-метионин, витамины и микроэлементы.	Мясо птицы, печень птицы, свинина, кукурузная мука, рыбий жир, минеральные вещества, таурин, углеводы, гидролизат дрожжей (источник маннанных олигосахаридов), растительная клетчатка, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины	Мясо и мясные субпродукты, злаки, минеральные вещества. масла и жиры, продукты переработки овощей и злаков, высокоусвояемые ингредиенты: печень, индейка, почки, рисовая мука, рыбий жир
--	--	--

Составы влажных кормов также имеет сходства и различия. В Hill`s Prescription Diet Feline I/D и Royal Canin Gastro Intestinal содержится растительное масло, витамины, микроэлементы, рис, кукурузная мука и рыбий жир. Purina vet en Gastrointestinal содержит высокоусвояемые продукты такие как печень, почки, индейка, рисовая мука и рыбий жир.

Преимущества Hill`s Prescription Diet Feline I/D: улучшает всасывание нутриентов и способствует восстановлению желудочно-кишечного тракта, помогает уменьшить рвоту, успокаивая слизистую оболочку желудка, обеспечивает поступление короткоцепочных жирных кислот, которые питают энтероциты и восстанавливают кишечную микрофлору.

Преимущества Royal Canin Gastro Intestinal: повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, сочетание высокоусвояемых белков, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивают максимальную защиту пищеварительной системы, высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению.

Преимущества Purina vet en Gastrointestinal: высокая усвояемость для хорошего всасывания питательных веществ и снижения нагрузки на поврежденный отдел ЖКТ, снижение антигенной нагрузки и уменьшение возможных желудочно-кишечных реакций.

Все представленные корма обладают хорошо выраженным лечебным эффектом, но Purina наиболее сбалансирован по своему составу и содержит пребиотик, которые позволяют корму быстрее и лучше усваиваться, что в свою очередь способствует восстановлению естественной микрофлоры кишечника.

Список литературы

1. Кононов, Г.А. Справочник ветеринарного фельдшера [Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 896 с.
2. Павленко, В.В. Роль противовоспалительных нейропептидов при язвенном колите. [Электронный ресурс] / В.В. Павленко [и др.]. // Медицинский вестник Северного Кавказа. — Электрон. дан. — 2013. — № 2(30) Том 8. - С. 5-8.
3. Святковский, А.В. Коррекция побочных эффектов фармакотерапии в клинической ветеринарной практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 256 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «КОБАКТАН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ СЕРОЗНЫХ МАСТИТОВ У КОРОВ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККАМИ

Тимошенко В.А., Нагорняк Е.А. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Гречко В.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Мастит является одной из первостепенных проблем в сельском хозяйстве. Данное заболевание приносит экономический ущерб фермерам, занимающимся высоко продуктивным молочным скотом, так как молоко животных заболевших маститом не пригодно в употребление и теряет свое качество.

Ключевые слова

КРС, мастит, молоко, кобактан, стрептококки.

Инфекционный мастит — остро протекающая, контагиозная болезнь самок животных различных видов, в основном крупного и мелкого рогатого скота, проявляющаяся различными формами воспаления вымени, а также нарушением общего состояния и интоксикацией организма[1].

Маститы коров известны с давних времен и широко распространены во всех странах мира. Стрептококковый мастит коров был описан впервые во Франции (1884). В молочном скотоводстве это массовая и одна из наиболее экономически значимых болезней, наносящая очень большие потери, которые обусловлены потерей продуктивности животных, ухудшением качества молока и расходами на лечебно-профилактические мероприятия. Возбудители болезни. У коров мастит в подавляющем большинстве случаев вызывают стрептококки и стафилококки. *Streptococcus agalactiae* (серогруппы В по классификации Лендсфильд) — специфический возбудитель мастита у коров (стрептококки других серогрупп — *S. uberis*, *S. disgalactiae* и другие эпизоотологического значения не имеют, хотя могут выделяться при маститах коров)[2].

Наше исследование является актуальным, так как ущерб, наносимый молочному животноводству маститами, приравнивается к общим экономическим потерям от всех незаразных болезней вместе взятых. Чаще всего маститом заболевают высокопродуктивные коровы. За период болезни и после клинического выздоровления натуральные потери молока на одну корову составляют в среднем 10 - 15 % годового удоя. У некоторых коров даже при успешном лечении прежние удои вообще не восстанавливаются из-за необратимых изменений тканей молочной железы.

Нами была изучена эффективность применения препарата «Кобактан» при лечении инфекционных серозных маститов у коров, вызванных стрептококками и дали полную характеристику препарата.

Кобактан 2,5% относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы цефалоспоринов. Кобактан 2,5% по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76)[3]. Цефкинома сульфат, входящий в состав препарата - цефалоспорин 4го поколения, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Histophilus somni*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium*

spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp. и Erysipelothrix rhusiopathiae, включая штаммы, продуцирующие бета-лактамазу [4].

Механизм бактерицидного действия антибиотика заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки бактерии. После парентерального введения препарата цефкином поступает в системный кровоток, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови у крупного рогатого скота через 60-90 минут, у свиней - через 15-60 минут и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 24 часов. Цефкином связывается с белками сыворотки крови менее чем 5%, относительно быстро выводится из организма (период полувыведения у крупного рогатого скота - 2-2,5 часа, у свиней - 9 часов) главным образом в неизменённом виде с мочой[5].

Терапевтическую эффективность препарата при мастите изучали на коровах с серозным воспалением вымени. Кобактан вводили в дозе 2 мл на 50 кг массы животного интрацистернально 1 раз в сутки после утреннего доения в течении 2 дней. Для сравнения терапевтической эффективности по принципу аналогов сформировали две группы животных, по 5 коров в каждой, из разных хозяйств Омской области.

Первая группа животных обрабатывалась Кобактаном, на вторую в качестве базового препаратов брали 1% раствор диоксидина, который применяли интрацистернально в дозе 10 мл 1 раз в сутки после утреннего доения. Выздоровели все животные. Лучшие результаты получили в первой группе (Кобактан), где для лечения потребовалось 2 введения против 4 раз во второй (диоксидин).

Эффективность комплексного лечения устанавливали на коровах, больных серозным маститом. По принципу аналогов сформировали две группы коров. Животным первой группы вводили Кобактан по вышеописанной схеме до исчезновения признаков воспаления, а второй — дополнительно внутривенно 100 мл 40%-ного раствора гексаметилентетрамина 1 раз в сутки в течение 3 дней. В результате в первой группе коровы выздоравливали после двух введений, а во второй после 5.

При исследовании некоторых показателей крови животных установили, что под влиянием Кобактана количество лейкоцитов снижалось на 8,7%, в то же время содержание гемоглобина увеличивалось на 1,6%, эритроцитов — на 9,2%, общего белка — на 4,7%. Выявленные изменения свидетельствуют о благоприятном влиянии Кобактана на организм животного.

Заключение: Кобактан обладает выраженным антимикробным действием против микрофлоры, содержащейся в экссудате вымени, эффективность лечения мастита в дозе 2 мл в первые и вторые сутки, лабораторно подтверждена. В итоге лечение мастита Кобактаном сокращено до двух дней и достигает наименьших экономических затрат.

Список литературы

1. Кузьмин, В.А. Опыт применения лечебных фаговых препаратов при инфекционном мастите коров [Электронный ресурс] / В.А. Кузьмин [и др.]. // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. — Электрон. дан. — 2015. — № 4. — С. 152-155.
2. Головач, Т.Н. Закономерности расщепления белков молока протеолитическими системами мезофильных лактококков и термофильных стрептококков. [Электронный ресурс] / Т.Н. Головач, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик, В.П. Курченко. — Электрон. дан. // Труды Белорусского Государственного Университета. Серия: Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. — 2011. — № 2. — С. 66-74.
3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

4. Кузнецов, А.Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 544 с.

5. Набиев, Ф.Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты [Электронный ресурс] : справ. / Ф.Г. Набиев, Р.Н. Ахмадеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 816 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПОФОЛА В ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ

Нагорняк Е.А., Сутуло А.В. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Гречко В.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

В настоящее время в ветеринарной медицине существует несколько видов наркоза, среди них выделяют ингаляционные и инъекционные наркозы. На данный момент большинство клиник отдает предпочтение инъекционным, в силу удобства их применения и простоты расчета дозировок. В данном случае мы рассмотрим применение пропофола в ветеринарной хирургии, а так же его преимущества перед другими нейролептиками.

Ключевые слова

Пропофол, наркоз, ветеринарная хирургия, нейролептик, седация.

Пропофол – внутривенный анестетик короткого действия, используемый как для индукции, так и для поддержания общей анестезии (ОА). Относится к фенолам и представляет собой 2,6-диизопропилфенол. Пропофол не растворим в воде, выпускается в виде 1%-й водно-масляной эмульсии белого цвета, рН нейтральный. Препарат обеспечивает быструю индукцию в анестезию (60-90 сек.), которая, как правило, не сопровождается выраженной стадией возбуждения. Продолжительность анестезии после однократного болюсного введения составляет в среднем 5-10 мин. В более низких дозах пропофол вызывает седацию. Препарат не обладает анальгетическими свойствами, а повышает порог болевой чувствительности (т.е., уменьшает восприятие боли). Механизм действия пропофола до конца не изучен, однако доказано ингибирование ГАМК-медиаторной трансмиссии. Пропофол не обладает кумулятивными свойствами, поэтому пробуждение даже после длительной инфузии препарата наступает очень быстро как у человека, так и у животных большинства видов. При поступлении в организм пропофол в значительной степени (до 98%) связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени и вне ее. Метаболиты выделяются в основном почками. Короткая продолжительность клинического действия пропофола обусловлена как его перераспределением, так и быстрым метаболическим клиренсом. Концентрация препарата в плазме после струйного введения быстро снижается в основном за счет перераспределения пропофола из мозга и других хорошо васкуляризованных тканей в органы с менее интенсивным кровоснабжением. Несмотря на то, что период полувыведения составляет ($T_{1/2}=40-50$ мин.), пробуждение наступает быстро даже после продолжительной инфузии пропофола. Причина подобного противоречия заключается в большом объеме распределения пропофола в равновесном состоянии: он интенсивно перераспределяется в мышцы, жир и другие плохо васкуляризованные ткани. Ожирение, умеренная дисфункция печени и почек не оказывает значительного влияния на продолжительность действия пропофола, несмотря на кумуляцию его метаболитов. Это дает основание предполагать, что метаболиты пропофола

не обладают клинически значимым эффектом. Если скорость введения пропофола тщательно регулируется в зависимости от наблюдаемого эффекта, то снижается частота побочных эффектов (например, артериальной гипотонии) и ускоряется пробуждение после анестезии.

Пропофол синтезирован в 1976 г. (Великобритания), в России применяется с 1993 года. Это препарат (2,6-дiazопропиленфенол) в виде водно-масляной эмульсии. Согласно общему мнению, данный анестетик вызывает неспецифический эффект на уровне липидных мембран. Липофильность препарата обеспечивает быстрое проникновение в ЦНС (выключение сознания через 30-40 секунд от начала введения, «на кончике иглы»). Продолжительность наркоза в зависимости от дозы и сопутствующих препаратов составляет от 10 до 40 минут. При применении пропофола наблюдается снижение средних показателей артериального давления и небольшие изменения частоты сердечных сокращений. Пропофол уменьшает церебральный кровоток, внутричерепное давление и снижает церебральный метаболизм, за счет этих качеств он становится незаменимым в хирургии, а в частности в нейрохирургии.[1] Быстро метаболизируется в печени до неактивных метаболитов и выводится почками, только 0,3% препарата выводится в неизменном виде. Метаболит пропофола – квинол – выводится из организма в связанном с глюкуроновой кислотой состоянии. Свободного квинола не обнаруживается. Не обладает способностью к кумуляции, что позволяет использовать его для поддержания наркоза любой продолжительности.[2]

Но кроме положительных эффектов, у данного препарата так же наблюдаются побочные действия. Как правило, вводная анестезия протекает с минимальными признаками возбуждения. Во время общей анестезии, в зависимости от дозы, от применяемых для премедикации лекарственных средств, а также от других препаратов, может произойти снижение артериального давления (АД) и возникнуть временное апноэ, брадикардия. В отдельных случаях в период поддержания общей анестезии может наблюдаться снижение АД, в этих случаях может возникнуть необходимость уменьшения скорости введения Пропофана, а также внутривенного введения жидкостей. В период пробуждения у небольшого числа пациентов возможны тошнота, рвота и головная боль.

Редко возможны: эпилептиформные нарушения (включая судороги и опистотонус) во время вводной анестезии, ее поддержания и пробуждения. Также редко после введения Пропофана возможно развитие аллергических реакций (ангионевротический отек, бронхоспазм, эритема, снижение АД). Возможны случаи отека легких.

Имелись сообщения о послеоперационной лихорадке при применении пропофола. Как и при применении других средств для общей анестезии, может иметь место сексуальное растормаживание. После продолжительного применения Пропофана в редких случаях наблюдалось обесцвечивание мочи. Возможные местные неблагоприятные реакции: Боль в месте введения, которая может быть во время вводной анестезии, можно уменьшить одновременным введением лидокаина, а также используя для введения большие вены предплечья или вены локтевого сгиба. Случайная передозировка Пропофана может стать причиной снижения функции сердца и угнетения дыхания. В случае угнетения дыхания следует провести искусственную вентиляцию легких с использованием кислорода. В случае угнетения сердечно-сосудистой деятельности следует опустить голову больного, приподнять ноги; если данное состояние носит серьезный характер, необходимо ввести плазмозамещающие растворы, вазопрессорные и/или антихолинергические средства.

Тромбоз и флебит наблюдаются редко. Возможно гиперемия кожи[6]

Пропофол в значительной мере снижает артериальное давление, обусловленное, главным образом, уменьшением периферического сопротивления сосудов, снижением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы и депрессией миокарда.[3]

Артериальная гипотензия при наркозе под влиянием пропофола, как правило, не приводит к тахикардии, а напротив, уменьшает частоту сердечных сокращений. Угнетение дыхания и апноэ являются наиболее распространенным и неблагоприятным последствием, связанным с применением пропофола. Осложнения со стороны органов дыхания чаще наблюдаются у больных животных с нарушением их дыхательной функции. Частота и длительность апноэ колеблется в зависимости от дозы и удлиняется предварительной оксигенацией 90% кислородом – перед индукцией в наркоз и предварительным введением опиатов.[4]

Таким образом, из изученных статей и литературы можно сделать вывод о том, что пробуждение с использованием в качестве нейролептика пропофола значительно быстрее. Так же следует отметить, что применение пропофола для наркоза мелких домашних животных делает его более управляемым, что в свою очередь значительно снижает риск послеоперационных осложнений, частоту нежелательных побочных эффектов.

Список литературы:

1. Практическое руководство по анестезиологии. / Под ред. В.В. Лихванцева. М.:МИА, 1998. 283 с.
2. Короткорученко А.А. Диприван. Киев: Книга плюс, 2000. 190 с.
3. Эдвард Дж.Морган-мл., Мэвид С. Михаил. Клиническая анестезиология М. СПб: Изд-во «Бином Невский Диалект», 2001. 2-е изд. В 3 тт.
4. Климухин И. Н. Применение пропофола в хирургии мелких домашних животных
5. Кирк Р., Бонагура Д. «Современный курс ветеринарной медицины Кирка», М., Аквариум-Принт, 2005.
6. Уиллард М., Тведтен Г., Торнвальд Г. «Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних животных», Под ред. д.б.н. В.В. Макарова; М., Аквариум Бук, 2004.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КОРОВ БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ

Сутуло А.В., Нагорняк Е.А. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Гречко В.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Маститы наносят значительный экономический ущерб молочному животноводству. Экономические потери складываются из ряда источников: снижение молочной продуктивности, снижение сортности и браковка молока, затраты на лекарства и ветобслуживание, вынужденный убой и гибель животных, а также ухудшение генофонда стада. Молочная продукция, производимая от коров, больных маститом, является опасной для человека, в частности для детей.

Ключевые слова

Мастит, экономический ущерб, молоко.

Развитие животноводства в значительной мере сдерживается распространением разных болезней сельскохозяйственных животных, и в первую очередь маститов. маститы в большинстве случаев протекают без ясно выраженных клинических признаков.

Падеж животных, как правило, не наблюдается. Ущерб, наносимый молочному животноводству маститами, приравнивается к общим экономическим потерям от всех незаразных болезней вместе взятых. Чаще всего данным заболеванием болеют высокопродуктивные коровы, у первотелок он встречается редко. С увеличением числа лактаций уровень заболеваемости маститом неуклонно возрастает; объясняется это тем, что с возрастом ухудшается структура вымени, снижается уровень местных значительных реакций.

За период болезни и после клинического выздоровления снижается удой коров, у некоторых даже при успешном лечении прежние удои вообще не восстанавливаются из-за необратимых изменений тканей молочной железы. Причиняемый экономический ущерб маститами влечет за собой снижение продуктивности (70%), снижение сортности и выбраковку животных (8%), затраты на лекарства и ветеринарное обслуживание (8%), вынужденный убой и гибель животных (4%), увеличение количества бесплодных коров [1]. Телята, от больных коров, страдают диспепсией и другими расстройствами пищеварения в два раза чаще, а погибают и в четыре-пять раз чаще, чем телята от здоровых животных. Жирность молока из пораженной доли вымени снижается, также уменьшается количество лактозы, козеина, активность ферментов, титрируемая кислотность. В крови животных, больных маститом, уменьшается содержание Na и увеличивается содержание K, Ca, P, т.е. наблюдается обратная зависимость, которую можно объяснить общей ответной реакцией организма на общий процесс, происходящий в вымени. С изменением величины pH (pH нормального молока составляет 6,5) положительно коррелирует содержание соматических клеток в молоке. Из больных долей вымени имеет pH в среднем $7,04 \pm 0,012$, в сомнительных случаях – $6,87 \pm 0,001$, а у здоровых животных – $6,61 \pm 0,001$. Корова, которая переболела маститом, снижает молоко минимум на 300 г в сутки. Такое молоко утрачивает свои технологические свойства.

До 30 % переболевших маститом коров выбраковываются из-за атрофии четвертей вымени. В результате средняя продолжительность жизни коровы не превышает пяти лет, а продукцию от нее получают всего лишь два-три с половиной года. Следовательно, от каждой такой коровы недополучают минимум три-четыре теленка и удои молока за три-четыре лактации. Также большие потери терпят молокоперерабатывающие предприятия, так как примесь 5-10 % молока от больных скрытым маститом коров делает все молоко непригодным для переработки на сыры и молочные продукты [1].

Молоко от больных маститом коров является источником болезнетворных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Это свидетельствует о том, что выпивание таким молоком телят наносит вред здоровью молодняка.

Мастит коров представляет собой серьезную социальную проблему. Зарегистрированы нередкие случаи массовых отравлений людей, в частности детей, связанные с потреблением молока и молочных продуктов. Особенное эпидемиологическое значение имеет содержащийся в молоке золотистый стафилококк. Стафилококк является источником многих токсинов, которые оказывают отрицательное воздействие на иммунную систему как самой коровы, так и потребителя молока – человека. При этом энтеротоксин способен вызывать пищевое отравление у человека, так как пастеризация или термическая обработка их не инактивирует. Заражение молочной железы *Str. aureus* может быть источником заражения молока и молочных продуктов. Опасность для здоровья людей связана с наличием в молоке и других представителей патогенной микрофлоры: *Str. Agalactia*, клебсиелл, кишечной палочки, псевдомонад [2].

Как показывают расчеты, суммарный ущерб от мастита эквивалентен стоимости 10-15% производимой продукции. В странах с высокоразвитым молочным скотоводством разработаны и введены в повседневную практику национальные программы «Здоровое вымя», их осуществления субсидируют правительства этих стран [1]. В Россий-

ской Федерации основным документом, регламентирующим проведение противомаститных мероприятий, являются «Рекомендации по борьбе с маститом коров», утвержденные Министерством сельского хозяйства СССР еще в 1983 г. Данный документ сильно устарел и к тому же утратил юридическую силу.

Для предотвращения мастита необходимо тщательно профилактировать данное заболевание и уделять большое внимание при производстве молочной продукции с целью снизить экономический ущерб молочного животноводства.

Список литературы.

1. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения: учеб. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 480 с
2. Долганов В.А. Этиология мастита у коров: статья в журнале – научная статья / В.А. Долганов, О.С. Епанчинцева, Л.В. Карбанова/ – Изд-во: Омский государственный технический университет, г. Омск, 2013. – С. 27-29
3. Долганов В.А. Распространение и этиология маститов у дойных коров: статья в журнале – научная статья /В.А.Долганов, О.С.Епанчинцева, А.В. Лютикова, Н.В.Завгородная/ – Изд-во: Омский государственный технический университет, г. Омск, 2012. – С. 107-110

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОВЫ С ПРИЗНАКАМИ ПЕРИКАРДИТА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ СПК «ПУШКИНСКИЙ» г. ОМСКА

Сутуло А.В., Тимошенко В.А. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Гречко В.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Использование клинических методов (осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации) оказывает значительную помощь в постановке диагноза. Обращая на определенные отклонения от нормы каких-либо систем можно с легкостью своевременно оказать ветеринарную помощь животному.

Ключевые слова

Крупный рогатый скот, исследование, клиническая диагностика

Клиническая диагностика – это наука, изучающая методы и методики исследования, позволяющие распознать болезнь и поставить диагноз. Вспомогательные общие методы (осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация) и специальные (лабораторный, биохимический, УЗИ, рентген и т.д.) позволяют клинически исследовать животное и помочь ветеринарному врачу с постановкой диагноза [1].

Наши исследования проводились на базе СПК «Пушкинский» г. Омска. Объектом исследования послужила корова черно-пестрой породы в возрасте 5 лет, живая масса 650 кг. В корпусе, где содержатся коровы пяти-семи летнего возраста, температура воздуха составляет +15°C, теплоемкость влажного воздуха в 10 раз больше, а с влажным воздухом организм переохлаждается быстро. Используется естественное и искусственное освещение электрическими лампами накаливания. На продольных стенах имеются окна. Система навозоудаления сплавная. Рацион телят составляет: сено костречовое – по 5 кг/голову, два раза в сутки; сенаж – по 1 кг/голову, два раза в сутки; дерть ячменная

среднего помола – по 800 гр./голову, два раза в сутки. Минеральные подкормки, витамины, инсоляция отсутствуют, что негативно влияет на животный организм. Водопой осуществляется из поилок, которые находятся у каждой коровы отдельно, вода в свободном доступе, не ограничена, температура воды составляет +8 - +10°C.

При исследовании габитуса животного нами было установлено, что животное имеет среднее телосложение, так как наблюдается хорошее очертание мышц плеча, бедра и конечностей при одновременно удовлетворительном состоянии упитанности животного. Темперамент флегматичный, уравновешенный. По классификации Кулешова-Иванова животное обладает рыхлой конституцией, так как жировая и соединительная ткани хорошо развиты. Поза у исследуемого животного- естественная. Температура тела – 38,7, частота пульса 95, дыхание 24 движения в минуту, частота сокращений рубца – 3 раза в 2 мин.

При проведении общих методов исследования было выявлено, что животное избегает движений, стоит с вытянутой вперед шеей, расставив локти, подведя тазовые конечности под живот и сгорбив спину. Временами корова осторожно ложится, вытягивая шею, стонет и снова встает. Отмечается резкая болевая реакция при собирании в складку кожи на холке. При этом животное сильно прогибает спину, стараясь уклониться от давления, и отставляет в сторону левую грудную конечность. Дыхание поверхностное, брюшного типа. Боковой сердечный толчок учащен, иногда аритмичен. Во время движения он усиливается. При осмотре коровы иногда наблюдалось сотрясение кожного покрова сердечной области.

Отмечают шумы трения перикарда в периоды систолы, пульс частый. Яремные вены имеют вид толстых тяжей с выраженной ундуляцией. Наблюдались отеки на передней и нижней стенках груди и живота, подгрудке и в межжелудочном пространстве.

Также нами проводились лабораторные методы исследования кала и мочи на базе Института ветеринарной медицины и биотехнологии. Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Показатели кала при исследовании

Показатель	Норма	Наши исследования
Консистенция	Оформленный	Жидкая
Цвет	Коричневый	Светло-коричневый
Запах	Каловый, нерезкий	Специфический
Патологические примеси (кровь, гной, паразиты)	Отсутствует	Отсутствует
Реакция (рН)	Нейтральная	нейтральная
Стеркобилин	75-350 мг/сут	220 мг/сут

Таблица 2. Показатели мочи при исследовании

Показатель	Норма	Наши исследования
Удельная плотность	1,030-1,045 г/мл	1,038 г/мл
Цвет	Желтый	Светло-желтый
Запах	Специфический	Специфический
Патологическая примеси	Отсутствуют	Отсутствуют
рН	7,8-8,4	7
Ацетон	До 12 мг %	11,9 мг%
Белок	До 0,015 %	0,013%
Мочевина	8-18 г/л	12,5 г/л

Проведя клинические исследования, мы установили, что предварительным диагнозом являются остеомаляция и перикардит. Для более точной постановки диагноза необходимо прибегнуть к дополнительным методам исследования.

Профилактика перикардита заключается в своевременном лечении основного заболевания. У крупного рогатого скота с целью профилактики травматического перикардита необходимо проводить: просветительную работу среди животноводов; пропускать сыпучие корма через электромагнитные установки; распечатывать тюки сена, связанные проволокой, не в помещении скотного двора; не допускать связывания порванных привязей проволокой; не допускать выпаса животных на засоренных металлическими предметами территориях; организовывать животным полноценную минерально-витаминную подкормку во избежание «лизухи», способствующей заглатыванию различных инородных предметов [2].

Списки литературы:

1. Сиоз Г.В. Клиническое исследование животных: методические указания /Г.В. Сиоз, А.М. Щабанова/ - Изд-во: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Москва, 2015. – 51 с.
2. Щербаков Г.Г. Практикум по внутренним болезням животных /А.В. Коробов, Г.Г. Щербаков/ - Изд-во: Лань, 2004. – 544 с

ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛОКА ОТ КОРОВ БОЛЬНЫХ МАСТИТАМИ. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МАСТИТОВ

Сутуло А.В., Тимошенко В.А. – студенты ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научный руководитель – Гречко В.В., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Одной из проблем сельского хозяйства молочной направленности является распространенность заболевания маститами. Данное заболевание оказывает негативное влияние на молочную продукцию, что наносит неоспоримый вред здоровью человека. Необходимо уделять большее внимание профилактике и лечению маститов у коров для предотвращения серьезных нарушений в организме человека после употребления молочной продукции ненадлежащего качества.

Ключевые слова

Маститы, КРС, молочные продукты, человек.

В настоящее время маститы коров в период лактации являются назревшей проблемой в крупных хозяйствах Российской Федерации и приносят значительный ущерб молочному скотоводству государства. Данные Международной молочной федерации свидетельствуют о том, что экономические убытки молочному скотоводству от маститов больше, чем от всех других болезней вместе взятых. У 85 % больных коров с молоком выделяются болезнетворные организмы, и это молоко наносит непоправимый вред здоровью людей, не говоря уже о молодняке животных [2].

При изготовлении молока производители тщательно контролируют показатели частоты, кислотности, плотности, бактериальной обсемененности и жирности. На уровень соматических клеток в молоке не уделяют особого внимания, не задумываясь о возникновении воспалительного процесса в вымени у коровы. Количество соматических

клеток в выдоенном молоке из здорового вымени колеблется между 10000 и 100000 в 1 мл. данный показатель зависит от индивидуальных особенностей животного и его физиологического состояния. В начале и в конце лактации число соматических клеток становится несколько выше, чем в другие периоды. Присутствие в молоке большого количества соматических клеток ведет к серьезным снижениям качественных показателей молока таких как биологическая ценность, технологические свойства при переработке, кислотность, наблюдаются потери жира, казеина и лактозы. [1]. Молоко становится менее термоустойчивым, хуже свертывается сычужным ферментом, замедляется развитие полезных молочнокислых бактерий. Из такого молока невозможно изготовить качественные молочные продукты, так как соматические клетки влияют не только на снижение продуктивности коров, но и на качество производимой молочной продукции. Одной из основных причин повышения соматических клеток в молоке является мастит.

Мастит – одна из основных болезней, которая обуславливает выбраковку коров. От 19 до 50 % от общего числа выбракованных животных – это коровы, переболевшие маститом или атрофией и индурацией долей молочной железы. Данное заболевание несет за собой в последствии значительные убытки. Прежде всего, убытки при мастите – это снижение продуктивности коров, потери молока вследствие уменьшения синтеза его в поврежденной воспалительным процессом молочной железе. Синтез молока в вымени уменьшается в зависимости от «размера» воспаления, степени повреждения паренхимы вымени и длительности заболевания.

При попадании патогенных микроорганизмов в молоко молочные продукты становятся весьма опасными для здоровья людей. Патогенные стафилококки, развивающиеся в молочных продуктах, могут вызывать у людей пневмонии, гастроэнтериты, нефриты и энтероколиты. Термоустойчивый стафилококковый токсин не разрушается даже при кипячении и пастеризации молока. При употреблении молочных продуктов, зараженных стафилококковыми энтеротоксинами, у людей возникают тяжелейшие пищевые отравления, нередко приводящие к летальному исходу. Стрептококковые маститы протекают скрыто, при этом присутствие патогенных стрептококков в молоке являются причиной эндокардитов, менингитов у новорожденных, стрептококковой ангины и пищевых расстройств у человека. Молоко маститных коров, содержащее кишечную палочку, может вызвать тяжело протекающий воспалительный процесс в тонком отделе кишечника – энтерит.

Технологический процесс обработки молока, в том числе и пастеризация, не уничтожает микрофлору и токсическую фракцию бактерий, способную вызвать токсикоинфекцию. В возникновении пищевых интоксикаций у человека молоку и молочным продуктам принадлежит первое место.

При клинических формах мастита потери молока могут достигать 20-30% надоя за лактацию. У коров, переболевших, надой в последующей лактации не восстанавливаются, остаются меньше примерно на 10 %. При субклинической форме мастита снижение надоя менее выражено и составляет примерно 10-15 % от общего надоя, поэтому всегда вовремя замечается, но вследствие данной формы наблюдаются значительные распространения и продолжительности заболевания. После выздоровления коровы функция молочной железы полностью не восстанавливается и в большинстве случаев заканчивается гипогалактией и агалактией, а в отдельных случаях, которые не всегда зависят от применяемого лечения, следствием мастита может быть атрофия долей вымени.

При маститах снижаются технологические качества молока вследствие увеличения в нем количества хлора и натрия; снижения содержания лактозы; уменьшения содержания обезжиренных сухих веществ, снижения способности молочных белков к свертыванию; появление в молоке ингибиторов в результате применения антибиотиков.

При обработке и переработке маститного молока в нем происходят нежелательные изменения. Например повышенное содержание хлора и натрия приводит к появлению соленого и горького привкуса. Появляется пониженная устойчивость к нагреванию в следствие повышенного содержания сывороточных альбуминов и иммунных глобулинов, что способствует свертыванию молока при его стерилизации и снижает качества продукта. При изготовлении твердых, ломтовых и мягких сыров маститное молоко вызывает вспучивание, вызывает сроки их созревания, придает продукту пластилинообразную консистенцию. При переработке на масло появляется посторонний запах.

Для предотвращения возникновения маститов необходимо неоднократно проводить профилактику данного заболевания. Следует учитывать упитанность коров в последней трети беременности, процесс запуска, профилактику задержания последа, поедаемость корма в день отела, профилактику кетоза, вирусную диарею, ламинит и обработку копыт. Если в сухостойный период животные имеют среднюю степень упитанности, то их резистентность будет высока, и они будут менее подвержены всякого рода инфекциям. Одним из способов определения упитанности крупного рогатого скота является бальная оценка. Согласно этой оценке оптимальной является упитанность 3 - 3,5 балла. Слишком упитанные и слишком худые животные имеют низкий иммунитет, что отрицательно сказывается на их здоровье. Кроме того, процесс запуска коров также имеет огромное значение. Животные часто получают инфицирование вымени в сухостойный период, но мастит может не проявляться до отела и начала лактации, когда сопротивляемость организма резко снижается.

При несвоевременной профилактике и возникновении мастита приступают к лечению. Применение антибиотиков не всегда оказывает достаточный эффект так как микроорганизмы имеют способность постепенно приспосабливаться к их действию, а иногда при длительном применении свидетельствуют снижению качества молока и продуктивности коров. Исследования показали, что только около 70% процентов случаев мастита излечивается. В других 30% случаев микроорганизмы оказались устойчивыми к действию антибиотиков. Поэтому ученые упорно работают над поисками новых эффективных методов лечения мастита.

Пробиотики – один из этих новых методов. Действие пробиотиков подобно работе экосистемы. В природной среде соски вымени коровы заселяются множеством непатогенных микробов, называемых сапрофитами. Сапрофиты конкурируют с патогенными микроорганизмами за доступ к питательной среде на ткани сосков вымени, основывая там свои колонии. Это означает, что ни один вид микроорганизмов не сможет доминировать для достижения порога инфекции. То есть колонии патогенных микробов на сосках вымени будут конкурировать за выживание с большой армией сапрофитных микроорганизмов. Таким образом, патогенные микробы, сдерживаемые сапрофитами, не смогут достичь инфекционного барьера и вызвать мастит [].

Для подавления патогенной микрофлоры кончики сосков вымени, а иногда и весь двор заселяют сапрофитами. Применение этого способа на некоторых фермах показывает хорошие результаты с менее чем 5% случаев мастита в течение года.

Список литературы:

1. ГОСТ Р 54077-2010 «Молоко. Методы определения количества соматических клеток по изменению вязкости
2. Мастит у коров: последние достижения науки. Статья в журнале АТМ Агро Агропромышленный комплекс, 2016 г
3. Довгань Н.Б. Общие принципы исследования молока сырого. / Н.Б. Довгань, В.А. Тимошенко, А.В. Сутуло/ Статья - Электронный научный журнал. Изд во: ООО «Ар-Консалт», 2017 г.

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ЭЛИТНОГО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ АЭРОПОННЫХ СИСТЕМ

Киргизова И.В. – аспирант

Научный руководитель – Артюхова С.И. д.т.н., профессор

Моргунов А.П. д.т.н., профессор

Омский государственный технический университет, Россия, г. Омск

Аннотация

Развитие агропромышленного комплекса по производству отечественных сортов картофеля ограничено распространением вирусной инфекции и использования некачественного семенного материала. В настоящее время наиболее эффективным методом производства элитного семенного картофеля является выращивание клубневого материала картофеля в условиях аэропонных систем. Данный способ производства элитного семенного материала отечественных сортов картофеля является актуальным для Западно-Сибирского региона.

Ключевые слова

Аэропонные системы, вирусы картофеля, аэрация, безвирусный картофель, гидропонные системы.

Картофель является вегетативно размножаемой культурой, которая является главным продуктом питания людей, однако очень подвержена поражению вирусами. Вирусная инфекция является одним из ограничивающих факторов развития отечественного семеноводства картофеля Западно-Сибирского региона. Вследствие отсутствия обновления семенного материала и использования некачественного посевного материала картофеля многие отечественные сорта картофеля, такие как Ермак, Алена, находятся на стадии вырождения [1,2].

Большой объем сельскохозяйственного сектора Западно-Сибирского региона, направлено на производство картофеля и овощей, которые обеспечивают потребности населения до 80%. Однако развитие агропромышленного сектора по производству отечественных сортов картофеля ограничено вследствие отсутствия обновления посадочного материала [3,4].

Основными наиболее вредоносными вирусами широко распространенными на территории Западной Сибири и Омской области являются: вирус скручивания листьев картофеля (PLRV), Y вирус картофеля (PVY), X вирус картофеля (PVX), S вирус картофеля (PVS), M вирус картофеля (PVM) [5–7].

Использование культуры апикальных меристем в сочетании с методами термо- и химиотерапии для оздоровления картофеля и создания меристемной коллекции сортов картофеля является наиболее эффективным способом оздоровления растений картофеля от вирусной инфекции [8,9].

Для получения посевного материала картофеля существуют методы выращивания клубней картофеля в условиях открытого и закрытого грунта. В последние десятилетия были разработаны и поставлены на промышленную основу несколько методов эффективного получения безвирусного посадочного материала картофеля. Одним из широко распространенных методов выращивания элитного картофеля являются гидропонные системы выращивания с использованием различных инертных субстратов [10–12].

Однако, использование гидропонных систем для получения мини клубней картофеля имеет достаточно серьезные ограничения из-за недостаточной аэрации корневой

системы растений картофеля [13,14]. Наиболее эффективными методами для производства элитного семенного картофеля являются аэропонные системы [15–19].

Выращивание картофеля в условиях аэропонных систем является беспочвенным процессом выращивания, в котором корни растений картофеля находятся в условиях полной темноты, куда подается насыщенный кислородом питательный раствор в виде аэрозоля [20]. На рисунке 1 представлены миниклубни картофеля образованные в условиях аэропонных систем.

Рис. 1. Миниклубни картофеля полученные в условиях аэропонных систем.

По результатам исследований, проведенных рядом зарубежных и отечественных ученых, аэропонная технология получения семенного материала картофеля позволяет увеличивать биомассу и урожайность клубней, стимулирует ростовые процессы за счет более эффективного кислородного питания корневой системы [21], позволяет уменьшить расход воды, а так же внесения минеральных удобрений [22]. В результате использования аэропонных систем снижается риск распространения вирусной инфекции за счет отсутствия почвы и естественных переносчиков вирусной инфекции. Использование аэропонных систем позволяет более эффективно использовать вертикальное пространство и экономить посевные площади, а так же снижается внесение гербицидов и пестицидов для обработки растений. Аэропонный способ выращивания миниклубней картофеля позволяет более тщательно регулировать условия культивирования по сравнению с традиционными способами выращивания картофеля в условиях открытого и закрытого грунтов. В условиях аэропоники ускоряются метаболизм растений картофеля и более интенсивно идут процессы индукции миниклубней. Однако для оптимизации процесса получения элитных отечественных семян картофеля существует необходимость подбора компонентов питательного раствора для каждого сорта картофеля [23].

Аэропонная технология выращивания элитных семян картофеля широко распространена и используется во многих странах мира: Индии [24], Китае [25], США [26], Корее, России [27-29] а так же в некоторых странах Африки [30].

Анализ современной научной литературы показал, что аэропонное выращивание растений картофеля считается экологически чистым производством, которое позволяет экономить воду по сравнению с традиционными способами выращивания растений. За счет аэрации корневой системы и возможности регуляции питательного раствора образование клубнеобразования идет более интенсивно в сравнении с методами с использованием субстрата. Наиболее важным преимуществом выращивания семенного материала картофеля в условиях аэропонных систем является отсутствие болезней, которые распространяются через почву. В связи с этим для Западно-Сибирского региона явля-

ется актуальным оздоровление отечественных сортов картофеля, выведенных селекционерами для климатических условий региона, от скрытой вирусной инфекции и производство семенного материала картофеля в условиях аэропных систем.

Список литературы:

1. Домрачева, П. Инновационная технология выращивания безвирусного семенного картофеля в ЗАО «Тепличный» [Электронный ресурс] / П. Домрачева. – М.: Инновации, 2013 – Режим доступа: <http://sdelanounas.ru/blogs/31602> – (Дата обращения: 07.10.2017).
2. Tierno R. Differential growth response and minituber production of three potato cultivars under aeroponics and greenhouse bed culture // American journal of potato research. – 2014. – Т. 91. – №. 4. – С. 346– 353.
3. Чью картошку едят в Омске? Почему российские сорта проигрывают импортным [Электронный ресурс]. – Ст. из газеты «Аргументы и факты» № 41, 11.10.2017. Режим доступа: http://www.omsk.aif.ru/celhoz/chyu_kartoshku_edyat_v_omske_pochemu_rossiyskie_sorta_proigryvayut_importnym. (Дата обращения: 19.12.2017).
4. Демчук И. Почему вырождаются сорта картофеля / И. Демчук // К земле с любовью. – 2011. – № 1(42). Режим доступа: <http://journizisk.livejournal.com/3215.html> – (Дата обращения: 06.10.2017).
5. Рогозина, Е.В. Широко распространенные и потенциально опасные для российского агропроизводства возбудители вирусных болезней картофеля / Е.В. Рогозина, Н.В.Мироненко, О.С. Афанасенко, Ю. Мацухито // – 2016. – №.4(90). – С. 24–33.).
6. Aguilar E. Infection of *Nicotiana benthamiana* Plants with Potato Virus X (PVX) // Molecular Plant Microbe Interactions. – 2015. Режим доступа: <http://www.bioprotocol.org/e2063>. (Дата обращения: 18.12.2017).
7. Lacomme C. General characteristics of Potato virus Y (PVY) and its impact on potato production: an overview // Potato virus Y: biodiversity, pathogenicity, epidemiology and management. – Springer, Cham. – 2017. – С. 1– 19.
8. Adnan M. Chemotherapy of black scurf of potato through tuber treatment // Pakistan Journal of Phytopathology. – 2015. – Т. 27. – №. 1. – С. 01–06.
9. Koleva Gudeva L. Micropropagation of Potato *Solanum tuberosum* L // Electronic journal of biology. – 2012. – Т. 8. – №. 3. – С. 45–49.
10. Navarrete, J. Evaluacion de dos metodos de micropropagacion para la produccion de semilla categoria prebasica de dos variedades de papa bajo condiciones de invernadero. UCE, Quito (Ecuador): MSc. Thesis. . – 2004. – №12. – С.457–502.
11. Navarrete J. Evaluacion de dos metodos de micropropagacion para la produccion de semilla categoria prebasica de dos variedades de papa (*Solanum tuberosum*) bajo condiciones de invernadero // Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar titulo Ingeniero Agronomo. Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas. – 2004. – С.234–238.
12. Chang D.C. Solution concentration effects on growth and mineral uptake of hydroponically grown potatoes. Am J Potato Res. – 2000. – №77. – С.395–403.
13. Gislerod H.R. The oxygen content of flowing nutrient solutions used for cucumber and tomato culture / H.R. Gislerod. R.J. Kempton // Sci Hort. – 1983. – №20. – С. 23–33.
14. Tierno R. Differential growth response and minituber production of three potato cultivars under aeroponics and greenhouse bed culture // American journal of potato research. – 2014. – Т. 91. – №. 4. – С. 346–353.

15. Kang J.G. Growth and tuberization of potato (*Solanum tuberosum* L.) cultivars in aeroponic, deep flow technique and nutrient film technique culture films / J.G. Kang, S.Y. Kim, Y.H. Om, J.K. Kim // *J Kor Soc Hortic Sc.* – 1996. – №37. – С.24–27.
16. Chang, D.C. Growth and tuberization of hydroponically grown potatoes / D.C. Chang, C.S. Park, S.Y. Kim, Y.B. Lee // *Potato Res.* – 2012. – №55. – С.69–81.
17. Ritter E. Comparison of hydroponic and aeroponic cultivation systems for the production of potato minitubers // *Potato Research.* – 2001. – Т. 44. – №. 2. – С. 127–135.
18. Otazu V. Manual on quality seed potato production using aeroponics. – International Potato Center, 2010. [Электронный ресурс].– Режим доступа: [https://books.google.kz/books?hl=ru&lr=&id=sMOMh66NR04C&oi=fnd&pg=PP6&dq=Otazu+V.,+Manual+on+quality+seed+potato+production+using+aeroponics.+Lima+\(Peru\)onepage&q&f=false](https://books.google.kz/books?hl=ru&lr=&id=sMOMh66NR04C&oi=fnd&pg=PP6&dq=Otazu+V.,+Manual+on+quality+seed+potato+production+using+aeroponics.+Lima+(Peru)onepage&q&f=false). – (Дата обращения 15.12.2017).
19. Oraby H. Nutrient solution temperature and the application of stress treatments increase potato mini-tubers production in an aeroponic system / H. Oraby, A. Lachance, Y. Desjardins // *American journal of potato research.* – 2015. – Т. 92. – №. 3. – С. 387–397.
20. Christie C.B. 2004. Aeroponics-a production system and research tool / C.B Christie. M.A. Nichols // *Acta Horticult.* – 2004. – №648. – С.289–291.
21. Soffer H. 1988. Effects of dissolved oxygen concentration in aeroponics on the formation and growth of adventitious roots. / H. Soffer, D.W. Burger // *J. Am. Soc. Hortic. Sc.* 1988. – Т.538. – №113. – С. 218–221
22. Farran I. Potato minituber production using aeroponics: Effects of Plant density and harvesting intervals / I. Farran, A.M. Mingo-Castel // *J. Potato Res.* – 2006. – №83. – С.47–53
23. Tessema L. Determination of Nutrient Solutions for Potato (*Solanum tuberosum* L.) Seed Production under Aeroponics Production System // *Open Agriculture.* – 2017. – Т. 2. – №. 1. – С. 155-159.
24. (Singh H. Feasibility studies for two consecutive crops of potato (*Solanum tuberosum* L.) under aeroponic system in north-western plains of India // *Research on Crops.* – 2017. – Т. 18. – №. 2. –С.189-201.
25. Lee S. W. Development of Cultural Methods for Increase of Potato Tuber Size in Aeroponic System // *한국원예학회 학술발표요지.* – 2016. – С. 90-91.
26. Farran I., Mingo-Castel A. M. Potato minituber production using aeroponics: effect of plant density and harvesting intervals / I. Farran, A. M. Mingo-Castel // *American Journal of Potato Research.* – 2006. – Т. 83. – №. 1. – С. 47-53.
27. Мартиросян Ю.Ц. Аэропонные технологии в растениеводстве / Ю.Ц. Мартиросян, А.А.Кособрюхов, Т.А. Диловарова, М.Н. Полякова // *Проблемы агробиотехнологии* // М. – 2012. – С.227 –240.
28. Мартиросян Ю.Ц. Аэропонные технологии в безвирусном семеноводстве – преимущества и перспективы // *Достижения науки и техники АПК.* – 2016. –Т.30. –№10. – С.47–51.
29. Кособрюхов А.А. Регуляторное действие красного и синего света CO² на газообмен и ростовые процессы картофеля при облучении растений светодиодами / А.А. Кособрюхов, М.Н. Полякова, Т.А. Диловарова, Ю.Ц. Мартиросян// *Аграрный вестник Юго-Востока.* – Саратов. – 2010. – С.24–26.
30. Muthoni J. Performance of two potato cultivars derived from in-vitro plantlets, mini-tubers and stem cuttings using aeroponics technique // *International Journal of Horticulture.* – 2017. – Т. 7. – С.345–350.

ПЛОДОВИТОСТЬ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ В УСЛОВИЯХ «АГРОФИРМА «DINARA-RANCH»

Нургазы К.Ш., д.с.х.н., Байгаринова Р.М. - PhD докторант,
Казахский национальный аграрный университет, Казахстан, г. Алматы

Анотация

В статье приведены данные о плодовитости и жизнеспособности скота мясного направления разных генотипов в условиях «Агрофирма «Dinara-Ranch» Балхашского района, Алматинской области. Одним из важных показателей приспособительных качеств скота мясного направления в новых условиях разведения является плодовитость коров и жизнеспособность молодняка. Плодовитость коров в среднем колебалась в пределах от 93,9 до 95,4%. Жизнеспособность молодняка разных генотипов мясного направления составила в пределах от 94,3 – 98 %.

Ключевые слова

Казахская белоголовая, герефордская, помеси, потомство, поколение, скрещивание, плодовитость, яловость.

Введение. Воспроизводство стада является сложным технологическим процессом, направленным не только на получение приплода с высоким генетическим потенциалом, но и на обеспечение его сохранности и создание животных с определёнными заданными качествами [1].

В связи с задачей увеличения поголовья скота первостепенное значение приобретает организация расширенного воспроизводства стада. Успешное воспроизводство стада - один из основных факторов эффективности производства продукции мясного скотоводства, так как единственной товарной продукцией в отрасли является теленок [2].

Плодовитость коров является одним из важных адаптационных свойств при изучении хозяйственно - полезных признаков. По данным ряда исследователей плодовитость животных в новых экологических условиях подвержена изменчивости, увеличивается число двоен.

Одним из основных путей интенсификации мясного скотоводства республики является повышение плодовитости маток, где в свою очередь в большей степени может повыситься воспроизводство и численность животных. Но в настоящее время во всех скотоводческих районах республики ведущие плановые породы мясного скота получили широкое распространение, однако уровень воспроизводства стада в большинстве районов не соответствует биологическим возможностям коров этих пород.

По воспроизводительной способности и выживаемости обычно судят о приспособленности животных к определенным условиям обитания. При оценке воспроизводительной способности коров разных мясных пород, обращали внимание на плодовитость, яловость и сохранность взрослого поголовья и молодняка.

Плодовитость сельскохозяйственных животных пишет Е.Я.Борисенко [3] являясь наследственным признаком, в то же время подвержена значительным изменениям под влиянием внешних воздействий: климата, кормления, ухода и содержания. Изменение какого-либо из этих факторов внешней среды ведет за собой изменение плодовитости животных.

Материалы и методы исследования. Научный опыт проводился в ТОО «Агрофирма «Dinara-Ranch», Балхашского района, Алматинской области. Объектом исследования являлись коровы трех гуртов казахской белоголовой (КБ), герефордской (ГФ) пород и коровы казахской белоголовой породы покрытые герефордскими быками (♀ КБ×♂ ГФ).

Плодовитость скота мясного направления разных пород определяли путем полученных телят от коров за год.

Определяли жизнеспособность скота мясного направления разных пород в условиях песчаных пустынь Южного Прибалхашья по проценту отхода поголовья за определенный промежуток времени (падеж и вынужденный забой), т.е. за календарный год.

Результаты исследований. На наш взгляд представляет большой практический интерес определение плодовитости коров разных мясных пород в условиях песчаных пустынь Южного Прибалхашья. Мясные породы коров в силу своих породных различий проявили и неодинаковую плодовитость (таблица 1).

Таблица 1. Плодовитость коров

Породы	Учтено коров	Получено телят (голов)	$X \pm m_x$	C_v	Плодовитость, %
КБ	127	121	95,3±1,43	1,50	95,3
ГФ	115	108	93,9±1,95	2,07	93,9
(♀ КБ×♂ ГФ)	110	105	95,4±1,41	1,48	95,4

Плодовитость коров в среднем колебалась в пределах от 93,9 до 95,4%. Следует отметить, что плодовитость коров средняя. При этом по плодовитости коровы казахской белоголовой породы превосходили своих герефордских сверстниц на 1,4 % ($P < 0,95$), но уступали коровам ♀ КБ×♂ ГФ на 0,1% ($P < 0,95$). Наименьшее количество телят было получено за год по герефордской породе (93,9%). Завезенные в новую экологическую зону разведения животные разных пород на одни и те же факторы среды проявляют неодинаковую норму реакции, что нами было и отмечено.

По данным авторов Нургазы К.Ш. и других плодовитость коров разных генотипов мясного направления находится в пределах от 90,6 до 92,3%, по нашим исследованиям за 2017 г. плодовитость составила от 93,9 до 95,4%. Сравнительный анализ показал, что плодовитость коров наших исследований превышает на 3,1 -3,3 % по сравнению с данными авторов Нургазы К.Ш. и других [4].

Как видно из показателей таблицы 2 процент отхода среди коров разных генотипов не наблюдался.

Таблица 2. Жизнеспособность коров разных генотипов

Годы	Породы	n	Всего отходов	
			голов	%
2017	КБ	127	-	-
	ГФ	115	-	-
	(♀ КБ×♂ ГФ)	110	-	-

Одним из важных показателей приспособительных качеств животных в новых условиях разведения является жизнеспособность молодняка.

Наши исследования по жизнеспособности молодняка разных генотипов в условиях песчаных пустынь Южного Прибалхашья приведены в таблице 3.

Таблица 3. Жизнеспособность молодняка разных генотипов

Годы	Породы	Пол	n	Всего отходов	
				голов	%
2017	КБ	♂	61	2	3,3
		♀	60	-	-
	ГФ	♂	53	3	5,7
		♀	55	-	-
	F ₁	♂	52	1	2
		♀	53	-	-

По данным таблицы 3 следует отметить, что отход среди молодняка разных породных и половых групп в период исследования находился в допустимых пределах. Отход среди бычков у разных пород составил 2 – 5,7 %. Причиной отхода бычков является вынужденный забой (половая травма).

Таким образом, в новых условиях разведения скота разных мясных пород плодовитость и жизнеспособность у исходного поголовья и полученного потомства имеют достаточно высокие показатели. Плодовитость коров в среднем колебалась в пределах от 93,9 до 95,4%. Жизнеспособность молодняка разных генотипов мясного направления составила в пределах от 94,3 – 98 %.

Список литературы:

1. Бухарова, В.Г. «Влияние генотипа коров - матерей герефордской породы на хозяйственно – полезные признаки потомков»: автореф. дис.на соиск.степ.канд.селькохоз// Бухарова Вера Геннадьевна - Оренбург, 2015. 39 с.
2. Ищанов, К.Н. «Хозяйственно-биологические особенности телок казахской белоголовой породы и ее помесей с мясными породами» : автореф. дис.на соиск.степ.канд.селькохоз// Ищанов Кабдылгали Нагметович - Оренбург, 2004. 10 с.
3. Борисенко, Е.Я. Продуктивное животноводство США. /Е.Я. Борисенко-М.: Колос, 1968. - 512с.
4. Нургазы, К.Ш. Воспроизводительная способность крупного рогатого скота мясных пород в условиях песчаных пустынь Южного Прибалхашья / К.Ш. Нургазы, К.К. Кайруллаев, Г.А. Кулманова, Б.О. Нургазы, Ф.А. Тұрғанбаева// Сборник центра научных публикаций «Велес» по материалам международной научно-практической конференции: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ» 2 часть, г. Киев, 2016. С. 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, Казах-
стан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы рекомендуемых площадей к вспомогательным помещениям в рамках строительных норм и правил проектирования.

Ключевые слова

Помещение, группа, стандарт, норматив.

Вспомогательные помещения – административные, общественные, бытовые являются предметом архитектурного проектирования и должны соответствовать строительным нормам и правилам проектирования. Ниже даны лишь некоторые основные положения, необходимые для учета их в общем планировочном решении технологического проекта. При проектировании указанных помещений учитывают штаты предприятия. Личный состав предприятия или его штат разделяется на следующие основные группы: эксплуатационный, производственный, служебный и младший обслуживающий персонал [1, с.37].

К первой группе относятся водители, кондукторы, грузчики и другой линейный персонал; ко второй – производственные рабочие (слесари, кузнецы, смазчики); к третьей – администрация и управленческий аппарат и к четвертой – разнорабочие, дворники, истопники, курьеры. Численность эксплуатационного и производственного персонала рассчитывают. Служебный (ИТР и служащие) и младший обслуживающий персонал (МОП) определяется штатным расписанием, устанавливаемым в зависимости от размера автотранспортного предприятия, его назначения и режима эксплуатации подвижного состава.

Примерный состав вспомогательных помещений, предусматриваемый в автотранспортном предприятии, следующий.

Административные помещения – помещения для руководящего персонала (директора, главного инженера, начальника эксплуатации); помещения отделов (технического, планового, эксплуатационного, бухгалтерии и др.), диспетчерская, нарядная, водительская, цеховые конторы, помещения начальников колонн, помещения проходной и сторожевой охраны.

Помещения общественных организаций – профсоюзных, а также помещения для занятий, собраний и отдыха.

Бытовые помещения – гардероб, душевые, умывальные, туалеты, курительные, пункты питания, медицинские пункты [1, с.86].

Площади административных помещений рассчитывают исходя из штата управленческого аппарата по следующим нормам: рабочие комнаты отделов – 4м² на одного работающего в помещении; кабинеты – от 10 до 15% площади рабочих комнат в зависимости от количества служащих. Площади служебных помещений для водителей и кондукторов определяются из расчета одновременного присутствия 30% водителей и кондукторов, работающих в наиболее многочисленной смене, из расчета 1м² на одного человека. Площадь помещений для дежурных водителей определяется из расчета 3м² на одного дежурного [1, с.96].

Гардеробные могут быть с закрытым или открытым способом хранения одежды. При закрытом хранении всех видов одежды число индивидуальных шкафов принимается равным числу рабочих во всех сменах; при открытом хранении одежды на вешалках – числу рабочих в двух наиболее многочисленных смежных сменах. Гардеробные (домашней и рабочей одежды) водителей и кондукторов должны предусматриваться из расчета 25% водителей, работающих в наиболее многочисленной смене. Размеры индивидуального закрытого одинарного шкафчика для хранения домашней или рабочей одежды следующие: глубина – 0,50м, ширина – 0,33м, площадь пола гардеробной на один шкафчик – 0,25м². При хранении одежды на открытых вешалках на каждое место предусматривается около 0,10м² площади пола гардеробной [1, с.119].

Душевые и умывальные. Число душевых сеток и кранов в умывальных определяется по числу (на одну душевую сетку или кран) работающих в наиболее многочисленной смене в зависимости от группы производственного процесса. Число душевых сеток и кранов для водителей определяется из расчета один душ и кран на 20 чел. Число водителей, одновременно пользующихся душевыми, принимается равным 5%, а умывальными – 25% от числа работающих в наиболее многочисленной смене. Площадь пола на один душ (кабину) с раздевалкой – 2м², размеры открытой душевой кабины – 0,9х0,9м. Площадь пола на один умывальник принимают равной 0,8 м² при одностороннем их расположении [2, с.127].

Туалеты рассчитывают отдельно для мужчин и женщин. Число кабин с унитазами при работе в наиболее многочисленной смене принимают из расчета одна кабина на 15 женщин и одна кабина на 30 мужчин. Для водительского персонала туалеты рассчитывают по тем же нормам исходя из 25% работающих в наибольшей смене. Размер кабин – 1,2х0,9м. Площадь пола туалета берется из расчета 2,0х3,0м² на одну кабину. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до туалета должно быть не более 75м.

Курительные. Площадь курительных определяется из расчета на одного работающего в наиболее многочисленной смене: 0,03м² для мужчин и 0,01м² для женщин, но не менее 9м². Расстояние от рабочих мест до курительных не должно превышать 75м [2, с.139].

Пункт медицинской помощи. Площадь пункта медицинской помощи зависит от числа работающих на предприятии. При этом водители и кондукторы учитываются в количестве 20% работающих в наибольшей смене. Кроме вспомогательных помещений, необходимо учитывать также площади подсобных помещений (котельная со складом топлива, трансформаторная, насосная станция, вентиляционные камеры и т.д.), которые рассчитывают в каждом отдельном случае по соответствующим нормативам в зависимости от принятой системы и оборудования отопления, вентиляции и водоснабжения.

Список литературы:

1. Морозов Н.Д., Шестопалов К.С., Эксплуатация и ремонт автомобилей. Москва: Транспорт, 1970. – С.368
2. Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. Москва: Транспорт, 1966. – С.301.

© К.А. Абишов, 2017

ТИПЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы деления автотранспортных предприятий по типовым характеристикам.

Ключевые слова

Автотранспортное предприятие, автомобиль, станция технического обслуживания.

Предприятия автомобильного транспорта подразделяются на автоэксплуатационные, автообслуживающие и авторемонтные. Автоэксплуатационное предприятие осуществляет перевозку грузов или пассажиров, а также все производственные функции по техническому обслуживанию, ремонту, хранению и снабжению подвижного состава. Наиболее распространены автоэксплуатационные предприятия с количеством автомобилей 200-400 ед [1, с.77].

В последнее время создаются централизованные предприятия (автокомбинаты) на 700-1 000 ед. подвижного состава. Автокомбинат состоит из основного предприятия и нескольких филиалов а 150-200 ед. и более), расположенных на других территориях – в районе обслуживания перевозками. В основном предприятии выполняются наиболее трудоемкие и сложные виды технического обслуживания (ТО-2) и текущего ремонта всего подвижного состава. В филиалах производится хранение подвижного состава, техническое обслуживание в объеме ЕО (или ЕО и ТО-1) и мелкий текущий ремонт. Такой тип предприятий способствует приближению подвижного состава к потребителям, сокращению нулевых пробегов, а также ликвидации мелких предприятий. Поскольку прибытие автомобилей происходит в течение относительно короткого времени, а пропускная способность зоны ЕО рассчитывается на одну или две рабочие смены, то большая часть автомобилей после приема направляется в зону хранения, откуда в порядке очереди они поступают в зону ЕО и далее в соответствии с графиком на посты обслуживания или в зону хранения [1, с.97].

Автообслуживающее предприятие является специализированным автотранспортным предприятием, выполняющим лишь производственные функции по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. К автообслуживающим предприятиям относятся базы централизованного обслуживания, станции технического обслуживания, гаражи-стоянки (гостиницы для автотуристов – мотели, лагеря для автотуристов – кемпинги) и автозаправочные станции.

Базы централизованного обслуживания – предназначены для централизованного выполнения сложных видов технического обслуживания и крупного текущего ремонта подвижного состава, эксплуатируемого некомплексными автотранспортными предприятиями, расположенными вблизи базы. В объем ремонтных работ, выполняемых базами, входит замена агрегатов, требующих капитального ремонта, на агрегаты, отремонтированные в авторемонтном предприятии и находящиеся в централизованном оборотном фонде базы. Кроме того, в базах может быть организован централизованный ремонт отдельных механизмов, узлов, агрегатов и приборов автомобилей. Величина базы измеряется количеством приписанных к ней автомобилей, которое по современным данным должно примерно составлять от 1 000 до 2 000 автомобилей. В зависимости от

типа приписанного подвижного состава базы могут быть предназначены для грузовых автомобилей, автобусов или легковых автомобилей.

Станции технического обслуживания – основным назначением которых является обслуживание автомобилей индивидуальных владельцев, выполняют как отдельные работы, так и весь объем (по видам) технического обслуживания, ремонта автомобилей и снабжение их запасными частями, принадлежностями и эксплуатационными материалами. По типу обслуживаемых автомобилей станции технического обслуживания подразделяют на легковые и реже – смешанные; по территориальному признаку – на городские и придорожные. На городских станциях при разовых заездах работы оплачиваются по установленным тарифам, иногда по договорам [1, с.143].

Производственную мощность станций обслуживания оценивают количеством прикрепленных на постоянное обслуживание автомобилей, суточной производственной программой по видам технического обслуживания и ремонта или возможным числом одновременно обслуживаемых автомобилей. По последнему показателю величина станций обслуживания примерно составляет: городские от 10 до 30 и более автомобилей, придорожные от 3 до 10 автомобилей.

Гаражи-стоянки – являются предприятиями по хранению автомобилей. Иногда они выполняют функции технического обслуживания и снабжения эксплуатационными материалами. Гаражи-стоянки общего пользования предназначены преимущественно для хранения автомобилей индивидуальных владельцев. Такие стоянки могут быть домовыми, квартальными и районными, устраиваемыми в виде специальных зданий или открытых площадок. Стоянки этого типа строят для временного хранения автомобилей в местах большого их скопления и для разгрузки улиц и площадей города (например, у стадионов, вокзалов). К этому типу предприятий относятся автостанции (мотели) и кемпинги – гаражи-стоянки для временного хранения автомобилей туристов [2, с.53].

Автозаправочные станции – (АЗС) являются предприятиями по снабжению автомобилей эксплуатационными материалами, топливом, маслами, консистентными смазками, водой, антифризом и иногда воздухом для шин. Обычно станции специализируются по роду автомобильного топлива: бензиновые, дизельные, газобаллонные. АЗС подразделяются на городские и придорожные. Величина заправочных станций измеряется максимальным суточным количеством заправок, соответствующим для городских станций 500-2000 и для придорожных 500-1000 заправок [2, с.71].

Авторемонтные предприятия – являются также специализированными предприятиями, производящими ремонт (восстановление) автомобилей и агрегатов. К ним относятся авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы, авторемонтные мастерские, шиноремонтные мастерские или заводы, аккумуляторные зарядно-ремонтные станции и специализированные цехи. Специализированные мастерские и цехи выполняют ремонт узлов и механизмов автомобиля, а также окрасочные, кузовные и другие работы, обслуживая автоэксплуатационные предприятия в централизованном порядке и владельцев индивидуальных автомобилей по разовым заказам [2, с.138].

Список литературы:

1. Барашков И.В., Казаков Н.А., Михеев Г.Н. Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Москва: Транспорт, 1966. – С.309.
2. Крамаренко Г.В. Техническое обслуживание автомобилей. Москва: Транспорт, 1968. – С.356.

© К.А. Абишов, 2017

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (НОТ) ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

Абишов Канат Азимбаевич, старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы организации труда при техническом обслуживании и текущем ремонте с точки зрения науки.

Ключевые слова

Научная организация труда, система, механизация, элемент.

Под научной организацией труда (НОТ) следует понимать систему организационно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на совершенствование методов и условий труда на основе новейших достижений науки и техники, обеспечивающих повышение производительности труда. Основной задачей НОТ на автотранспортном предприятии является повышение общей производительности труда во всех звеньях производства путем:

применения более рациональной организации труда на основе изучения производственных операций, устранения непроизводительных потерь времени, использования более совершенных средств производства (оборудования);

внедрения таких форм труда (разделения и кооперации), которые обеспечивают развитие творческого отношения к труду каждого члена коллектива;

общего улучшения условий труда, воздействующих на организм человека (температура и освещение рабочего помещения и др.);

применение материальных и моральных стимулов и их сочетаний [1, с.29].

Состояние организации труда при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей проявляется в длительности простоя автомобилей в ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и ТР, трудовых затратах на их выполнение, простоях автомобилей на линии и в конечном итоге в себестоимости единицы продукции (одного тонно- или пассажиро-кило- метра, платного километра, единицы ЕО, ТО-1 и т.д.). Поэтому исходным моментом при внедрении НОТ является изучение использования рабочего времени при выполнении того или иного процесса (операции). Изучение осуществляется путем фотохронометражных наблюдений, фотографий, при которых регистрируются производительные затраты и потери рабочего времени [1, с.67].

Объектом изучения являются также данные оперативного учета и статистической отчетности. Полученные результаты наблюдения и изучения использования рабочего времени позволяют выявить резервы рабочего времени на рабочих местах и в производственных подразделениях автотранспортного предприятия.

В качестве объектов наблюдения могут быть:

рабочие места ремонтно-обслуживающих и вспомогательных рабочих всех профессий и специальностей (слесарей, маляров и т. д.);

группы рабочих мест на специализированных постах технического обслуживания и текущего ремонта;

механизированные поточные линии ЕО, ТО-1 и ТО-2; специализированные ремонтные участки при агрегатно-участковом методе производства технического обслуживания и текущего ремонта;

рабочие места инженерно-технических работников цехов и производственных участков [2, с.109].

Полученные результаты изучения использования рабочего времени дают возможность наиболее целеустремленно и эффективно вести работу по основным направлениям научной организации труда и совершенствовать производство в направлении более интенсивного использования средств производства.

Наряду с этим необходимо изучать методы и приемы выполнения работ на каждом рабочем месте, на каждой операции. Работу на данной операции изучают путем наблюдения за несколькими исполнителями, ориентируясь при этом на передовиков социалистического соревнования и движения за коммунистический труд. Затем эту же операцию (процесс) изучают с участием одного специально отобранного исполнителя (с которым отрабатывается и новый метод работы).

В целях более детального изучения операции (процесса) ее раскладывают на составные простейшие элементы и движения (например, подойти к верстаку – два шага, протянуть руку к солидолонагнетателю, взять солидолонагнетатель и т. д.). При этом затраты труда оцениваются в единицах рабочего времени [2, с.197].

Важным элементом изучения операции (процесса) и проектирования нового метода работы является изучение рабочей позы (положения рабочего) при выполнении данной работы (стоя, сидя, комбинированные положения). При этом должно быть обращено внимание на неудобные положения рабочего, вызываемые характером работы или неудовлетворительной ее организацией и не обеспечивающие экономию физических сил рабочего.

Список литературы:

1. Колебанов В.М., Кузьмин В.Г. Ремонт автомобилей. Москва: Транспорт, 1968. – С.267.
2. Морозов Н.Д., Шестопалов К.С. Эксплуатация и ремонт автомобилей. Москва: Транспорт, 1970. – С.308

© К.А. Абишов, 2017

ПЕРЕВОЗКА, ХРАНЕНИЕ И РАЗДАЧА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы перевозки, хранения и раздачи смазочных материалов на автотранспортных предприятиях.

Ключевые слова

Процесс, материал, емкость, резервуар.

Правильная организация процесса перевозки, хранения и раздачи смазочных материалов обеспечивает сохранение их качества и сокращение непроизводительных потерь при складских операциях. Указанным требованиям удовлетворяет централизованный способ доставки, хранения и раздачи смазочных материалов. При этом масло перевозят в автоцистернах, бочках или специальной таре хранят в цистернах или других емкостях в специальных помещениях-складах и при раздаче подают их к постам смазки по трубопроводам [1, с.27].

Жидкие масла доставляют в автомобилях-цистернах или металлических бочках, а консистентные смазки – в деревянных бочках, металлофанерных барабанах и металлических банках. Склад масла в этом случае располагают обычно в подвальных помещениях или в углублениях (приямках) первого этажа, что обеспечивает слив самотеком в складские емкости чистых масел из транспортной тары и отработавших – с постов смазки. Для каждого сорта смазочного материала предусматривают отдельную емкость. Жидкие масла хранят в цистернах, а консистентные смазки – в металлических бочках или баках с крышками. Для загрузки складов бочками делают люки или используют наружный вход с применением подъемных талей или наклонных лежней. Отработавшие масла также хранят на складе (в цистерне) для последующей регенерации на автотранспортном предприятии или на стороне.

Жидкие масла из складских емкостей перекачивают на посты смазки к раздаточным устройствам по трубопроводам сжатым воздухом, насосами или комбинированным способом – сжатым воздухом и насосами, а также самотеком. Преимущество следует отдать применению насосных установок, для чего целесообразно использовать ротационнозубчатые насосы. На складе смазочных материалов должно быть отведено место для хранения керосина, промывочной жидкости, тормозной жидкости и антифриза [1, с.50].

В складе масла, состоящем из одного помещения, размещены резервуары для хранения свежих и отработавших масел. В рассматриваемом автотранспортном предприятии не предусматривается регенерация масел для двигателей, а поэтому отработавшее масло откачивается в автомобиль-цистерну для отправки в пункты регенерации. Масло, полученное после регенерации, хранится в отдельном резервуаре, из которого оно может перекачиваться в резервуар для смешивания и последующей подачи в маслораздаточные колонки. Для дозировки свежего и отработавшего масел при смешивании установлен счетчик. Масла перекачивают шестеренчатыми насосами. Все резервуары для хранения свежих и отработавших масел оборудуются пароподогревом. Помимо централизованной раздачи масла в данной схеме предусмотрена выдача масла в передвижные емкости. Полы в складе масла – цементные или из метлахской плитки. По условиям пожарной безопасности склад, размещенный в пределах основного производственного здания гаража, должен иметь непосредственный выход наружу. Никаких посторонних предметов, опасных в пожарном отношении (например, обтирочных концов), на складе не должно быть. Консистентные смазки для заправки ими солидолонагнетателей можно подавать по трубопроводам шестеренчатыми насосами под давлением до 50 кг/см² или стационарными солидолонагнетателями [2, с.167].

Чтобы избежать повышения сопротивления прокачиваемости масла по трубопроводам в результате снижения его температуры и увеличения вязкости при хранении предусматривается: отопление помещения склада (температура не ниже +10°С), подогрев масла в цистернах до плюс 30-40°С (трансмиссионных до +60°С) при помощи змеевиков, через которые проходят пар, и прокладка труб отопления в общем, блоке с трубопроводом масла. Отработавшие масла сливаются самотеком через воронки, расположенные на постах смазки в канавах, или установленные на специальных колонках при оборудовании постов подъемниками. Из воронки отработавшее масло поступает самотеком в цистерну, откуда перекачивается насосом или подается под давлением сжатого воздуха по трубопроводу на регенерацию или в автомобиль-цистерну для вывоза с территории [2, с.209].

Для каждого сорта регенерируемого масла должна быть отдельная емкость, так как смешивание различных сортов масел не позволяет получить полноценный продукт после регенерации. Из существующих способов регенерации масел наиболее эффективным является отгон топлива, контактирование и фильтрация на установках ВИМЭ-2.

Производительность установки – 20-22 л/ч отработавшего масла. Если масло регенерируют на автотранспортном предприятии, то в маслохранилище необходимо предусмотреть резервуар и трубопроводы для смешивания чистого и регенерированного масел (в соотношении 1:3).

Список литературы:

1. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – 5-е издание. – Москва: Энергоиздат, 1982. – С.364.
2. Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии. – Москва: Просвещение, 1980. – С.301.

© К.А. Абишов, 2017

КРЕПЕЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассмотрены особенности крепежных работ при техническом обслуживании автомобилей на автотранспортных предприятиях.

Ключевые слова

Крепеж, резьба, работа.

Преобладающими соединениями в автомобиле являются резьбовые. Самоконтрящихся крепежных деталей на автомобиле используется пока мало. Поэтому крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей по трудоемкости от общего объема работ составляют при ТО-1 – 16-20%, а при ТО-2 – 12-17%. При ослаблении резьбовых соединений нарушается нормальная работа механизмов, что ведет к преждевременному отказу их в работе. Поэтому основная задача крепежных работ заключается в сохранении первоначальной затяжки соединения [1, с.67].

При выполнении крепежных работ устанавливают состояние крепления и при необходимости восстанавливают его стабильность подтягиванием. Однако необходимо иметь в виду, что периодическое, без установленной заранее необходимости подтягивание резьбовых соединений нарушает их стабильность. Многократное подтягивание соединения может привести лишь к последующему быстрому его ослаблению в результате появления остаточных деформаций, сопровождающихся смятием резьбы или сопряженных поверхностей.

После первой подтяжки ранее затянутого болта может быть потеряно до 20-25% первоначального натяга, а следовательно, и стабильность соединения. При повторных затяжках для сохранения стабильности соединения требуется приложить моменты, превосходящие первоначальные в 2 и более раз. Для того чтобы соединение сохраняло стабильность более длительное время, необходимо чтобы натяг резьбового соединения был меньше усилия, при котором наступает текучесть материала (болта, гайки) на 15-20%.

При оценке состояния крепежного соединения, его восстановления и определения периодичности обслуживания следует учитывать назначение и условия работы. При этом целесообразно рассматривать три группы соединений.

Первая группа – резьбовые соединения, от которых зависит безопасность движения автомобиля (тормоза, рулевое управление и др.). Соединения этой группы должны диагностироваться наиболее часто.

Вторая группа – крепежные соединения, обеспечивающие прочность конструкции. Эти соединения обычно несут силовую нагрузку и от них зависит надежность и долговечность работы автомобиля в целом (крепление двигателя, рессор, коробки передач и т. п.).

Третья группа – крепежные соединения, обеспечивающие герметичность системы (не входящие в первую группу), не допускающие утечки жидкости, газов (топливо-, воздухо-, водо- и маслопроводы и т. п.).

Соединения первой группы, обеспечивающие безопасность движения, проверяют наиболее тщательно с применением специальных приборов и ключей. Соединения второй группы проверяют наружным осмотром крепежных деталей и состояния стопорных устройств и пробным подтягиванием ключом. Проверку соединений третьей группы осуществляют визуально по следу жидкости, по падению давления на приборах и на слух (по шипению) [1, с.149].

Номенклатура и последовательность проведения крепежных работ зависит от типа и модели автомобиля, условий его эксплуатации и ресурса. Автомобили, имеющие большой пробег от начала эксплуатации, как правило, требуют больше крепежных работ как по количеству точек крепления, так и по частоте проведения работ. Подтяжка гаек крепления некоторых деталей автомобиля, как, например, головки цилиндров, картера коробки передач к двигателю, диска колеса к ступице и других, производится поочередным подтягиванием противоположно расположенных болтов или гаек [2, с.249].

Технология подтяжки крепежных соединений зависит также от материала скрепляемых деталей. Так, головку цилиндров из алюминиевого сплава подтягивают только в холодном состоянии вследствие того, что коэффициент линейного расширения материала шпилек и головки неодинаков и при остывании головки плотность соединения и натяг будут уменьшаться.

Для выполнения крепежных, регулировочных и разборочно-сборочных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобиля применяются различные инструменты и механизмы. К числу крепежных инструментов относятся открытые, накидные и торцовые гаечные ключи и отвертки, составляющие комплект инструментов слесаря-монтажника. Для обеспечения плотности резьбового соединения без перенапряжения применяют динамометрические рукоятки, обеспечивающие необходимый момент затяжки. Динамометрическая рукоятка применяется совместно с торцовым гаечным ключом для затягивания болтов (например, болтов и гаек головки цилиндров, картеров и др.) с приложением определенного момента, исключая деформацию соединяемых деталей и срыв резьбы, что повышает срок службы и надежность резьбового соединения [2, с.258].

Список литературы:

1. Шейнин А.М. Методы определения и поддержания надежности автомобилей в эксплуатации Москва: Транспорт, 1969. – С.328.
2. Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. Москва, Транспорт, 1966. – С.296.

© К.А. Абишов, 2017

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ

Марченко Э.В. – ассистент,
Выхрыстюк В.Н. – студент

Донской государственной технической университет, Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В статье представлена информация по улучшению транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону, проведен анализ ДТП, предложены пути повышения безопасности дорожного движения.

Ключевые слова

ДТП, инфраструктура, барьерные ограждения, статические и динамические барьеры.

Соблюдение безопасности дорожного движения, является одним из ключевых моментов в нашей жизни, ведь с каждым годом автомобилизация население растет, а значит увеличивается интенсивность дорожного движения и увеличивается риск возникновения ДТП. Аварийность на автомобильном транспорте наносит большой материальный и моральный ущерб как обществу, так и отдельным гражданам, ведь чаще всего страдает трудоспособный слой населения. К сожалению, даже пешеходы, полностью соблюдающие все правила БДД, не обеспечены абсолютной возможностью избежать ДТП. Если подвести итоги неполного 2017 года, видно ужасающее количество ДТП в Российской Федерации.

На октябрь 2017 года мы имеем 133203 ДТП; 16600 погибших, из них 552 ребенка; 168000 раненых. В целом Россия по количеству аварий среди других стран занимает одно из первых мест. Ростов-на-Дону занимает первое место по смертности в ДТП, 502 человека погибло в 2017 году.

Количество раз возникновения	Сколько в результате погибло	Имело место ранений в результате аварии
Контакт пешехода с автомобилем	38 500	4 567
Нанесение вреда пешеходу на пешеходных дорожках	12 250	780
В условиях недостаточной видимости	13 871	2 780
По вине самих находящихся вне ТС	16 400	4 000
По вине управляющих ТС	20 877	1 890

Основными причинами ДТП по прежнему остаются неправильное планирование и обустройство дорожной инфраструктуры, превышения скорости и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Однако если посмотреть статистику за прошлые годы, мы увидим что из года в год, количество ДТП уменьшается. Этому способствуют меры, принимаемые государством для устранения причин ДТП, а так же для снижения травматичности на дорогах.

Свои плоды принесли следующие виды мероприятий:

- усилен контроль на дорогах со стороны органов правопорядка;

- проводятся профилактические проверки водителей в дни праздников, а также перед ними, после таковых, вводятся ограничения на продажу спиртных напитков в определенных местах, а также в определенное время суток, ужесточается ответственность за вождение в нетрезвом виде.

- увеличивается бюджет на реконструкцию дорожного покрытия

Немаловажным является и тот факт, что на данный момент в Российской Федерации нет единого стандарта для ограждений тротуаров. Барьеры по типу «заборчиков», как по мне, морально устарели и не несут в себе того функционала, на который стоит положиться.

Рис. 1. Барьерное ограждение

Одним из главных плюсов данного ограждения, является то, что оно не дает пешеходу выйти на проезжую часть.

Рис. 2. Бетонное ограждение барьерного типа

Рассмотрим более эффективный вид ограждений (рис. 2). Данные ограждения могут выполняться из различных материалов, а также могут быть как двигающимися так и статичными. Они могут устанавливаться как вдоль дороги, так и поперек, для перекры-

тия временного перекрытия улиц. Это очень хороший вариант для городов, где на выходные проезжую часть делают пешей зоной. В условиях города Ростова-на-Дону, данный вид барьеров, может быть установлен на театральной площади, крупнейшей площади города, что бы позволило оперативно перекрыть это место. Опыт западноевропейских стран показывает, что такие ограждения способны выдержать удар автомобиля, двигающегося со скоростью до 60 км/ч, и грузовиков до 50км/ч.

Список литературы:

1. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В., Донцов Н.С., Иванов В.В., Скудина А.А. Технические измерения на транспорте (учебное пособие).- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2017.- 81 с.

2. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В. Устройство по нанесению твердосмазочных материалов на стальной канат в процессе его производства // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, 18 августа, Том II. – Кемерово: ЗапСибНИЦ, 2017.– С. 111-114.

3. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В., Донцов Н.С. Метод нанесения твердосмазочных материалов на стальной канат в процессе его производства // Виброволновые процессы в технологии обработки деталей высокотехнологичных изделий: Сборник трудов международного научного симпозиума технологов-машиностроителей, 3-6 октября.- Ростов н/Д, 2017.- С. 131-134.

4. Лебедев В.А., Марченко Ю.В., Марченко Э.В., Попов С.И., Донцов Н.С. Методы обеспечения показателей качества реноизделий в авторемонтном производстве // Современные проблемы горно-металлургического комплекса: наука и производство: материалы четырнадцатой Всерос. науч.-практ. конф., 23-24 нояб. 2017 г. / Старооскольский технолог. ин-т (фил.) НИТУ МИСиС. - Старый Оскол, 2016. - Т. 1. - С. 226-235.

5. Лебедев В.А., Марченко Ю.В., Марченко Э.В., Попов С.И. Факторы ремонтно-пригодности изделий в авторемонтном производстве // Современные проблемы горно-металлургического комплекса: наука и производство: материалы четырнадцатой Всерос. науч.-практ. конф., 23-24 нояб. 2017 г. / Старооскольский технолог. ин-т (фил.) НИТУ МИСиС. - Старый Оскол, 2016. - Т. 1. - С. 239-243.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Марченко Э.В. – ассистент,

Выхрыстюк В.Н. – студент

Донской государственной технической университет, Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В данной статье рассмотрены новейшие технологии нанесения дорожной разметки.

Ключевые слова

Дорожная разметка, дорожное покрытие, проезжая часть, безопасность дорожного движения.

Современная технология строительства дорог, является сложным инженерным процессом, требующим грамотного проектирования, высококвалифицированных работ-

ников и наличия высокотехнологичной строительной техники. Однако строительство одного лишь дорожного полотна недостаточно. Для того, чтобы водителям снизить риск аварийности, на дорогу должна быть нанесена грамотная, хорошо читаемая в плохую погоду и в разное время суток, дорожная разметка.

На данный момент применяются новейшие технологии и материалы, для нанесения дорожной разметки. Одним из таких материалов является – термопластик.

Рис. 1. Пакеты с порошковым термопластиком

Термопластик – совершенно новый материал, созданный специально для того, чтобы облегчить и уменьшить количество затрачиваемого времени, на нанесения любого вида маркировки на любое покрытие. Как показало время, огромной популярностью оно пользуется именно в дорожном строительстве, ведь его использование дает наибольший эффект.

Суть метода заключается в том, что термопластик поставляемый в пакетах в виде порошка, разогревается до температуры 2000С. При нагревании, этот материал превращается в вязкую жидкость. Для того что бы упростить процесс преобразования этого материала, и визуально упростить оценку готовности материала к нанесению на покрытие, производители добавляют в порошок гранулы синего цвета, которые исчезают в момент максимальной готовности материала. После преобразования термопластика из порошкового состояния в жидкое, с использованием специальной техники, материал наносят на дорожную поверхность.

Рис. 2. Разметочная машина для нанесения дорожной разметки с помощью холодного пластика.

Эту технику можно поделить на две группы:

- машины для нанесения разметки с ручным управлением
- полностью автоматизированные ремонтно-дорожные автомобили

Срок службы разметки с использованием термопластика, нанесенного на участок загородной дороги с высокой интенсивностью движения составляет около 2-х лет. При этом эксплуатацию дороги, можно начинать непосредственно после остывания материала, что позволяет в кратчайшие сроки проводить различного рода ремонты. Этот метод имеет следующие преимущества:

- устойчивость термопластика к истиранию и к воздействию от резких перепадов температур
- устойчивость от разрушения вследствие пролития химических реагентов (бензин, тосол, аккумуляторная жидкость).
- хорошая сцепка с дорожным покрытием
- матовая поверхность, не вызывающая блики и не ослепляющая водителей

Альтернативой данному методу, является еще более прочный и долговечный материал – холодный пластик. Минимальный срок службы разметки с использованием холодного пластика – 3 года. При нанесении данного материала на поверхность дороги, в него добавляется специальный отвердитель, помогающий очень быстро получать прочную и эффективную разметку.

Список литературы:

1. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В., Донцов Н.С., Иванов В.В., Скудина А.А. Технические измерения на транспорте (учебное пособие).- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2017.- 81 с.
2. Месхи Б.Ч., Аствацатуров А.Е., Басилаиа М.А., Попов С.И. Безопасность жизнедеятельности при проектировании сельскохозяйственных машин, транспортных технических машин, оборудования и стационарных комплексов.- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010.- 89 с.
3. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В. Устройство по нанесению твердосмазочных материалов на стальной канат в процессе его производства // Научно-техни-

ческий прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, 18 августа, Том II. – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017.– С. 111-114.

4. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В., Донцов Н.С. Метод нанесения твердосмазочных материалов на стальной канат в процессе его производства // Вибро-волновые процессы в технологии обработки деталей высокотехнологичных изделий: Сборник трудов международного научного симпозиума технологов-машиностроителей, 3-6 октября.- Ростов н/Д, 2017.- С. 131-134.

5. Tamarkin M.A., Tishchenko E.E., Kazakov D.V., Isaev A.G. RELIABILITY OF CENTRIFUGAL–ROTATIONAL FINISHING BY STEEL SHOT Russian Engineering Research. 2017. T. 37. № 4. С. 326-329.

ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ

Гайфетдинов Р.Р. – магистрант

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет",
Россия, г. Нижнекамск

Аннотация

При хранении каучуков, а также при хранении и эксплуатации резиновых изделий происходит неизбежный процесс старения, приводящий к ухудшению их свойств. В результате старения снижается прочность при растяжении, эластичность и относительное удлинение, повышаются гистерезисные потери и твердость, уменьшается сопротивление истиранию, изменяется пластичность, вязкость и растворимость невулканизированного каучука. Кроме того, в результате старения значительно уменьшается продолжительность эксплуатации резиновых изделий. Поэтому повышение стойкости резины к старению имеет большое значение для увеличения надежности и работоспособности резиновых изделий.

Ключевые слова

Резиновые изделия, процесс старения, прочность, полимеры, окисление.

При хранении и переработке полимерных материалов, а также при эксплуатации изделий из них полимеры подвергаются воздействию различных факторов — тепла, света, проникающей радиации, кислорода, влаги, агрессивных химических агентов, механических нагрузок [1]. Эти факторы, действуя раздельно или в совокупности, вызывают в полимерах развитие необратимых химических реакций двух типов. Деструкции, когда происходит разрыв связей в основной цепи макромолекул, и структурирования, когда происходит сшивание цепей. Изменение молекулярной структуры приводит к изменениям в свойствах полимерного материала; теряется эластичность, повышается жесткость и хрупкость, снижается механическая прочность, ухудшаются диэлектрические показатели, изменяется цвет, гладкая поверхность становится шероховатой, и т.д. Изменения свойств полимеров и изделий подобного рода называют старением.

Реакции, происходящие при старении полимеров, могут протекать по радикальному, ионному и редко по молекулярному механизмам. Радикальные процессы развиваются при эксплуатации полимеров и естественных атмосферных условиях и в космосе, при действии радиации.

Главная причина старения полимеров — окисление их молекулярным кислородом, которое особенно быстро протекает при повышенных температурах, например при переработке полимерных материалов. Окисление часто ускоряется и облегчается светом, примесями металлов переменной валентности, которые могут присутствовать в полимере из-за коррозии аппаратуры или неполного удаления катализатора из него после окончания синтеза. По типу активатора и основного агента, вызывающих разрушение полимеров, различают следующие виды старения: тепловое, термоокислительное, световое, атмосферное (озонное), радиационное и старение под влиянием механических нагрузок (утомление).

Преимущественное протекание при старении полимеров ценных реакции деструкции или структурировании зависит от химического строения цепей [2]. Как правило, виниловые полимеры склонны к деструкции, некоторые диеновые полимеры — к структурированию. Во всех видах старения деструкция макромолекул происходит тогда, когда в некоторых частях цепей сосредотачивается энергия, превосходящая энергию простой C—C-связи (305 кДж/моль). Это приводит к превращению макромолекулы в макрорадикал.

Термическая деструкция — это процесс разрушения макромолекул под влиянием повышенных температур. При термической деструкции одни полимеры разрушаются с образованием коротких цепей различного строения (полиэтилен, полипропилен), другие с образованием мономера. Реакции деполимеризации подвержены полимеры, в цепях которых содержится третичный или четвертичный атом углерода. Деполимеризация, являясь видом старения полимеров, может намеренно применяться для утилизации отходов термопластов с целью получения мономеров и возвращения их в стадию синтеза полимера.

Термоокислительная деструкция — это процесс разрушения макромолекул при совместном действии на полимеры повышенных температур и кислорода. Присутствие кислорода существенно снижает стойкость полимеров к действию тепла.

Первичными продуктами термоокисления являются полимерные гидроперекиси, которые при распаде образуют свободные радикалы, вследствие чего процесс развивается по цепному механизму и является автокаталитическим. Полимеры, макромолекулы которых не содержат C—C-связей, более устойчивы к термоокислительной деструкции, чем, например, полиены, содержащие ненасыщенные связи. Это объясняется легкостью прямого присоединения кислорода к C=C-связям и образованием очень неустойчивых напряженных циклических перекисей.

При термоокислительной деструкции происходит образование больших количеств различных низкомолекулярных кислородсодержащих веществ: воды, кетонов, альдегидов, спиртов, кислот.

Фотохимическая деструкция представляет собой разрушение макромолекул под влиянием света. Особенно глубокая деструкция полимера происходит под влиянием ультрафиолетовых (УФ) лучей, характеризующихся длиной волны λ менее 400 нм. Энергия кванта УФ-излучения превышает энергию C—C-связи макромолекулы и не зависит от температуры. Поэтому фотодеструкция может развиваться даже при относительно низких температурах, ускоряясь и углубляясь в присутствии кислорода. Особенно интенсивно деструктируют полимеры, содержащие группы атомов, способные поглощать свет.

Фотохимическая деструкция является радикально-цепным процессом и, в силу малой проникающей способности УФ-излучения, происходит преимущественно в поверхностных слоях полимера.

Радиационная деструкция происходит при воздействии на полимеры гамма-лучей, альфа-частиц, нейтронов. Энергия проникающей радиации значительно превосходит энергию химических связей в макромолекулах. Возникающие при этом свободные радикалы «захватываются» полимером и существуют в нем очень долго, разрушая его во времени.

Деструктировать полимер может и под действием механических напряжений. Механическая деструкция начинается, когда механические напряжения превышают энергии связей атомов в полимере. Распределение напряжений по отдельным связям макромолекулы может быть непрерывным, что приводит к возникновению в ней «перенапряженных участков» — центров разрушения. Механическая деструкция полимера возможна при его переработке, например, при длительном вальцевании, тонком помоле, скоростном механическом перемешивании. Возникающие в механическом поле свободные полимерные радикалы могут не только рекомбинировать, но и реагировать с макромолекулами полимера. Это приводит к получению разветвленных или сшитых продуктов.

Химическая деструкция представляет собой разрушение макромолекул при действии химических агентов. Она характерна для многих гетероцепных полимеров, содержащих в основной цепи группы, способные к химическим превращениям. Глубина деструкции зависит от природы и количеств низкомолекулярного реагента, условий его воздействия.

В заключении хотелось бы добавить, что перспективы развития шинной промышленности зависят, прежде всего, от конкурентоспособности шин - их технического уровня и долговечности при эксплуатации. Повышение грузоподъемности автомобилей, скоростей их движения, комфортабельности и безопасности езды усложняет решение этой задачи, поскольку работоспособность шин определяется не только их исходными техническими характеристиками, но зависит также от характера изменений этих характеристик в условиях эксплуатации.

Список литературы:

1. Рагулин, В.В. Технология шинного производства: Учебник для вузов – 3-е изд., перераб. и доп. / В.В. Рагулин, А.А. Вольнов. – Москва, 1981г.
2. Архиреев, В. Старение и стабилизация полимеров. Часть 1: Учебное пособие. / В. Архиреев, Н. Мукменева, Е. Черезова, 2012г.

СВАРКА ДНИЩА ТОПЛИВНОГО БАКА РАКЕТЫ

Двинянин Р.Ю.

Научный руководитель Рагозина М.А.

Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, Россия, г. Красноярск

Аннотация

Данная статья описывает процесс изготовления днища топливного бака сваркой. В статье приведены характеристики изделия. В описании процесса рассматриваются технические условия, приспособления, контроль и испытания.

Ключевые слова

Сварка, днище топливного бака ракеты, приспособление, контроль, материал.

1. Характеристики изделия.

Днища - это наиболее специфичные и характерные детали почти всех типов баков и корпусов. Многообразие, сложность конструкций, методов изготовления заставляет выделять их в особую группу.

По форме днища, используемые в ракетно-космических системах, могут быть плоского или сферического типа, эллиптическими, параболическими, куполообразными и полуторовыми с бортами разной формы и без бортов. Большинство днищ имеют отверстия с отбортовками или без для приварки деталей арматуры.

Часто для днищ используются листовые заготовки толщиной от 0,5 мм до 30 мм. Основной для изготовления днищ являются, как правило, методы холодного формообразования.

Днища состоят из штампованного эллипсоида, погнутых из прессованного профиля и сваренных встык шпангоутов, или ряда деталей (элементы крепления) и сборочных единиц (патрубки, стыковочные разъемы, юбка и т.п.).

Данное изделие должно удовлетворять следующим требованиям:

Достаточная прочность и жесткость при малой массе, а также более рациональные размеры изделия, устойчивость против коррозии, простота, конструкция заборных устройств баков обеспечивающая минимальное количество незабора компонентов топлива, недефицитность материалов, применяемых при изготовлении баков.

2. Технические условия.

Материал.

Из многочисленных систем сплавов алюминия с другими металлами была выбрана система алюминий-магний. Эти сплавы ценны тем, что данная система заключается в оптимальном сочетании характеристик пластичности, прочности, коррозионной стойкости, свариваемости, которые достигаются без термической обработки.

Самый главный недостаток сплава АМгб это низкий предел текучести. Он был устранен за счет разработки и внедрения технологии упрочнения полуфабрикатов в процессе холодной деформации до 20%, а после до 40%. На базе сплава АМгб был разработан и внедрен сплав 01570, который сохранил все достоинства сплава АМгб.

Аргонодуговая сварка.

Для сборки днищ используют автоматическую аргонно-дуговую сварку.

Сварка представляет собой процесс получения сильных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве.

Дуговая сварка – вид сварки плавлением мощным электрическим разрядом, происходящий в газовой среде между электродами или электродом и изделием.

Аргонно-дуговая применяется при соединении алюминиевых, магниевых, медных сплавов, нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов, а также разнородных металлов и сплавов; отсутствие необходимости применения флюсов, а следовательно, очистки швов от шлаковой корки, а также трудностей, связанных с изготовлением флюсов и электродов.

Требования к сварным швам предъявляют по первой категории, предусматривающей прочность шва не менее 0,9 прочности основного материала, использование аргона высокого качества (ГОСТ 10157-79). Смещение кромок не более чем на 10% толщины деталей. Зачистка усиления сварного шва допускается до высоты, равной 10% толщины свариваемых кромок, но не менее 0,5 мм.

4. Приспособление для сварки.

Общая сборка днищ производится в специальных приспособлении – стапеле типа МСГ-3000, предназначенных для точного базирования собираемых элементов друг относительно друга: базами при установке в приспособление шпангоутов и днищ часто являются внутренние поверхности, что обеспечивает лучшую соосность при сборке, но в то же время существенно усложняет сборочный стапель за счет наличия различных оправок и других базирующих и фиксирующих элементов. Установка для сварки полусферы днища со шпангоутом состоит из:

1. Днище.
2. Приспособление.
3. Стол манипулятора.
4. Манипулятор.
5. Сварочный автомат.
6. Шпангоут днища.

5. Контроль и испытания конечного изделия.

К методам контроля можно отнести следующие:

- Металлографическое исследование
- Просвечивание рентгеновскими лучами.
- Просвечивание гамма-лучами.
- Ультразвуковой метод.
- Магнитографический способ.
- Люминесцентный способ.

Перед контролем участок шва очищают от загрязнений и наносят на него жидкий раствор люминофора. После выдержки в течение 10—15 мин раствор смывают, изделие сушат и облучают ультрафиолетовыми лучами в затемненном помещении. По свечению оставшегося в шве раствора обнаруживают дефектные места.

6. Заключение.

В общую систему испытаний днищ кроме испытаний на статическую и динамическую прочность и на герметичность входит ряд других контрольно-проверочных и испытательных работ, необходимых для обеспечения соответствия ТУ. К ним относятся следующие работы.

Измерение массы, которое производится взвешиванием на точных весах пустого бака. В системе испытаний может быть предусмотрено несколько взвешиваний на различных стадиях изготовления, сборки и испытаний баков. Требования по массе могут быть очень жесткими.

Проверка чистоты полости днищ производится многократно в процессе различных испытаний и перед консервацией. Обычно такая проверка производится контрольным сливом спирта из проверяемой полости на батист, сложенный в 4 слоя, и визуальным контролем всех слоев на отсутствие различных механических включений, цветных пятен и т. д. После этого бак проверяется на отсутствие паров спирта.

Сушка также производится многократно в процессе различных испытаний. В настоящее время существует много способов и методов сушки: термические, радиационные с использованием инфракрасных лучей, горячим сухим воздухом под давлением (4 ... 6) • 10² кПа. Одной из наиболее часто применяемых и надежных является термовакуумная сушка, производимая в специальной стационарной вакуумной камере, имеющей

вакуумную откачную насосную систему и кольцевые электронагреватели. В камере создается вакуум порядка $(0,2... 0,4) \cdot 10^4$ кПа после помещения в нее испытуемой емкости, на которую в различных местах прикреплены несколько контрольных термодпар. Температура сушки порядка $100... 110^\circ\text{C}$, время 8... 12 ч. Преимуществом термовакуумной сушки является удаление влаги даже из микронеплотностей стенок емкости.

Список литературы:

1. Тарасевич Р.М., Методы и средства проверки герметичности узлов, отсеков и систем летательных аппаратов", Москва, 1974
2. Справочник технолога-машиностроителя", Машиностроение, Москва, 1985, т.1,2.
3. Карпов В.М., Буланов И.М., Комков М.А. Методические указания по проведению второй технологической практики студентов. - М: Изд-во МВТУ, 1985.
4. И.М. Буланов, В.С. Камалов, И.И. Портнов. Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу "Спецтехнология" - М: Изд-во МВТУ, 1983.

ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Жалгасбекова З.К. - преподаватель
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы безопасности дорожного движения, основные факторы риска ДТП и меры обеспечения безопасности.

Ключевые слова

Безопасность движения, транспортные потоки, травмы, обеспечение безопасности, влияние конструкции дороги.

Безопасность дорожного движения — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Безопасность движения транспортных средств и пешеходов обеспечивается совокупностью планировочных, технических и организационных мероприятий, гарантирующих нормальный транспортный процесс.

Безопасность движения и пропускная способность пересечений зависят от четкости организации на них движения. Оптимальным является планировочное решение, обеспечивающее для каждого направления движения отдельную проезжую часть, ширина которой определяется интенсивностью движения. Транспортные потоки должны двигаться по выделенным для них полосам движения как по каналам: траектория движения должна располагаться только в пределах этого канала, а вход и выход возможны только в строго определенных местах. Такая организация движения носит название канализирование движения. При этом, исходя из того, что главное направление не должно испытывать помехи от движения поворачивающих потоков, все планировочные элементы располагают таким образом, чтобы они не оказывали влияние на прямое движение по главному направлению [1].

Это достигается выполнением следующих правил: угол отклонения потока от первоначального направления должен быть менее 7° , скорость вливающихся в основной транспортный поток и выходящих из него автомобилей должна отличаться не более чем на 20% от средней скорости этого потока; все планировочные элементы должны быть

удалены от кромки проезжей части главного направления на расстояние не менее 2,5 высоты окаймляющих их бортовых камней.

Слияние и разделение потоков должно происходить под острыми углами, что ускоряет процесс включения автомобиля в поток или выхода его из потока. Пересечения потоков целесообразны под углами, близкими к 90°. Это требование лучше всего выполняется при каплеобразной обтекаемой форме направляющих островков.

По законодательству безопасность дорожного движения — состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий[1].

На БДД оказывает влияние множество факторов как объективных (конструктивные параметры и состояние дороги, интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, обустройство дорог сооружениями и средствами регулирования, время года, суток), так и субъективных (состояние водителей и пешеходов, нарушение ими установленных правил).

Таким образом, на дорогах существует сложная динамическая система, включающая в себя совокупность элементов «человек», «автомобиль», «дорога», функционирующих в определенной «среде». Эти элементы единой дорожно-транспортной системы находятся в отношениях и связях друг с другом и образуют определенную целостность.

С точки зрения БДД для системного изучения интерес представляют как сами факторы риска ДТП, так и их сочетания:

- человек — автомобиль;
- автомобиль — дорога;
- дорога — человек.

Роль разных факторов как причин ДТП: в 57 % случаев главная причина ДТП — ошибка человека; в 27 % случаев причиной ДТП является проблема взаимодействия человека и дороги; в 6 % случаев причиной ДТП является проблема взаимодействия человека и автомобиля; в 3 % случаев причиной ДТП является проблема сложного взаимодействия человека, автомобиля и дороги.

Для планирования мероприятий по снижению влияния факторов аварийности необходимо прежде всего их детальный анализ.

Все разнообразие мер, применимых в качестве основных инструментов для повышения БДД, можно подразделить по основным факторам риска ДТП на три группы: [2].

- для повышения безопасности поведения участников дорожного движения (фактор «человек») — предназначены для проведения мероприятий в рамках воспитательной, образовательной, законотворческой, политической, общественной деятельности, нацеленной на формирование безопасной модели поведения участников дорожного движения, посредством воспитания желательного и корректировки нежелательного поведения, а также для деятельности дорожных организаций в рамках аудита безопасности;

- повышения безопасности транспортных средств (фактор «автомобиль») — предназначены для проведения мероприятий в рамках деятельности, направленной на повышение надежности и безопасности как самих транспортных средств, так и их эксплуатации;

- повышения безопасности дорожной инфраструктуры (фактор «дорога») — предназначены для проведения мероприятий в рамках деятельности, связанной с планированием, проектированием, строительством, содержанием и эксплуатацией как отдельных объектов улично-дорожной инфраструктуры, так и целых сетей.

Следует отметить, что среди приведенных инструментов, реализуемых через различные мероприятия, нет единственного и радикального средства для повышения БДД.

Высокий уровень БДД обеспечивается посредством:

- сотрудничества и единства цели для всех институтов, служб и организаций, имеющих отношение к проблеме ДТП, определения курса для инициатив в разных секторах бизнеса (кино, мода, реклама, музыка, литература, проектирование и т.д.) в качестве поддержки деятельности по повышению БДД;

- программирования деятельности в порядке правильно расставленных приоритетов, когда решение конкретной проблемы снижает остроту последующей проблемы, намеченной для решения;

- планомерности и системности проведения мероприятий;

- реализации мер, имеющих потенциал экономической окупаемости общественных средств, направляемых на проведение мероприятий по повышению БДД;

- проведения последующего мониторинга для анализа результативности мероприятий и использования приобретенного опыта при планировании последующей деятельности;

- оптимизации решения главной задачи любой транспортно-дорожной сети — обеспечения транспортных операций с минимальными затратами для общества и безопасностью выполнения этих операций.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб (говорят также о безрельсовом транспорте). То есть исключаются например, дорожные происшествия с участием только пешеходов (упал на дороге, сбит толпой и т. п.).

Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью людей во всём мире. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий превышает ущерб от всех иных транспортных происшествий (самолетов, кораблей, поездов, и т. п.) вместе взятых. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из важнейших мировых угроз здоровью и жизни людей.

При изучении дорожной безопасности, выявляют факторы, влияющие на частоту и тяжесть ДТП. Не каждое ДТП является «неизбежной случайностью» — так, например, по статистике, около 5 % летальных ДТП являются выявленными самоубийствами, а некоторое (меньшее) количество ДТП являются убийствами. Также, выявлено множество других факторов, влияющих на вероятность ДТП, ответственность за которые несут участники дорожного движения, поэтому в настоящее время практически не используется распространенная ранее формулировка «несчастный случай на дороге», «снимающая» ответственность с участников ДТП.

Травмы. Очень сложно установить, сколько людей получили травмы в результате ДТП. Выше показано, сколько сложностей может быть с определением смертности от ДТП, а определить и измерить количество и степень травм еще сложнее.[2].

Травмы, не требующие госпитализации, часто не учитываются вовсе, а проведенное в Нидерландах сравнение числа госпитализированных пострадавших по данным полиции и общенациональной регистрации сектора здравоохранения, показало, что полицией учитываются только порядка 40 % пострадавших.

Повреждение собственности. Учет повреждений собственности еще более неоднозначен, чем в случае травм. Во многих случаях, учитываются только случаи, ущерб от которых превышает некоторую (произвольно установленную) величину, и таким образом, число зарегистрированных случаев ущерба может изменяться во времени из-за экономических причин (например, инфляции, возрастании стоимости ремонта и т. п.). Учет ДТП не приведших к травмам затруднен также тем, что очень часто водители о таких случаях не сообщают, и не вызывают полицию на место происшествия. Обычно, этот

показатель измеряется в денежном выражении, и получается различными оценками, построенными на базе отчетов страховых компаний.

Меры обеспечения безопасности. Различают активные меры, которые должны предотвратить аварии и пассивные меры, направленные на уменьшение последствий аварий.

Влияние конструкции дороги на вероятность аварии и тяжесть последствий. На простейшей дороге с одной полосой движения в каждую сторону велика вероятность самых тяжелых аварий вследствие лобовых столкновений при обгоне или выезда на встречную полосу по причине неисправности автомобиля или потери контроля со стороны водителя из-за нездоровья или засыпания. Однако следует заметить, что интенсивность дорожного движения на таких дорогах, как правило, не велика.

При наличии разделительной полосы достаточной ширины или разделительного (барьерного) ограждения лобовое столкновение исключается. Однако в случае с разделительным ограждением появляется вероятность столкновения автомобиля с этим ограждением, что в некоторых случаях приводит к не менее тяжелым последствиям.

Конструкция дороги, исключая появление людей или животных на проезжей части, резко снижает вероятность столкновений с ними. В первую очередь это касается автомобильных дорог технической категории (автомагистралей), на которых исключены пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью. [3].

Выделение дополнительных полос для остановки и стоянки автотранспорта, а также для подготовки к поворотам налево или направо снижает вероятность наезда на неподвижные или движущиеся с малой скоростью автомобили.

Оборудование перекрестков светофорами снижает вероятность столкновения автомобилей пересекающихся направлений и упрощает переход проезжей части пешеходами.

Геометрия дороги также влияет на безопасность дорожного движения. Протяженные прямые участки загородных дорог из-за монотонности утомляют водителя или же водитель теряет ощущение скорости. Это приводит к нарушению скоростного режима и усиливает тяжесть последствий аварий.

Список литературы:

1. http://akpspb.ru/blog/factory_provociruyuschie_dtp/vliyanie_kureniya_voditelya_na_bezopasnost_dorozhnogo_dvizheniya/11-7
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность_дорожного_движения
3. <http://www.logistics-gr.com> - Образование в сфере логистики и транспорта

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ВЕЛОДОРОЖКИ В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА УЛИЦЕ 20-Я ЛИНИЯ

Марченко Э.В. – ассистент,

Выхрыстюк В.Н. – студент,

Малахов А.С. – студент

Донской государственный технический университет, Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В данной статье представлена концепция внедрения велосипедной дорожки в транспортную инфраструктуру г. Ростова-на-Дону, дано понятие велосипедной дорожки, описаны ее преимущества.

Ключевые слова

Велосипедная дорожка, транспортная инфраструктура, велосипедное движение.

Велосипедная дорожка (велодорожка) – это либо часть дороги общего пользования, либо отдельная дорожка для движения велосипедов, на которой запрещено движение для всех механических транспортных средств (кроме мопедов) и гужевых повозок. Велодорожки бывают таких разновидностей: с односторонним и двухсторонним движением, изолированные, совмещенные велопешеходные дорожки.

Велосипедные дорожки устраиваются на улицах, имеющих продольный уклон, как правило, не более 30 %. Поперечные уклоны принимают в пределах 15 - 25 %.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Для обустройства специально выделенных полос для велосипедистов применяют несколько видов покрытий, из которых наиболее популярны 3 вида:

- асфальтовое
- резиновое
- акриловое

Пешеходы так же могут двигаться по велосипедным дорожкам при отсутствии тротуаров, обочин и пешеходных зон.

Основными преимуществами велосипедного движения являются:

- не требует дополнительных затрат
- при должной организации существенно экономит время
- наименее энергоемкий из всех видов городского транспорта
- экологически чистый вид транспорта

Однако внедрение велосипедных дорожек и велосипедного движения в инфраструктуру города требует грамотного подхода. Поскольку велосипедный транспорт является незащищенным по сравнению с теми же автомобилями, необходимо правильно организовать движение велосипедов и других участников дорожного движения, чтобы уменьшить риск возникновения ДТП.

Таблица 1: статистика ДТП с участием велосипедистов в России за 2017 год.

количество ДТП в России за 2017 год	4098
Кол-во людей раненых в ДТП	3872
Кол-во погибших в ДТП	252

Предлагаемый участок берет начало от пересечения с проспектом Шолохова, конец участка предполагается на ул.1-й Майской. На проспекте Шолохова располагается парк имени Островского, соответственно наблюдается повышенный трафик среди велосипедистов, а значит предложенный маршрут будет актуальным.

Рис.1. ул.20-я линия вид со спутника

На участке на ул.20-я линия, (от пр.Шолохова до ул.1-й Майской), единственным вариантом установки велосипедных дорожек, является их установка непосредственно на проезжую часть, а именно односторонние велосипедные дорожки. Неправильное планирование тротуаров (деревья посажены посреди узкой дорожки, а так же установка столбов освещения) не позволяет установить велосипедные дорожки на тротуарах. Установка велодорожек на проезжей части не увеличит риск ДТП, поскольку движение на данном участке не интенсивное, и проезд на данной улице (20-я линия) разрешен лишь для городского транспорта. Так же требуется установить знак 4.4 «Велосипедная дорожка». Поскольку, из-за того, что устанавливая велодорожку непосредственно на проезжую часть, тем самым увеличивается ее износ, ведь время от времени транспорт может заезжать на эти дорожки, что будет приводить к повреждению этого покрытия, по этому, лучшим видом покрытия будет асфальтовое, поскольку оно может дольше прослужить без ремонта и различного рода коррекции.

Таким образом, организация движения для велосипедов по актуальному маршруту, разгружает общественный транспорт на данном участке, а так же уменьшает уровень шума.

Список литературы:

1. Попов С.И., Валявин В.Ю., Подуст С.Ф., Линькова Е.Ф., Юрьева В.В. Диагностика и испытание электрооборудования транспортных машин (учебное пособие).- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010.- 115 с.
2. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В. Устройство по нанесению твердосмазочных материалов на стальной канат в процессе его производства // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, 18 августа, Том II. – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017.– С. 111-114.
3. Марченко Э.В., Попов С.И., Марченко Ю.В., Донцов Н.С. Метод нанесения твердосмазочных материалов на стальной канат в процессе его производства // Вибро-волновые процессы в технологии обработки деталей высокотехнологичных изделий:

Сборник трудов международного научного симпозиума технологов-машиностроителей, 3-6 октября.- Ростов н/Д, 2017.- С. 131-134.

4. Тамаркин М.А., Тищенко Э.Э., Шведова А.С., Исаев А.Г. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В ГРАНУЛИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СРЕДАХ. Упрочняющие технологии и покрытия. 2015. № 11 (131). С. 12-16.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОСТРОЕНИЯ КАНАЛА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА НА СТАРТОВЫХ РЕЖИМАХ

Мингазов И.Ф. – студент, 1 курс, магистратура
 Научный руководитель – Солдаткин В.В. д.т.н.
 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Россия, г. Казань

Аннотация

В работе рассматривается выбор и обоснование концепции структурного построения канала системы воздушных сигналов вертолета на стартовых режимах

Ключевые слова

Система воздушных сигналов, система с параллельными измерительными каналами, система параллельно-последовательного действия, стартовый режим, вертолет.

Используя результаты разработки системы воздушных сигналов (СВС) вертолета на основе неподвижного многоканального проточного аэрометрического приемника и информации вихревой колонны несущего винта, изложенные в работе [1].

Рис. 1. Структурная схема системы воздушных сигналов вертолета с использованием информации вихревой колонны:

1 – пневмоэлектрические преобразователи; 2 – электроизмерительные схемы обработки температуры торможения воздушного потока; 3 – мультиплексор; 4 – аналого-

Выход микропроцессора является выходом системы воздушных сигналов по высотно-скоростным параметрам вертолета: истинной воздушной скорости V_B , углам атаки α и скольжения β , барометрической высоте H , составляющим V_X, V_Y, V_Z вектора V_B истинной воздушной скорости на оси связанной системы координат, приборной воздушной скорости $V_{ПР}$, в том числе и в области малых и околонулевых скоростей полета, когда неподвижный комбинированный аэрметрический приемник находится в зоне вихревой колонны несущего винта вертолета. Следовательно за основу построения структуры канала СВС вертолета возьмем рисунок 1.

Соответствием необходимым числом основных датчиков первичных информации, из учебного пособия [2], возможно построить канал СВС, используя следующие типовые структуры:

Системы с параллельными измерительными каналами приведенный на рис. 2,а. В таких каналах исходные параметры x_1, x_2, \dots, x_n воспринимаются соответствующими датчиками D_i , выходные сигналы y_i которых по независимым каналам, включающим нормирующие преобразователи $НП_i$, аналого-цифровые преобразователи $АЦП_i$ и каналы цифровой связи $КЦС_i$ (устройства ввода), подаются на устройства обработки информации (УОИ). При этом устройство обработки информации может включать несколько вычислителей B_i , выполняющих обработку информации по соответствующему алгоритму. Выходные сигналы вычислителей и УОИ подаются на автономные устройства отображения (УО) или общую для нескольких каналов систему отображения информации (СОИ). Организация взаимодействия функциональных элементов ИИС осуществляется устройством управления (УУ), функции которого может выполнять непосредственно устройство обработки информации, из учебного пособия [2].

Рис.2. Типовые структуры информационно-измерительных и измерительно-вычислительных систем

Кроме структуры параллельного действия можно построить системы параллельно-последовательного действия, приведенный на (рис.2,б), в которых выходные сигналы U_i датчиков нормируются и преобразуются к одному виду \bar{U}_i , а затем последовательно или по определенному приоритету через коммутатор (мультиплексор) подключаются к общему АЦП и далее через один канал цифровой связи вводятся в устройство обработки информации, из учебного пособия [2].

При выборе между типовыми структурными схемами параллельного и параллельно-последовательного действия для построения канала системы воздушных сигналов вертолета на стартовых режимах, выбрали схему параллельно-последовательного действия, так как ее достоинством является существенное снижение аппаратурных затрат и упрощение управление системой.

Список литературы:

1. Солдаткин В.В. Система воздушных сигналов вертолета на основе неподвижного аэрометрического приемника и информации аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта: Монография. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. – 284 с.
2. Ганеев Ф.А., Пороунов А.А., Солдаткин В.В., Солдаткин В.М. Системотехническое проектирование измерительно-вычислительных систем: Учебное пособие с грифом УМО вузов России в области приборостроения и оптотехники. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. – 150 с.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЬНОГО УКЛОНА ТРАССЫ

Фурман А.С. – преподаватель,

Тюнина Н.Я. – преподаватель

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»,

Фурман Н.В. - магистр

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева», Россия, г. Кемерово

Аннотация

Приведены результаты теоретических исследований влияния продольного уклона трассы на себестоимость транспортирования горной массы.

Получены закономерности изменения себестоимости перевозок карьерными автосамосвалами БелАЗ-75131 от продольного уклона дороги.

Ключевые слова

Продольный уклон трассы, карьерный автосамосвал, себестоимость, транспортные затраты.

Рост глубины карьеров сопровождается усложнением профиля трасс, что отражается на эффективности эксплуатации основного горнотранспортного оборудования. Рост себестоимости транспортирования горной массы обусловлен тем, что углубка карьеров увеличивает расстояния транспортирования, а следовательно и затраты связанные с содержанием карьерных дорог. Удельный вес транспортных затрат в трудоемкости и энер-

гоемкости процесса добычи полезных ископаемых достигает 55–60 % при добыче с глубины 100–150 м, а при увеличении глубины до 200–250 м – 65–70 %. Из них более 50 % приходится на автомобильный транспорт [1]. Сохранить величину расстояния транспортирования горной массы позволит увеличение продольных уклонов карьерных дорог [2].

В связи с этим изучение закономерностей изменения себестоимости транспортирования горной массы в зависимости от продольного уклона трасс становится актуальной задачей.

Себестоимость транспортирования горной массы является важнейшим показателем эффективности использования ЭАК. В структуре себестоимости карьерных перевозок большинство авторов выделяют три составляющих: транспортную, дорожную и погрузочно-разгрузочную.

Транспортная составляющая представляет собой постоянные и переменные затраты на транспортирование горной массы. Дорожная составляющая представляет собой затраты на содержание одного километра трассы, а погрузочно-разгрузочная – затраты на погрузку и разгрузку одной тонны горной массы.

С учетом этого себестоимость перевозки 1 т горной массы:

$$S = \frac{Z_{пер}}{W_m} + \frac{Z_{пост}}{W_m} + Z_d \frac{H}{i} + Z_{пр} \quad (1)$$

где $Z_{пр}$ – затраты, связанные с работами по погрузке и разгрузке одной тонны горной массы, руб/т; Z_d – эксплуатационные затраты на содержание одного километра карьерной автодороги, руб/(т·км); W_m – часовая производительность карьерных автосамосвалов, т/ч; i – продольный уклон карьерной дороги;

H – перепад высот транспортирования, м.

Из формулы (1) следует, что четвертое слагаемое себестоимости не зависит от продольного уклона карьерной дороги, оно, в данном случае является постоянным и, значит, не будет оказывать влияние на величину рационального уклона. Следовательно, для решения задачи определения рационального продольного уклона карьерной дороги при перевозке горной массы исходная формула будет иметь вид:

$$S = \frac{Z_{пер} + Z_{пост}}{W_T} + Z_d, \quad (2)$$

Далее необходимо рассмотреть все составляющие переменных затрат, представленных в формуле (2) и их взаимосвязь с продольным уклоном карьерной дороги.

Затраты на топливо:

$$Z_T = G_T \cdot C_T \quad (3)$$

где G_T – часовой расход автосамосвалом дизельного топлива, л/ч; C_T – стоимость одного литра дизельного топлива, руб.

В течение рейса автосамосвал находится в нескольких различных фазах движения, в зависимости от которых и нужно определять расход дизельного топлива. Автосамосвал может: двигаться с грузом или порожняком на подъеме; двигаться с грузом или порожняком на спуске; маневрировать под погрузку или разгрузку; простаивать в ожидании или под погрузкой или разгрузкой [3].

В первом случае автосамосвал, движется в тяговом режиме, и продольный уклон трассы будет оказывать влияние на расход топлива.

На спуске автосамосвал, как правило, движется в режиме торможения, и часовой расход топлива не будет зависеть от продольного уклона дороги. Так же продольный

уклон дороги не оказывает влияния на расход топлива при маневрировании и простоях под погрузку или разгрузку.

Расход смазочных материалов зависит от расхода топлива. Существуют нормативы расхода различных видов смазочных материалов на один литр израсходованного топлива.

Изменение часового расхода шин будет обратно пропорционально изменению их ресурса:

$$Z_{ш} = Z_{шнорм} \frac{100}{102,3 - 0,149h - V_m(0,105 + 0,08h)} \quad (4)$$

где h – средняя высота неровностей карьерной автодороги, т.е. величина прогиба шестиметровой линейки, положенной на поверхность карьерной автодороги, см.; V_t – техническая скорость автосамосвала, м/с.

Итоговая формула для расчета часовых затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт карьерных автосамосвалов будет иметь вид:

$$Z_{то,тр} = \frac{Z_{то,тр.пост}}{\frac{1}{V_m} + \frac{T_{np}i}{2H}} + \frac{100Z_{тр.м}}{\left(\frac{1}{V_m} + \frac{T_{np}i}{2H}\right) [101,2 + 0,01h + V_m(0,038 - 0,084h)]} \quad (5)$$

Реальная зависимость себестоимости перевозок от продольного уклона дороги носит параболический характер (рис. 1), а значит, имеет экстремум, при котором себестоимость перевозок будет минимальна, поэтому определение рационального продольного уклона трассы с использованием экономического критерия имеет смысл [4].

Рис. 1 Реальная зависимость себестоимости S перевозок автосамосвалами БелАЗ-75131 от продольного уклона дороги i

Список литературы:

1. Мариев П.Л. Карьерный автотранспорт / П.Л. Мариев, А.А. Кулешев, А.Н. Егоров, И.В. Зырянов. – СПб.: Наука, 2004. – 429 с.
2. Фурман А.С. Влияние продольного уклона дороги на производительность экскаваторно-автомобильных комплексов / А.С. Фурман, А.А. Хорешок // Вестник КузГТУ. – 2015. – №2. – С.19–22.
3. Фурман А.С. Скоростные и рабочие режимы карьерных автосамосвалов / А.С. Фурман, В.Н. Шадрин, В.Е. Ашихмин // Вестник КузГТУ. – 2012. – №4, с.123-125
4. Фурман А.С. Влияние продольного уклона трассы на структуру и производительность экскаваторно-автомобильных комплексов / А.С. Фурман, Г.Д. Буялич // II Международная научно-практическая конференция «Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего» – Кемерово – 2016 – Том I – с. 10-11.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ МАГНИТОМЯГКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Сат А.М. - студент

Зятыков Д.О. - аспирант

Балашов В.Б. - ведущий инженер технолог

Юрченко В.И. – начальник отдела

Научный руководитель - Юрченко А.В., д.т.н.

Национально исследовательский Томский политехнический университет

Национально исследовательский Томский государственный университет

Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов, Россия, г. Томск

Аннотация

В результате анализа проведенных исследований показано, что аморфные сплавы с высокой магнитной проницаемостью могут быть использованы в качестве чувствительных материалов в датчиках магнитного поля.

Ключевые слова

Аморфные сплавы, магнитное поле, оптические магнитные датчики.

Магнитные поля широко используются в медицине, ядерной технике, системах контроля и управления, автоматике, устройствах записи и воспроизведения информации, разведке полезных ископаемых [1,2]. Уровень магнитной индукции необходимо контролировать в окружающей человека среде. В последние годы развивается и формируется новая область информационно-измерительного приборостроения - волоконная оптика (ВО), для создания волоконно-оптических датчиков (ВОД), а на их базе контрольно-измерительной аппаратуры нового поколения [2-4].

В этой связи, создание ВОД является новым и перспективным самостоятельным научно-техническим и технологическим направлением, содержанием которого должна являться разработка на единой научно-технической, технологической и методологической основе унифицированных элементов и методов.

Несмотря на перспективность использования ВОД, в то же время, не прекращается поиск альтернативных вариантов оптических датчиков магнитного поля с упрощенной конфигурацией. В настоящей работе были рассмотрены простейшие чувствительные элементы для создания оригинальных конструкций датчиков магнитного поля.

Чувствительность датчика - отношение приращения выходной величины к приращению входной величины $S = \Delta y / \Delta x$

Порог чувствительности датчика - наименьшее значение входной величины, которое вызывает появление сигнала на выходе. Этот параметр связан с зоной нечувствительности, т. е. зоной, в пределах которой при наличии входного сигнала на выходе датчика сигнал отсутствует.

Для измерения низкочастотных (< 10 Гц) магнитных полей с уровнем ниже 10-9 Тл (10-5 Гс) разработано пять различных технологий. На их основе могут быть построены: (1) феррозондовые приборы, (2) прецессионные приборы, (3) сверхпроводящие квантовые интерферометры, (4) оптоволоконные устройства и (5) устройства на основе эффекта магнитоупругости, приводимые в действие механическим напряжением.

Исследования для определения параметров чувствительности производили на ленточных образцах, изготовленных из аморфных сплавов 5БДСР и 82К3ХСР, толщиной 150 – 300 мкм. Исходные аморфные ленты были получены на Ашинском металлургическом заводе. Химический состав, исследуемых лент, приведен в таблице

Химический состав исследуемых аморфных сплавов

Марка сплава	Содержание элементов, мас. %										
	Si	B	Fe	Cr	Ni	Co	Nb	Cu	C	S	P
82К3ХСР	7,2	2,5	4,3	4	–	ост.	–	–	< 0,05	0,015	0,015
5БДСР	7,7	1,35	ост.	–	–	–	4,9	1,25	< 0,05	0,015	0,015

Чувствительность аморфного сплава к изменению напряженности магнитного поля была исследована путем измерения отклонения положения образцов. Изменение магнитной индукции было зафиксировано с помощью микротесламетра МТ-10. Величина магнитной индукции менялась с помощью внесения постоянного магнита на разные расстояния от образца (рис.1).

Рис.1 Схема эксперимента

Где

Δl – отклонение положения нити из ленточного аморфного сплава

B – Индукция магнитного поля

L – Расстояние до магнита

Рис.2. Чувствительности сплава 82КЗХСР к магнитному полю

Рис.3 Чувствительности сплава 5БДСР к магнитному полю

На фотографиях рис.4. видно как лента из аморфного сплава 82КЗХСР изменяет свое начальное положения под действием магнитного поля то есть может быть использована в качестве чувствительных элементов магнитного датчика.

Рис. 4 Изменение прогиба ленты под воздействием магнитного поля.

Значение чувствительности образцов к изменению магнитного поля требует дополнительных исследований. Это обусловлено необходимостью использованием подвесов с низким коэффициентом жесткости, которым в процессе измерения чувствительности можно было бы пренебречь.

Резюмируя по предварительной оценке аморфные сплавы с высокой магнитной проницаемостью могут быть использованы в качестве чувствительных элементов в датчиках магнитного поля.

Список литературы:

1. Зятьков Д. О., Юрченко А. В., Балашов В. Б, Юрченко В. И. «Использование магнитных сред для емкостного чувствительного элемента датчика магнитного поля» // Ползуновский вестник. 2015. Вып. 3. С. 161–164.
2. Э.Удд. Волоконно-оптические датчики. М.:Техносфера, 2008. – 520с
3. Р.Г. Джексон. Новейшие датчики. М: Техносфера, 2007.- 384с.
4. Вершовский Антон Константинович, Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, «Новые квантовые радиооптические системы и методы измерения слабых магнитных полей», 2007.

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И **БИЗНЕС**

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Габанова З.С., студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В статье рассмотрены актуальные вопросы повышения конкурентоспособности отечественных предпринимательских бизнес-структур в сфере туризма. Развитие туристского кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) является одной из приоритетных направлений социально-экономической деятельности регионов. Опыт развития туризма в зарубежных странах убедительно доказал, что он является важным фактором решения социально-экономических проблем как отдельных регионов, так и в целом всей страны.

Ключевые слова

Повышение конкурентоспособности, бизнес-структуры, туризм, инвестиции, инфраструктура, горные территории, туристические комплексы.

INCREASE OF COMPETITIVENESS OF BUSINESS-BUSINESS-STRUCTURES DEVELOPED BY THE TOURIST CLUSTER DEVELOPMENT IN THE NORTH- CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT

Gabanova Z.S., student of the Faculty of Finance and Economics
Gergiev I.E., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

The article deals with topical issues of increasing the competitiveness of domestic entrepreneurial business structures in the sphere of tourism. The development of the tourist cluster in the North Caucasus Federal District (NCFD) is one of the priority areas of social and economic activities of the regions. The experience of tourism development in foreign countries has convincingly proved that it is an important factor in solving social and economic problems of individual regions and the whole country as a whole.

Keywords

Increase of competitiveness, business structures, tourism, investments, infrastructure, mountain territories, tourist complexes.

В условиях рыночно-трансформационной экономики России развитие туристического кластера в СКФО может стать тем самым драйвером развития всей региональной экономики.

Министерство по делам Северного Кавказа разрабатывает Стратегию развития туризма в Северо-Кавказском Федеральном округе до 2035 года [2], одной из ее главных задач должна стать организация въездного потока отдыхающих, поэтому необходимо сделать акцент на конкурентоспособных региональных продуктах.

Для Северного Кавказа это, безусловно, памятники, история которых насчитывает не одно тысячелетие. Ведь если горнолыжные комплексы в массе своей похожи и отличаются только уровнем сервиса и сложностью трасс, то исторические достопримечательности всегда неповторимы.

В этой связи вопрос развития инфраструктуры туристических комплексов Северного Кавказа - первоочередным, и вопрос как добраться к уникальным архитектурным сооружениям в республиках СКФО и в какую сумму обойдется такая поездка в настоящее время является очень актуальным [1].

В Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) наибольший интерес для иногородних туристов представляют следующие культурные достопримечательности:

- так называемый – «Город мертвых», расположенный в Даргавском ущелье;
- древнее высокогорное село Галиат;

- «Дзивгисская крепость» - каждый из этих памятников настолько колоритен, что производит неизгладимое впечатление.

Чтобы добраться до «Города мертвых», надо проехать по весьма протяженному Даргавскому ущелью. По местным меркам оно очень пологое и широкое, хоть и затеряно высоко в горах. По дну ущелья протекает Кизил-Дон, что означает «Красная река» - это название она получила, предположительно, после битвы аланов с татаро-монгольской армией в 1395 году [2] - сражение оказалось таким кровопролитным, что вода в реке стала красной. Аланы потерпели поражение, были вытеснены завоевателями в горы и обосновались в пяти здешних ущельях. Земли катастрофически не хватало. Чтобы решить проблему захоронения умерших, выбрали скалистый склон, непригодный для выпаса животных, или пашни. Там и начали строить усыпальницы. Так появился «Город мертвых».

Некрополь состоит из 95 склепов. К выбору места аланы подошли очень практично: он расположен на сухой площадке, где не застаивается вода, а территория продувается со всех сторон. И спустя 700 лет склепы стали Меккой для археологов, ученых и туристов. Особенности их строения таковы, что через каменные отверстия можно легко увидеть, что находится внутри.

Надо сказать о том, что существует много экскурсий по горной территории РСО-Алания, включающих, в том числе и посещение этих уникальных мест. Стоимость туров варьируется от 500 до 1,5 тысячи рублей с человека. Также в республике действует много частных туристических компаний и клубов, которые организуют подобные экскурсии. Стоимость услуг гида у них будет стоить от двух до 3,5 тысячи рублей в день.

В 2015 году, как в Дагестане, так и за его пределами прошли торжественные празднования 2000-летия Дербента. После этого интерес к расположенному на берегу Каспия самому древнему городу России возрос многократно [2].

При посещении Дербента можно воспользоваться услугами туристических фирм. Аэропорта в Дербенте нет, ближайший расположен недалеко от Махачкалы. Отсюда до древнего города чуть более ста километров. С автовокзала «Южный» в столице Дагестана по мере наполняемости ходят маршрутки. Стоимость поездки - 200 рублей. Можно взять такси, обойдется оно примерно в 1200 рублей.

Главная достопримечательность Дербента - крепость Нарын-кала. Она являлась частью большой оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников.

Если говорить о стоимости экскурсий, то, входные билеты обойдутся в 50-100 рублей с человека. Отдельно, при желании, придется заплатить за услуги гида. В крепости Нарын-кала они стоят 500 рублей.

В Ингушетии туристам предлагают посетить древние родовые башни и целые башенные комплексы (в горном Джейрахском районе их более двух тысяч), а также языческие христианские святылища и могильники, в том числе один из древнейших языческих храмов на территории России - Тхаба-Ерды.

Если турист остановился в самом районном центре - селе Джейрах, однодневная экскурсия обойдется ему всего в тысячу рублей.

Многие считают, что Карачаево-Черкесия - это только горнолыжный регион, поскольку здесь располагаются известные курорты Домбай и Архыз. И вроде бы летом там делать нечего. Но это совсем не так. В республике есть, что посмотреть пытливым исследователям прошлого, например знаменитые аланские храмы X века, городища древних жителей Кавказа.

Речь, прежде всего, идет о маршрутах к Шоанинскому монастырю и группе Сентинских храмов, которые считаются на сегодняшний день одними из древнейших христианских церквей России. Построенные мастерами из Византии в IX-X веках они свидетельствовали об авторитете Аланского царства. В XIV столетии государство аланов оказалось разгромлено войском Тамерлана, но храмы спустя столетия по-прежнему украшают горы КЧР.

Отметим, что расценки на экскурсии у частных фирм довольно безбожные. К примеру, стоимость поездки из Домбая в Шоанинский храм на группу от одного до четырех человек составит 5000 рублей, из Теберды – 4000 рублей, из Архыза – 3500 рублей. Индивидуальные экскурсии стоят от 3500 до 16 000 рублей.

Таким образом, опыт развития туристического кластера в зарубежных странах убедительно доказал, что он является важным фактором решения многих социально-экономических проблем СКФО и способствует повышению конкурентоспособности предпринимательских бизнес-структур занимающихся туризмом в регионе.

Сфера туризма СКФО в настоящее время, на наш взгляд, пока еще находится только в начале своего пути и имеет в будущем все предпосылки для развития на своих многонациональных территориальных образованиях агро-, этно-, экотуризма - богатая природа, многовековые традиции и обычаи, памятники истории культуры и архитектуры, а самое главное желание малых и средних бизнес-структур принимать активное участие в росте регионального сегмента туристического рынка.

Список литературы:

1. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

2. Тимур Алиев. Забрались в историю. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.rg.ru/2017/07/04/reg-skfo/kak-popast-k-tysiacheletnim-pamiatnikam-na-severnom-kavkaze.html> (дата обращения: 19.11.17 г.).

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Гарифуллина Д.В., магистрант, Орлова Е.В., к.т.н., доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Россия, г. Уфа

Аннотация

Сегодня одним из важнейших инструментов управления эффективностью функционирования предприятия являются методы управления финансовыми ресурсами. В статье приведены существующие подходы к управлению финансовыми ресурсами, обсуждаются их (подходов) сильные и слабые стороны.

Ключевые слова

Финансовые ресурсы, управление финансовыми ресурсами, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность.

Оценку использования финансовых ресурсов предприятий необходимо проводить с помощью ряда критериев, которые позволят проанализировать и оценить эффективность системы управления финансовыми ресурсами и степень результативности принятия управленческих решений.

В теории финансов существуют различные подходы к оценке эффективности использования финансовых ресурсов предприятия, которые позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, все авторы предлагают проводить оценку эффективности использования финансовых ресурсов с помощью показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и рентабельности предприятия. Несмотря на это, у них же и существуют расхождения относительно конкретизаций коэффициентов для каждого критерия. Во-вторых, отсутствуют единые критерии оценки. Учитывая существующие подходы, нами предлагается выделить три основных критерия, которые наиболее точно будут характеризовать эффективность использования финансовых ресурсов предприятия: платежеспособности, финансовой устойчивости и эффективности использования финансовых ресурсов, которые включают различные ключевые коэффициенты.

Платежеспособность предприятия складывается из двух элементов: наличия активов (имущества и денежных средства), достаточных для погашения всех имеющихся у предприятия обязательств и степенью их ликвидности. Оценка платежеспособности проводится с целью определения способности предприятия погашать свои обязательства, как краткосрочного, так и долгосрочного характера по первому требованию кредитора [2].

В отличие от критерия платежеспособности, определяющего зависимость оборотных активов от краткосрочных обязательств, финансовая устойчивость учитывает различные виды источников финансирования деятельности предприятия и их соответствие активам. Анализ финансовой устойчивости предприятия обеспечивает оценку степени использования финансовых ресурсов, определяя дефицит или избыток ресурсов, потребность в их увеличении или росте эффективности их использования [3].

Основным показателем финансовой устойчивости предприятия является обеспеченность его имущества собственными и заемными источниками формирования, характеризующую степень зависимости или независимости от кредиторов и инвесторов. Достаточная доля собственного капитала означает, что предприятие использует заемные средства только в тех пределах, по которым оно может обеспечить их своевременный и полный возврат. Или, иными словами, целью данного вида оценки является формирова-

ние оптимальной структуры капитала предприятия, направленное на обеспечение устойчивого развития предприятия на долгосрочный период. Финансовая устойчивость предприятия включает коэффициент финансовой автономии, показывающий удельный вес собственного капитала в общих активах предприятия.

Если понимать под проблемой несоответствие состояния управляемого объекта поставленным перед ним целям, то проблема управления финансовыми ресурсами предприятия представляет собой рассогласование между желаемым и реальным – несоответствие цели, результату или функциям управления. Проблема характеризуется противоречиями между состоянием системы управления предприятием и его финансовыми возможностями. Кроме того, источником возникновения проблем являются изменившиеся под воздействием тех или иных условий цели деятельности предприятия. Проблема управления финансовой деятельностью предприятия всегда связана с совокупностью условий или факторов, которые создают ситуацию, оказывающую влияние на функционирование предприятия.

В целях совершенствования деятельности предприятия по управлению его затратами следует особое внимание уделять проблемам формирования и совершенствования отдельных элементов глобальных и целевых систем управления затратами — разработке классификаторов затрат и методов их учета, а также калькулирования себестоимости продукции, разработке механизмов формирования элементов затрат, включаемых в себестоимость продукции; совершенствованию методов оценки стоимости остатков незавершенного производства и др.

Таким образом, используемые критерии оценки финансового состояния предприятия включают в себя различные показатели, с помощью которых можно проанализировать деятельность предприятия с различных сторон: начиная от способности отвечать по своим обязательствам и заканчивая эффективностью использования его активов. Кроме этого, предложенные критерии дадут возможность комплексно оценить эффективность управления финансовыми ресурсами предприятия в современных условиях.

Список литературы:

1. Орлова Е.В. Имитационная модель управления стохастическими финансовыми потоками предприятия // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2012. – № 5 (156). – С. 185-189.
2. Орлова Е.В. Синтез оптимального управления процессом распределения стохастических финансовых потоков производственно-экономической системы // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 6. – С. 149-153.
3. Орлова Е.В., Харрасов Р.Р. Эконометрическая модель оценки и прогнозирования кредитоспособности физических лиц // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 2. – С. 131-136.
4. Орлова Е.В. Механизм эффективного ценообразования на продукцию промышленных предприятий // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12-1 (41). – С. 622-626.
5. Орлова Е. Экономическое поведение: синтез рационального и иррационального // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 3. – С.127-136.
6. Барашьян В.Ю. Стратегическое управление структурой капитала с позиций обеспечения финансовой безопасности предприятия // Проблемы современной экономики (Новосибирск). – 2011. – № 5. – С. 138-143.
7. Суетин С.Н., Кещян В.Г., Богачева Д.А., Грушин М.Ю. Финансовый менеджмент в условиях кризисных явлений // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 815.

ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В ВЫДАЧЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Козлова А.Е. – магистрант

Научный руководитель – Салагор И.Р., к.э.н.

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия, г. Томск

Аннотация

В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема поддержки ипотечного кредитования в России. В частности, рассмотрена проблема отказа гражданам в выдаче ипотечных кредитов, связанная с низкой финансовой грамотностью населения. Выявлено, что информирование населения об основных требованиях, предъявляемых кредитными организациями к потенциальным заемщикам по ипотечному кредитованию, и повышение общей финансовой грамотности могут способствовать снижению количества неодобренных ипотечных заявок и росту ипотечного кредитования в России.

Ключевые слова

Ипотечный кредит, ипотечное кредитование, отказ в выдаче кредита, кредитная организация, платежеспособность заемщика, требования к потенциальному заемщику.

Одной из актуальных проблем настоящего времени является проблема повышения доступности ипотечного кредитования для населения России [1, 2]. Несмотря на снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию, количество отказов в выдаче ипотечных кредитов увеличивается. Официальная информация о количествах отказов по ипотечному кредитованию является недоступной. По неофициальным данным, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, в 2017 году более 80 % заявок на ипотеку не получили одобрения [4]. Кроме этого, начиная с 2015 года, многие российские банки официально отказались от выдачи валютной ипотеки.

Основной причиной таких показателей является низкая финансовая грамотность населения, поэтому многие граждане, желающие приобрести жилье с помощью ипотечного кредитования, не знают особенностей банковской системы, с которыми они могут столкнуться при обращении в кредитную организацию для подачи заявки на ипотеку и на различных этапах получения ипотечного кредита.

Понятие «ипотека» имеет древнегреческое происхождение, впервые было упомянуто в законодательстве афинского политика, поэта и одного из «семи мудрецов» Древней Греции – Солона, в VI веке до нашей эры. Современное понятие ипотеки появилось не сразу, его появление было вызвано экономическими потребностями общества и развитием его товарно-денежных отношений. Со временем оно постоянно менялось, пытаясь отразить особенности времени и конкретной страны.

Таким образом, ипотека – это одна из форм имущественного обеспечения обязательства должника, при котором недвижимое имущество остается в его собственности, а кредитор, в случае невыполнения последним своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества [3].

В настоящее время ипотечное кредитование стало очень популярным в России. В современных экономических условиях каждая вторая семья обращается в кредитную организацию за получением ипотечного кредита на приобретение жилья. В основном, это молодые семьи. Правительство каждый год предлагает специальные программы по поддержке системы ипотечного кредитования, в целях увеличения количества семей, улучшивших свои жилищные условия. К таким программам относится, например, программа

«Материнский капитал», полученные средства по которой можно направить на улучшение жилищных условий путем частичного погашения задолженности по ипотеке. Кроме этого, существуют различные акции для молодых семей, «Программа помощи ипотечным заемщикам», программы субсидирования процентной ставки по ипотечному кредиту и другие. Но порой даже все различные программы не в состоянии помочь семье приобрести жилье в ипотеку. Чаще всего это происходит потому, что граждане, обращающиеся в кредитную организацию, недостаточно компетентны в вопросах, связанных с оформлением ипотечного кредита, имея низкий уровень финансовой грамотности. Например, многие банки отказывают потенциальному заемщику в выдаче ипотечного займа, не объяснив причин своего решения, но также существуют и конкретные причины, по которым банк отказывает гражданам.

Первой причиной является формальное несоответствие основным требованиям. Каждый банк предъявляет свои требования к заемщику, при невыполнении хотя бы одного из которых, заявка больше не рассматривается. При подаче заявки в кредитную организацию гражданам необходимо изучить основные требования к заемщику.

Второй, наиболее распространенной причиной, является плохая, или отрицательная кредитная история, так как основное, на что обращает внимание кредитная организация, это кредитная история заемщика. База данных учитывает движение кредитных средств заемщика в течение последних лет, представитель организации может проследить наличие просроченных платежей и невыплаченных кредитов, а также стабильность погашения займов. Отрицательный ответ поступает в случае просроченных кредитов на дату обращения заемщика, также отрицательно сказываются и просрочки по уже закрытым кредитам. Полное отсутствие кредитной истории также может не удовлетворить кредитную организацию, так как в этом случае нельзя определить платежеспособность и добросовестность клиента. Многие банки предлагают решение данной проблемы следующим образом: в случае отсутствия кредитной истории рекомендуют взять потребительский кредит на небольшой срок и выплатить его раньше установленного срока; при этом предостерегают от выплат по данному кредиту в первый или последующий месяцы, так как банк может расценить это как накрутку рейтинга заемщика.

Третьей причиной являются ошибки при заполнении документов на выдачу кредита. Ошибка может быть допущена как по невнимательности самого клиента, так и по некомпетентности сотрудника организации. Ошибка будет расценена как искажение информации, вследствие чего последует отказ.

Четвертой причиной является низкая платежеспособность, или финансовая несостоятельность заемщика. Как правило, эта причина является самым популярным отказом кредитной организации. Важную роль в данном вопросе играют наличие официального постоянного места работы и высокого дохода. Более сложная ситуация возникает у индивидуальных предпринимателей, так как кредитной организации сложно определить реальные доходы клиента.

Пятая причина – наличие задолженностей перед бюджетом по оплате налогов и штрафов ГИБДД. При этом даже незначительный штраф или забытый налог может стать причиной отказа по ипотечному займу.

Шестой причиной может стать недоверие к личности заемщика, так как с клиентом при заполнении заявки обязательно общается сотрудник организации, и на решение банка влияет не только компьютерная обработка данных. Если заемщик путается в ответах и в необходимой информации, это может вызвать подозрения у представителя банка и приведет к принятию отрицательного решения. В общении с банками важно говорить только правду, особенно о том, что касается места работы, размеров доходов и заработной платы.

Седьмая причина – недостаток средств для первоначального взноса. В большинстве сделок по ипотечному кредитованию банк, в виде обязательного условия, заявляет о размере первоначального взноса, при отсутствии которого заявка не рассматривается. При этом, если заемщик просит о снижении размера первоначального взноса, это наводит кредитную организацию на подозрения в неплатежеспособности клиента, вследствие чего заявка также не будет одобрена [4].

Причина восьмая – страхование сделки. Согласно ФЗ № 102-ФЗ «Об ипотеке» [5], обязательному страхованию подлежит только залоговая недвижимость. Все остальные виды страхования, например, страхование жизни, являются добровольными. Часто клиенты по незнанию Закона соглашаются на все условия банка, даже не зная о том, что это может быть необязательным. В случае, когда клиент достаточно компетентен в данной сфере и отказывается от необязательного по закону страхования, банк также может вынести отрицательный вердикт по заявке.

Девятая причина – низкая ликвидность объекта недвижимости. Все кредитные организации предъявляют целый ряд требований к залоговой недвижимости, вследствие чего ее невысокая ликвидность может привести к отказу в ипотечном займе.

И последняя, десятая причина – это состояние здоровья заемщика, которому кредитные организации уделяют большое внимание. Чаще всего высокая вероятность отказа ждет беременных женщин, а также тех клиентов, которые на протяжении длительного времени находятся на лечении в стационаре. Если заемщик имеет явные признаки серьезной болезни либо инвалидности, скорее всего, ему откажут в выдаче ипотеки, не указав причину [4].

Проанализировав критерии, предъявляемые кредитными организациями для будущих получателей ипотечного кредита, можно сделать вывод, что всё вышперечисленное является лишь основными причинами отказа по ипотечному кредитованию в большинстве случаев. Однако в каждой кредитной организации существуют свои требования и способы проверки потенциальных заемщиков. Поэтому отказ в одной кредитной организации вовсе не означает, что и в другом банке заявка не будет одобрена. В связи с этим, повышение финансовой грамотности населения может стать еще одним перспективным направлением в развитии и поддержке ипотечного кредитования в России.

Список литературы:

1. Салагор, И. Р. Улучшение жилищных условий населения как повышение качества жизни / Качество и полезность в экономической теории и практике: материалы VIII Всероссийской заочной науч.-практ. конф. – Новосибирск: НГУЭУ, 2016. – 268 с. – С. 116-124.
2. Салагор, И.Р. Финансовый механизм жилищного лизинга как дополнительный источник финансирования инвестиций на рынке жилья/ И. Р. Салагор // Финансы и кредит. – 2013. – № 46 (574). – С. 56-65.
3. Разумова, И.А., Ипотечное кредитование. 2-е издание – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 304 с. – С. 6-8.
4. Причины отказа банка в ипотеке. Поисковая система «Ipoteka-expert» [Электронный ресурс] // URL: <http://ipoteka-expert.com/prichiny-otkaza-v-ipoteke/> (дата обращения 24.12.2017).
5. Федеральный закон «Об ипотеке» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. (ред. от 25.11.2017 г.) [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 25.12.2017).

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЙНОСТИ С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА

Мухортова И.В. - студентка 2 курса группы БА-201
Калинин В.Ю. - студентка 2 курса группы БА-201
Рубцова С.Н. - доцент кафедры «Экономическая кибернетика»
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Россия, г. Саратов

Аннотация

В данной статье представлена информация о зависимости урожайности зерновых от энергообеспеченности, выраженной в оценке обеспеченности сельскохозяйственных предприятий, составленная при помощи статистической группировки.

Ключевые слова

Статистическая группировка, зависимость урожайности зерновых от энергообеспеченности, энергообеспеченность, сельское хозяйство.

Статистическая группировка является важным методом статистического изучения и исследования массовых общественных явлений. Так как, благодаря ему, можно получить более глубокую характеристику объекта наблюдения, установить закономерности его развития.

Статистическая группировка – это метод, при котором происходит расчленение совокупности на группы и подгруппы по определенным существенным для них признакам

Основные экономические задачи, которые решаются с помощью группировок:

- разделение совокупности на качественно однородные группы, или выделение социально-экономических типов;
- выявление взаимосвязи между явлениями и характеризующими их признаками;
- изучение структуры совокупности.

Нам требуется решить вторую задачу, то есть выявить зависимость урожайности зерновых от энергообеспеченности по совокупности сельскохозяйственных предприятий в центральном Левобережье Саратовской области. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Энергообеспеченность и урожайность зерновых в хозяйствах Центрального Левобережья Саратовской области

Номер сельскохозяйственного предприятия	Энергообеспеченность на 100 га посевной площади, л.с.	Посевная площадь зерновых, га	Урожайность зерновых, ц\га
1	2601	4260	17,9
2	8600	21460	16,7
3	6850	5900	12,8
4	7592	865	13,3
5	5031	24010	10,9
6	7945	8349	7,9
7	9468	11028	14,1
8	10536	10345	15,9

9	4910	3210	10
10	8978	23126	7,7
11	7056	10416	5,87
12	6165	9969	21,93

[3]

Решение:

I этап. Выбор группировочного признака и системы показателей для характеристики групп. Нам нужно построить аналитическую группировку, следовательно в качестве группировочного признака выбираем факторный признак – в нашем случае энергообеспеченность.

II этап. Определение числа групп, на которое нужно разбить совокупность. Для выполнения этого этапа нужно воспользоваться формулой Стерджесса:

$$n = 1 + 3,22 \lg N [1]$$

$$n = 1 + 3,22 \lg 12 = 4$$

Следует заметить что при 4 группах в каждую из них может войти 2-3 единицы совокупности или, даже, меньше, поэтому рассчитанные средние будут не надежными. Поэтому число групп уменьшим до 3.

III этап. Рассчитать величину интервала (шага) между группами. Для нас необходимо найти максимальное значение группировочного признака, который составляет 10536 л.с., и минимальное – 2601 л.с. Шаг будет равен:

$$i = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{n} [1]$$

$$i = \frac{10536 - 2601}{3} = 2645 \text{ л.с.}$$

IV этап. Установление верхних и нижних границ для каждой группы. Границы групп будут выглядеть следующим образом:

1 группа 2601 – 5246

2 группа 5246 – 7891

3 группа 7891 – 10536

V этап. Распределение единиц совокупности по группам.

Таблица 2. Распределение хозяйств по группам

Группа хозяйств по энергообеспеченности на 100 га посевов, л.с.	Номер хозяйства	Энергообеспеченность на 100 га посевной площади, л.с.	Посевная площадь зерновых, га	Урожайность зерновых, ц/га	Валовый сбор зерна, тыс.ц.
2601 – 5246	1	2601	4260	17,9	76,3
	5	5031	24010	10,9	216,7
	9	4910	3210	10	32,1
Итого	3				
5246 – 7891	3	6850	5900	12,8	75,5
	4	7592	865	13,3	11,5
	11	7056	10416	5,87	61,1
	12	6165	9969	21,93	218,6
Итого	4				
7891 – 10536	2	8600	21460	16,7	358,4
	6	7945	8349	7,9	66
	7	9468	11028	14,1	155,5
	8	10536	10345	15,9	164,5

	10	8978	23126	7,7	178
Итого	5				
Всего по совокупности	12				

VI этап. Расстичать показатели для характеристики групп совокупностей в целом.

Рассчитываем показатели энергообеспеченности и урожайности по формуле средней арифметической взвешенно:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} [2].$$

Средняя энергообеспеченность по первой группе:

$$\bar{x} = \frac{2601 \cdot 4260 + 5031 \cdot 24010 + 4910 \cdot 3210}{4260 + 24010 + 3210} = 4623 \text{ л.с.}$$

Средняя энергообеспеченность по второй группе:

$$\bar{x} = \frac{6850 \cdot 5900 + 7592 \cdot 865 + 7056 \cdot 10416 + 6165 \cdot 9969}{5900 + 865 + 10416 + 9969} = 8922 \text{ л.с.}$$

Средняя энергообеспеченность по третьей группе:

$$\bar{x} = \frac{8600 \cdot 21460 + 7945 \cdot 8349 + 9468 \cdot 11028 + 10536 \cdot 10345 + 8978 \cdot 23126}{21460 + 8349 + 11028 + 10345 + 23126} = 10505 \text{ л.с.}$$

Средняя урожайность зерновых в первой группе:

$$\bar{y} = \frac{76,3 + 216,7 + 32,1}{4,3 + 24 + 3,2} = 10,34 \text{ ц/га}$$

Средняя урожайность зерновых во второй группе:

$$\bar{y} = \frac{75,5 + 11,5 + 61,1 + 218,6}{5,9 + 0,87 + 10,1 + 10} = 13,65 \text{ ц/га}$$

Средняя урожайность зерновых в третьей группе:

$$\bar{y} = \frac{358,4 + 66 + 155,5 + 164,5 + 178}{21,5 + 8,3 + 11 + 10,3 + 23,1} = 10,95 \text{ ц/га.}$$

VII этап. Итоговая таблица.

Таблица 3. Зависимость урожайности от энергообеспеченности на сельскохозяйственных предприятиях центрального левобережья Саратовской области

Группа хозяйств по энергообеспеченности на 100 га посевов, л.с.	Количество хозяйств	Энергообеспеченность на 100 га посевной площади, л.с.	Урожайность зерновых, ц/га
2601 – 5246	3	4623	10,34
5246 – 7891	4	8922	13,65
7891 – 10536	5	10505	10,95
Итого	12		-

Результаты группировки показали, что с увеличением фондовооруженности, урожайность продукции колеблется. В группе хозяйств с фондовооруженностью 5246-7891 средняя урожайность на 3,31 и 2,7 ц/га выше, чем в первой и в третьей группе, где урожайность составила 10,95 ц/га.

Список литературы:

1. Волощук Л.А., Моница О.Ю., Пахомова Т.В., Романова И.В., Рубцова С.Н., Слепцова Л.А., Ткачев С.И. Статистика: Учебно-практическое пособие Саратов, 2016.
2. Романова И.В., Рубцова А.И., Рубцова С.Н. Математическая модель эффективности использования сельскохозяйственных угодий на примере предприятий АПК Саратовской области. В сборнике: Математическое моделирование в сфере АПК Материалы

III Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»; Под ред. С.И. Ткачёва, Т.Н. Меркуловой. 2016. С. 150-153.

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/>

© И.В. Мухортова, 2017

© В.Ю. Калинин, 2017

© С.Н. Рубцова, 2017

УДК 338.43

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СВЁКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мухортова И.В. - студентка 2 курса группы БА-201

Мельникова Ю.В. - старший преподаватель кафедры «Экономическая кибернетика»
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Россия, г. Саратов

Аннотация

В данной статье представлены результаты исследования динамики свеклосахарного производства Саратовской области. Проведен анализ вариации посевных площадей и объемов производства основных растениеводческих культур на территории региона. Основное внимание уделено динамике валового сбора сахарной свеклы. Результатом исследования стал вывод о целесообразности возделывания указанной культуры в Саратовской области.

Ключевые слова

Сахарная свекла, производство, посевная площадь, валовый сбор.

Сахарная свёкла (*Beta vulgaris saccharifera* L.) – является важной технической культурой, которая даёт богатые углеводами корнеплоды, из которых получают сахар. В корнеплодах сахарной свёклы содержится 16-20 % сахарозы. Сахар является важным компонентом питания человека, один из основных углеводов. После заводской переработки сахарной свёклы образуются жом и патока, которые имеют высокую кормовую ценность в животноводстве и сырьем для промышленности. При возделывании сахарной свёклы повышается плодородие почв, что влияет на рост и урожайность других сельскохозяйственных культур.

Сахарная свёкла является относительно засухоустойчивым растением, потому что формирует глубоко проникающую (до 2-3 м) корневую систему. Благодаря ей свёкла использует влагу, которая накопилась за счет осадков осенне-зимнего периода. Лучше всего свекла растет на черноземах, серых и темно-серых лесных суглинистых почвах, богатых перегноем. Таким образом, Саратовская область удовлетворяет условиям выращивания сельскохозяйственной культуры.

Посевные площади и валовые сборы сахарной свёклы в Саратовской области в условиях изменения цен сахара на российском рынке, в последние 2 года имеют тенденцию к росту (таблица 1). В 2015 году в Саратовской области посевы сахарной свёклы были увеличены на 64% по сравнению с 2014 годом. В частности, сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами региона под эту культуру было выделено 7,7 тыс. га, в то время как в 2014 году – 4,7 тыс. га. Рост производства сахарной свёклы позволит увеличить и производство сахара в области, что очень важно в условиях

ограничения импортной продукции и изменчивости цен на сельскохозяйственное сырье [1,3].

Динамика посевных площадей положительна, что свидетельствует о заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в производстве этой культуры. В структуре посевных площадей Саратовской области сахарная свёкла составляет 0,2 % [5]. Основными свёклосоющими районами Саратовской области являются Ртищевский, Балашовский, Романовский, Самойловский, Аркадакский, Турковский, Екатериновский районы.

Таблица 1 –Посевные площади основных растениеводческих культур в Саратовской области, тыс.га

Наименование культуры	2010 г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	В 2015 году	
							Место среди регионов РФ	Доля по РФ в целом, %
Пшеница (озимая и яровая)	1205,4	691,1	1072,2	992,3	1055,3	1051,4	9	3,9%
Сорго	-	50,9	24,4	57,9	51,2	73,2	1	32,6%
Кукуруза (на зерно)	29,8	43,6	28,8	43,4	57,9	63,2	13	2,3%
Сахарная свёкла	7,7	8,7	6,4	4,2	4,7	7,7	18	0,7%
Подсолнечник	1045,9	1307,5	933,7	1112,7	1068,4	1142,9	1	16,3%

**Источник: [4, 5]*

Валовые сборы сахарной свёклы в России в 2015 году в хозяйствах всех категорий находились на уровне 39 030,5 тыс. тонн, это на 16,5% или на 5 517,1 тыс. тонн больше показателя 2014 года (рисунок 1).

По данным Минсельхоза РФ на 28 октября 2016 г. валовые сборы сахарной свёклы достигли 41 755,0 тыс. тонн, что на 27,2% или 8 930,4 тыс. тонн превышает показатели на аналогичную дату 2015 года и на 7,0% или на 2 724,5 тыс. тонн превышает показатели за весь 2015 год [1].

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в последние годы объем производства этой культуры в Саратовской области составлял в среднем 228,1 тыс. т. Средняя рентабельность производства области – 70-80 % [4].

* Источник: [4]

Рисунок 1. Динамика валового сбора сахарной свёклы по Саратовской области в период 2000-2016 гг.

Саратовская область производит около 0,5 % от общего производства сахарной свёклы в РФ. Крупнейшим перерабатывающим комбинатом в регионе является Балашовский сахарный комбинат в г. Балашов. Его мощность составляет 3,5 тыс. тонн переработки сахарной свёклы в сутки [2]. В настоящее время осуществляется программа по его модернизации в рамках государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы", согласно которой планируется к 2018 году увеличить мощность производства до 5000 тонн переработки продукции в сутки. Благодаря этой программе предприятие может выйти на внешний рынок. В настоящее время сахар из Саратовской области экспортируется в другие регионы России.

Одной из основных проблем свёкловодческой промышленности является потеря массы свёклы при хранении. Во время хранения масса сахарной свёклы обычно уменьшается из-за расходуемого на дыхание сахара и из-за испарения при усыхании влаги. Также потеря массы зависит от метеорологических условий и колеблется за весь сезон хранения в пределах 1,5 - 3,0 % к массе уложенной свёклы.

Помимо естественных потерь сахарозы на дыхание, происходят и потери из-за жизнедеятельности бактерий и плесеней, которые развиваются в поврежденных тканях корня, вследствие несоблюдения технологий хранения.

Сахарная свёкла как одна из самых продуктивных сельскохозяйственных культур имеет важное экономическое значение. При соблюдении технологий ее возделывания в условиях Саратовской области можно добиться высоких показателей экономической эффективности, таких как: повышение урожайности сахарной свёклы, снижение трудоемкости и себестоимости. Все это в совокупности повысит рентабельность производства и будет способствовать росту производства культуры в регионе.

Список литературы:

1. АГРОВЕСТНИК. Интернет-портал. [Электронный ресурс]. URL: https://agrovesti.net/sacharnaya_svekla/proizvodstvo_sacharnoy_svekli_v_rossii_v_2016_godu.html

2. Государственная программа Саратовской области: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" (с изменениями на 9 февраля 2017 года) [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/977400942>

3. Мельникова, Ю.В. Ценовые тенденции на рынках сельскохозяйственного сырья Саратовской области / Ю.В. Мельникова, А.В. Фортунатов, Р.Б. Нургазиев // Экономико-математические методы анализа деятельности предприятий АПК: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова; под редакцией С.И. Ткачева. 2016. – С. 148-153

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/>

5. Экспериментально-аналитический центр Агробизнеса [Электронный ресурс]. URL: <http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-saratovskoy-oblasti>

© И. В. Мухортова, 2017
© Ю.В. Мельникова, 2017

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА

Новикова А.А. – студентка

Научный руководитель – Александрова Н.А., канд. филос. наук, доцент
Уральский государственный университет путей сообщения, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

В статье анализируется один из возможных способов предотвращения нежелательных увольнений новых сотрудников организации, прошедших обучение за счет организации, – профессиональная пропедевтика. Под профессиональной пропедевтикой понимаются различные формы активного участия человека в тех или иных сторонах будущей профессиональной деятельности, предваряющие принятие окончательного решения о выборе профессии. Автор рассматривает следующие методы пропедевтической работы: тестовый день, экскурсии по предприятию, стажировки, конкурсы профессионального мастерства, профессиональные испытания кандидата.

Ключевые слова

Пропедевтика, профессиональная пропедевтика, тестовый день, экскурсия по предприятию, стажировка, конкурс профессионального мастерства, отбор персонала.

Современные компании тратят большие средства на обучение персонала. Так, по некоторым данным, в 2017 году международные предприятия потратят на обучение и развитие персонала до 3% своего дохода, российские – от 0,7-1% выручки [1]. Значительная часть этих средств тратится на обучение новых сотрудников. Однако зачастую новые работники после обучения уходят, разочаровавшись в профессии. Проблема заключается в том, что человек не знает, чего ожидать от данного рабочего места, не до конца понимает значимость своей работы и свои потребности и возможности, поэтому может уволиться, получив первый опыт на рабочем месте. Инструментом предотвращения подобных увольнений является профессиональная пропедевтика [2].

Термин «пропедевтика» происходит от греческого слова «propaideuo», что означает «предварительное обучение». До настоящего времени сформировалась традиция его использования в медицине и педагогике: медицинский подход он означает что пропедевтика – это диагностика заболеваний и учение о методах распознавания болезней; педагогический подход трактует пропедевтику как введение в какую-либо науку или искусство, подготовительный (предварительный, вводный) курс, предшествующий более глубокому изучению предмета. В кадровом менеджменте пропедевтике не уделяется серьезного внимания, хотя она (выступая в виде профессиональной пропедевтики) могла бы быть полезным инструментом экономии средств компании на приобретение новых работников [3]. Профессиональная пропедевтика – это различные формы активного участия человека в тех или иных сторонах будущей профессиональной деятельности, предваряющие принятие окончательного решения о выборе профессии [4].

Методами профессиональной пропедевтики являются:

- тестовый день – это пробный рабочий день, когда потенциальный работник выходит на предполагаемое рабочее место и работает в течение одного дня. В результате он сможет соотнести свои возможности, умения и навыки с требованиями организации и решить, сможет ли он приобрести новые компетенции в процессе подготовки к работе; [5]

- экскурсия по предприятию, которая проводится в ознакомительных целях;

- стажировка – это деятельность по приобретению опыта работы или повышение квалификации по специальности, а также работа по специальности в течение определённого испытательного срока, называемого испытательным стажем, для определения возможности зачисления на штатную должность. Стажировка предполагает обучение работника в процессе трудовой деятельности; [6]

- конкурсы профессионального мастерства – увлекательный способ соревнования среди сотрудников компаний. Руководители, линейные менеджеры, сотрудники учатся организовывать собственную деятельность, выбирать лучшие решения и способы выполнения своих профессиональных задач. Сотрудники находят пути к принятию верных решений в разных рабочих ситуациях, учатся искать информацию и нести ответственность за принятые решения. Данные конкурсы можно адаптировать под кандидатов на должность и проверять знания в определённой области, а также оценить степень понимания кандидатом особенностей будущей работы. Кроме того, можно приглашать кандидатов на подобные конкурсы в качестве зрителя. В итоге потенциальный сотрудник сможет сделать выводы о том, подходит ли данная работа для него, а предприятие сможет оценить степень подготовки кандидата и его полезность и пригодность; [7]

- профессиональные испытания кандидата инсценируют конкретные ситуации из того поля деятельности, для которого подыскивается работник. Кандидат должен показать, как он справляется с поставленной задачей. Образ его действия оценивается несколькими квалифицированными экспертами, регистрируется по определённым критериям с целью познания способов типичного поведения и личностных качеств претендента. [8]. Цель испытаний – непосредственно ознакомиться с квалификацией претендента. Профессиональные испытания – это своего рода профэкзамен или рассмотрение и оценка результатов прошлого труда кандидатов, представленного им в виде образца.

Таким образом, используя данный метод в управлении персоналом, можно помочь будущему сотруднику определиться, подходит ли ему данная работа по темпу выполнения, масштабам ответственности, психофизиологическим особенностям и сможет ли он соотнести свои возможности с обязанностями и требованиями работы. Кандидаты изучат свое рабочее место, свои обязанности, оценят необходимые компетенции и решат, смогут ли они работать на данном рабочем месте.

Список литературы:

1. (https://www.hr-director.ru/article/66350-qqq-16-m10-obuchenie-personala-2017?from=PW_Timer_Qa_Strong&ustp=W), – название статьи: Обучение персонала – 2017. Журнал: Директор по персоналу.
2. Актуальные проблемы управления экономики, культуры. – Екатеринбург: УрГАУ, 2015. – 340с.
3. Александрова Н.А., Брюхова О.Ю., Невьянцева Н.Н. Управление персоналом организации. – Екатеринбург: УрГУПС, 2016. – 77с.
4. Управление персоналом в России: новые функции и новое в функциях / под ред. И.Б. Дураковой. М: ИНФРА-М, 2017. – 242с.
5. Александрова Н.А. Профориентационная деятельность федеральных органов власти: новые тренды и инструменты // Аграрный вестник Урала. – 2016. – №9 (151). – С.89-96.
6. Потапова М.В. Средства реализации профессионально-интегративного уровня пропедевтики как условие развития интегративного мышления // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 96-99.
7. Силакова Н.В. Развитие творческих способностей как пропедевтика профессионального определения школьника / развитие творческих способностей обучающихся в современном образовательном процессе. Курган: Изд-во Курганского государственного университета, 2015. 219с.
8. Основы управленческого консультирования / под ред. Н.И. Шаталовой. Екатеринбург: УрГУПС, 2017. 421с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ

Нюхлов А.С. – магистрант
Харитонов К.А. – магистрант
Шемякина Е.С. – магистрант
Надеева К.К. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье показан способ совершенствования работы служб ЖКХ с помощью использования в Smart-технологий.

Ключевые слова

Smart-технологии, ЖКХ, совершенствование.

Использование Smart-технологии в жилищно-коммунальной сфере как никогда становится актуально. Внедрение «умных» (smart) технологий сократит энергопотребление в городах на 30 процентов, расход воды - на 15 процентов, время передвижения в мегаполисе - на 20 процентов.

В России стоит задача повысить энергоэффективность экономики на 40 процентов к 2020 году. Из-за падения темпов роста ВВП выполнение плана идет с отставанием, но когда экономика выйдет в положительную область, энергоэффективность повысится, сказал министр. Кроме того, должна снизиться энергоемкость рынка тепла, реформа которого пройдет в ближайшие годы.

Совершенно очевидно, что в условиях нехватки финансирования решать вопросы инвестирования в энергоэффективные технологии крайне сложно.

Именно по этой причине, на первое место выходят проекты, от которых есть реальная отдача, которые сразу, после внедрения, начинают приносить ощутимый эффект.

Особенно актуальны комплексные проекты, которые дают эффект сразу по нескольким направлениям. Таким мероприятием является внедрение «Умных» или «SMART» технологий автоматизированных энергоэффективных систем управления в ЖКХ [1].

«SMART система автоматизированного управления» характеризуются быстротой внедрения и небольшим сроком окупаемости (1-2 года). Они позволяют не только получить экономию электроэнергии и воды, обеспечить ресурсосбережение работающего оборудования, значительно повысить качество услуг, но и решить проблему, связанную с высоким износом основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве без колоссальных инвестиций в модернизацию. Комплексный подход к внедрению АСУ ТП в ЖКХ позволяет (при минимальной экономии электроэнергии в 15-20%) получить ресурс для развития городов без строительства дополнительных генерирующих мощностей, что стоит существенно дороже [2].

Наиболее важными экономическими результатами комплексного подхода к внедрению SMART автоматизированных систем управления процессами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения являются:

- экономия электроэнергии до 30%;
- увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов и оборудования в 1,5-2 раза;
- значительное сокращение числа аварий на объектах;
- экономия до 30 процентов потерь воды за счёт высокой точности поддержания графика давления в сетях тепло и водоснабжения;
- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
- возможность в режиме реального времени реагировать на возникновение внештатных ситуаций;
- получение в режиме реального времени информации о работе систем жизнеобеспечения;
- автоматическое архивирование информации о работе систем жизнеобеспечения и о произошедших авариях;
- возможность управления в автоматическом режиме по установленному графику (параметрам) и минимизация роли «человеческого фактора»;
- сокращение численности обслуживающего персонала;
- улучшение качества и обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения и других потребителей;
- создание резерва по электроснабжению;
- снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Работы по автоматизации SMART технологических процессов предприятия ведутся самостоятельно. АСУТП разрабатывается с учетом: интеграции с другими АСУ, предоставления информации на верхний уровень, удовлетворения требований информационной безопасности.

Цели автоматизации при этом достигаются в основном применением стандартных средств: SCADA, ПЛК-контроллеров, программ управления и отображения информации.

Работы по автоматизации центральных тепловых пунктов требуют решения таких задач, как обеспечение связи с удаленными объектами.

Развитая техническая и организационная инфраструктура предприятия, наличие разветвленной корпоративной сети и квалифицированных специалистов в области информационных технологий и АСУТП позволяет в настоящее время перейти от локальных АСУТП, систем сбора и отображения информации к комплексным системам диспетчерского управления, а впоследствии - к системам управления производством.

Возрастающий объем работ по созданию АСУТП и интегрированных систем

управления требует участия специалистов предприятия в разработке проектов АСУТП и активного продвижения собственной технической политики. Сам пульт управления автоматизации SMART технологических процессов предприятия (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Пульт управления автоматизации

Сетевая архитектура сети КСДУ состоит из четырех иерархических уровней (снизу вверх):

- полевая шина (связывает датчики АСУ объекта);
- сеть контроллеров (связывает между собой контроллеры);
- сеть АСУ ТП (сеть, связывающая технологические серверы и SCADA-системы с объектами);
- корпоративная сеть (связывает рабочие станции клиентов с технологическими серверами внутри предприятия).

Функции автоматизации SMART технологических процессов предприятия включают в себя:

- 1 Управление насосными группами.
- 2 Плавный пуск и останов насосных агрегатов.
- 3 Регулирование заданных параметров температуры теплоносителя системы ГВС независимо от расхода горячей воды.
- 4 Поддержание параметров температуры прямой и обратной воды системы отопления в соответствии с температурным графиком.
- 5 Интеллектуальное регулирование тепловой нагрузки контуров ГВС и отопления в зависимости от времени суток.
- 6 Автоматическое восстановление работы системы после возобновления электропитания при обесточивании.
- 7 Сохранение работоспособности системы управления при отказе частотного преобразователя.
- 8 Измерение рабочего тока, нагрузки, напряжения питания и т.д. насосных агрегатов.
- 9 Контроль достоверности работы первичного датчика параметра, непрерывная диагностика состояния подключенного оборудования и самодиагностика.
- 10 Контроль расхода теплоносителей во вторичном контуре.

11 Обеспечение требований по снижению уровней шума и вибрации насосного оборудования.

12 Архивирование базы данных. Формирование операционного журнала работы технологического оборудования ЦТП.

13 Архив аварий.

14 Охрана и пожарная сигнализация.

В заключение следует отметить, что внедрение «SMART система автоматизированного управления» на теплоэнергетических объектах жилищно-коммунальной сферы необходимо для решения задач в области энергосбережения является наиболее эффективным и позволяет при наименьших затратах максимально сократить срок окупаемости системы.

Список литературы:

1. Официальный портал Красноярского края [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.krskstate.ru>.

2. О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1815-р, 20 окт. 2010 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 46. – 602 с.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «КРАСКОМ»

Нюхлов А.С. – магистрант

Харитонов К.А. – магистрант

Шемякина Е.С. – магистрант

Надеева К.К. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье приведено обоснование необходимости выполнения оптимизации бизнес-процессов компании ООО «КрасКом».

Ключевые слова

Бизнес-процесс, ЖКХ, оптимизация.

Обоснование необходимости выполнения оптимизации будет происходить на примере управляющей компания ООО «КрасКом». Управляющая компания ООО «КрасКом» - образована для реализации планов по реформированию ЖКХ Красноярска на принципах эффективного государственно-частного партнерства.

Основная задача компании — предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в требуемом объеме, услуг по содержанию жилого фонда и устойчивое развитие и эксплуатация коммунальных систем.

Для жилищно-коммунальной компании ООО «КрасКом» основными бизнес-процессами являются процессы, ориентированные на предоставление жилищно-коммунальных услуги абонентам компании.

Перечислим перечень основных бизнес-процессов в компании ООО «КрасКом»:

- управление содержанием в многоквартирных домах;
- управление финансами (план денежных выплат);
- административное управление или контроль объем выполненных работ на всех объектах жилищно-коммунальной сферы.

Благодаря ранжированию процессов удалось выяснить, что процесс «Управление финансами (план денежных выплат)» крайне важен для деятельности организации. По сравнению с другими процессами, он наименее эффективен, что означает необходимость модернизации именно этого процесса в компании. Улучшения данного бизнес процесса предполагается с помощью повышения качества обслуживания и увеличения удовлетворенности абонентов жилищно-коммунальной компанией ООО «КрасКом», так как основную прибыль для управляющих компаний приносят именно абоненты. Модернизация информационной системы поможет решить существующую проблему.

Следует также понимать, что информационная система, существующая в компании, не отвечает современным требованиям предоставления жилищно-коммунальных услуг. Зачастую это выражается в большом количестве зависаний ПО у операторов абонентского отдела, и вследствие этого, появления ошибок при вводе данных. Немаловажно и то, что некоторые операции сопровождаются печатью, которая попросту не нужна самому абоненту и расходует офисные ресурсы в компании.

Целью оптимизации будет являться введение информационной системы, которая позволит решить проблему процесса «Управление финансами (план денежных выплат)» за счет минимизации времени клиента, затраченного на получение какой либо информации о своем счете, достоверности предоставленной информации.

Выполним оценку показателей бизнес-процессов с использованием четырех основных информационных потоков: показатели процесса, показатели продукта, показатели удовлетворенности потребителя, результаты аудитов процессов.

1 Показатели процесса:

- динамика изменения затрат на предоставление муниципальных услуг;
- затраты на финансирование жилищно-коммунального хозяйства по сферам деятельности;
- время реагирования на аварии.

С помощью этих показателей можно оценить деятельность в компании ООО «КрасКом».

2 Показатели продукта:

- коэффициент износа инженерных систем использования;
- обеспечение соблюдения социальных стандартов государственного обслуживания в жилищно-коммунальной сфере;
- техническая поддержка жилищно-коммунальных сооружений.

Показатели данного типа характеризуют продукцию компании, то есть оказываемые услуги для населения в жилищно-коммунальной сфере.

3 Показатели удовлетворенности потребителя:

- число жалоб и обращений населения на жилищно-коммунальные услуги;
- коэффициент прироста клиентов;
- проведение «открытых дверей» в компании с клиентами;
- анкетирование.

Благодаря представленным показателям есть возможность охарактеризовать удовлетворенность клиентов услугами компании ООО «КрасКом».

4 Результаты аудитов процессов:

- количество аудито-дней, необходимых для выполнения плана аудитов;
- время обучения внутренних аудиторов по разработанной программе.

Отчет на основе показателей аудита характеризует текущее состояние бизнес-процессов и предложения по их улучшению.

Проведем SWOT-анализ для процесса «Управление финансами (план денежных выплат)» для жилищно-коммунальной компании ООО «КрасКом» в таблице 1.

Таблица 1 – Сводная матрица SWOT-анализа

	Возможности	Угрозы
	1 Сокращение затрат на прохождение финансового потока жилищно-коммунальных платежей 2 Привлечение дополнительного инвестирования в жилищно-коммунальное хозяйство	1 Конкуренция среди других жилищно-коммунальных компаний 2 Несвоевременное поступление финансовых средств от населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
Сильные стороны 1 Индивидуальный подход к каждому абоненту компании 2 Государственная поддержка финансирования проектов по совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства 3 Применение маркетинговых исследований в развитии организации	1 Привлечение новых клиентов	1 Предоставление только качественных услуг и внимание к каждому абоненту
	2 Эффективное использование финансовых ресурсов в компании	2 Увеличение информационной грамотности граждан
Слабые стороны 1 Большое количество документов в бумажной форме 2 Недостаточный уровень применения современных информационных технологий 3 Низкий уровень взаимосвязи подразделений внутри компании	3 Укрепление конкурентных позиций	3 Увеличение осведомленности абонентов о состоянии лицевого счета
	1 Использование опыта внедрения информационного обеспечения из других регионов	1 Предоставление выгодных льгот и варьирование способов оплаты
	2 Закупка современного оборудования	2 Сокращение времени обработки претензии от абонентов

В ходе выполнения SWOT-анализа процесса, составлена матрица угроз и матрица возможностей. Подытожив сильные и слабые стороны жилищно-коммунальной компанией ООО «КрасКом» можно сделать вывод, что создана благоприятная атмосфера во взаимодействии компании с абонентом, но она не подкреплена применением информационных технологий. На сегодняшний день информационные системы в жилищно-коммунальных компаниях уже внедрены и успешно работают в ряде регионов. Вследствие чего, возникают угрозы для успешного функционирования компании в виде конкуренции и несвоевременного поступления финансовых средств от населения.

Список литературы:

1. Официальный портал Красноярского края [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.krskstate.ru>.

2. О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1815-р, 20 окт. 2010 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 46. – 602 с.

ОБСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ООО «ПЕРЦЫ ВЗЛЕТКА»

Нюхлов А.С. – магистрант
Харитонов К.А. – магистрант
Шемякина Е.С. – магистрант
Надеева К.К. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проведено обследование бизнес-процессов ООО «Перцы Взлетка».

Ключевые слова

Бизнес-процесс, обучение персонала, интервьюирование.

В качестве исследуемого бизнес-процесса был выбран процесс «Обучение персонала» — сопровождающий развитие бизнеса на протяжении всего цикла жизнедеятельности предприятия. **Обучение персонала** — это целенаправленный, организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов и руководителей. Целью процесса является обогащение сотрудников знаниями, тем самым повышение эффективности предприятия, а также подготовка сотрудников-новичков к самостоятельному исполнению обязанностей.

С помощью схемы оценок и атрибут возможностей процесса, можно сказать, что процесс находится на 2 уровне, так как у данного процесса идентифицированы цели осуществления процесса, распределены ответственность и полномочия, управление осуществляется на регулярной основе, но целевые показатели определены не в полной мере.

Проведем интервьюирование для изучения исследуемого бизнес-процесса.

Целью данного интервью является изучение процесса обучения персоналом в ООО «Перцы Взлетка», выявление действительной картины протекания процесса. Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи:

- получить информацию о протекании процесса от сотрудников, задействованных в исследуемый процесс;
- проанализировать результаты мнений опрошенных и на основании полученных данных сделать вывод об эффективности протекания исследуемого процесса.

Интервью предназначено для сотрудников предприятия, а именно поваров, администраторов, барменов, хостесс и официантов.

Далее представлены вопросы для проведения интервью:

- 1) Какие важные задачи выполняет данный процесс?
- 2) Насколько важны эти задачи для вас и предприятия?
- 3) Есть ли эффективность в процессе «Обучение персоналом» по вашему мнению? Почему?
- 4) Из каких этапов состоит данный процесс?
- 5) За какое время вы проходите обучение на данных этапах?
- 6) Какой этап является самым не эффективным? Почему?

7) Проходил ли процесс обучения персонала согласно положению о повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров?

Полный комплект всех форм документов, используемых в изучаемом процессе, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Каталог документов

Номер формы документа	Название документа
Ф1	Положение о подготовке, повышению квалификации
Ф2	Заявки на очное обучение персонала
Ф3	Заявки на назначение электронных курсов
Ф4	Отчеты по итогам проведенного обучения
Ф5	Отчеты по итогам работы отдела (в Дирекцию и Финансовый отдел)

Представленные документы используются в процессе обучения персоналом. Выполним SWOT-анализ процесса обучение персоналом (Таблица 2).

Таблица 2 - SWOT – анализ процесса «Обучение персонала» ООО «Перцы Взлетка»

Сильные стороны	Слабые стороны
Наличие обязательных и дополнительных тренингов для персонала зала.	Высокая не посещаемость тренингов.
Разделение программ для разных категорий сотрудников.	После проведения обучения некоторые навыки сотрудников остаются недостаточно развитыми.
Проработано методическое обеспечение тренингов: имеется программа, стандартные презентации.	Использование только таких видов обучения для персонала, как тренинги и наставничество.
	Как новые, так и старые сотрудники могут не справляться с уровнем обучения и прохождением стажировок.
Возможности	Угрозы
Рост производительности труда.	Появление конкурентов с более совершенной системой управления персоналом.
Повышение качества услуг продаж за счет совершенствования системы обучения.	Обученные сотрудники или сотрудники знающие систему обучения могут покинуть организацию.

Рост производительности труда повысится за счет качества приготовленных блюд и напитков, которые будут готовить сотрудники прошедшие дополнительное обучение. Чем лучше качество блюд и напитков, тем больше спрос, а значит и увеличится количество посетителей и тем самым вырастит производительность труда.

Список литературы:

1. Официальный портал Красноярского края [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.krskstate.ru>.

2. Кузнецова О. Экономическое развитие регионов. - М.: Эдиториал УРСС, 2014. - 308 с.

3. Андронникова Н. Г., Баркалов С.А., Бурков В.Н., Котенко А.М. Модели и методы оптимизации региональных программ развития. М.: ИПУ РАН, 2011.

РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БЮДЖЕТНО- ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

Нюхлов А.С. – магистрант
Харитонов К.А. – магистрант
Шемякина Е.С. – магистрант
Надеева К.К. - магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье проанализирована роль оптимизации бизнес-процессов в повышении эффективности деятельности организаций бюджетной сферы.

Ключевые слова

Оптимизация, информационные системы, бизнес-процесс.

Необходимость успешного функционирования в условиях жесткой конкурентной среды диктует свои требования к оптимизации бизнес-процессов в повышении эффективности деятельности предприятий в бюджетно-финансовой сфере. В связи с этим, на первый план выдвигается необходимость использования современных информационных технологий, включающих программные системы, предназначенные для повышения эффективности процесса исполнения бюджета субъектов РФ и муниципальных образований.

Поэтому повышение качества финансовых решений на базе информационных систем является одним из главных компонентов экономической политики любого участника бюджетного процесса. Будь то генеральный распорядитель бюджетных средств (ГРБС), получатель бюджетных средств (ПБС), органы Федерального казначейства или обслуживающие банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ).

Для достижения максимально эффективного результата при внедрении информационных систем (ИС) в бюджетно-финансовой сфере необходимо сочетание двух подходов к созданию и развитию ИС - построение информационных систем по принципу максимально возможной унификации и интеграции функциональных областей управления (централизованный подход) и использование локальных систем (децентрализованный подход).

Целесообразность применения обоих подходов заключается в том, что обеспечив сочетание сильных сторон каждого подхода, можно добиться снижения влияния негативных аспектов каждого из них. Таким образом, внедрения информационных систем в бюджетно-финансовой сфере обеспечит прозрачность, открытость и подотчетность деятельности государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Важной задачей автоматизации органов бюджетной сферы является не только возложение на компьютеры задачи контроля за составлением и исполнением бюджета определенного уровня и формирования смет и форм отчетностей, но и создание автоматизированной системы обмена данными между различными уровнями бюджетной си-

стемы в пределах одного уровня, с учетом взаимодействия с другими внешними структурами. То есть, необходимо в комплексе оптимизировать как бюджетные, так и не бюджетные отношения.

Такая оптимизация информационного и технологического взаимодействия между органами федерального казначейства, федеральной налоговой службы, службы страхового надзора и федеральной службы по финансовому мониторингу позволит повысить качество финансового менеджмента за счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами [1].

Можно сделать вывод, что оптимизация бизнес-процессов играет немаловажную роль в повышении эффективности деятельности предприятий в бюджетно-финансовой сфере, поскольку ведущим звеном экономики государства, региона и субъекта местного самоуправления является бюджет – основной финансовый план формирования и использования центрального денежного фонда. И только с помощью оптимизация бизнес-процессов внедрения информационных систем в бюджетно-финансовой сфере можно добиться эффективного распределения финансовых ресурсов.

Список литературы:

1. Корчинский В.Е. Внедрение системы «Электронный бюджет» в Российской Федерации / В.Е. Корчинский, Е.О. Стрилецкий // Институт финансово-кредитных отношений в условиях рыночных трансформаций. – Симферополь: Ариал, 2015. – С. 73-76.

ПРИМЕНЕНИЕ АВС-МЕТОДА ПРИ АНАЛИЗЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА»

Нюхлов А.С. – магистрант
Харитонов К.А. – магистрант
Шемякина Е.С. – магистрант
Надеева К.К. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье рассмотрено применение АВС-метода при анализе бизнес-процесса «Обучение персонала»

Ключевые слова

Анализ, обучение персонала, ресурс.

Ниже, в таблице 1 приведена стоимость ресурсов за месяц для процесса «Обучение персонала».

Таблица 1 – Стоимость ресурсов за месяц

Код	Должность	Количество	Зарплата и соц. выплаты за месяц, тыс. руб.
R1	Руководитель	1	40
R2	Специалист по управлению персоналом	1	30
R3	Главный бухгалтер	1	28

R4	Администратор	2	28
Итого		5	154

Аналитическая расшифровка затрат компании за месяц приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Стоимость ресурсов за месяц

Код статьи	Статья	Сумма, тыс. руб.
01	Заработная плата и социальные выплаты	154
02	Расходы на эксплуатацию офисной техники	10
03	Телефонная связь и интернет	4,5
03001	- руководитель	1,5
03002	- персонал	3
04	Автоматизация и ремонт основных средств	9
0401	Офисная техника и мебель сотрудников	5
0402	Оргтехника общего пользования	4
05	Арендная плата офиса	20
Итого		226

Определим стоимость каждого ресурса путем переноса на него затрат, направленных на обеспечение деятельности этого ресурса (Таблица 3).

Таблица 3 Распределение затрат на ресурсы

Затраты	Стоимость (тыс. руб.)
Ресурсы «Руководителя»	46,5
Заработная плата	40
Телефонная связь	1,5
Амортизация офисной техники и мебели	1
Арендная плата за офис	4
Ресурсы «Специалиста по управлению персоналом»	33
Заработная плата	30
Телефонная связь и интернет	1
Амортизация офисной техники и мебели	1
Арендная плата за офис	1
Ресурсы «Главного бухгалтера»	31
Заработная плата	28
Телефонная связь и интернет	1
Амортизация офисной техники и мебели	1
Арендная плата за офис	1
Ресурсы «Администратора»	59

Заработная плата	56
Амортизация офисной техники и мебели	2
Арендная плата за офис	1

Перенести стоимость ресурсов на функции (Таблица 3).

Таблица 3 – Распределение стоимости функций на объекты затрат компании

Код процесса (функции)	Название процесса (функции)	Затраты, тыс. руб	Классы процессов		
			Основные	Вспомогательные	Управления
Процесс 1	Управление организацией	70,3			
Ф11	Общее управление	49,8			+
Ф12	Управление персоналом	20,5		+	
Процесс 2	Деятельность кухни и бара	85,7			
Ф21	Приготовление блюд и напитков	70,6	+		
Ф22	Учет остатка продуктов	10			+
Ф23	Разработка новых блюд и напитков	5,1		+	
Процесс 3	Обучение персонала	130,6			
Ф31	Повышение квалификации	85,6	+		
Ф32	Обучение новых сотрудников	25	+		
Ф33	Проведение тренингов	20		+	
Итого		286,6			

Сравнение затрат на процессы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнение затрат на процессы, тыс. руб.

Из диаграммы видно, что процесс «Обучение персонала» самый затратный процесс, за счет функции повышения квалификации сотрудника.

Выполнить распределение стоимости основных операций на один объект затрат процесса.

Таблица 4 – Распределение стоимости функций на объекты затрат компании

Объект затрат	Единица драйвера	Стоимость, тыс. руб.
...		
О11. Проведение тренингов		5,8
«Сотрудник»	Количество сотрудников	
Повар	2	0,4
Официант	24	4,8
Бармен	1	0,2
Администратор/хостесс	2	0,4

Таким образом можно сделать вывод, что ABC-метод может быть использован в качестве эффективного инструмента пооперационного калькулирования затрат торговых и производственных предприятий. Его применение обеспечивает более точное описание затрат и отображает финансовое состояние организации лучше, чем традиционные методы бухгалтерского учета, принося наиболее объективные и реалистичные результаты. Это позволяет организации вырабатывать более точные и обоснованные решения. Затраты предприятия становятся более управляемыми, появляется возможность обнаружить наиболее действенные рычаги их снижения.

Список литературы:

1. Научный журнал «Молодой ученый» статья «Информационные технологии в сфере общественного питания «// Молодой ученый. — 2011. — №3. Т.1. — С. 100-102.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ООО «ПЕРЦЫ ВЗЛЕТКА»

Нюхлов А.С. – магистрант
Харитонов К.А. – магистрант
Шемякина Е.С. – магистрант
Надеева К.К. – магистрант

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье представлены основные показатели, используемые для измерения процесса, а также производится оценка уровней показателей организации и ее процессов с использованием основных информационных потоков.

Ключевые слова

Показатели, диаграмма, матрица.

Проведем оценку уровня показателей организации, и ее процессов с использованием четырех основных информационных потоков: показатели процесса, показатели продукта, показатели удовлетворенности потребителя, результаты аудитов процессов.

1 Показатели процесса:

Показатели затрат ресурсов:

- затраты на приобретение материальных ресурсов;
- затраты на пользование энергетическими ресурсами (вода, электричество);
- затраты на брак и ошибки;
- затраты на эксплуатацию оборудования;
- затраты на обучение, подготовку и повышение квалификации сотрудников;

- затраты на оплату труда участников бизнес-процесса;
- затраты времени на проведение единицы работ или услуг.

Показатели производительности:

- продажи на сотрудника;
- прибыль на сотрудника;
- число операций, произведенных одним сотрудником.

2 Показатели продукта:

- гарантийный срок;
- гарантированный сервис;
- скидки для постоянных посетителей;
- наличие сертификатов соответствия.

С помощью данных показателей можно охарактеризовать продукцию полным объеме.

3 Показатели удовлетворенности потребителя:

- количество (процент) постоянных клиентов;
- количество претензий, жалоб, замечаний;
- легкость установления контактов.

Удовлетворенность клиента можно получить с помощью представленных выше показателей.

4 Результаты аудитов процессов:

Аудитор сам проводит интервьюирование владельца процесса и полученные результаты сопоставляются с результатами оценки результативности аудируемого процесса.

Проведение анализа предприятия инструментом диаграмма «паутина».

Перечень бизнес-процессов:

- процесс 1 – Обслуживание гостя;
- процесс 2 – Обучение персонала;
- процесс 3 – Деятельность бухгалтерии.

Диаграмма «паутина» служит для сравнения уровня показателей собственной организации с уровнем показателей другой организации, чаще всего конкурентов.

Сравним уровень показателей нашего предприятия с конкурентами (Рисунок 1).

Рисунок 1– Диаграмма «паутина»

С помощью данной диаграммы можно с легкостью сказать, что известность и долю рынка выигрывает собственная компания, но по качеству обслуживания и среднему чеку прилично отстаем от конкурентов.

Произведем оптимизацию использованием инструментов «ранжирование процессов на основе субъективной оценки», и «матрица показателей».

Перечень процессов:

Процесс 1– Обслуживание гостя

Процесс 2 – Обучение персонала

Процесс 3 – Деятельность бухгалтерии

Таблица 1 – Ранжирование процессов

Важность процесса / Состояние процесса	Высокая эффективность	Средняя эффективность	Низкая эффективность
Очень важный процесс	Процесс 2	Процесс 3	-
Важный процесс	Процесс 1	-	-
Второстепенный процесс	-	-	-

Анализ таблицы 1 показывает, что процесс 2 очень важен для деятельности организации, и имеет высокую эффективность, это значит, что в первую очередь необходимо направить усилия на его анализ и реорганизацию.

Далее построим матрицу показателей для выявления предполагаемой степени важности процессов. Используя матрицу показателей можно избежать затрат на совершенствование бизнес-процессов, которые также неудовлетворительны, но в тоже время и не слишком важны.

Построим матрицу показателей, которая учитывает следующие показатели:

1 Обслуживание гостя

2 Обучение персонала

3 Деятельность бухгалтерии

Рисунок 2 – Матрица показателей

Матрица, построенная на рисунке 2, показывает, что компании необходимо сконцентрировать свои ресурсы на оптимизации показателя «Обучение персонала».

Список литературы:

1. Научный журнал «Молодой ученый» статья «Информационные технологии в сфере общественного питания «// Молодой ученый. — 2011. — №3. Т.1. — С. 100-102.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ

Обухова Е.В. – магистр УКМ-171

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Россиева Д.В. – аспирант гр. ПЭа-151

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (Университет)

Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье дается описание существующих методов определения качества образования. Даются предложения по совершенствованию качества образования, методов измерения эффективности управления качеством в системе образования.

Ключевые слова

Качество образования, модель управления, хорошее качество обучения, измеряемые элементы качества обучения, степень удовлетворенности запросов потребителей, приборы и индикаторы для измерений степени удовлетворенности.

Происходящие в настоящее время в России изменения экономических отношений, общественного сознания, политического и демографического развития, ценностей и ориентаций являются причиной поиска новой философии социального управления, которая, в свою очередь, осуществляется как через переосмысления и переоценку своего управленческого опыта, так и через изучение, анализ, оценку и адаптацию к нашим условиям мирового управленческого опыта. В отечественной системе высшего образования данные изменения нашли отражение как внешние причины необходимости модернизации не только российских вузов, но и системы управления в них.

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования в России принятой Постановлением правительства Российской Федерации, её основной задачей является «обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путём создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновление структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирование системы непрерывного образования».

С точки зрения рыночной экономики вузы являются субъектами рынка. Следовательно, их функционирование подчиняется законам рыночной экономики, то есть законам спроса и предложения. В последние десятилетия на рынке образовательных услуг существует жёсткая конкуренция. Таким образом, необходимо выделить следующие факторы конкурентоспособности любого вуза: качество образования; имидж; сотрудничество с потенциальными работодателями.

Одним из инструментов, обеспечивающим поддержание данных показателей на высоком конкурентоспособном уровне, является внедрение системы менеджмента качества (СМК) в вузе. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2015, разработанным Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (ВНИИС) и принятым Постановлением Госстандарта России.

«Система менеджмента качества – это система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству».

Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 от вида, размера и поставляемой продукции», в том числе и для вузов. Внедрение СМК в вузах и получение сертификата СМК вызвано многими причинами. Основные из них следующие:

- рост конкуренции в сфере образования;
- ужесточение требований со стороны самих потребителей к качеству образовательных услуг;
- вхождение России в европейское образовательное пространство (реализация Болонской декларации – создание системы обеспечения и контроля качества образования в каждом вузе);
- повышение престижа вуза в глазах потребителя и общества;
- повышение эффективности менеджмента вуза за счёт использования процессного подхода и рационального распределения полномочий и ответственности в области качества.

Также, внедрение системы менеджмента качества в образовательных учреждениях способствует:

- совершенствованию содержания и технологий образования;
- развитию системы обеспечения качества образовательных услуг;
- повышению эффективности управления в системе образования;
- совершенствованию экономических механизмов в сфере образования.

При построении и внедрении СМК в образовательных учреждениях выделяют следующие особенности:

- инертность и консервативность образовательных организаций, где традиция и структура функционирования формировалась десятилетиями;
- госбюджетное финансирование образовательной и научной деятельности затрудняет контроль качества многих процессов;
- недостаток квалифицированных менеджеров, в том числе по СМК;
- отрыв образования от реальных потребностей предприятий;
- отсутствие взаимосвязи структурных подразделений между собой.

Так же как и в коммерческих организациях, в образовательных учреждениях при разработке СМК применяется процессный подход, преимущество которого состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии.

Отметим, что «входом» для образовательной деятельности в вузе являются абитуриенты с определённым уровнем умений и навыков, а «выходом» (результатом) – специалисты, обладающие определённым уровнем компетенций, подтверждённых соответствующими квалификационными документами. Деятельность любого вуза целесообразно представить как совокупность параллельных процессов: образовательного, научно-исследовательского и воспитательного.

Исходя из особенностей применения СМК в сфере образования, следует выделять следующие основные направления, определяющие качество образования в вузе:

- качество образовательного процесса;
- условия обучения;
- качество результатов обучения.

О проблемах повышения качества образования говорилось много и всегда, а сейчас, в период перехода к рыночным отношениям они стали крайне острыми в силу таких причин: ликвидация государственного распределения выпускников ВУЗов; неустойчивость рынка труда; резкое сокращение финансирования со стороны государства образовательной и научной деятельности; снижение мотивации к овладению инженерными знаниями, так как приоритет в основном имеют более «легкие и престижные» специальности – юристы и экономисты.

Если под качеством понимать степень удовлетворения запросов потребителей (студентов, работодателей, родителей, общества), степень пригодности выпускника ВУЗа к эффективной работе, то его можно измерить. Если под качеством понимать степень удовлетворенности ожидания множества потребителей со своими взглядами на качество обучения и своими требованиями к допустимым затратам для получения высокого уровня знаний выпускников, то его тоже можно измерить. И систему управления и контроля качества, основанную на этих подходах, можно построить. Например, студент считает (ожидает) образование качественным, если он, получив диплом о высшем образовании, устроился на перспективную, высокооплачиваемую работу. Министерство образования считает (ожидает) образование качественным, если ВУЗ выполнил образовательные стандарты при минимуме затрат. Родители считают (ожидают) образованием качественным, при котором их дети не калечат здоровье. Общество считает (ожидает) образование качественным, если инженеры не допустили технологических катастроф и т.д. Для измерений степени удовлетворенности запросов всех групп потребителей можно подобрать и соответствующие «приборы», и «индикаторы». Стратегическое управление качеством – это и философия и ряд средств для определения и улучшения процессов, ведущих к лучшему качеству. Это задача, которую невозможно решить отдельной группой лиц. Для этого нужны усилия всех участников процесса. Документированные системы менеджмента, в которых описаны все процессы и процедуры, разработана матрица ответственности, позволяют ВУзам иметь действенную систему контроля и качества обучения и получать методы системного улучшения качества. И то, что для всех ВУЗов станет обязательным наличие системы внутреннего мониторинга качества образования, вселяет надежду, что качество образования России поднимется на более высокий уровень.

Список литературы:

1. Жарова М.В. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXXIII междунар. науч.-практ. конф. № 1(33). – Новосибирск: СибАК, 2014.

БУДУЩЕЕ ЗА УМНЫМИ ГОРОДАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ УМНОГО ГОРОДА

Федотова А.А. – студентка

Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические и практические основы создания «умных городов» по всему миру, этапы реализации системы. Развитие и совершенствование городов позволяет выйти человечеству на новый уровень как в качестве жизни, так и в интеллектуальном развитии. Поэтому в статье был рассмотрен отечественный и мировой опыт.

Ключевые слова

«Умный город», «smart city», качество жизни, развитие города, информационно-коммуникационные технологии, качество жизни.

Сфера информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из приоритетов государственной инновационной политики. Так как сфера ИКТ развивается ежедневно органам государственной власти необходимо использовать такие технологии, которые будут соответствовать ожиданиям и потребностям населения.

На данный момент во многих странах и городах создана система улучшения качества жизни населения с помощью технологии городской информации для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. Информационные и коммуникационные технологии позволяют органам местного самоуправления напрямую взаимодействовать с жителями и городской инфраструктурой, а также контролировать развитие города. Данную систему называют «Smart city» или «Умный город», целью которой является повышение эффективности городских служб [2].

В 2017 году представителями Минкомсвязи России, «Ростелекома», «Росатома», Университета ИТМО и МГУ им. М.В. Ломоносова подписан меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

Одной из ключевых задач данного консорциума — создание и реализация концепции «Умные города России», которая будет предполагать конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства.

На сегодняшний день больше половины населения всего мира проживает в городских поселениях. Согласно оценке ООН, в 2016 году 4 миллиарда человек проживало в городе, это составило 54,5 % от общей численности населения планеты Земля. В 1950 году доля городского населения составляла 29,6%, а в 2007 году – 50,1%.

Основными свойствами концепции являются: модернизация инфраструктуры; умные технологии; мобильность; качество жизни; урбанизация; виртуализация; персонализация; социализация.

Многие психологи и социологи сходятся во мнении, что жители умных городов живут лучше: у них высокий уровень доверия к своему правительству и чувства защищенности, низкий уровень правонарушений – это лишь часть того, что отличает умные города от простых.

Современные возможности позволяют пользователям самостоятельно построить свой «умный» город практически в любом населенном пункте.

С.Н. Максимов в своей статье выявил общий алгоритм разработки концепции умного города:

- 1) формулирование параметров, соответствующих возможному и желаемому качеству жизни населения;
- 2) верификация выявленных параметров путем анализа и научной интерпретации результатов исследования общественного мнения;
- 3) формулирование системы показателей и критериев, отражающих возможный уровень достижения качества умного города;
- 4) разработка нормативной базы, программ и планов движения к сформулированным целям;
- 5) определение способов, технологий и инструментов, используемых для достижения поставленных целей [3].

Рассмотрим на практике применение системы «Smart City». Во многих городах России уже используются компоненты данной системы: «Безопасный город», единая медицинская информационно-аналитическая и интеллектуальная транспортная системы.

Однако не все города Российской Федерации готовы к внедрению «Smart City». Оценка готовности использования этой технологии проводится на основании рейтинга устойчивого развития городов, который включает в себя тридцать статистических пока-

зателей, описывающие муниципальное образование по следующим критериям: состояние экономики, городского хозяйства, социальной сферы, а также экологической обстановки.

Особенностью данного рейтинга является тот факт, что получение лидирующего места в нем не обязательно влечет высокие показатели по всем параметрам, важна их сбалансированность.

Ежегодно в этом рейтинге занимают лидирующие позиции г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Уфа. Рассмотрим опыт внедрения системы «Smart City» в Москве.

В столице России создана автоматизированная система управления закупками, которой пользуются преимущественно органы исполнительной власти. Созданная система управления предоставляет автоматизацию всех нужных технологических операций размещения закупочных процедур – планирование, экспертизу цены, единую классификацию объектов закупки, контроль на всех этапах закупочного цикла по единым правилам, а также возможность проведения совместных и централизованных закупок. Вся документация формируется автоматически, по единому образцу.

Создание умной транспортной системы в городе Москва необходимо. Сейчас в городе более двух тысяч умных светофоров, двух тысяч камер видеонаблюдения и трех с половиной тысяч детекторов мониторинга дорожного движения. Информацию с них передают в ситуационный центр, где их просматривают и анализируют в режиме реального времени, что помогает управлять ситуацией на дорогах.

Кроме того, на дорогах находятся около 200 информационных табло, которые информируют водителей о погодных условиях, о загруженности дорог и о скоростном режиме.

В Москве создано множество зон Wi-Fi в парках, на улицах и пешеходных зонах. Помимо этого, подключиться к интернету бесплатно можно в метро, в общественном транспорте и в студенческих общежитиях. Сейчас по количеству точек Wi-Fi-доступа Москва занимает второе место в мире, уступив только Сеулу.

Столица первая в России запустила онлайн-сервис оплаты государственных пошлин и различных услуг, перевела в облако большую часть строительной документации и дала возможность получать несколько услуг одним пакетом.

Таким образом, на сегодняшний день, согласно исследованиям британской аудиторско-консалтинговой компании EY, Москва входит в тройку городов мира, жители которых больше других довольны уровнем развития цифровых услуг. Также в тройку лидеров вошли Лондон и Нью-Дели. Кроме того, Москва входит пятерку крупнейших городов мира, готовых к внедрению технологий будущего согласно международной сети компаний PwC [1].

В мире по развитию информационных технологий лидирующую позицию занимает Нью-Йорк. Этот город опережает Москву по уровню внедрения технологий городской безопасности. Так, например, здесь создана система датчиков, которые распознают вибрации от выстрелов. Информация с датчиков поступает в полицию, которая оперативно выезжает на место и проверяет информацию о произошедшем событии.

В Нью-Йорке создана специальная система, позволяющая коммунальным службам более эффективно управлять вывозом и утилизацией мусора. Система BigBelly определяет в каких районах больше всего скапливается мусора за меньший промежуток времени. Поэтому работникам коммунальных служб больше не нужно тратить время на объезд всего города.

Кроме того, власти Нью-Йорка внедрили проект, позволяющий собирать и анализировать данные о здоровье горожан с разных устройств, например, с фитнес-браслетов. Обработка этой информации позволяет врачам больше узнать о пациенте, помогает правильно поставить диагноз и спланировать лечение.

Транспортная сеть наиболее развита в Лондоне. Управление транспортом в столице происходит следующим образом: система получает разнообразные данные о состоянии города, составляет оптимальные маршруты для городского транспорта и своевременно оповещает население об изменении в маршрутах движения и чрезвычайных ситуациях.

Итак, мы убедились на практике, что переход к цифровой экономике дает большие преимущества всем потребителям этих услуг. Система «умный город» реализуется уже во многих городах и странах по всему миру и продолжает развиваться. Так как, по-умнев, города на 15% снижают потери воды, на 30% – потребление электроэнергии, на 20% - сокращается время нахождения жителей в автомобильных пробках.

Список литературы:

1. Дорогой, Л. Интеллектуальные города. Умные города [Электронный ресурс]/ Л. Дорогой, М.: Tradviser: государство, бизнес, ИТ. - 2017. URL: [http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интеллектуальные_города_\(Умные_города,_Smart_cities\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интеллектуальные_города_(Умные_города,_Smart_cities)), (дата обращения: 5.12.2017).
2. Куприяновский, В.П. Умные города как «столицы» цифровой экономики [Текст] / В.П. Куприяновский, С.А. Буланча, В.В. Кононов, М.: International Journal of Open Information Technologies. -2016. – Т.4. - №2. – С. 41-52.
3. Максимов, С.Н. «Умных город»: к вопросу о понятии и концепции [Текст] / С.Н. Максимов, // Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. - 2017. - №10. - С. 117-120.

Научное издание

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

Сборник материалов
IV Международной научно – практической конференции

Том II

26 декабря 2017 г.

В авторской редакции

Подписано в печать ___ г. формат бумаги 60x84x16
Бумага офсет, гарнитура «Times New Roman».
Тираж 200 экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета
предоставленного в издательский центр УИП КузГТУ,
650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а